

Erbsendosen, Bäume, Mosaik und multidimensionale
Netzwerke überlappender Ähnlichkeiten

Humangenetische und philosophische Perspektivierungen
von *race* um die Wende zum 21. Jahrhundert

Dissertation
der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Luzern

vorgelegt von
Ruth Amstutz

Angenommen am 3. Oktober 2024 auf Antrag von
Prof. Dr. Marianne Sommer, Erstgutachterin
Prof. Dr. Kristina Lepold, Zweitgutachterin

Luzern, 2025

DOI: 10.5281/zenodo.15296597
Lizenz: CC-BY 4.0

Inhalt

Einleitung	4
1. <i>Race</i> als biologisch widerlegter Mythos	17
1.1 Lebenswissenschaftliche Prämissen in <i>race</i> -konstruktivistischen Argumenten	18
1.2 Das erste <i>UNESCO Statement on Race</i> von 1950	19
1.3 Das zweite <i>UNESCO Statement on Race</i> von 1951	22
1.4 Der Disput um die Semantik und den Gebrauch von <i>race</i> zwischen Livingstone und Dobshansky	25
1.5 Lewontins Argument gegen die Klassifizierung von Menschen in <i>races</i>	31
1.6 Humangenetische Klassifikation und die grossen Sequenzierungsprojekte	32
1.7 Humangenetische Diversitätsforschung im Nachgang der grossen Sequenzierungs- Projekte	38
1.8 Die Reemergenz von <i>race</i> im Kontext von STRUCTURE	42
1.9 Lebenswissenschaftliche Konzepte von <i>race</i> als « <i>moving target</i> »	45
2. <i>(Mis)matching race</i> und humangenetische Vielfalt	47
2.1 Kwame Anthony Appiahs <i>Mismatch</i> -Argument	48
2.2 <i>(Mis-)matching</i> als Methode	51
2.3 Isolation und/oder Admixture als Charakteristiken genetischer Populationen	54
2.4 US-amerikanische Zensuskategorien und <i>biogeographical ancestry</i>	62
2.5 Die Logik der Vermischung und die Ableitung historischer Narrative	66
2.6 Normen und Mythen von Reinheit und Verschmutzung	69
2.7 <i>Race</i> und die Pathologisierung von «Rassenvermischung» in der medizinischen Admixtureforschung	74
2.8 <i>Admixture mapping</i> als populationsgenetisches Werkzeug	79
2.9 Die <i>one-drop rule</i> in populationsgenetischen Admixturemodellen	81
2.10 Humangenetische Forschung als Teil der sozialen Konstruktion von <i>race</i>	86

3. Die (Un-)Sichtbarkeit von <i>race</i>	89
3.1 <i>Mixed race</i> und die Hoffnung auf das ‹Verblassen› von <i>race</i> als gesellschaftlich relevanter Kategorie	89
3.2 Sichtbare Merkmale in der Humanpopulationsgenetik	93
3.3 Der ‹return of the phenotype› in der forensischen Genetik	96
3.4 <i>Hhrisplex-S</i> und die Verknüpfung von Hautfarbe und geografischer Herkunft	97
3.5 <i>Molecular photofitting</i> – ‹a precise racial discription›	103
3.6 Forensische Genetik, Racial Profiling und der Import US-amerikanischer Kategorien von <i>race</i> in europäische Kontexte	106
3.7 Ansätze zur kritischen Perspektivierung der Verknüpfung lebenswissenschaftlicher und soziopolitischer Diskurse von <i>race</i>	112
4. <i>Race</i> als Wahrnehmungsregime	114
4.1 Sichtbarkeit und Sichtbarmachen	114
4.2 Okularzentrismus und grafische Praktiken	118
4.3 Bilder und Kategorienbildung	123
4.4 Kategorienskeptizismus und die Frage der Repräsentation	124
5. Repräsentationen humanpopulationsgenetischer Variation unter dem Paradigma von Admixtur	131
5.1 Die Erfindung von STRUCTURE	131
5.2 Auf der Suche nach dem ‹richtigen› Bild: Bäume und Gestrüpp	136
5.3 Die Unterscheidung von Clustern: Kurven und Punktwolken	142
5.4 Strategisches Visualisieren: Zeig’ mir, was ich sehen will	149
5.5 Homogenisieren von ‹ <i>ancestral populations</i> › mit dem Balkendiagramm	152
5.6 Prädefinierte Populationen und die Produktion von ‹Objektivität›	157
5.7 STRUCTURE-Diagramme und die statistisch-genetische Reproduktion von <i>race</i> und <i>ethnicity</i>	161
5.8 STRUCTURE-Diagramme und die Repräsentation von Admixtur	169
5.9 Clines und/oder Cluster?	171
5.10 Humangenetische Vielfalt als Mosaik aus Haplotypen	173
5.11 Diagrammatisches Ringen um die Kontinuität humanpopulationsgenetischer Analysekategorien	177
6. Epilog: Projekte der Remetaphorisierung	179

7. Fazit	187
7.1 Diskursive Grenzgebiete	188
7.2 Reinheit/Vermischung	190
7.3 (Un-)Sichtbarkeit	193
7.4 Diagrammatische Praktiken	194
Literatur	197
Abbildungen	212

Einleitung

Die Auffassung, dass ‹Rasse› eine soziale Konstruktion ist, die kein biologisches Fundament hat, ist sowohl im öffentlichen Diskurs wie auch in den Humanities weit verbreitet. In den letzten Jahren wurde diese Auffassung in den Medien mehrfach als ‹Orthodoxie› verunglimpft und als nicht dem neusten Stand der genetischen Forschung entsprechend dargestellt. In dieser Weise argumentierten zuletzt besonders prominent der Wissenschaftsjournalist Nicholas Wade in einem Artikel im *Time Magazine* von 2014 und vier Jahre darauf der Humanpopulationsgenetiker David Reich in der *New York Times*.¹ Beide Autoren betonten, dass die neuere humanpopulationsgenetische Forschung gezeigt habe, dass *race* durchaus eine biologische Grundlage habe – eine Auffassung, die in den zahlreichen Repliken auf die beiden Artikel vehement kritisiert wurde.²

Logisch gesehen lassen deskriptive Aussagen über die (vermeintliche) Existenz unterschiedlicher ‹Rassen› zwar keinen Schluss auf normative und präskriptive Aussagen zu. Historisch gesehen waren solche naturalistischen Fehlschlüsse jedoch die Regel. So gibt

¹ Nicholas Wade, ‹What Science Says About Race and Genetics›, *Time Magazine*, 9. Mai 2014, <https://time.com/91081/what-science-says-about-race-and-genetics/>. David Reich, ‹How Genetics Is Changing Our Understanding of ‹Race››, *The New York Times*, 23. März 2018, <https://www.nytimes.com/2018/03/23/opinion/sunday/genetics-race.html>. Bei beiden Artikeln handelt es sich um Werbung für das jeweils kurz darauf erschienene Buch von Wade respektive Reich: Nicholas Wade, *A Troublesome Inheritance. Genes, Race and Human History* (London: Penguin Books, 2014); David Reich, *Who We Are and How We Got Here. Ancient DNA and the New Science of the Human Past* (Oxford: Oxford University Press, 2018).

² In offenen Briefen distanzierten sich über 100 Genetiker:innen von Wades und 67 Lebens-, Sozial- und Geisteswissenschaftler:innen von Reichs Aussagen: Graham Coop, ‹Letters: ‹A Troublesome Inheritance››, *The New York Times Book Review*, 8. August 2014, <https://www.nytimes.com/2014/08/10/books/review/letters-a-troublesome-inheritance.html>; Jonathan Kahn, ‹How Not To Talk About Race And Genetics›, *BuzzFeed*, 30. März 2018, <https://www.buzzfeednews.com/article/bfopinion/race-genetics-david-reich>. Für weitere kritische Repliken auf Wade siehe z.B: David Dobbs, ‹The Fault in our DNA›, *The New York Times*, 10. Juli 2014, <https://web.archive.org/web/20221101170251/https://www.nytimes.com/2014/07/13/books/review/a-troublesome-inheritance-and-inheritance.html>; Jonathan Marks, ‹Review of A Troublesome Inheritance by Nicholas Wade›, *Human Biology* 86, Nr. 3 (2014), 221–225.

der Philosoph Charles Mills zu bedenken: «not merely have all racists been realists but most realists have been racists.»³ Als «*racial realism*» bezeichnet Mills die Position, dass es eine von menschlichen Überzeugungen unabhängige Tatsache ist, dass es natürliche menschliche «Rassen» gibt oder, anders gesagt, dass «Rasse» eine natürliche Kategorie ist.⁴ *Racial realists* sind der Überzeugung, es gäbe «rassespezifische» Essenzen, also dass Mitglieder unterschiedlicher «Rassen» sich aufgrund von angeborenen Eigenschaften voneinander unterscheiden. Manche dieser Merkmale, insbesondere mentale Eigenschaften wie Intelligenz oder Persönlichkeit, sind moralisch aufgeladen und damit von gesellschaftlicher Bedeutung, andere Charakteristiken, physische Merkmale wie beispielsweise Hautfarbe oder Haarstruktur, scheinen diesbezüglich neutral.⁵ Bekanntlich wurden und werden solche «neutralen» äusserlich sichtbaren Merkmale jedoch immer wieder als Zeichen von «darunter liegenden» moralisch und sozial bedeutsamen Fähigkeiten und Charaktereigenschaften interpretiert und zur Rechtfertigung hierarchischer Ordnungen und grausamster Gewaltverbrechen herangezogen. Eine klare Linie zwischen *racial realism* und Rassismus ist daher in der Praxis schwierig zu ziehen.⁶ Dies gilt auch für die Einordnung von Wades Schriften, in denen er weit über die «Feststellung» eines biologischen Fundaments von *race* hinaus geht und Aussagen über humangenetische Differenzen mit Spekulationen über Unterschiede hinsichtlich Intelligenz, politischen Institutionen und wirtschaftlicher Entwicklung verknüpft.

In der vorliegenden Arbeit werde ich sowohl die Annahme in Frage stellen, dass die Genetik ein biologisches Fundament von *race* nachgewiesen habe, als auch die Idee, *race*

³ Charles Mills, ««But What Are You Really?» The Metaphysics of Race», in *Blackness Visible. Essays on Philosophy and Race* (Ithaca: Cornell University Press, 1998), 46.

⁴ *Racial realism* wird im philosophischen Diskurs manchmal auch als «*racialism*» bezeichnet. Geprägt wurde dieser Begriff von Kwame Anthony Appiah, «The Conservation of «Race»», *Black American Literature Forum* 23, Nr. 1 (1989), 44.

⁵ Vgl. Mills, ««But What Are You Really?»», 45–46.

⁶ Wie der Philosoph Kwame Anthony Appiah argumentiert, lässt sich *racial realism* – genauer gesagt, benutzt Appiah hier den von ihm geprägten Begriff «*racialism*» – theoretisch durchaus von eigentlichem Rassismus unterscheiden. Anders als eine rassistische Perspektive lasse *racialism* nämlich offen, wie die Eigenschaften zwischen den angeblichen «Rassen» verteilt sind und gehe damit nicht automatisch von einer Hierarchie aus. Siehe: Appiah, «The Conservation of «Race»», 44.

sei ein biologisch widerlegter sozialer Mythos. Mit der Frage, inwiefern *race* dennoch als real verstanden werden kann und sollte – oder auch nicht – setzen sich eine Reihe von Philosoph:innen auseinander, die der *Critical Philosophy of Race* zugeordnet werden. Dabei handelt es sich um ein Forschungsfeld, das *race* als Kategorie, die soziale und politische Verhältnisse prägt, ins Zentrum philosophischer Reflexion stellt. Die *Critical Philosophy of Race* rekurriert mit diesem Fokus auf den Umstand, dass rassistische Denkmuster und -praktiken soziale und politische Verhältnisse bis heute prägen und nach wie vor zu Ausgrenzung und Gewalt führen. Wie Kristina Lepold und Marina Martinez Mateo treffend schreiben, kann ihr Ansatz bereits deshalb als kritisch bezeichnet werden, weil er darauf besteht, *race* und Rassismus zu thematisieren. Denn damit wendet sie sich zum einen gegen die Vorstellung, dass Rassismus heute kein Problem mehr ist. Zum anderen stellt sie die Ansicht in Frage, dass *race* keine soziopolitisch relevante Kategorie (mehr) ist oder dies lediglich deshalb bleibt, weil wir sie weiterhin benutzen.⁷

Die *Critical Philosophy of Race* entwickelte sich in den vergangenen dreissig Jahren in den Vereinigten Staaten.⁸ Auch die eingangs erwähnten öffentlichen Debatten über die (vermeintlichen) biologischen Grundlagen von *race* hatten ihren Ausgangspunkt im anglophonen Sprachraum. Sie beziehen sich daher auf den Begriff *race*, der historisch anders konnotiert ist, als das deutschsprachige *Rasse*. Die *Critical Philosophy of Race* gewinnt jedoch seit wenigen Jahren auch im deutschsprachigen Raum an Bedeutung⁹ und

⁷ Vgl. Kristina Lepold und Marina Martinez Mateo, «Einleitung», in *Critical Philosophy of Race. Ein Reader*, hg. von Kristina Lepold und Marina Martinez Mateo (Berlin: Suhrkamp, 2021), 8.

⁸ Die *Critical Philosophy of Race* schliesst zum einen an viel weiter zurückreichende Reflexionen über *race* an. So gelten beispielsweise Frederick Douglass, Ida B. Wells, W.E.B. Du Bois, Martin Luther King, James Baldwin und Sojourner Truth als Vordenker:innen. Zum anderen bezieht sie sich auf Analysen aus angrenzenden Disziplinen, in denen die Auseinandersetzung mit *race* schon früher institutionalisiert wurde. So zum Beispiel in den Rechts- und Sozialwissenschaften, wo die Auseinandersetzungen mit *race* und Rassismus unter dem Titel *Critical Race Theory* respektive *Critical Race Studies* laufen. Selbstredend gibt es auch ausserhalb der USA wichtige theoretische Ansätze zu *race* und Rassismus, doch verorten sich diese in aller Regel innerhalb anderer Traditionen. Siehe: Lepold und Martinez Mateo, «Einleitung»; Michael James und Adam Burgos, «Race», in *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, hg. von Edward N. Zalta, 2002, <https://plato.stanford.edu/archives/spr2022/entries/race/>.

⁹ Als Zeichen eines Bedeutungsgewinns der *Critical Philosophy of Race* in U.S.-Amerikanischer Tradition im deutschen Sprachraum kann die 2021 von Kristina Lepold und Marina Martinez Mateo herausgegebene Anthologie erstmals auf Deutsch übersetzter zentraler Texte der *Critical Philosophy of Race* im Suhrkamp-

die Debatten um die Artikel von Wade und Reich wurden auch in deutschsprachigen Medien aufgegriffen.¹⁰

Da die Begriffsgeschichten von *race* und *Rasse* nicht parallel verliefen und zu entsprechend unterschiedlichen Konnotationen führten, ergeben sich aus diesen Übertragungen ins Deutsche terminologische Schwierigkeiten. Während beim deutschsprachigen Begriff *Rasse* die biologistischen und rassistischen Implikationen deutlich im Vordergrund stehen und er kaum von seiner Verwendung im Nationalsozialismus abgelöst werden kann, ist das englischsprachige *race* vieldeutig: Der Begriff verweist auf eine Tradition kritischer Aneignungen und Umdeutungen und ist im Rahmen sozialer Kämpfe in den US-amerikanischen Sprachgebrauch eingegangen. In den Vereinigten Staaten ist *race* zudem eine gängige Fremd- und Selbstbezeichnung zur Unterscheidung und Artikulation von Zugehörigkeit zu bestimmten Bevölkerungsgruppen, wobei diese sowohl als natürlich wie auch als kulturell oder sozial aufgefasst werden können.¹¹ In der Folge verwende ich den deutschen Ausdruck *Rasse* nur an jenen Stellen, an denen eindeutig von vermeintlich natürlichen Gruppen die Rede ist. Den Ausdruck *race* verwende ich zitierend oder wenn ich mich auf den spezifisch U.S.-amerikanischen Sprachgebrauch beziehe.

Verlag gewertet werden. Siehe: Kristina Lepold und Marina Martinez Mateo, Hrsg., *Critical Philosophy of Race. Ein Reader* (Berlin: Suhrkamp, 2021).

¹⁰ Zur deutschsprachigen Debatte um Wade siehe z.B. Klaus Taschwer, «Neuer Streit um DNA-Unterschiede zwischen *Rassen*», *Der Standard*, 12. August 2014, <https://www.derstandard.at/story/2000004302135/neuer-streit-um-dna-unterschiede-zwischen-rassen>; Hartmut Wewetzer, «Alle Menschen wurden, was sie sind», *Tagesspiegel*, 12. August 2014, <https://www.tagesspiegel.de/wissen/alle-menschen-wurden-was-sie-sind-5775859.html>. Zur Debatte um Reich siehe Markus Schär, «Der Genetiker David Reich löst in den USA einen Intellektuellen-Streit über Erbgut und Rassen aus», *Neue Züricher Zeitung*, 20. April 2018, <https://www.nzz.ch/feuilleton/der-genetiker-david-reich-loest-in-den-usa-einen-intellektuellen-streit-ueber-erbgut-und-rassen-aus-ld.1378433>. Im Zusammenhang mit der Aufnahme der Debatte um Reich in deutschsprachigen Medien thematisierten eine Reihe von Autor:innen aus dem Umfeld der Forschungsgruppe «Human Diversity in the New Life Sciences: Social and Scientific Effects of Biological Differentiations» der Universität Freiburg explizit das Problem der Übertragung von *race* ins Deutsche: Veronika Lipphardt u. a., «Lost in Translation», *Süddeutsche Zeitung*, 17. Mai 2018, <https://www.sueddeutsche.de/kultur/rassismusdebatte-lost-in-translation-1.3983863>.

¹¹ Vgl. Christian Geulen, «Race und *Rasse*. Politische Bedeutungen und historische Kontexte. Ein Interview mit Jakob Tanner», in *Das Phantom «Rasse». Zur Geschichte und Wirkungsmacht von Rassismus*, hg. von Naika Foroutan u. a., Bd. 13, Schriften des Deutschen Hygiene-Museums Dresden (Köln: Böhlau, 2018), 35–44.

Eine der initialen Debatten der *Critical Philosophy of Race* kreiste um die Frage nach der Metaphysik von *race*.¹² Im Zuge dieser Debatte kristallisierten sich verschiedene philosophische Positionen hinsichtlich der Frage nach dem ‹biologischen Fundament› von *race* heraus. Vertreter:innen der *Critical Philosophy of Race* sind sich in ihrer Ablehnung von *racial realism*, also einem biologischen Begriff von *race*, der *racess* als Träger oder Ausdruck einer Art ‹biobehavioral essences›¹³ versteht, einig. Diese Kritik an biologisch-essenzielistischen, deterministischen Konzeptionen von *race* zielt immer auch darauf ab, Rassismus die argumentative Grundlage zu entziehen. Abgesehen von diesem mehr oder weniger explizit gemachten gemeinsamen Ziel lassen sich im Anschluss an Ron Mallon¹⁴ und Sally Haslanger¹⁵ drei metaphysische Lager unterscheiden.

Eine vergleichsweise marginale philosophische Position ist der sogenannte *racial population naturalism*, bei dem davon ausgegangen wird, dass die menschliche Spezies auf der Grundlage genetischer Merkmale in eine kleine Anzahl von Gruppen unterteilt werden kann, die mit gängigen Vorstellungen von *race* korrespondieren.¹⁶ Von *racial realism* unterscheidet sich diese Position insofern, als dass ihre Vertreter:innen unter Verweis auf zeitgenössische populationsgenetische Forschung betonen, dass diese biologischen Gruppen weder essenzielistisch noch diskret seien.¹⁷

¹² Für eine Einführung in die Grundzüge dieser Debatte siehe Lepold und Martinez Mateo, ‹Einleitung›: 10–14; James und Burgos, ‹Race›.

¹³ Mallon, ‹‹Race›: Normative›, 528–529.

¹⁴ Vgl. Ron Mallon, ‹Passing, Traveling and Reality: Social Constructionism and the Metaphysics of Race›, *Noûs* 38, Nr. 4 (2004): 644–673; —, ‹‹Race›: Normative›.

¹⁵ Sally Haslanger, ‹Eine sozialkonstruktivistische Analyse von *race*›, in *Critical Philosophy of Race. Ein Reader* (Berlin: Suhrkamp, 2021[2008]): 107–26.

¹⁶ Diese Position findet sich z.B. bei Robin O. Andreasen, ‹A New Perspective on the Race Debate›, *The British Journal for the Philosophy of Science* 49, Nr. 2 (1998): 199–225; —, ‹Race: Biological Reality or Social Construct?›, *Philosophy of Science* 67, Nr. S3 (2000): S653–66; Philip Kitcher, ‹Race, Ethnicity, Biology, Culture›, in *Racism*, hg. von Leonard Harris (Amherst: Prometheus Books, 1999); —, ‹Does Race Have A Future?›, *Philosophy & Public Affairs* 35, Nr. 4 (2007); Michael O. Hardimon, ‹The Idea of a Scientific Concept of Race›, *Journal of Philosophical Research*, 2012.

¹⁷ Vgl. Lepold und Martinez Mateo, ‹Einleitung›, 13–14.

Von dieser Position lassen sich zwei weitere metaphysische Lager unterscheiden, die gewöhnlich als antirealistisch bezeichnet werden, weil sie im Gegensatz zu *racial realism* und *racial population naturalism* die Überzeugung beinhalten, dass *races* in keinerlei Weise in einem biologischen Sinn real sind. Diese metaphysischen Positionen sind wiederum mit unterschiedlichen normativen Einstellungen verknüpft; Einstellungen, die das grundlegende politische Dilemma spiegeln, ob *color blindness* oder *color consciousness* das öffentlich-rechtliche Leben bestimmen sollte.¹⁸

So sind Vertreter:innen des *race skepticism* der Auffassung, dass *race* eine Fiktion ist. Kwame Anthony Appiah argumentiert beispielsweise, dass die Charakteristiken menschlicher Vielfalt, mit welchen in der zeitgenössischen populationsgenetischen Forschung gearbeitet wird und die Charakteristiken, aufgrund derer *races* im alltäglichen Sprachgebrauch definiert werden, nicht deckungsgleich sind und *race* also kein humangenetisches Referenzobjekt hat. Unsere Rede von *races* sei daher nicht besser, als die Rede von Hexen oder Gespenstern.¹⁹ Aus dieser Überzeugung schliesst er, dass wir, um Gerechtigkeit zu erreichen, aufhören sollten, uns an dieser Fiktion zu beteiligen, da sie die Grundlage für Rassismus bildet. Diese normative Haltung wird als «Eliminativismus» bezeichnet.²⁰

Für Vertreter:innen des *race constructivism* sind *races* zwar nicht in einem biologischen, jedoch in einem sozialen Sinn real. Sie gehen in aller Regel davon aus, dass die lebenswis-

¹⁸ Vgl. Amy E. Ansell, *Race and Ethnicity. The Key Concepts*. (London & New York: Routledge, 2013). Zu *color consciousness* siehe exemplarisch Amy Gutmann und Kwame Anthony Appiah, Hrsg., *Color Conscious. The Political Morality of Race* (Princeton University Press, 1996). Zu *color blindness* vgl. die Analyse von Patricia J. Williams, *Seeing a Color-Blind Future. The Paradox of Race* (New York: Farrar, Straus & Giroux, 1997). Zum Wandel von *color blindness* vom Ziel antirassistischer Politik in den letzten Jahren der Jim Crow Ära zum *common sense* und Desideratum einer als *post-racial* (miss-)verstandenen U.S.-Amerikanischen Gesellschaft im 21. Jahrhundert siehe Michael Omi und Howard Winant, *Racial Formation in the United States*, 3. Auflage (New York & London: Routledge, 2015), 217–221, 256–262.

¹⁹ Kwame Anthony Appiah, «Race, Culture, Identity: Misunderstood Connections», in *Color Conscious. The Political Morality of Race*, hg. von Amy Gutmann und Kwame Anthony Appiah (Princeton University Press, 1996), 61.

²⁰ Neben Appiah wird diese skeptizistisch-eliminativistische Haltung z.B. auch von Naomi Zack vertreten. Siehe Naomi Zack, «Race and Philosophical Meaning», in *Race and Racism*, hg. von Bernard Boxill (Oxford: Oxford University Press, 2001), 43–57.

senschaftliche Forschung *race* als sozialen Mythos ohne biologische Grundlage entlarvt hat. *Race* wird also als eine soziale Konstruktion begriffen, an der die Lebenswissenschaften historisch Anteil hatten, heute jedoch nicht mehr. Das Label «antirealistisch» scheint mir hier eher missverständlich. Denn *race*, so argumentiert zum Beispiel Linda Martín Alcoff, müsse als soziale Realität philosophisch ernst genommen werden, da *race* nicht nur etwas sei, das Menschen leben, das andere an ihnen wahrnehmen und das somit die soziale Interaktion prägt, sondern das sich auch in sozialer Ungleichheit manifestiert.²¹ Entsprechend kann aus *race*-konstruktivistischer Perspektive das Ziel nicht in der Elimination des Begriffs «*race*» bestehen.²² Vielmehr, so argumentiert Alcoff, müsse das Projekt einer Ontologie von *race* so erweitert werden, dass es auch die Analyse von Prozessen der Rassifizierung respektive die historischen und aktuellen (Re-)Konstruktionen und Transformationen von *race* einschliesst.²³

Mit der vorliegenden Arbeit schliesse ich zum einen an Alcoffs Projekt, zum anderen an wissenschaftshistorische Studien an, welche die – auch von Alcoff vertretene²⁴ – Annahme in Frage stellen, in den Lebenswissenschaften habe sich seit Mitte des 20. Jahrhunderts zunehmend der Konsens etabliert, es gebe – genetisch gesehen – keine menschlichen *races*. Entsprechend fokussiere ich mich auf die (Re-)Konstruktionen und Trans-

²¹ Linda Martín Alcoff, «Philosophy and Racial Identity», *Philosophy Today* 41 (1997): 67–76. Neben Alcoff wird diese konstruktivistische Position auch von einer Reihe weiterer Autor:innen vertreten, darunter beispielsweise Mills, ««But What Are You Really?»»; Sally Haslanger, «Gender and Race: (What) Are They? (What) Do We Want Them to Be?», *Noûs* 34 (2000): 31–55; Michael Root, «How We Divide the World», *Philosophy of Science* 67 (2000): S628–639.

²² Haslanger, die in «Gender and Race» eine konstruktivistische Position vertritt, schliesst sich dieser Haltung in einem späteren Text lediglich noch unter Vorbehalt an. So schreibt sie, dass «cultural groups marked by ancestry and appearance» zwar kurzfristig anerkannt werden sollten, um für Gerechtigkeit zu kämpfen. Langfristig sollte das Ziel jedoch in ihrer schwindenden Bedeutung bestehen. Siehe: Sally Haslanger, «Tracing the Sociopolitical Reality of Race», in *What is Race? Four Philosophical Views* (New York: Oxford University Press, 2019), 30.

²³ Linda Martín Alcoff, «Philosophy and Racial Identity», *Philosophy Today* 41 (1997), 68–69. Alcoff distanziert sich mit der Bezeichnung ihres Projekts als eine Erweiterung ontologischer Analysen von radikalkonstruktivistischen Ansätzen, die, wie sie schreibt, «tend[] toward flattening out all descriptive categories as having equal (non-)metaphysical status» und uns mit einer «reduced ability» zurücklassen, «to offer deep descriptions of reality, descriptions that can differentiate between more and less significant and persisting features of reality.» Alcoff, «Philosophy and Racial Identity», 69.

²⁴ Alcoff, «Philosophy and Racial Identity», 68.

formationen von *race* in der humangenetischen Forschung. Ich verknüpfe diese Analyse mit der Frage danach, welche Rolle lebenswissenschaftliches Wissen über humangenetische Vielfalt in den beiden «antirealistischen» metaphysischen Lagern der *Critical Philosophy of Race* – dem *race constructivism* und dem *race skepticism* – spielt und welche argumentativen Strategien dabei verfolgt werden. In der Auseinandersetzung mit exemplarischen Argumentationsstrategien diskutiere, entwickle und erprobe ich Analyseperspektiven, mittels derer humangenetisches Wissen als Teil der sozialen Konstruktion und Realität von *race* begreifbar werden soll. Theoretisch lässt sich dieses Vorgehen als dekonstruktivistisches Projekt beschreiben: Es fragt nicht nach dem ontologischen Status von *race*, sondern zielt darauf ab, den rassifizierten Körper als Effekt von Diskursen verständlich zu machen.

Ausgangspunkt des ersten Kapitels ist die in *race*-konstruktivistischen Argumenten häufig auftauchende Annahme, dass «*race*» in den Lebenswissenschaften als Analysekonzept für menschliche Vielfalt zunehmend an Bedeutung verloren hat und inzwischen endgültig überholt ist. Wissenschaftshistorische und -soziologische Studien haben gezeigt, dass sich die Forschung zu humanpopulationsgenetischer Variation im 21. Jahrhundert intensiviert hat und in einigen humangenetischen Forschungsfeldern Vorstellungen von *race* weiterhin von zentraler analytischer Bedeutung sind oder wieder eingeführt wurden.²⁵ Anhand exemplarischer Debatten aus der Geschichte der Humanpopulationsgenetik zeige ich zunächst auf, dass die Bedeutung und der Gebrauch von *race* in der Humanpopulationsgenetik instabil ist und keineswegs Konsens darüber besteht, inwiefern von einer genetischen Grundlage von *race* gesprochen werden kann.

²⁵ Siehe beispielsweise Jenny Reardon, *Race to the Finish. Identity and Governance in an Age of Genomics* (Princeton: Princeton University Press, 2005); Marianne Sommer, «History in the Gene: Negotiations between Molecular and Organismal Anthropology», *Journal of the History of Biology* 41, Nr. 3 (2008): 473–528; Marianne Sommer, ««It’s a Living History, Told by the Real Survivors of the Times – DNA». Anthropological Genetics in the Tradition of Biology as Applied History», in *Genetics and the Unsettled Past. The Collision of DNA, Race, and History*, hg. von Keith Wailoo, Alondra Nelson, und Catherine Lee (New Brunswick, London: Rutgers University Press, 2012), 225–46; Marianne Sommer, *History Within: The Science, Culture, and Politics of Bones, Organisms, and Molecules* (Chicago: The University of Chicago Press, 2016).

Damit ziele ich nicht etwa darauf ab, das Kernanliegen *race*-konstruktivistischer Argumente zu untergraben, rassifizierende Strukturen und Praktiken kenntlich zu machen und ihre Funktion hinsichtlich der Perpetuierung von Rassismus zu problematisieren. Vielmehr soll die Konstituierung von Vorstellungen von menschlicher Diversität und die damit einhergehende (Re-)Produktion und Transformation von *race* in der humangenetischen Diversitätsforschung als Teil eines über die Lebenswissenschaften hinausgehenden Diskurses kenntlich gemacht werden. Dadurch soll humangenetisches Diversitätswissen als von soziopolitischen Diskursen von *race* geprägte Perspektivierungen menschlicher Vielfalt verständlich werden.

Im zweiten und dritten Kapitel entwickle und erprobe ich eine Analyseperspektive, welche die intrinsische Verwobenheit von Diskursen von *race* über disziplinäre Grenzen und insbesondere über die (vermeintliche) Grenze zwischen wissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen Diskursen hinweg aufzeigen soll. Ausgangspunkt dafür bildet der Aufsatz «Race, Culture, Identity: Misunderstood Connections» des Philosophen Anthony Kwame Appiah aus dem Jahr 1996, der die philosophische Debatte um die Metaphysik von *race* mit angestossen hatte.²⁶ Appiah vertritt darin in exemplarischer Weise eine skeptizistisch-eliminativistische Position in Bezug auf *race* und nutzt dazu eine Argumentationsstrategie, die in der Folge als *Mismatch*-Argument bekannt wurde:²⁷ Er vergleicht die zentralen Charakteristiken eines populären Konzepts von *race* mit potenziellen biologischen Referenzobjekten und zielt darauf ab, Inkongruenz respektive einen *mismatch* zwischen dem alltäglichen und dem wissenschaftlichen Sprachgebrauch aufzuzeigen. Indem ich Appiahs argumentative Strategie so wende, dass der Fokus nicht auf *mismatches*, sondern auf *matches* respektive Kontinuitäten, Korrelationen und Überschneidungen von alltäglichen und humangenetischen Vorstellungen von *race* liegt, kann ich aufzeigen, dass humangenetische Diskurse als Teil eines grösseren Diskurses von *race* verstanden werden können.

²⁶ Appiah, «Race, Culture, Identity».

²⁷ Ron Mallon, ««Race»: Normative», 533.

Diese Analyseperspektive wende ich im zweiten und dritten Kapitel an, um zu überprüfen, inwiefern die von Appiah konstatierten *mismatches* Bestand haben. Die potenziellen biologischen Referenzobjekte für ein populäres Verständnis von *race*, die Appiah untersucht, sind zum einen das Charakteristikum der reproduktiven Isolation, zum anderen äusserlich sichtbare Merkmale wie Hautfarbe, Haarstruktur und Augenform. Ziel ist nicht, Appiahs biologisches Diversitätswissen infrage zu stellen. Viele der Entwicklungen, die ich diskutiere, fanden erst gerade statt oder waren noch gar nicht geschehen, als Appiahs Artikel erschien. Infrage gestellt wird, inwiefern *Mismatch*-Argumente hilfreich sind, um *race*- und rassismuskritischen philosophischen Ansätzen eine nachhaltige argumentative Strategie zu liefern.

Im zweiten Kapitel stelle ich Appiahs These infrage, dass reproduktive Isolation (nach wie vor) als zentrales Charakteristikum genetischer Populationen gilt. Ich zeige auf, dass mit dem Aufkommen einer neuen Methode der Kartierung von Genen – dem sogenannten *admixture mapping* – um die Wende zum 21. Jahrhundert «isolierte» Populationen als privilegierte «Forschungsobjekte» sowohl in der medizinischen als auch in der populationsgenetischen Forschung durch «admixte» Populationen abgelöst wurden. Darüber hinaus mache ich am Beispiel des sich im selben Zeitraum formierenden interdisziplinären Forschungsfelds der *Mixed Race Studies* deutlich, dass das Interesse und die symbolische Aufwertung von Figuren der Hybridität im Allgemeinen und «*mixed race*» im Besonderen einem allgemeinen Zeitgeist entsprachen. Während Exponent:innen der *Mixed Race Studies* jedoch hegemoniale Narrative, Mythen und Normen von «*race*» und «*racial mixing*» herausforderten, schlugen sich diese unhinterfragt in der mathematischen Modellierung genetischer Admixture, in fürs *admixture mapping* grundlegenden klassifikatorischen Technologien sowie im Design und der Interpretation medizinischer Admixturestudien nieder.

Im dritten Kapitel überprüfe ich Appiahs Aussage, dass die populationsgenetische Forschung gezeigt habe, dass man aufgrund von äusserlich sichtbaren Merkmalen wie Hautfarbe und Haarstruktur nicht auf die Zugehörigkeit zu einer bestimmten genetischen

Population schliessen könne. Ich zeige auf, dass diese Aussage zu Beginn des 21. Jahrhunderts zwar in Hinblick auf die Theorie, jedoch nicht auf die Praxis zutrifft: Während in der populationsgenetischen Theorie weitgehend Konsens darüber besteht, dass ‹genetische *ancestry*› von blossen Auge unsichtbar ist, wurden in der Praxis durchaus äusserlich sichtbare Merkmale verwendet, um Proband:innen auszuwählen, die möglichst ‹typisch› für die Population sind, die sie repräsentieren sollen. Am Beispiel der forensischen Genetik führe ich aus, wie im Zuge der praktischen Implementation humanpopulationsgenetischer Modelle, Technologien und *Ancestry*-Kategorien genetische Marker für äusserlich sichtbare Merkmale zusammen mit sogenannten *ancestry informative markers* verwendet werden, um Beschreibungen und Visualisierungen von Verdächtigen zu erstellen, die leicht in die soziale Sprache von *race* und Identität übertragen werden können.

Im vierten Kapitel greife ich einen Aspekt eines *race*-konstruktivistischen Arguments von Linda Martín Alcoff auf. Alcoff plädiert mit Michel Foucault und Maurice Merleau Ponty dafür, *race* als Wahrnehmungsregime zu verstehen. Menschliche Körper werden aus dieser Perspektive durch ein Zusammenspiel von körperlicher Erscheinung mit Wahrnehmungs- und Repräsentationspraktiken rassifiziert. Alcoff merkt in diesem Zusammenhang an, dass diagrammatische Praktiken der Repräsentation wie das Herstellen von Grafiken, Karten und Tabellen historisch zentrale Werkzeuge zur (Re-)Produktion und Transformation von *race* waren.²⁸ Die Wissenschaftshistorikerin Marianne Sommer konkretisiert und aktualisiert diese Beobachtung gewissermassen mit ihrem Aufsatz ‹Population-Genetic Trees, Maps, and Narratives of the Great Human Diasporas›. Mit einem Fokus auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts zeigt sie auf, dass Diagramme – insbesondere baumförmige Darstellungen – in der humanpopulationsgenetischen Forschung zentrale disziplinäre Technologien waren, mit der humangenetische Diversität geordnet, Populationen differenziert und verglichen wurden.²⁹ Der Philosophin Marilyn Frye folgend, lassen sich solche diagrammatischen Bilder nicht nur als Ausdruck biowissenschaftlicher

²⁸ Alcoff, ‹Philosophy and Racial Identity›, 67–69.

²⁹ Marianne Sommer, ‹Population-Genetic Trees, Maps, and Narratives of the Great Human Diasporas›, *History of the Human Sciences* 28, Nr. 5 (Dezember 2015): 108–45.

Prinzipien der Kategorisierung und der damit verknüpften Vorstellungen davon, was eine Kategorie ist, verstehen. Frye beobachtet auch, dass lebenswissenschaftliche Vorstellungen von Kategorien häufig als Modelle dafür dienen, was in nicht-lebenswissenschaftlichen Diskursen unter einer sozialen Kategorie verstanden wird.³⁰ Ich zeige auf, inwiefern die Debatten zwischen den verschiedenen «metaphysischen Lagern» in der *Critical Philosophy of Race* aufgrund dieser Beobachtung neu perspektiviert werden können.

Mit dem fünften Kapitel knüpfe ich an Alcoff und Sommer an, indem ich auf potenziell mit (Re-)Konstruktionen und Transformationen von *race* verknüpfte diagrammatische Technologien und Darstellungsformen in der humanpopulationsgenetischen Forschung des frühen 21. Jahrhunderts fokussiere. Im Zentrum steht die Analyse einer Software, STRUCTURE, die sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts als Standard für die Berechnung humanpopulationsgenetischer Variation unter dem Paradigma von Admixture etablierte. Die Resultate dieser Berechnungen wurden in einer neuartigen Darstellungsform repräsentiert: einem mosaikartigen Balkendiagramm.

Auf der Grundlage von *close readings* humanpopulationsgenetischer Artikel, die im Zuge der Entwicklung von STRUCTURE veröffentlicht wurden, sowie von Studien, in denen das Programm erstmals zur Analyse globaler humanpopulationsgenetischer Vielfalt genutzt wurde, zeichne ich die Vorgeschichte des STRUCTURE-Balkendiagramms nach, analysiere dessen theoretischen Implikationen und praktischen Auswirkungen hinsichtlich der Reproduktion und Transformation von *race*. Die Analyse zeigt, dass die Wahl der diagrammatischen Metaphern und Visualisierungen, mit der die Muster humangenetischer Diversität beschrieben werden – als Clines oder Cluster, in Form von Baumstrukturen, in Streu- oder in Balkendiagrammen – wesentlich dazu beitragen, welche Muster humangenetischer Variation «entdeckt» und inwieweit genetische Kategorien menschlicher Vielfalt mit gängigen Vorstellungen von *race* in Einklang gebracht werden können.

³⁰ Marilyn Frye, «Categories in Distress», in *Ethics and Politics: Feminist Ethics and Social Theory*, hg. von Barbara S. Andrew, Jean Clare Keller und Lisa H. Schwartzman (Lanham: Rowman and Littlefield, 2005), 41–58, 43.

Die Feststellung, dass die Wahl der Metaphern und Darstellungsformen, mit welchen Vielfalt beschrieben wird, ein nicht zu unterschätzendes epistemisches Gewicht haben, ist aus philosophischer Perspektive nichts Neues. So hat beispielweise Ludwig Wittgenstein in seinen *Philosophischen Untersuchungen* den Umstand erläutert, dass unsere Vorstellungskraft von Metaphern sowohl eingeschränkt als auch erweitert werden kann.³¹ Die Philosophin Marilyn Frye greift Wittgensteins Überlegungen auf und macht sie für die emanzipatorisch-kritische Theoriebildung fruchtbar.³² Sowohl lebenswissenschaftliche als auch philosophische Kategorien menschlicher Vielfalt werden aus Fryes Perspektive als Produkt eines (impliziten) Willens zur Ordnung und als durch bestimmte Bilder vermittelte Vorstellungen erkennbar. In Form eines kurzen Epilogs diskutiere ich im sechsten Kapitel, inwiefern sich aus diesen theoretischen Überlegungen heraus ein Ansatz für die Rezeption und Implementation lebenswissenschaftlicher Diskurse in der kritischen Theoriebildung zu *race* gewinnen lässt.

³¹ Ludwig Wittgenstein, *Philosophische Untersuchungen* (Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2003 [1953]).

³² Marilyn Frye, «Categories in Distress», —, «Metaphors of Being a Φ », in *Feminist Metaphysics. Explorations in the Ontology of Sex, Gender and the Self.*, hg. von Charlotte Witt (Heidelberg/London/New York: Springer, 2011), 85–95.

1. *Race* als biologisch widerlegter Mythos

Wie eingangs erwähnt ist die *race*-konstruktivistische Auffassung, dass *race* eine soziale Konstruktion ist, die kein biologisches Fundament hat, sowohl im öffentlichen Diskurs als auch in den Humanities weit verbreitet. Zugleich wird, sowohl in den Medien als auch in philosophischen Debatten, bisweilen die Position vertreten, die neuere humanpopulationsgenetische Forschung habe gezeigt, dass es durchaus so etwas wie menschliche *races* gebe. Im Folgenden werde ich sowohl die Annahme in Frage stellen, dass die Genetik ein biologisches Fundament von *race* nachgewiesen habe, als auch die Idee, *race* sei ein biologisch widerlegter sozialer Mythos.

Zunächst problematisiere ich die Struktur exemplarischer *race*-konstruktivistischer Argumente, die sich auf die Prämisse stützen, es gebe – biologisch oder genetisch gesehen – keine menschlichen *races*. Ein derartiger Rekurs auf lebenswissenschaftliches Wissen kann so gelesen werden, dass die Argumentierenden davon ausgehen, dass dieses Wissen «ein für alle Mal» festgeschrieben respektive widerlegt werden kann. Wissenschaft definiert sich jedoch nicht zuletzt dadurch, dass das Wissen, das sie hervorbringt, prinzipiell revidierbar ist.³³ Die Gültigkeit solcher Argumente hängt also mit davon ab, ob das wissenschaftliche Wissen, auf das sie sich stützen, aktuell als wahr gilt. Wie ich in der Folge gestützt auf wissenschaftshistorische und -soziologische Forschung zur Geschichte der Humanpopulationsgenetik seit Mitte des 20. Jahrhunderts aufzeige, war und ist die Frage danach, inwiefern *race* genetisch ist, notorisch umstritten. Anhand exemplarischer solcher Debatten mache ich deutlich, dass humangenetische Diversitätsforschung und das Wissen, das sie produziert, keineswegs unabhängig von zeitgenössischen soziopolitischen Diskursen von *race* ist und also nicht als deren «Aussen» verstanden werden sollte,

³³ Vgl. Karl R. Popper, *Logik der Forschung* (Tübingen: Mohr, 1989 [1934]), 15, 59.

das eine objektive, unbeschränkt gültige Prämisse in Bezug auf die Metaphysik von *race* liefern könnte.

1.1 Lebenswissenschaftliche Prämissen in *race*-konstruktivistischen Argumenten

Anhand einiger Beispiele lässt sich zeigen, inwiefern in *race*-konstruktivistischen Argumenten lebenswissenschaftliche Prämissen zum Einsatz kommen. Charles Mills schreibt in seinem Essayband *Blackness Visible* von 1998 zum Beispiel, dass die Auffassung, dass es natürliche menschliche *races* gibt, zwar in den letzten paar hundert Jahren die dominante Position hinsichtlich deren Ontologie war, jedoch letztlich dem «gathering consensus of anthropological and biological research»³⁴ entgegenstehe. Aus der Tatsache, dass *race-realism* – die Annahme, dass es empirische Beweise gibt, die die Vorstellung von angeborenen Unterschieden zwischen *races* stützen – also falsch sei, folge jedoch nicht, dass *race* nicht in anderer Hinsicht real sei.³⁵ Nämlich insofern, als dass die symbolische, politische und ökonomische Bedeutung von *race* respektive rassifizierten Identitäten grossen Einfluss auf die Lebensrealität von Menschen und Gesellschaften hat. Diese Auffassung sei «most congruent with the actual historical record, where race [...] has functioned as a real marker, if imperfectly, of privilege and subordination.»³⁶

Solche konstruktivistischen Positionen, die biologische Konzepte von *race* als Mythos, *race* jedoch als soziale Realität verstehen, sind in den Humanities auch ausserhalb der Philosophie verbreitet. So argumentieren beispielsweise die Soziologen Michael Omi und Howard Winant, Autoren des erstmals 1986 und zuletzt 2015 in einer dritten, erweiterten Auflage erschienenen Buchs *Racial Formation in the United States*, in ähnlicher Weise wie Mills. Sozusagen in einem Atemzug sprechen sie sich gegen die Auffassung einer biologischen Realität von *race* aus und fordern, *race* im Sinne einer sozialen Realität ernst zu nehmen:

³⁴ Mills, ««But What Are You Really?»», 46.

³⁵ Mills, ««But What Are You Really?»», 45–47.

³⁶ Mills, ««But What Are You Really?»», 49–50.

«Race is not something rooted in nature, something that reflects clear and discrete variations in human identity. But race is also not an illusion. While it may not be ‹real› in a biological sense, race is indeed real as a social category with definite social consequences.»³⁷

Gerade weil ich mit *race*-konstruktivistischen Positionen sympathisiere, möchte ich ein diesbezügliches Unbehagen ergründen. Dieses Unbehagen gilt, wie eingangs erläutert, der Rolle lebenswissenschaftlichen Wissens über *race* oder, anders gesagt, den biologischen Prämissen, die den oben zitierten konstruktivistischen Argumenten zugrunde liegen. Mein Unbehagen rührt daher, dass die diesen Formulierungen zugrundeliegende Annahme, dass die Lebenswissenschaften die biologische Fundiertheit von *race* widerlegt haben, von der wissenschaftshistorischen Forschung mehrfach in Frage gestellt wurde.

Im Zuge der Darstellung dieses historischen Arguments zeige ich im Folgenden auf, dass die Möglichkeit einer Grenzziehung zwischen Lebenswissenschaften und Gesellschaft, die *race*-konstruktivistische Argumente implizieren, Argumentationsmuster aus der Geschichte der Humanpopulationsgenetik fortschreiben, in der ebendiese Grenzziehung von Beginn weg gefordert wurde. Weiter mache ich deutlich, dass die Definition von *race* in lebenswissenschaftlichen Diskursen umstritten und der Bezug *race*-konstruktivistischer Argumente auf biologische Konzepte von *race* entsprechend diffus ist.

1.2 Das erste *UNESCO Statement on Race* von 1950

Die Auffassung, dass die Lebenswissenschaften gezeigt hätten, dass es – genetisch gesehen – keine menschlichen ‹Rassen› gibt, fand im Nachgang der ersten *UNESCO Statements on Race* Verbreitung. Nach dem zweiten Weltkrieg, als Rassismus explizit als soziales Problem anerkannt wurde, bemühte sich der Anthropologe Ashley Montagu mit Nachdruck darum, dass die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) eine offizielle Erklärung zum Thema *race* abgab. Mit Erfolg: 1950 veröffentlichte die UNESCO das erste *Statement on Race*. Die Autoren wollten

³⁷ Omi und Winant, *Racial Formation in the United States*, 110.

damit nicht zuletzt die ‹Rassen›-Theorien der Nationalsozialisten, die sie als offensichtliches Produkt politischer Ideologie verstanden, von dem unterscheiden, was sie für wissenschaftliche Fakten über *race* hielten. Die Verfasser, darunter auch Montagu, der als Berichterstatter fungierte, empfahlen, wegen der Gefahr seiner Missverständlichkeit auf den Begriff ‹*race*› zu verzichten und ihn durch den Ausdruck ‹*ethnic group*› zu ersetzen.³⁸

Diese Forderung war nicht neu. Bereits in ihrem gemeinsamen Werk *We Europeans* von 1935 hatten der Evolutionsbiologe Julian Huxley und der Anthropologe Alfred Haddon vorgeschlagen, anstelle von ‹*race*› den Ausdruck ‹*ethnic group*› zu verwenden. 1941 doppelte Huxley nach: «It would be highly desirable if we could banish the question-begging term ‹*race*› from all discussions of human affairs and substitute the noncommittal phrase ‹*ethnic group*›.»³⁹ In diese Richtung argumentierte ab 1942 auch Montagu. Die eigentlichen Bausteine der Evolution, so argumentierte Montagu, seien die Gene. Sie diktierten die biologische Variation zwischen Populationen auf einer von Auge unsichtbaren Ebene. Äusserlich sichtbare Merkmale wie Hautfarbe oder Haarstruktur, die sowohl in der Anthropologie als auch im öffentlichen Diskurs mit *race* in Verbindung gebracht werden, seien hingegen lediglich grobe Aggregate einer Vielzahl genetischer Varianten. Dass sich mit *races* assoziierte Merkmale nicht einfach auf diskrete genetische Abstammungslinien zurückführen lassen, habe darüber hinaus mit der Vielfalt der Kräfte zu tun, die auf die Ausbildung von mit *races* assoziierten Merkmalen einwirken.⁴⁰

Montagus Argumente fussten auf der Grundlage der modernen Genetik: Der Populationsgenetiker Theodozios Dobzhansky hatte in seinem Buch *Genetics of the Origin of Species*

³⁸ Ashley Montagu u. a., «Statement on Race», in *The Race Concept. Results of an Enquiry*, hg. von UNESCO, 1958 [1950], 89–94.

³⁹ Julian S. Huxley, *Man Stands Alone* (New York: Harper, 1941), 126.

⁴⁰ Ashley Montagu, *Man's Most Dangerous Myth: The Fallacy of Race* (New York: Columbia University Press, 1942); —, «The Genetical Theory of Race, and Anthropological Method», *American Anthropologist New Series* 44, Nr. 3 (1942): 369–75. 1945 veröffentlichte Montagu einen weiteren Artikel, in dem er sich auf Huxley und Haddon bezog und sich explizit mit dem Begriff ‹*ethnic group*› in der Anthropologie auseinandersetzte: Ashley Montagu, «On the Phrase ‹Ethnic Group› in Anthropology», *Psychiatry* 8, Nr. 1 (1945): 27–33.

von 1937, das als eines der wichtigsten und ersten Werke zur *modern synthesis* und als einer der Gründungstexte der Populationsgenetik gilt, ‹Rassen› erstmals auf genetischer Grundlage definiert – als Populationen einer Art, als Gruppen von Individuen, die sich genetisch unterscheiden und in einem bestimmten geografischen Gebiet leben.⁴¹ Zentral für seinen ‹Populationenansatz› war, dass *races* weniger über das Vorkommen oder Fehlen bestimmter Gene abgegrenzt werden, sondern vielmehr über die Frequenz, mit der bestimmte Gene innerhalb einer Population vorkommen.⁴² Auch hatte Dobzhansky betont, dass die Abgrenzung von *races* auf genetischer Ebene keinen Ausdruck auf der phänotypischen Ebene finden muss: ‹The fundamental units of racial variability are populations and genes, not the complexes of characters which connote in the popular mind a racial distinction.›⁴³

Die Autoren des ersten *Statements on Race* forderten jedoch nicht nur eine Abkehr vom Begriff, sondern bezeichneten *race* entgegen Dobzhansky darüber hinaus als einen ‹social myth›.⁴⁴ In der öffentlichen Wahrnehmung wurde diese Aussage so interpretiert, dass es sich bei ‹*race*› um einen Begriff für etwas handle, das es eigentlich, das heißt aus wissenschaftlicher Perspektive, nicht gibt.⁴⁵ Auch das historiografische Narrativ, dass das Statement postuliert habe, dass *race* als wissenschaftliche Analysekategorie bedeutungslos sei, blieb bis ins 21. Jahrhundert hinein dominant und scheint, wie die Beispiele von Mills, Alcoff sowie Omi und Winant nahelegen, nicht nur populäre, sondern auch philosophische und soziologische Diskurse zu prägen.

⁴¹ Theodosius Dobzhansky, *Genetics and the Origin of Species* (New York: Columbia University Press, 1937), 61.

⁴² Dobzhansky, *Genetics and the Origin*, 63.

⁴³ Dobzhansky, *Genetics and the Origin*, 62.

Im Gegensatz zu Montagu hielt Dobzhansky, wie er zu Beginn der 1960er-Jahre noch einmal deutlich machen sollte, ‹Rasse› auf der Grundlage dieser Erkenntnisse jedoch nicht für einen irreführenden Begriff zur Beschreibung humangenetischer Vielfalt. Siehe: Theodosius Dobzhansky, ‹On the Non-Existence of Human Races (Comment)›, *Current Anthropology* 3, Nr. 3 (1962): 279–81.

⁴⁴ ‹For all practical social purposes ‹race› is not so much a biological phenomenon as a social myth.› Montagu u. a., ‹Statement on Race›, 92.

⁴⁵ Staffan Müller-Wille, ‹Was ist Rasse? Die UNESCO-Erklärungen von 1950 und 1951›, in *Der (im-)perfekte Mensch. Metamorphosen von Normalität und Abweichung*, hg. von Petra Lutz u. a. (Köln: Böhlau, 2003): 57–71.

1.3 Das zweite *UNESCO Statement on Race* von 1951

Wie die Wissenschaftssoziologin und -historikerin Jenny Reardon in ihrem 2005 erschienen Buch *Race to the Finish* darlegte, hielten die Autoren des ersten *UNESCO Statements on Race* jedoch nur in bestimmten Zusammenhängen für bedeutungslos, und zwar für die Auswertung sozial relevanter menschlicher Eigenschaften und für das Erschaffen hierarchischer Ordnungen menschlicher Gruppen. Reardon zeigt zudem auf, dass die Autoren der ein Jahr später erschienenen überarbeiteten Version des Statements selbst diese Auffassung nur noch teilweise teilten.⁴⁶ Im Anschluss an die Veröffentlichung des ersten *UNESCO Statements* entbrannte eine Kontroverse über die darin enthaltenen Formulierungen, die, wie es in der überarbeiteten Auflage der Deklaration von 1951 hiess, massgeblich deshalb entstanden sei, weil es vor allem Soziologen gewesen seien, die die Erklärung verfasst hätten, während jene Gruppen, in deren Zuständigkeitsbereich die biologischen Fragen von *race* fielen – Evolutionsbiologen, physische Anthropologen und Genetiker –, nicht unter den Verfassern der Erklärung gewesen seien. Entsprechend wurde die erste Erklärung von vielen Autoritäten aus diesen Bereichen – in denen im übrigen ein grosses Interesse daran bestand, an einem Begriff biologischer *races* festzuhalten⁴⁷ – nicht respektive nur teilweise unterstützt.⁴⁸ Aufgrund dieser Kontroverse veranstaltete die UNESCO eine zweite Konferenz, die 1951 zur Veröffentlichung eines zweiten *Statement on Race* führte.

Gemeinsam ist beiden Erklärungen eine evolutionstheoretische Sicht auf *races* als mehr oder weniger isolierte Populationen, die über die Häufigkeit bestimmter genetischer Va-

⁴⁶ Reardon, *Race to the Finish*.

⁴⁷ Gegen die Aufgabe von *race* als biologisches Analysekonzept und für die Beibehaltung auch in Bezug auf den Menschen sprachen sich seit den 1940er-Jahren besonders L.C. Dunn und Theodosius Dobzhansky aus. Beide waren später auch an der zweiten UNESCO-Deklaration beteiligt. Sie argumentieren, *race* habe in der Biologie eine klare evolutionstheoretische Bedeutung. Dem *Missbrauch* des Begriffs sei besser durch Aufklärung über seine Verankerung in der Evolutionstheorie als durch den Verzicht auf den Ausdruck zu begegnen. Siehe: L. C. Dunn und Theodosius Dobzhansky, *Heredity, Race and Society* (London: Penguin Books, 1946).

⁴⁸ L. C. Dunn u. a., «Statement on the Nature of Race and Race Differences», in *Four Statements on the Race Question*, hg. von UNESCO, 1969 [1951]: 36–43.

rianten charakterisiert werden können. Einvernehmen bestand zudem darüber, dass genetische Variation innerhalb mindestens so gross wie zwischen verschiedenen *races* sei, dass es keine wissenschaftliche Grundlage für die Annahme «reiner» *races* sowie einer Hierarchie von *races* gebe und dass *races* nicht mit Kulturen gleichgesetzt werden können. Ausserdem war beiden Erklärungen gemeinsam, dass sie postulierten, dass die Vermischung von *races* keine nachteiligen Effekte habe, sondern vielmehr alle *races* gemischt (*mixed*) seien.⁴⁹

Allerdings enthält die zweite Erklärung weder eine Empfehlung zum Verzicht auf den Begriff «*race*», noch die Passage der ersten Erklärung, die den Begriff als einen «sozialen Mythos» bezeichnet. Diese beiden Änderungen resultierten, wie Reardon treffend analysiert, aus der Kritik daran, dass das erste Statement den Biowissenschaften paradoxerweise einerseits eine zentrale Rolle hinsichtlich der Definition von *race* zuschrieb, andererseits jedoch die Möglichkeiten von Wissenschaftler:innen limitierte, *race* in ihrer eigenen Forschung zu definieren. Indem das Statement nämlich mentale Eigenschaften von Analysen von *race* ausschloss, limitierte es die Forschung auf eine Weise, die – so die Kritik – aus wissenschaftlicher Perspektive nicht gerechtfertigt werden könne. Zwar teilten die Verfasser der zweiten UNESCO-Deklaration das Ziel der Autoren der ersten, sich nationalsozialistischen «Rassen»-Theorien entgegenzusetzen, doch bemängelten sie, dass das erste Statement selbst eine unzulässige Verzerrung der Wissenschaften zu ideologischen Zwecken sei, auch wenn damit die Förderung der Demokratie und nicht des Totalitarismus bezweckt werde.⁵⁰ So postulierten die Autoren des zweiten Statements, dass emotionale und intellektuelle Eigenschaften, auch wenn dies (noch) nicht bewiesen sei, entsprechend genetischer Unterschiede zwischen *races* zumindest potenziell verschieden

⁴⁹ Für eine Zusammenfassung der Punkte, über die sich die Autoren des zweiten Statements mit jenen des ersten einig waren, siehe: Dunn u. a., «Statement on the Nature»: 36–37.

⁵⁰ Reardon, *Race to the Finish*, 30–31.

ausgeprägt sein können,⁵¹ wohingegen die Experten des ersten Statements mentale Eigenschaften als Basis für die Unterscheidung zwischen *races* noch ausgeschlossen hatten.⁵²

Ausserdem kritisierten die Verfasser des zweiten Statements die Verknüpfung von Gleichheit und Biologie, die im ersten Statement vorgenommen worden war.⁵³ Reardon erklärt, dass die Autoren des zweiten Statements diese Verknüpfung nicht nur für wissenschaftlich unseriös hielten, weil sie die wissenschaftliche Forschung auf ungerechtfertigte Weise begrenze. Sie hielten es auch für politisch gefährlich; Argumente für die faire Behandlung von *races* sollten nicht auf der Annahme fussen, dass die genetische Grundlage für ihre mentalen Fähigkeiten gleich sei – denn was würde passieren, wenn jemand bewiese, dass mentale Eigenschaften tatsächlich erblich sind? Die Autoren des zweiten Statements gingen davon aus, dass es, um eine glaubwürdige natürliche und soziale Ordnung jenseits von Eugenik und nationalsozialistischer *«Rasse»*-Ideologie zu konstruieren, nicht darum gehen könne, biologische Begriffe von *«race»* für das Verständnis von sozial als relevant angesehenen Eigenschaften (intellektuelle und emotionale Eigenschaften, Charakter, Persönlichkeitsmerkmale etc.) für bedeutungslos zu erklären. Vielmehr plädierten sie dafür, eine Grenze zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu ziehen, um es Wissenschaftler:innen zu ermöglichen, *«race»* in einer Weise zu definieren und zu gebrauchen, die nicht für ideologische Zwecke missbraucht werden könne.⁵⁴ Dabei ging es in erster Linie darum, den Lebenswissenschaften die Deutungshoheit in dieser Frage zuzusprechen. Die geforderte Grenze sollte also semipermeabel sein: biologische Diskurse sollten soziopolitische Diskurse instruieren, jedoch nicht umgekehrt.

Die *UNESCO Statements on Race* können demnach als Versuch verstanden werden, wissenschaftliche Forschung als rationales Werkzeug darzustellen, das rassistische Vorurteile

⁵¹ Dunn u. a., *«Statement on the Nature»*, 41.

⁵² Dass diese Kontroverse mit den UNESCO-Erklärungen der 1950er-Jahre keineswegs beendet war, zeigt sich daran, dass, wie eingangs am Beispiel von Wade und Reich gezeigt, in der Folge immer wieder lebenswissenschaftliche Studien herangezogen wurden, um einen Zusammenhang zwischen sozialem Verhalten und genetischen Unterschieden zwischen rassifizierten Gruppen zu postulieren.

⁵³ Dunn u. a., *«Statement on the Nature »*, 42.

⁵⁴ Reardon, *Race to the Finish*, 30–31.

bekämpfen kann.⁵⁵ Der Philosoph Étienne Balibar schreibt in diesem Zusammenhang von einem «epistemologischen Bruch»⁵⁶ mit dem sich das anthropologische Verständnis entscheidend wandelte: *«Race»* als vorherrschendes Konzept zur Erklärung menschlicher Vielfalt wurde mit den *UNESCO Statements* durch den Begriff des Rassismus ersetzt, der auf die verheerenden Effekte dieses Differenzdenkens verweist. In der Folge sei der Mensch nicht mehr in erster Linie als ein Wesen verstanden worden, das mittels *«race»* erklärt werden könne, sondern vielmehr als ein Wesen, das des Rassismus fähig sei.⁵⁷ Mit dieser Analyse im Einklang steht Reardons Feststellung, dass es den Autoren nicht um die Forderung ging, dass Wissenschaftler:innen keinen Gebrauch von *«race»* mehr machen sollten, sondern vielmehr darum, dass die Gesellschaft auf ein wissenschaftliches Verständnis von *«race»* zurückgreifen sollte, um moralische und soziale Entscheidungen zu treffen.⁵⁸ Das Problem *wie* rationale wissenschaftliche Erkenntnis von den irrationalen Kräften der Ideologie zu unterscheiden wären oder, anders gesagt, wie eine lediglich einseitig durchlässige Grenze zwischen Wissenschaft und Gesellschaft gezogen werden könnte, blieb jedoch bestehen.

1.4 Der Disput um die Semantik und den Gebrauch von *«race»* zwischen Livingstone und Dobshansky

Auch die Debatte über den wissenschaftlichen Gebrauch des Begriffs *«race»* hatte mit den UNESCO-Deklarationen keineswegs ihr Ende genommen. Die Grundzüge dieser Debatte, die ab Ende der 1950er-Jahre primär unter Wissenschaftler:innen aus der physischen Anthropologie und der Populationsgenetik geführt wurde, lassen sich an einem Disput aufzeigen, den Dobzhansky und der Anthropologe Frank Livingstone 1962 in der Zeitschrift *Current Anthropology* austrugen. Mit dem Ziel, den wissenschaftlichen Rassismus ein für alle Mal zu überwinden, wurde über die Definition der zentralen analytischen Einheit zur Untersuchung menschlicher Vielfalt und deren Bezeichnung debattiert.

⁵⁵ Reardon, *Race to the Finish*, 25–29.

⁵⁶ Étienne Balibar, «La Construction du Racisme», *Actuel Marx* 38, Nr. 2 (2005): 11–18, 18.

⁵⁷ Balibar, «La Construction du Racisme», 17.

⁵⁸ Reardon, *Race to the Finish*, 25–29.

Die Tatsache, dass diese Auseinandersetzungen über das Wesen von *race* in den Jahren der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung stattfanden, akzentuiert die Dringlichkeit des Ziels dieser Debatte: Eine Grenzziehung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft war für Dobzhansky und andere Biowissenschaftler:innen zunächst deshalb wichtig, weil *race* für sie ein methodisch wichtiges Analysekonzept war. Sie entwickelten das Konzept *race* neu, weil sie es zum einen für methodisch wichtig für ihre Arbeit hielten, zum anderen weil sie den Rassismus, der typologischen und eugenischen Vorstellungen über *race* innewohnte, endgültig aus dem wissenschaftlichen Denken und der Praxis verbannen wollten. So hatte Dobzhansky bereits in seinen 1958 und 1959 an der Yale University gehaltenen Vorlesungen, die 1962 schliesslich in Buchform publiziert wurden, gegen die blossе Wortpolitik der Ersetzung von *race* durch *ethnic group* argumentiert, dass nicht in der Anerkennung von *racеs* als biologisches Phänomen, sondern im Schluss vom Vorhandensein von *racеs* auf die Rechtfertigung von Diskriminierung der eigentliche Rassismus liege: «To imply that if man had races, then race prejudice would be justified is to justify race prejudice.»⁵⁹ Seine Replik auf Livingstone kann im Anschluss daran als Ausführung dazu gelesen werden, inwiefern seiner Ansicht nach *racеs* biologische Phänomene und ihre Bezeichnung als solche daher – trotz Livingstones Einwänden – angebracht seien.⁶⁰

Frank Livingstone argumentierte unter dem Titel «On the Non-Existence of Human Races»,⁶¹ dass es zwar biologische Variabilität im Sinne unterschiedlicher Genfrequenzen zwischen verschiedenen Populationen einer Art gebe, diese Variabilität jedoch nicht mit den als *racеs* bezeichneten Gruppen übereinstimme. Livingstone wies die Konzeption von menschlichen *racеs*, die als eigenständige, klar voneinander abgegrenzte Einheiten in der Natur vorkommen – so, dass sie von Forschenden bloss gefunden und kategorisiert werden müssten – zurück, indem er zeigte, dass sich bestimmte Charakteristiken von Mit-

⁵⁹ Theodosius Dobzhansky, *Mankind Evolving – The Evolution of the Human Species* (New Haven: Yale University Press, 1962), 269.

⁶⁰ Vgl. Reardon, *Race to the Finish*, 34–35.

⁶¹ Frank B. Livingstone, «On the Non-Existence of Human Races», *Current Anthropology* 3, Nr. 3 (1962): 279–81.

gliedern einer Population graduell verändern und sich auch bei Mitgliedern von einer Reihe von räumlich benachbarten Populationen zeigen. Menschliche Variation schwappe also über Populationengrenzen hinüber und bilde – aufgrund diverser Formen der Interaktion zwischen Faktoren, die die Genfrequenzen steuern (allen voran natürliche Selektion⁶² und Genfluss⁶³) keineswegs klare Grenzen, sondern überlappende, verlaufsartige Muster. Diese Verläufe nannte er (*gene frequency*) *clines*. Da der Grossteil humangenetischer Variation klinaler Natur sei und es zudem wahrscheinlich sei, dass es eine Vielzahl unterschiedlicher *clines* gebe, entlang derer menschliche Populationen sowohl hinsichtlich ihres Genotyps als auch ihres Phänotyps variierten, sei es nicht sinnvoll, davon auszugehen, dass menschliche Populationen sich auf der Grundlage genetischer Differenz in *races* aufteilen lassen. «There are no races, there are only clines»,⁶⁴ fasste Livingstone sein Argument schliesslich zusammen und ging davon aus, dass sein Ansatz den in der anthropologischen Forschung seit zwei Jahrhunderten zentralen Begriff *race* überflüssig machen würde.

Dobzhansky entgegnete auf Livingstones These, dass er mit ihm einig sei, dass es keine *races* gebe, wenn man unter *races* eigenständige, klar abgegrenzte Einheiten verstehe und *race* als Erklärung für die menschliche Variabilität diene und nicht umgekehrt. Jedoch hinterfragte Dobzhansky eine der zentralen Prämissen, die Livingstones Aufruf gegen den Gebrauch des Begriffs *race* in den biologischen Wissenschaften zugrunde lag: Die Definition von *races* als abgeschlossene, eigenständige Einheiten menschlicher Variation. Er stellte diesem typologischen Begriff von *race* einen anderen gegenüber, der auf der Genetik natürlicher Populationen fusste, die *race* als offenes genetisches System verstand, ein System, in dem sich Populationen überschneiden und mit der Zeit veränderten.

⁶² Natürliche Selektion ist ein evolutionärer Prozess, bei dem sich ein Organismus durch selektive Reproduktion von Veränderungen in seinem Erbgut an seine Umwelt anpasst.

⁶³ Als Genfluss wird der Austausch von Allelen (Genvarianten) zwischen Populationen derselben Art bezeichnet. Genfluss kann durch Wanderungsbewegungen von Individuen und Populationen hervorgerufen respektive durch deren geografische Isolation verhindert werden.

⁶⁴ Livingstone, «On the Non-Existence», 279.

Diesen Begriff von *«races»* als genetischen Populationen hatte er bereits in *Genetics of the Origin of Species* vertreten.⁶⁵

Dobzhanskys Populationenansatz fusste also auf einem Begriff von *race*, der diese als überlappend und quantitativ bestimmte, während jener Begriff von *race*, den Livingstone kritisiert hatte, *race* in typologischer Manier als abgeschlossen und qualitativ bestimmt. Dobzhansky stimmte also Livingstones These der klinalen Form der Muster humangenetischer Variation zu. Er fügte jedoch an, dass auch *clines* keineswegs gleichmässig verliefen; so seien sie nämlich dort steiler, wo natürliche oder soziale Hindernisse Migration und Eheschliessungen und damit den Genfluss behindern, und flacher, wo dieser Austausch zwischen Populationen nicht behindert werde.⁶⁶ Während Livingstone also gewissermassen nach scharfen Grenzen suchte, und da er keine fand, die Existenz biologischer *races* verneinte, suchte Dobzhansky nach Häufungen korrelierender genetischer Varianten und ging davon aus, dass – wenn wir diese Cluster finden – diese die biologische Realität der so identifizierten *races* respektive Populationen bestätigen.⁶⁷ Anders gesagt verstand Dobzhansky mit seinem Populationenansatz *races* zwar nicht als klar abgegrenzte, jedoch durchaus empirisch feststellbare Entitäten, deren Identifizierung mit *races* er – anders als Livingstone – nicht für arbiträr hielt.

Doch es war umstritten, ob sich Dobzhanskys Populationenansatz derart eindeutig von typologischen Ansätzen unterscheiden liess und zum Niedergang des wissenschaftlichen Rassismus führen würde. So kritisierte Livingstone in seiner Antwort auf Dobzhanskys Kommentar⁶⁸ unter anderem, dass dessen Ausführungen implizierten, dass Genfluss der einzige Faktor sei, der für die Form von *clines* respektive die Unterschiede hinsichtlich der Genfrequenzen zwischen menschlichen Populationen verantwortlich sei. Er hingegen

⁶⁵ Dobzhansky, *Genetics and the Origin*.

⁶⁶ Dobzhansky, «On the Non-Existence».

⁶⁷ Für die Rahmung des Disputs als *Cline-vs.-Cluster-Debatte* vgl. Jonathan Michael Kaplan und Rasmus Grønfeldt Winther, «Prisoners of Abstraction? The Theory and Measure of Genetic Variation, and the Very Concept of «Race»», *Biological Theory* 7, Nr. 4 (2013): 401–12, 403.

⁶⁸ Livingstone, «On the Non-Existence».

gehe davon aus, dass die Form eines *clines* von diversen, interagierenden evolutionären Kräften bestimmt werde. Livingstone stellte Dobzhanskys populationenbasierten Begriff von *race* mitunter also deshalb in Frage, weil er seiner Ansicht nach auf einer unzulässigen Vereinfachung der Muster humangenetischer Variation fusse und damit die Erforschung der Mechanik der Evolution verhindern würde.⁶⁹ Dobzhansky erkläre diese nämlich primär auf Grund von Migration und den dadurch ermöglichten Genfluss zwischen Populationen, die zuvor reproduktiv isoliert gewesen seien. Dabei vernachlässige er, dass die von anderen Populationen abweichende genetische Zusammensetzung einer Population auch anderen Faktoren als jenen der Vermischung von zuvor (vermeintlich) isolierten Populationen geschuldet sein könne.⁷⁰

Die Auseinandersetzung zwischen Livingstone und Dobzhansky zeigt exemplarisch auf, dass es in den Lebenswissenschaften nicht einen einzelnen, stabilen Begriff von *race* gibt, dessen Konjunktur über die Zeit hinweg verfolgt werden könnte, sondern vielmehr zahlreiche, die durchaus auch gleichzeitig in Gebrauch sein können. In einem historischen Setting, in dem *race* und Rassismus im politischen Diskurs extrem präsent und von grosser Sprengkraft waren – kein Jahr nach der Veröffentlichung in *Current Anthropology* war die Bürgerrechtsbewegung auf ihrem Höhepunkt angelangt und entsprechend auch Aneignungen und Umdeutungen von *race* als emanzipatorischer, soziopolitischer Kategorie in vollem Gange⁷¹ – verfolgten beide Wissenschaftler das Ziel, den Rassismus typologischer und eugenischer Konzepte von *race* aus der Wissenschaft zu verbannen, um

⁶⁹ Für weitere Ausführungen zu diesem Kritikpunkt siehe z. B. den zwei Jahre darauf erschienenen Artikel des Anthropologen C. Loring Brace, der mit Livingstone für einen klinealen Ansatz der Erforschung menschlicher Variation einstand: Brace, C. Loring, «A Nonracial Approach towards the Understanding of Human Diversity», in *The Concept of Race*, hg. von Ashley Montagu (New York: The Free Press, 1964), 103–52.

⁷⁰ Livingstone, «On the Non-Existence», 281. Eine genaue Analyse von Livingstones Argument macht deutlich, dass es seines Erachtens letztlich diese reduktive Perspektive auf die Ursachen humangenetischer Variation ist, die Wissenschaftler:innen dazu verleitet, Populationen als *composite* oder *mixed* zu bezeichnen, obwohl ihre abweichende genetische Zusammensetzung auch aufgrund von anderen Faktoren als jenem der Vermischung zustande kommen könne.

⁷¹ 1963 hielt Martin Luther King am Marsch auf Washington seine berühmt gewordene Rede. Im Jahr darauf folgten der *Civil Rights Act*, der *Racial Segregation* in den USA gesetzlich verbot sowie der Nobelpreis für King.

humangenetische Variation zukünftig in ‹objektiver›, ‹rein wissenschaftlicher› Weise untersuchen zu können.

Bei diesem Versuch einer einseitigen Grenzziehung zwischen Wissenschaft und Politik zugunsten der Deutungshoheit der Lebenswissenschaften über Fragen von *race* verfolgten sie zwei unterschiedliche sprachpolitische Strategien, die letztlich jedoch beide das Risiko bergen, die Geschichte von *race* in der humanbiologischen und anthropologischen Forschung unsichtbar zu machen: Livingstones Ansatz, den Begriff ‹*race*› durch jenen des ‹*cline*› zu ersetzen, impliziert den Wunsch nach einer radikalen Neuausrichtung. Damit steht Livingstone in der Tradition von Montagues und Huxleys Forderung der Ersetzung von ‹*race*› durch den anthropologischen Begriff ‹*ethnicity*›, geht jedoch darüber hinaus. Der quantitative, diagrammatische Begriff des *clines* ist, anders als jener der *ethnicity*, in der anthropologischen Forschung ein ‹unbeschriebenes Blatt›. Er impliziert nicht nur den Wunsch nach einer Neuausrichtung, sondern auch die Möglichkeit eines radikalen Bruchs mit dem rassistischen Erbe der anthropologischen Forschung durch ein neues zentrales Analysekonzept, das als formales Schema die rein quantitative Methodik der humanpopulationsgenetischen Forschung und deren damit verknüpften Nimbus von Objektivität und ideologischer ‹Reinheit› repräsentiert. Dobzhansky hingegen dachte nicht daran, den Begriff ‹*race*› aufzugeben. Er ging davon aus, dass dieser sich von rassistischen Konnotationen ‹reinigen› liesse, indem seine Bedeutung neu auf eine Definition von *races* als genetische Populationen reduziert wird.

Unter diesen Umständen sind die einleitend exemplarisch zitierten konstruktivistischen Argumente aus der Philosophie und Soziologie, die mit der Prämisse arbeiten, *race* sei ein lebenswissenschaftlich widerlegter sozialer Mythos, schwierig zu deuten. Wenn sich die Prämisse auf jenen typologischen Begriff von *race* bezieht, den sowohl Livingstone als auch Dobzhansky für unwissenschaftlich hielten, ist sie zwar wahr. Jedoch lässt sie so verstanden ausser Acht, dass es Dobzhansky im Gegensatz zu Livingstone nicht um die Frage ging, ob ‹*race*› ein wissenschaftlich gültiger Begriff ist, sondern darum, welcher Begriff von ‹*race*› gültig ist. Unter diesen Umständen ist die Prämisse falsch, da sie, wie

ich noch aufzeigen werde, nicht berücksichtigt, dass *races* im Sinne von Dobzhansky – als sich überschneidende und verändernde genetische Populationen – weiterhin von zahlreichen Lebenswissenschaftler:innen als biologische Realität verstanden werden und die Debatte um die korrekte Begrifflichkeit andauert.

1.5 Lewontins Argument gegen die Klassifizierung von Menschen in *races*

Zu Beginn der 1970er-Jahre schien es jedoch, als wäre die Debatte um *race* als human-genetisches Analysekonzept zu einem Ende gekommen. 1972 erbrachte der Evolutionsbiologe Richard Lewontin in einem vielbeachteten Artikel den Beweis, dass humangenetische Vielfalt hauptsächlich *innerhalb* und nicht *zwischen* verschiedenen vermeintlichen *races* zu verorten ist. In «The Apportionment of Human Diversity»⁷² hatte Lewontin mittels neuartiger molekularbiologischer Technologien 17 Marker (d.h. DNA-Abschnitte, bei denen sowohl die Basensequenz als auch der Genort bekannt sind) von Individuen genotypisiert, die er zu Versuchszwecken klassisch definierten *races* («Caucasians», «Black Africans», «Mongoloids», «South Asian Aborigines», «Amerinds», «Oceanians» und «Australian Aborigines»)⁷³ zuordnete. Eine statistische Analyse dieser Marker ergab, dass 85,4 % der gesamten genetischen Variation zwischen Menschen innerhalb von Populationen zu finden sei. 8,3 % der Variation komme zwischen verschiedenen Populationen innerhalb einer *race* vor und lediglich 6,3 % der Unterschiede korrespondiere mit den Klassifizierungen nach *race*. Auf der Grundlage dieser Analyse schloss Lewontin, dass genetische Variation keine Grundlage für die Klassifizierung von Menschen nach *races* bietet:

«It is clear that our perception of relatively large differences between human races and subgroups, as compared to the variation within these groups, is indeed a biased perception and that, based on randomly chosen genetic differences, human races and populations are remarkably similar to each other, with the largest part by far of human variation being accounted for by the differences between individuals. Human racial classif[i]ca-

⁷² Richard Lewontin, «The Apportionment of Human Diversity», *Evolutionary Biology* 6 (1972): 391–98.

⁷³ Lewontin, «The Apportionment», 387 (Tabelle).

tion is of no social value and is positively destructive of social and human relations. Since such racial classification is now seen to be of virtually no genetic or taxonomic significance either, no justification can be offered for its continuance.»⁷⁴

Wie diese Formulierungen zeigen, ging Lewontin, wie bereits die Verfasser der *UNESCO Statements* sowie auch Livingstone und Dobzhansky, davon aus, dass die Erkenntnisse der Humanpopulationsgenetik dazu beitragen können, Rassismus zu beseitigen.

1.6 Humangenetische Klassifikation und die grossen Sequenzierungsprojekte

Das antirassistische Selbstverständnis der frühen Populationsgenetiker teilten auch die Verantwortlichen der grossen Sequenzierungsprojekte, die nach der Revolutionierung der Sequenzierungstechniken in den 1980er-Jahren ab den 1990er-Jahren die Kartierung des menschlichen Genoms und der humangenetischen Vielfalt in Angriff nahmen. Wie sich anhand der Geschichte dieser Projekte zeigen lässt, verschob sich dabei zum einen der Fokus der Debatten vom Problem der potenziellen Reifizierung typologischer, hierarchischer Kategorien von *race* zur Kritik an den Praktiken der Auswahl, des Sammelns und Benennens humanpopulationsgenetischer Daten. Zum anderen wurden diese Debatten nicht nur unter Humanpopulationsgenetiker:innen geführt. Die Sequenzierungsprojekte wurden von politischen Kontroversen begleitet, an denen sich sowohl staatliche Akteure, als auch Vertreter:innen von NGOs und aus den Humanities beteiligten.

Das erste grosse Sequenzierungsprojekt, das im Zuge der «molekularen Revolution» der 1980er-Jahre entwickelt wurde, war das Human Genome Project (nachfolgend «HGP» genannt). Ende der 1980er Jahre waren die Sequenzierungstechnologien so weit entwickelt, dass es in den Bereich des Möglichen rückte, die Sequenzierung und Kartierung des gesamten menschlichen Genoms in Angriff zu nehmen. Mit diesem Ziel startete 1990 nach mehrjähriger Planung das HGP. Ausgangspunkt des Unterfangens war die Idee der genetischen Einheit der Menschheit: Das HGP sollte die Referenzsequenz für alle

⁷⁴ Lewontin, «The Apportionment», 397.

menschlichen Individuen liefern. Im Juni 2000 verkündete der damalige Präsident der Vereinigten Staaten, Bill Clinton, den Abschluss der ersten Sequenzierung des menschlichen Genoms durch das HGP.⁷⁵ Als eine der grössten Errungenschaften des Projekts bezeichnete Clinton das Ergebnis, dass «in genetic terms, human beings, regardless of race, are more than 99.9 percent the same.»⁷⁶

Diese Beschwörung der Einheit der Menschheit verschleiert jedoch, dass bereits ein Jahr nach der Lancierung des HGP eine Gruppe von Genetikern und Evolutionsbiologen ein Sequenzierungsprojekt aufgelegt hatten, dessen Fokus nicht etwa auf die Idee der Ähnlichkeit, sondern auf die Erfassung der genetischen Unterschiede zwischen menschlichen Populationen fokussierte: das Human Genome Diversity Project (nachfolgend «HGDP» genannt).⁷⁷ Bereits der Name des Projekts macht deutlich, dass die Verantwortlichen das Projekt als Korrektiv zum HGP verstanden. Das HGDP zielte, anders als das HGP, das auf Grund der fehlenden Identifikatoren für ethnische Zugehörigkeit oder Abstammung der verwendeten Proben keine systematische Studie humangenetischer Vielfalt liefern würde, genau auf die Erforschung dieser «Diversity» ab. Darüber hinaus stellten die Organisatoren das Projekt als Bemühung dar, eine aufgrund der mutmasslich ausschliesslich

⁷⁵ Zu diesem Zeitpunkt war jedoch noch nicht das gesamte menschliche Genom kartiert. Es handelte sich lediglich um eine erste Version des menschlichen Referenzgenoms. Im Jahr 2003 wurde eine Genomsequenz veröffentlicht, die über 90 % des menschlichen Genoms umfasste und so vollständig war, wie es die damaligen Technologien zur Sequenzierung von DNA zuliessen. Siehe: «Human Genome Project. The most important biomedical research undertaking of the 20th Century», National Human Genome Research Institute, aufgerufen am 9. Februar 2024, <https://www.genome.gov/about-genomics/educational-resources/fact-sheets/human-genome-project>. Zuletzt wurde im März 2022 eine Version für alle Chromosomen ausser dem Y-Chromosom veröffentlicht: Sergey Nurk u. a., «The Complete Sequence of a Human Genome», *Science* 376 (2022): 44–53.

⁷⁶ «June 2000 White House Event», National Human Genome Research Institute, aufgerufen am 16. Januar 2024, <https://www.genome.gov/10001356/june-2000-white-house-event>.

⁷⁷ Die Geschichte des HGDP wurde breit erforscht und kommentiert. Siehe z.B.: Reardon, *Race to the Finish*; Amade M'Charek, *The Human Genome Diversity Project. An Ethnography of Scientific Practice* (Cambridge/New York: Cambridge University Press, 2005). Mit Fokus auf Luigi Luca Cavalli-Sforza, der beim HGDP federführend war, siehe: Marianne Sommer, *History Within*, insbesondere Kapitel 13. Für eine Zusammenfassung der Geschichte des HGDP und seiner Rezeption siehe Joanna Radin, «Human Genome Diversity Project: History», in *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (Elsevier, 2015), 306–10.

«europäischen» Genome,⁷⁸ die im Rahmen des HGP sequenziert wurden, mögliche eurozentrische Voreingenommenheit des HGP zu kompensieren. Das Projekt wurde als dringlich, als «vanishing opportunity»⁷⁹ dargestellt, um Proben von «isolierten Völkern» zu sammeln und vergleichende DNA-Analysen zu machen.

Das HGDP wurde von Beginn an von wissenschaftlichen, praktischen und politischen Kontroversen begleitet. Die Soziologin Catherine Bliss hat in ihrem Buch *Race Decoded: The Genomic Fight for Social Justice* von 2012, in dem sie die Genomik als neue «Rassen»-Wissenschaft charakterisiert, eine der ersten projektinternen Kontroversen nachgezeichnet.⁸⁰ Luigi-Luca Cavalli-Sforza und Allan Wilson, die beide als Organisatoren am HGDP beteiligt waren, waren sich uneins, wie am besten zu bestimmen sei, was als Population zu gelten habe. Cavalli-Sforza plädierte für den bereits in früheren Projekten erprobten linguistischen Ansatz, Populationen auf der Grundlage der gesprochenen Sprache zu definieren. Wilson hingegen sprach sich für einen geografischen Ansatz aus, bei dem in regelmässigen Abständen rund um den Globus Stichproben von Populationen genommen wurden. Letztlich führten nicht wissenschaftliche Argumente, sondern Bedenken hinsichtlich der Kosten und des Zeitaufwands für die Umsetzung von Wilsons Raster-Vorschlag dazu, dass sich die Organisatoren für eine Identifizierung der Populationen anhand der Sprache entschieden. Während der verbleibende Widerstand gegen dieses Vorgehen durch Wilsons Tod im Jahr 1991 zunichte gemacht wurde und die wissenschaftlichen und methodologischen Kontroversen verebbten, hielten die politischen Debatten jedoch an.

Das HGDP, dessen Exponenten sich selbst als antirassistisch verstanden und nicht daran interessiert waren, kommerzielle Gewinne aus dem Unterfangen zu ziehen, wurde sowohl

⁷⁸ Die Proben stammten allesamt von anonymen, jedoch mutmasslich europäischstämmigen Personen aus den Vereinigten Staaten.

⁷⁹ Luigi Luca Cavalli-Sforza u. a., «Call for a Worldwide Survey of Human Genetic Diversity: A Vanishing Opportunity for the Human Genome Project», *Genomics* 11 (1991): 490–91.

⁸⁰ Catherine Bliss, *Race Decoded: The Genomic Fight for Social Justice* (Stanford: Stanford University Press, 2012), 46.

von akademischer wie auch von aktivistischer Seite als rassistisch und kolonialistisch und als eine Form der Biopiraterie bezeichnet. Die Rassismus- und Kolonialismusvorwürfe bezogen sich massgeblich auf die Implikationen des Verständnisses der Forschenden von den von ihnen untersuchten indigenen Populationen.

Die Humangeografin Catherine Nash sieht das HGDP als prototypisch dafür, wie sich humanpopulationsgenetische Forschung der Sprache der Biodiversität bedient, um die Dringlichkeit der Erhaltung der menschlichen Diversität zu betonen, während sie sich gleichzeitig dem liberal-humanistischen Anliegen für kulturelle Rechte, Identitäten und Diversität verschreibt. Dabei wird der ‹Verlust› indigener Gruppen im Sinne der Erosion kultureller Identitäten beklagt. Diese Rhetorik der genetischen Rettung stellt die ‹Isolierten› als Subjekte dar, die dringend genetisch untersucht werden müssen, da ihr Genmaterial durch den Kontakt mit der weiteren Welt gefährdet ist. Damit wird, so schreibt Nash, das Anliegen der Bewahrung der Genetik indigener Menschen als Informationsquelle über die Vergangenheit des Menschen mit einem Diskurs des Kulturgüterschutzes verquickt.⁸¹

Auf diesen Punkten basierte auch die Kritik, die insbesondere *Indigenous Rights*-Organisationen am HGDP äusserten. Sie kritisierten die mit dieser Konzeption indigener Gesellschaften verknüpften Samplingpraktiken – insbesondere das Sammeln von körperlichem Material von indigenen Gruppen sowie deren Definition und Klassifikation –, die nicht im Austausch mit den ‹Forschungsobjekten› entwickelt worden waren, als Ausdruck rassistischer und kolonialistischer Ausbeutung.⁸² Diese Anschuldigungen führten schliess-

⁸¹ Catherine Nash, *Genetic Geographies. The Trouble With Ancestry* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2015), 85–86.

⁸² Die zentralen Streitpunkte werden in der Kontroverse zwischen dem Bioethiker David B. Resnik, der Direktorin des Indigenous Peoples Council on Biocolonialism Debra Harry und dem Bio-Anthropologen Jonathan Marks beispielhaft anschaulich. Resnik liefert Argumente und Strategien zur Fortsetzung des HGDP, die die politischen, ethischen und kulturellen Kritiken berücksichtigen sollen: David B. Resnik, ‹The Human Genome Diversity Project: Ethical Problems and Solutions›, *Politics and the Life Sciences* 18, Nr. 1 (1999): 15–23. Für eine kritische Sicht auf das HGDP und insbesondere auf sein Potenzial, Kritik überhaupt zu beherzigen, siehe die Replik auf Resniks Essay von Harry und Marks: Debra Harry und

lich dazu, dass dem HGDP, das ursprünglich als Unterfangen beworben worden war, das gegen Rassismus wirken würde, die öffentlichen Gelder entzogen wurden. Trotzdem ging die Arbeit am HGDP weiter und brachte letztlich eine der umfangreichsten und am meisten genutzten Datensammlungen zur genetischen Vielfalt einer Spezies überhaupt hervor. Publiziert wurde die aus dem HGDP hervorgegangene Datensammlung zwei Jahre nachdem die erstmalige Sequenzierung des menschlichen Genoms bekanntgegeben worden war. Zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung im Jahr 2002 umfasste das *HGDP-CEPH Human Genome Diversity Panel* 1064 Proben von Individuen, die in 51 Populationen von 5 Kontinenten kategorisiert worden waren. Die aus diesen Proben extrahierten Zelllinien wurden an über 120 Forscher:innen weitergegeben und werden bis heute in unzähligen Studien genutzt.⁸³

Ein erheblicher Teil der Forschung, die initial mit dieser Datensammlung arbeitete, wurde im Rahmen des 2002 lancierten International Haplotype Map Project (nachfolgend «HapMap») durchgeführt. Im Rahmen des HapMap-Projekts wurde zum einen mit Zelllinien gearbeitet, die aus der Datenbank des HGDP stammten, zum anderen auch mit eigens dafür gesammelten Proben. Wie die Sozialwissenschaftlerin Catherine Bliss schreibt, wurde die Entscheidung, wo und von wem die Proben, auf denen diese Zelllinien basierten, entnommen wurden, auf Grund praktischen Überlegungen unter Rückgriff auf das persönliche Netzwerk der Organisator:innen getroffen. Das gilt sowohl für das HapMap-Projekt, bei dem z.B. «afrikanische» Samples von Menschen in Ibadan, Nigeria, entnommen wurden, weil einer der beteiligten Forscher Nigerianer war und die nötigen Beziehungen nach Ibadan hatte, als auch für das HGDP: Neben den «Freiwilligen» aus der ganzen Welt waren es meist ehemalige Studierende von Cavalli-Sforza, die Proben zur Verfügung gestellt hatten.⁸⁴ Ziel des HapMap-Projekts war es, Muster von Gruppen von Einzelnukleotid-Polymorphismen (SNPs) zu identifizieren und kartieren. Die Identifika-

Jonathan Marks, «Human Population Genetics versus the Diversity Project», *Politics and the Life Sciences* 18, Nr. 2 (1999): 303–5.

⁸³ «HGDP-CEPH Human Genome Diversity Cell Line Panel,» Fondation Jean Dausset. Centre d'Étude du Polymorphisme Humain, aufgerufen am 29. Juli 2022, https://cephb.fr/en/hgdp_panel.php.

⁸⁴ Bliss, *Race Decoded*, 46–47, 63.

tion dieser Muster, die sogenannten Haplotypen, sollte in erster Linie Studien zu komplexen Krankheiten wie Diabetes oder Krebs vereinfachen, eigneten sich aber auch für populationsgenetische Studien und die Verknüpfung biomedizinischer Forschung mit populationenbasierten Variationen.

HapMap kann als eine Art implizites, korrekatives Nachfolgeprojekt des HGDP verstanden werden. Wie Reardon in einem 2021 in der Zeitschrift *Science as Culture* veröffentlichten Aufsatz erläutert, versprachen die HapMap-Organisator:innen den potenziellen Versuchspersonen eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung und Regulierung der Forschung. Wie Reardon schreibt, sollten sie bei der Gestaltung der Einverständniserklärungen mitwirken und entscheiden können, ob und wann sie ihre Proben zurückziehen wollten. Ausserdem würden sie, so das Versprechen, die Entscheidung über die Bezeichnung ihrer Proben treffen. Reardon zeigt jedoch auf, dass, wenn sich aus der Perspektive der Projektmitarbeitenden keiner der Namen als zufriedenstellend erwies, diese anstelle der Proband:innen über die Bezeichnungen entschieden.⁸⁵ Zudem gab es «Guidelines for Referring to HapMap Populations in Publications and Presentations»,⁸⁶ in denen «Präzision» als oberstes Prinzip bei der Benennung der Populationen fungierte. Die Projektleitenden schrieben diese Innovationen Sozialwissenschaftler:innen zu, die sie unter anderem durch ihre Interventionen in die politischen Debatten um das HGDP für die potenziell schädlichen und unangebrachten Verallgemeinerungen durch Kategorien wie «Afrikaner», «Europäer» und «Asiaten» sensibilisiert hätten. Anders gesagt stellten die Projektleitenden die einseitige Durchlässigkeit der diskursiven disziplinären Grenze und damit die Deutungs- und Deutungshoheit der Humanpopulationsgenetik hinsichtlich der Definition und Bezeichnung von *race(s)* in Frage.

⁸⁵ Jenny Reardon, «The Democratic, Anti-Racist Genome? Technoscience at the Limits of Liberalism», *Science as Culture* 21, Nr. 1 (2012): 25–47, 30, 33.

⁸⁶ International HapMap Consortium, «Guidelines for Referring to the HapMap Populations in Publications and Presentations» (2005), zitiert nach Reardon, «The Democratic, Anti-Racist Genome?», 31. Das Dokument ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt online nicht mehr abrufbar.

Praktisch versuchten sie, politische und sozialwissenschaftliche Kritik beispielsweise durch die Verwendung des Ausdrucks *«geographic ancestry»* anstelle von *«race»* sowie präzisen geografischen Bezeichnungen zu implementieren. Dies, so argumentierten sie, würde dazu beitragen, dass HapMap-Daten nicht zur Diskriminierung und Stereotypisierung verwendet würden. Konkret heisst das beispielsweise, dass gemäss den HapMap-Organisator:innen z.B. die 90 Personen, von denen in Ibdahan, Nigeria, Stichproben genommen wurden, nur diese 90 Personen repräsentierten, nicht etwa *«die Yoruba»*, und schon gar nicht *«die Afrikaner»*. In der Praxis, d.h. in jenen Studien, in denen die HapMap-Daten schliesslich verwendet wurden, wurde jedoch in aller Regel davon ausgegangen, dass diese Proben etwas über die genetische Variation einer grösseren Gruppe von Menschen aussagen würden. Dies äusserte sich darin, dass die Ergebnisse von Studien, die mit den HapMap-Daten arbeiteten, auf viel breitere Gruppen – *«europäische»*, *«asiatische»* und *«afrikanische»* Populationen – verallgemeinert wurden.⁸⁷ Entsprechend rief auch das HapMap-Projekt ähnliche Kritik wie das HGDP hervor, und Kritiker:innen erschien die Rede von *«geographic ancestry»* lediglich als eine neue Art der Verdinglichung und Wiedereinschreibung von potenziell stigmatisierenden Vorstellungen über *«race»*.⁸⁸

1.7 Humangenetische Diversitätsforschung im Nachgang der grossen Sequenzierungsprojekte

In den Lebenswissenschaften hingegen wurde die Dynamik, mit der sich die humangenetische Diversitätsforschung entwickelte, in aller Regel wohlwollend registriert. Humangenetische Forschung, die zu *«a new appreciation of human genetic diversity»* geführt habe und uns mehr *«about our backgrounds and the quality of our futures»* sagen könne, wurde im Jahr 2007 vom international wichtigsten Wissenschaftsmagazin *Science* zum

⁸⁷ Siehe: Reardon, *«The Democratic, Anti-Racist Genome?»*, 31–32.

⁸⁸ Für Beispiele solcher kritischen Stimmen siehe: Troy Duster, *«Molecular Reinscription of Race. Unanticipated Issues in Biotechnology and Forensic Science»*, *Patterns of Prejudice* 40 (2006): 427–41; Jennifer A. Hamilton, *«Revitalizing Difference in the HapMap. Race and Contemporary Human Genetic Variation Research»*, *The Journal of Law, Medicine & Ethics* 36, Nr. 3 (2008): 471–77; Joan H. Fujimura und Ramya Rajagopalan, *«Different Differences: The Use of «Genetic Ancestry» versus Race in Biomedical Human Genetic Research»*, *Social Studies of Science* 41, Nr. 1 (2011): 5–30.

«Breakthrough of the year» erkoren.⁸⁹ Dieser «Durchbruch» wurde durch die Verfügbarkeit einer nie dagewesenen Anzahl von Daten zu globaler humangenetischer Variation ermöglicht. In dieser Hinsicht zentral war die Publikation der aus dem HGDP hervorgegangenen Datensammlung. Die Analyse und Interpretation der dadurch neu vorliegenden, ungeheuren Menge von Daten wurde jedoch erst durch die Entwicklung neuartiger computergestützter Technologien und Methoden möglich. Im selben Monat, wie Clinton die genetische Einheit der Menschheit beschworen hatte, erschien ein viel beachteter Artikel in *Science*, in dem eine Software namens STRUCTURE vorgestellt wurde. STRUCTURE erlaubte es erstmals, die verbleibenden 0.1% humangenetischer Unterschiede unter dem Paradigma von Admixtur zu berechnen und darzustellen.⁹⁰ «Admixtur» meint in diesem Kontext Migration und damit einhergehend Genfluss zwischen verschiedenen Populationen auf Grund von sexueller Reproduktion zwischen Menschen unterschiedlicher geografischer Herkunft.

Wie Marianne Sommer in ihrem Buch *History Within* von 2016 aufzeigt, war weder die Vorstellung, die Geschichte der Menschheit sei wesentlich von genetischer Admixtur geprägt und könne aus den Genen aktuell lebender Menschen rekonstruiert werden, noch die Idee der Quantifizierung von Admixtur im Sinne der genetischen Struktur auf den Ebenen von Populationen und Individuen erst mit STRUCTURE aufgekommen.⁹¹ Bereits 65 Jahre vor der Lancierung von STRUCTURE hatten Julian Huxley und Alfred Haddon in *We Europeans* von 1935, das eines der einflussreichsten antirassistischen Bücher der Zeit werden sollte, betont, dass, anders als bei anderen Tieren, «[i]n man, migration and crossing have produced [...] a fluid state of affairs»⁹² – ein Sachverhalt, der es nicht erlaube, sie in «Rassen» einzuteilen:

⁸⁹ Donald Kennedy, «Breakthrough of the Year», *Science* 318, Nr. 5858 (2007): 1833.

⁹⁰ Jonathan K. Pritchard, Matthew Stephens und Peter Donnelly, «Inference of Population Structure Using Multilocus Genotype Data», *Genetics* 155 (2000): 945–59.

⁹¹ Vgl. Sommer, *History Within*, 194–196, 240, 380–81.

⁹² Julian S. Huxley und Alfred C. Haddon, *We Europeans: A Survey of «Racial» Problems* (London: Jonathan Cape, 1935), 107–108, zitiert nach Sommer, *History Within*, 195.

«[T]he essential reality of the existing situation, however, is not the hypothetical sub-species or races, but the mixed ethnic groups, which can never be genetically purified into their original components, or purged of the variability which they owe to past crossings.»⁹³

Huxleys und Haddons Begriff menschlicher Gruppen, respektive der Beziehungen zwischen diesen, war ein quantitativer, statistischer, der – so hofften sie – eines Tages im Sinne eines «coefficients of common ancestry»⁹⁴ erhoben werden könnte. Von deren Berechnung versprachen sie sich nichts weniger als die endgültige Abkehr der anthropologischen Forschung von der Vorstellung scharf abgrenzbarer menschlicher «Rassen», die sie für rein hypothetisch, empirisch unhaltbar und politisch gefährlich hielten:

«[W]e can thus no longer think of common ancestry, a single original stock, as the essential badge of a «race». What residuum of truth there is in this idea is purely quantitative. [...] For the sharply defined qualitative notion of common ancestry we must substitute the statistical idea of the probable number of common ancestors which two members of a group may be expected to share in going back a certain period of time. Being quantitative and statistical, this concept cannot provide a sharp definition of race, nor do justice to the results of recombination. If, however, concrete values for the probability could be obtained for various groups (which would be a matter of great practical difficulty), it would provide a «coefficient of common ancestry» which would serve as the only possible measure of their biological relationship.»⁹⁵

Diese Idee eines rein quantitativen *coefficient of common ancestry* schien zu Beginn des 21. Jahrhunderts mit STRUCTURE endlich wahr zu werden. Der Eindruck entsteht, dass die Auffassung von Genetikern wie Dobzhansky, Livingstone und Lewontin, dass die Humanpopulationsgenetik dazu beitragen könne, Rassismus zu beseitigen, mit STRUCTURE endgültig der Durchbruch gelungen ist. Denn Admixture im Sinne quantitativer, statistischer *Ancestry*-Koeffizienten, wie STRUCTURE sie zu ermitteln erlaubt, erscheint gewissermaßen als Allheilmittel gegen den rassistischen, kolonialistischen Bias, von

⁹³ Huxley und Haddon, *We Europeans*, 143, zitiert nach Sommer, *History Within*, 195.

⁹⁴ Huxley und Haddon, *We Europeans*, 106.

⁹⁵ Huxley und Haddon, *We Europeans*, 106, zitiert nach Sommer, *History Within*, 381.

dem sich die Humanpopulationsgenetik seit jeher zu befreien versucht.⁹⁶ Bereits Huxley und Haddon hatten jedoch darauf hingewiesen, dass die Prämisse humangenetischer Admixtur der Vorstellung klar voneinander abgegrenzten Gruppen nicht etwa zuwiderläuft, sondern diese sogar untermauert. Denn die Vorstellung von Admixtur suggeriert einen Zustand in der Vergangenheit, in dem es voneinander isolierte menschliche Gruppen gab, deren Spuren nun in den Genomen von Individuen und den Genpools von Populationen gefunden werden können. Diese für die Vorstellung von Admixtur konstitutive, essenziellistische Vorstellung von «primary subspecies» sei, so warnten Huxley und Haddon, jedoch rein hypothetisch, «a matter of inference only».⁹⁷

Das Problem, dass STRUCTURE im Zuge der Berechnung von Populationenstruktur und individuellen Admixturkoeffizienten solche hypothetischen ursprünglichen, unvermischten Unterarten voraussetzen muss, hat dem Erfolg der Methode jedoch keinen Abbruch getan: Seit seiner Veröffentlichung wurde STRUCTURE mehrfach preisgekrönt⁹⁸ und gilt als die bekannteste und am weitesten verbreitete Methode zur Berechnung und Repräsentation genomweiter Daten.⁹⁹ Der Erfolg dieses Ansatzes kommt auch darin zum Ausdruck, dass, wenngleich heute zur Ermittlung von Populationenstruktur und individueller *ancestry* tendenziell andere Programme zum Einsatz kommen, die entsprechenden Methoden häufig einfach als «STRUCTURE-Analysen» bezeichnet werden – nach dem ersten Computerprogramm, mit dem die Analyse humangenetischer Variation unter dem Paradigma von Admixtur überhaupt erst möglich wurden.¹⁰⁰

⁹⁶ Siehe: Sommer, «Population-Genetic Trees», 134.

⁹⁷ Huxley und Haddon, *We Europeans*, 264, zitiert nach Sommer, «Population-Genetic Trees», 135.

⁹⁸ Siehe: Noor, M. A. F., «The 2013 Novitski prize: Jonathan Pritchard», *Genetics* 194 (2013), 15–17.

⁹⁹ Vgl. John Novembre, «Pritchard, Stephens, and Donnelly on Population Structure», *Genetics* 204, Nr. 2 (2016): 391–93, 391; Kai Yuan u. a., «Models, Methods and Tools for Ancestry Inference and Admixture Analysis», *Quantitative Biology* 5, Nr. 3 (2017): 236–50, 237; Daniel J. Lawson, Lucy van Dorp und Daniel Falush, «A Tutorial on How Not to Over-Interpret STRUCTURE and ADMIXTURE Bar Plots», *Nature Communications* 9, Nr. 1 (2018): 1–11, 2.

¹⁰⁰ Mark Stoneking, *An Introduction to Molecular Anthropology* (Hoboken: Wiley-Blackwell, 2017), 169.

1.8 Die Reemergenz von *race* im Kontext von STRUCTURE

Die Wirkmächtigkeit des STRUCTURE-Algorithmus zeigte sich bereits in der ersten Studie, bei der die Software zur Analyse globaler humangenetischer Daten genutzt wurde. Eine Gruppe von Statistikern und Genetikern der Universität Stanford um den Populationsgenetiker Noah Rosenberg analysierten die aus dem HGDP hervorgegangene Datensammlung. Sie fragten danach, inwiefern die Populationen, die im Rahmen des HGDP auf Grund nicht-genetischer Informationen wie Sprache definiert und beprobt worden waren,¹⁰¹ mit Mustern humangenetischer Variation korrelieren. Die Ergebnisse der Untersuchung zur «Genetic Structure of Human Populations»¹⁰² wurde Ende 2002 publiziert. Zwar bestätigte die Studie Lewontins Zahlen für die Variation innerhalb und zwischen Populationen und übertraf diese in ihrer Stossrichtung hinsichtlich der Marginalität der Unterschiede zwischen Populationen sogar.¹⁰³ So wurde die Studie in der Folge auch immer wieder als Beleg für die beispiellose genetische Ähnlichkeit herangezogen, die Clinton der Menschheit attestiert hatte. Hauptsächlich aber diente sie als empirische Grundlage in Argumenten *gegen* die Annahme, *race* habe keinerlei biologische Bedeutung.¹⁰⁴ Denn die Autoren gaben an, mit Hilfe von STRUCTURE nicht nur weitreichenden Ähnlichkeiten zwischen den untersuchten Populationen feststellen, sondern darüber hinaus auch Muster unterschiedlicher Allelfrequenzen unterscheiden zu können, deren

¹⁰¹ Wie Catherine Bliss anmerkt, wurde die Entscheidung, wo und von wem die Proben entnommen wurden, massgeblich auf Grund praktischer Überlegungen unter Rückgriff auf das persönliche Netzwerk der Organisator:innen der Samplingprojekte getroffen. Das gilt nicht nur für das HGDP, bei dem neben den «Freiwilligen» aus der ganzen Welt hauptsächlich ehemalige Studierende von Cavalli-Sforza Proben zur Verfügung gestellt hatten. Auch im Rahmen des HapMap-Projekts spielte die praktische Frage des Zugangs zu Probanden eine nicht unerhebliche Rolle bei der Auswahl der zu sampelnden Populationen. So fiel die Wahl für die Population, die letztlich für «das afrikanische Genom» zu stehen kommen sollte, deshalb auf Nigerianer:innen aus Ibadan, weil einer der am HapMap-Projekt beteiligten Forscher Nigerianer war und Beziehungen nach Ibadan hatte. Siehe: Bliss, *Race Decoded*, 46–47, 63.

¹⁰² Noah A. Rosenberg u. a., «Genetic Structure of Human Populations», *Science* 298 (2002): 2381–85.

¹⁰³ Rosenberg und seine Kollegen kamen auf einen Anteil genetischer Variation innerhalb von Populationen von 93 bis 95% respektive lediglich 5 bis 7% zwischen Populationen. Rosenberg u. a., «Genetic Structure», 2381–2382.

¹⁰⁴ Siehe: A.W.F. Edwards, «Human Genetic Diversity: Lewontin's Fallacy», *BioEssays* 25, Nr. 8 (2003): 798–801.

Verbreitung weitgehend mit kulturellen Gruppen und deren kontinentalen Herkunft übereinstimmt.

Auf Grund dieser Ergebnisse sowie auf Argumente aus dem Paper verweisend, in dem die Funktionsweise von STRUCTURE zum ersten Mal beschrieben worden war, stellte der Genetiker und Statistiker A.W.F. Edwards die weit verbreitete Annahme in Frage, dass Lewontin die biologische Bedeutung von *race* dekonstruiert habe.¹⁰⁵ Der Untertitel seines Essays «Human Genetic Diversity: Lewontin's Fallacy» aus dem Jahr 2003, sollte zum Kürzel für sein Argument gegen Lewontin werden. Lewontin hatte, wie oben ausgeführt, vorgebracht, dass die Einteilung der Menschheit in *races* aus taxonomischer Sicht ungültig sei, da ein bestimmtes Individuum genetisch oft mehr mit Mitgliedern anderer Bevölkerungsgruppen gemeinsam habe als mit Mitgliedern der eigenen.¹⁰⁶

Edwards argumentierte, dass dies die «biologische Realität» von *race* nicht widerlege, da die genetische Analyse in der Regel korrekte Rückschlüsse auf die wahrgenommene *race* einer Person zulasse. Auch wenn Menschen sich massgeblich deshalb unterscheiden, weil Individuen sich unterscheiden und nicht, weil sie zu unterschiedlichen Populationen gehören, folge daraus nicht, dass die Genome von Individuen nicht Muster aufweisen können, aus denen sich bestimmte geografische Ursprungsregion ableiten lassen. Und, so fügte er an, die Erfolgsquote, mit der diese Korrelationen nachgewiesen werden können, steige mit der Anzahl der genetischen Marker, die in die Analyse einbezogen würden. Die dafür notwendige Steigerung des Ausmasses genetischer Daten, die im Rahmen solcher Analysen verarbeitet werden können, war, so zeigte die Rosenberg-Studie, mit STRUCTURE gewährleistet. Edwards Argument und die Frage, ob die Rosenberg-Studie tatsächlich als genetischer Beweis für die Existenz von «Rassen» interpretiert werden sollte, warf

¹⁰⁵ Edwards, «Human Genetic Diversity». Für die Referenzen auf die Rosenberg-Studie und das STRUCTURE-Paper, siehe Seite 801. Zu Edwards Argument siehe auch: Sommer, *History Within*, 295. Zu Kritik an Edwards Argument aus der Humangenetik siehe z.B.: Jonathan Marks, «Ten Facts about Human Variation», in *Human Evolutionary Biology*, hg. von Michael P. Muehlenbein (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 265–76, 270.

¹⁰⁶ Lewontin, «The Apportionment».

erneut die Frage nach dem biologischen respektive genomischen Fundament von *race* auf und verknüpfte sie mit dem Problem der wissenschaftlich adäquaten und ethisch korrekten Samplingpraktiken sowie der Rolle der neuen Analysetechnologien.

Diese Fragen wurden um die Wende zum 21. Jahrhundert innerhalb der anthropologischen Genomik,¹⁰⁷ zwischen Vertreter:innen der medizinischen Genetik und ihren massgeblich aus der sozial- und geisteswissenschaftlichen Wissenschaftsforschung und -theorie stammenden Kritiker:innen sowie in der Wissenschaftsphilosophie¹⁰⁸ rege debattiert. Der Umstand, dass diese Auseinandersetzungen um das Verhältnis zwischen *race* und den Lebenswissenschaften mit der durch STRUCTURE neu geschaffenen technologischen Möglichkeit der Operationalisierung und Repräsentation von Admixture nun unter dem Paradigma der Konvergenz und der Ähnlichkeit menschlicher Gruppen geführt wurden, wurde in der Literatur über diese Debatten jedoch selten explizit thematisiert.¹⁰⁹ Die Frage, wie genau die historische und aktuelle lebenswissenschaftliche Forschung Aussagen über ein (angebliches) biologisches respektive genomisches Fundament von *race* traf und trifft, wurde von Sozial- und Geisteswissenschaftler:innen, die sich primär mit *race* und Rassismus als soziopolitischen Phänomenen auseinandersetzten, wenn überhaupt, dann in der Regel höchstens oberflächlich gestreift. Eine Ausnahme dazu bildet ein Auf-

¹⁰⁷ Exemplarisch dafür ist der Disput zwischen den Stanfordforschern um Rosenberg und dem Direktor des Max-Planck-Instituts für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig, Svante Pääbo, und seinem damaligen Mitarbeiter David Serre, den ich unter Punkt 5.9 aufgreife. Siehe: David Serre und Svante Pääbo, «Evidence for Gradients of Human Genetic Diversity Within and Among Continents», *Genome Research* 14, Nr. 9 (2004): 1679–85; Noah A. Rosenberg u. a., «Clines, Clusters, and the Effect of Study Design on the Inference of Human Population Structure», *PLoS Genetics* 1, Nr. 6 (2005): e70.

¹⁰⁸ Zu «Lewontin's Fallacy» siehe insbesondere die Arbeiten des Wissenschaftsphilosophen Rasmus Grønfeldt Winther: Jonathan Michael Kaplan und Rasmus Grønfeldt Winther, «Realism, Antirealism, and Conventionalism about Race», *Philosophy of Science* 81, Nr. 5 (2014): 1039–52; Rasmus Grønfeldt Winther, «Race and Biology», in *The Routledge Companion to Philosophy of Race*, hg. von Paul C. Taylor, Linda Martin Alcoff, und Luvell Anderson (New York: Routledge, 2018); —, *Phylogenetic Inference, Selection Theory, and History of Science: Selected Papers of AWF Edwards with Commentaries* (Cambridge: Cambridge University Press, 2018).

¹⁰⁹ Für eine Ausnahme mit Fokus auf die medizinische Genetik siehe die ethnografische Feldstudie von Duana Fullwiley: Duana Fullwiley, «The Biological Construction of Race: «Admixture» Technology and the New Genetic Medicine», *Social Studies of Science* 38, Nr. 5, (2008): 695–735.

satz von Anthony Appiah, in dem sich der Philosoph vergleichsweise intensiv mit humanpopulationsgenetischen Konzepten von *race* auseinandersetzt.¹¹⁰

1.9 Lebenswissenschaftliche Konzepte von *race* als «*moving target*»

Die hier lediglich anhand einiger Beispiele und daher lückenhaft resümierte Geschichte der Dispute um die Bedeutung und den Gebrauch von *race* in der Geschichte der Humanpopulationsgenetik zeigt zum einen, dass die Semantik von *race* kontingent ist. Weiter wird deutlich, dass der Stellenwert von *race* als humanpopulationsgenetisches Analysekonzept verschiedene Konjunkturphasen hatte, in denen unterschiedliche alternative oder reduktive Begrifflichkeiten zur Umschreibung humangenetischer Diversitätskategorien vorgeschlagen und genutzt wurden, darunter «*ethnic groups*», «*genetic populations*», «*clines*» und «*geographic ancestry*». Bei Debatten um die Bedeutung und den Gebrauch von «*race*» handelt es sich nicht einfach um das Verhandeln konträrer Standpunkte. Vielmehr erweist sich der umstrittene Gegenstand selbst – um mit dem Wissenschaftstheoretiker Ian Hacking zu sprechen – als eine «*moving target*».¹¹¹ *Race* ist kein durch stabile Merkmale definierter Begriff, sondern ein Prozess, der durch (diskursive) Praktiken der Reproduktion, der Transformation und des Hervorbringens von Vorstellungen von Differenz geprägt wird. Antirealistisch-konstruktivistische Argumente, die davon ausgehen, die biologische Fundiertheit von *race* sei ein biowissenschaftlich widerlegter Mythos, ignorieren die in diesen Praktiken aufscheinende instabile und zugleich latente Bedeutung von *race* für die humangenetische Diversitätsforschung.

In den skizzierten Debatten zeigt sich auch, dass sich durch die Geschichte der Humanpopulationsgenetik ein antirassistisches Selbstverständnis zieht. Dieses antirassistische Selbstverständnis fusst auf der unter diesen Umständen paradox anmutenden Überzeugung, dass die Humanpopulationsgenetik eine rein deskriptive Perspektive auf human-

¹¹⁰ Siehe: Appiah, «Race, Culture, Identity». Appiahs Argumentationsstrategie und sein Gebrauch lebenswissenschaftlicher Prämissen bilden den Ausgangspunkt der Kapitel 2 und 3.

¹¹¹ Ian Hacking, «Kinds of People: Moving Targets», *Proceedings of the British Academy* 151 (2007): 285–318.

genetische Vielfalt garantieren kann, weil sie mit quantitativen statistischen Methoden arbeitet. Diese Methodologie ist es, so das Selbstnarrativ, die eine einseitige Grenzziehung zwischen der Sphäre der Wissenschaft auf der einen und der Gesellschaft respektive Politik auf der anderen Seite erlaubt und die Resultate humanpopulationsgenetischer Diversitätsforschung zu einer nicht-normativen Grundlage für den gesellschaftlichen und politischen Umgang mit menschlicher Diversität macht. Antirealistisch-konstruktivistische Argumente stützen sich auf dieses verkürzte Narrativ, wenn sie die Deutungshoheit hinsichtlich der Metaphysik von *race* der humangenetischen Diversitätsforschung überlassen.

Die eingangs zitierte Aussage von Mills, gemäss welcher *race-realism* nicht nur die logisch notwendige Grundlage für Rassismus ist, sondern die Geschichte auch zeigt, dass Realisten in Bezug auf *race* in aller Regel auch Rassisten waren, wirft die Frage auf, inwiefern eine (vermeintlich) rein deskriptive Perspektive auf menschliche Diversität allein bereits als antirassistisch gelten kann. Darüber hinaus stellt sich die Frage, inwiefern humanpopulationsgenetische Methoden und Modelle tatsächlich «rein quantitativ» und frei von normativen Aspekten sind. Diese Fragen werden sich durch die folgenden Kapitel ziehen.

2. (Mis)matching race und humangenetische Vielfalt

Wie ich im ersten Kapitel dargelegt habe, kann *race* als *moving target* verstanden werden; als Prozess des Reproduzierens, Transformierens und Hervorbringens von Vorstellungen von Differenz und also als instabiles, umstrittenes Konzept. Die philosophische Debatte um die Diskussion des ontologischen Status von *race* wurde massgeblich durch einen Vortrag von Kwame Anthony Appiah im Jahr 1994 respektive durch dessen Publikation unter dem Titel «Race, Culture, Identity: Misunderstood Connections» im zwei Jahre darauf erschienenen Band *Color Conscious* angestossen.¹¹² Appiah trägt der Instabilität des Begriffs *race* insofern Rechnung, als dass er die Konzepte menschlicher Diversität, die er untersucht, klar eingrenzt. Er fokussiert zunächst auf eine Konzeption von *race*, wie sie im öffentlichen Diskurs der 1990er-Jahre in den USA verwendet wurde. Des Weiteren lokalisiert er potenzielle biologische Referenzobjekte für dieses populäre Verständnis von *race*: zum einen das Charakteristikum der reproduktiven Isolation, zum anderen äusserlich sichtbare Merkmale wie Hautfarbe, Haarstruktur und Augenform.

Bevor ich im dritten Kapitel auf die phänotypischen Merkmale zu sprechen komme, werde ich im Folgenden Appiahs These infrage stellen, dass reproduktive Isolation (nach wie vor) ein zentrales Charakteristikum genetischer Populationen ist, indem ich aufzeige, inwiefern genetische Admixture respektive admixte Populationen um die Wende zum 21. Jahrhundert zum zentralen Analysekonzept respektive -gegenstand humangenetischer Diversitätsforschung werden.

¹¹² Appiah, «Race, Culture, Identity».

2.1 Kwame Anthony Appiahs *Mismatch*-Argument

Als Appiah in seinen Tanner-Lectures für eine skeptizistisch-eliminativistische Position in Bezug auf *race* argumentierte, verfolgte er eine Strategie, die der Philosoph Ron Mallon später als *«mismatch argument»* bezeichnete.¹¹³ *Mismatch*-Argumente stützen sich unter anderem auf sprachphilosophische semantische Theorien. Wie Mallon treffend analysiert, sollen *Mismatch*-Argumente zeigen, dass ein vermeintlicher Referent gegen das verstösst, was Appiah *«the adequacy condition»*¹¹⁴ nennt. Diese verlangt, dass einiges von dem, was man für das hält, was ein Begriff bezeichnet, zumindest annähernd auch auf den Gegenstand zutrifft, auf den sich der Begriff bezieht.¹¹⁵ Im vorliegenden Fall argumentiert Appiah, dass die zentralen Charakteristiken des Begriffs *«race»*, wie er Mitte der 1990er-Jahre im öffentlich-politischen U.S.-Amerikanischen Diskurs gebraucht wurde – ein Gebrauch, der, wie Appiah ausführlich und überzeugend argumentiert, auf einer Tradition des Zusammendenkens von Biologie und Politik, Wissenschaft und Ethik abhebt –, nicht auf zeitgenössische Humanklassifizierungen in den Lebenswissenschaften zutreffen.

Auf Grund dieses Befunds schliesst Appiah, dass der Begriff *«race»* ins Leere läuft. Appiah demonstriert diesen *mismatch* am Beispiel von potenziellen biologischen Referenzobjekten. So schreibt er, dass, wenn wir genetische Populationen als biologische Referenten von *«race»* betrachten würden, ein solcher Begriff von *race* lediglich marginale Korrelationen mit jenen Merkmalen aufweisen würden, die im Zusammenhang mit auf *«race»* bezogenen sozialen Unterschieden von Relevanz sind. Dabei bezieht er sich auf eine Definition von Ernst Mayr, der Populationen in der 1970 erschienenen, gekürzten Version seines wichtigen evolutionsbiologischen Werks *Animal Species and Evolution* von 1963,¹¹⁶ als *«the community of potentially interbreeding individuals at a given*

¹¹³ Mallon, *«Race»: Normative»,* 533.

¹¹⁴ Appiah, *«Race, Culture, Identity»,* 64.

¹¹⁵ Für eine ausführlichere Darstellung und Analyse von *Mismatch*-Argumenten und ihrer sprachphilosophischen Dimension siehe Mallon, *«Race»: Normative»,* 533.

¹¹⁶ Ernst Mayr, *Animal Species and Evolution* (Cambridge, M.A.: Harvard University Press, 1963).

locality»¹¹⁷ beschrieben hatte. Appiah scheint Mayr so zu lesen, dies bedeute – sozusagen im Umkehrschluss –, dass ein zentrales Charakteristikum für eine genetische Population ihre reproduktive Isolation gegenüber anderen Populationen ist. Auch Naomi Zack, die wie Appiah eine skeptizistisch-eliminativistische Position vertritt, argumentiert, dass das Fehlen des für biologische Populationen zentralen Charakteristikums der reproduktiven Isolation bei *races*, wie sie im allgemeinen Sprachgebrauch identifiziert werden, dazu führt, dass keine von ihnen eine *race* im Sinne einer biologischen Population ist.¹¹⁸ Umgekehrt würden andere Gruppen, wie beispielsweise die Amish oder irische Protestant:innen in den USA, die gemeinhin nicht als *races* angesehen werden, auf Grund ihrer endogamen Heiratsregeln als solche gelten.¹¹⁹ Eine grosse Anzahl von Menschen, die gegenwärtig in den USA leben, falle zudem nicht in eine dieser Kategorien, weil sie das Resultat von historisch weit zurückreichenden «Mischungen» zwischen Menschen seien, deren Vorfahren in unterschiedlichen (sub-)kontinentalen Regionen gelebt haben.¹²⁰

Dass *race* gemäss Appiahs Analyse insofern keine Realität hat, als dass es keinen Referenten gibt, der die *adequacy condition* erfüllt, heisst jedoch nicht etwa, dass Appiah davon ausgeht, dass Rassismus in Bezug auf soziale Unterschiede in den USA keine Rolle spielt. Es geht ihm darum zu zeigen, dass sich Rassismus weder erklären noch bekämpfen lässt, wenn wir an der Idee festhalten, dass *race* eine biologisch fundierte, sich im gesellschaftlichen Leben manifestierende Realität hat. Diese Überzeugungen führen Appiah zu seiner eliminativistischen Forderung, Politik und Theorie sollten sich nicht länger auf den in der Tradition des Zusammendenkens von Biologie und Politik, Wissenschaft und Ethik stehenden Begriff «*race*» stützen, da dadurch eine schädliche Fiktion perpetuiert würde.¹²¹

¹¹⁷ Ernst Mayr, *Populations, Species, and Evolution. An Abridgment of Animal Species and Evolution* (Cambridge, M.A.: Harvard University Press, 1970), 82 in Appiah, «Race, Culture, Identity», 99–100.

¹¹⁸ Naomi Zack, *Philosophy of Science and Race* (New York & London: Routledge, 2002), 77.

¹¹⁹ Von Appiah, «Race, Culture, Identity», 101, stammt das Beispiel der Amischen, von Zack, *Philosophy of Science and Race*, 69, das Beispiel der irischen Protestant:innen.

¹²⁰ Appiah, «Race, Culture, Identity», 101.

¹²¹ Appiah, «Race, Culture, Identity», 101, vgl. dazu auch Mallon, ««Race»: Normative», 533.

Aus *Mismatch*-Argumenten muss jedoch nicht zwingend die normative Position des Eliminativismus folgen. Nach dem Muster eines *Mismatch*-Arguments gestrickte Begründungen finden sich auch bei Konstruktivist:innen, also jenen Philosoph:innen, die die Realität eines biologischen Fundaments von *race* negieren, jedoch dafür plädieren, die soziale Realität von *race* in ontologische Überlegungen einzubeziehen. Konstruktivist:innen halten eliminativistischen Forderungen entgegen, dass nur durch das Beibehalten von *race* als analytischer Kategorie deren historisch gewachsene Funktion als Diskriminierungsachse überhaupt erkannt und also auch Rassismus bekämpft werden könne.¹²² So referiert beispielsweise auch Linda Martín Alcoff, die in ihrem Aufsatz «Philosophy and Racial Identity» aus dem Jahr 1997 als eine der ersten gegen Appiahs *race-skepticism* argumentiert und sich dafür eingesetzt hatte, die soziale Realität von *race* philosophisch ernst zu nehmen,¹²³ in ihrem 2005 erschienenen Buch *Visible Identities* auf biologisches Wissen über *race*.¹²⁴ Dabei nutzt sie beide der klassischen Argumentationsstrategien gegen die biologische Fundiertheit von *race*: Das im vorangehenden Kapitel diskutierte «*Race-ist-ein-Mythos*»-Argument und das *Mismatch*-Argument.

Sie schreibt:

«[T]here is a newly emerging biological consensus that race is a myth, that the term corresponds to no significant biological category, and that no existing racial classifications correlate in useful ways to gene frequencies, clinal variations, or any significant human biological difference.»¹²⁵

¹²² Der Disput dreht sich also mindestens so sehr um die Frage des politischen Nutzens, der mit dem Gebrauch des Begriffs «*race*» einhergeht, wie um den ontologischen Status von *race*. Im Zentrum steht letztlich die Frage, ob die Möglichkeit der Kritik von *race* und Rassismus oder aber das Problem der potenziell damit einhergehenden Reifikation des Kritisierten im Kampf gegen Rassismus höher zu gewichten sei. Siehe in diesem Zusammenhang auch meine Ausführungen zum «Problem der Repräsentation» unter Punkt 4.4.

¹²³ Alcoff, «Philosophy and Racial Identity».

¹²⁴ Linda Martín Alcoff, *Visible Identities: Race, Gender, and the Self, Studies in Feminist Philosophy* (New York: Oxford University Press, 2006).

¹²⁵ Linda Martín Alcoff, *Visible Identities*, 181.

Im Gegensatz zu Appiah schliesst sie daraus jedoch nicht auf die Fiktionalität von *race*, sondern argumentiert dafür, dass *race* als real verstanden werden müsse, weil *race* operative Auswirkungen in der sozialen Welt hat:

«However, at the same time, [...] in the very midst of our contemporary skepticism toward race as a natural kind stands the compelling social reality that race, or racialized identities, have as much political, sociological, and economic salience as they ever had. [...] Race may not correlate with clinal variations, but it persistently correlates with a statistically overwhelming significance in wage levels, unemployment levels, poverty levels, and the likelihood of incarceration.»¹²⁶

Im Folgenden geht es mir nicht darum, zu den ontologischen und normativen Fragen betreffend die Realität und den Gebrauch von *race* beizutragen. Vielmehr interessiert hier die argumentative Strategie und das biologische Diversitätswissen, auf das in diesen Argumenten zurückgegriffen wird. *Mismatch*-Argumente stützen sich zwar nicht auf die wissenschaftsgeschichtlich unhaltbare Annahme, *race* sei ein von den Lebenswissenschaften widerlegter Mythos. Jedoch, so meine Hypothese, verstellen *Mismatch*-Argumente ebenfalls den Blick darauf, dass lebenswissenschaftliche und soziopolitische Konzepte menschlicher Vielfalt nach wie vor korrelieren – sei es im Sinne wechselseitiger Konstituierung oder auf kontingente, jedoch epistemisch und politisch bedeutsame Weise.

2.2 (Mis-)matching als Methode

Mismatch-Argumente vergleichen die Semantik des Konzepts *race* in unterschiedlichen Diskursfeldern. Das Vorgehen dieses Vergleichs birgt heuristische Probleme. Zum einen müssen unterschiedliche Diskursfelder identifiziert werden, um deren spezifischen Sprachgebrauch zu untersuchen. Wie Appiah selbst konstatiert und wie ich im vorangehenden Kapitel am Beispiel der Humanpopulationsgenetik gezeigt habe, ist die Gebrauchsgeschichte des Begriffs *race* durch das Verknüpfen und Korrelieren biologi-

¹²⁶ Alcoff, *Visible Identities*, 181.

scher, politischer, wissenschaftlicher und ethischer Überlegungen geprägt. Angesichts dessen, dass diese Verbindungen für *race* also konstitutiven Charakter haben, scheint der Versuch, eindeutig zwischen lebenswissenschaftlichen und nicht-lebenswissenschaftlichen Diskursen zu unterscheiden, von einem ahistorischen *wishfull thinking* geleitet.

Zum anderen besteht ein grundlegendes Problem in der semantischen Instabilität des untersuchten Begriffs. Wie ich im vorangehenden Kapitel aufgezeigt habe, ist *race* eine *moving target*.¹²⁷ Die Bedeutung von *race* (Bedeutung im Sinne von Semantik und im Sinne wissenschaftlicher Relevanz) ist in der Geschichte der Humanpopulationsgenetik keineswegs stabil, sondern vielmehr höchst umstritten. Diese semantische Instabilität trifft auch auf den nicht-lebenswissenschaftlichen Gebrauch von *race* zu – nicht zuletzt weil dieser sowohl den öffentlich-politischen als auch den theoretisch-akademischen, sozial- und geisteswissenschaftlichen Sprachgebrauch umfasst. So bedeutet *race* zu unterschiedlichen Zeitpunkten und an unterschiedlichen Orten nicht zwingend dasselbe. Zum Beispiel meint das deutsche Wort *Rasse* nicht dasselbe, wie das amerikanische *race* – massgeblich auf Grund der unterschiedlichen Geschichte von *race* respektive *Rasse* und Rassismus in den betreffenden Sprachräumen.¹²⁸ Wie viele und welche *Rassen* respektive *races* unterschieden werden, variiert nicht nur in der Geschichte der Lebenswissenschaften,¹²⁹ sondern auch mit dem geografisch und/oder historisch verschiedenen politischen Kontext.¹³⁰ Sowohl die Bedeutung von *race* als auch Kategorien von *race* sind also instabil und kontingent.

¹²⁷ Hacking, «Kinds of People». Zur «indeterminacy» von *race* siehe z.B. auch Alcoff, *Visible Identities*, 180.

¹²⁸ Vgl. Geulen, «Race und *Rasse*».

¹²⁹ Für einen Überblick siehe: Robert Bernasconi und Tommy Lee Lott, Hrsg., *The Idea of Race* (Indianapolis, Cambridge: Hackett Publ., 2000).

¹³⁰ So hält der Philosoph Michael Root zum Beispiel fest, dass eine Person, die in den Vereinigten Staaten als *Black* bezeichnet wird, in Brasilien wahrscheinlich nicht als *Black* gelten würde, da die beiden Länder unterschiedliche Traditionen und Institutionen haben, die die Einteilung der Menschheit in verschiedene *races* bestimmen. Siehe: Michael Root, «How We Divide the World», 632. Historiker:innen haben ausserdem demonstriert, dass *Weissein* in den USA keine stabile Zuschreibung ist. So wurden beispielsweise polnische, italienische und irische Amerikaner:innen durch Prozesse der sozialen und wirtschaftlichen Assimilation *weiss*, während asiatische Amerikaner zunächst als *weiss* betrachtet und dann *denaturalisiert* wurden. Vgl. z.B. David Roediger, *The Wages of Whiteness* (New York: Verso Books, 1991); Mathew Frye

Angesichts sowohl dieser historischen Kontingenzen als auch der laufenden Forschung zu humangenetischer Diversität und der anhaltenden politischen Debatten zu *race* und Rassismus kann ein vergleichendes argumentatives Verfahren wie das *Mismatch*-Argument, bei dem die *moving target* (*race*) auf einen klar definierten Begriff von *race* mit stabilen Charakteristiken fixiert werden muss, lediglich Aussagen über die spezifischen verglichenen Begriffe, nicht jedoch über die Praktiken der Reproduktion, Transformation und Hervorbringung von Differenz machen. Gerade letzteres wäre jedoch philosophisch wünschenswert, da das Verständnis dieser konkreten Praktiken letztlich die Grundlage dafür liefert, Ansatzpunkte für kritische Interventionen in Differenzdiskurse zu identifizieren.

Im Folgenden werde ich das vergleichende Vorgehen des *Mismatch*-Arguments übernehmen, jedoch so wenden, dass es nicht darauf abzielt, konzeptuelle Unterschiede aufzuzeigen, sondern im Gegenteil diskursive Verknüpfungen und Korrelationen und damit mögliche *matches* aufzuzeigen. Mit dem Fokus auf Korrelationen, Kontinuitäten und Transformationen bietet eine aus einem derart gewendeten *Mismatch*-Argument gewonnene Methodik den Vorteil, dass sie keine idealisierte Idee von Sprache und Sprachgebrauch voraussetzen muss, sondern die intrinsische Unabgeschlossenheit, Historizität und Kontingenz von Sprache zum Ausgangspunkt macht. Unter diesen Voraussetzungen birgt das Verfahren des Vergleichs nicht nur heuristische Probleme, sondern auch einen heuristischen Wert: Wenn ein solcher Vergleich weder auf die Frage nach dem ontologischen Status von *race* noch auf deren Abgrenzung von humanpopulationsgenetischen Klassifikationen zielt, lässt sich lebenswissenschaftliche Diversitätsforschung nicht als Gegenstück, sondern als Teil der sozialen Realität von *race* begreifen.

Konkret zeichne ich einige Entwicklungen nach, die die humangenetische Diversitätsforschung in den 1990er- und frühen 2000er-Jahren prägten. Der Fokus liegt dabei auf den Fragen, inwiefern sich diese Entwicklungen auf spezifische mit Vorstellungen von *race*

Jacobson, *Whiteness of a Different Color: European Immigrants and the Alchemy of Race* (Cambridge, M.A.: Harvard University Press, 1998).

verknüpfte Narrative, Normen und Mythen stützen und inwiefern diese dabei reproduziert oder aber transformiert werden. Dazu werde ich die in Appiahs Argument enthaltenen humanpopulationsgenetischen Prämissen überprüfen und mit zeitgenössischen politischen und theoretischen Debatten zu *race* in Konversation bringen. Insbesondere werde ich Appiahs These infrage stellen, dass reproduktive Isolation (nach wie vor) das zentrale Charakteristikum genetischer Populationen ist, indem ich aufzeige, inwiefern Admixtur respektive admixte Populationen um die Wende zum 21. Jahrhundert zum zentralen Analysekonzept respektive -gegenstand humangenetischer Diversitätsforschung werden. Ziel ist nicht, Appiahs biologisches Diversitätswissen infrage zu stellen. Viele der Entwicklungen, die ich diskutiere, fanden erst gerade statt oder waren noch gar nicht geschehen, als Appiah seinen Vortrag hielt. Infrage gestellt wird, inwiefern *Mismatch*-Argumente hilfreich sind, um *race*- und rassismuskritischen philosophischen Ansätzen eine nachhaltige argumentative Grundlage zu liefern.

2.3 Isolation und/oder Admixtur als Charakteristiken genetischer Populationen

Das Interesse an Admixtur, also am Status des ‚Gemischtseins‘ und am Prozess der ‚Vermischung‘ menschlicher Populationen, ist in der Humanpopulationsgenetik kein Novum. Die privilegierten Analyseobjekte waren jedoch – massgeblich auf Grund technologischer Limitationen – in aller Regel sogenannten ‚isolierte Populationen‘. Dies begann sich zu ändern, als Ende der 1980er-Jahre im Kontext der biomedizinischen Forschung (proto-)populationsgenetische Methoden zur Berechnung der Verteilung von Blutgruppen und der Assoziation von phänotypischen Merkmalen mit Populationen aufgegriffen wurden. Die darauf basierenden Erkenntnisse, Technologien und Modelle führten dazu, dass zunächst ‚kürzlich admixte Populationen‘ die ‚Isolierten‘ als privilegierte Untersuchungsgegenstände ablösten und schliesslich Admixtur zum Paradigma der Berechnung, Repräsentation und Interpretation humanpopulationsgenetischer Variation wurde. U.S.-amerikanische Konzepte und Kategorien von *race* werden im Zuge der Entwicklung dieser neuen Admixturforschung in vielfältiger Weise mit humangenetischen Klassifikationen verknüpft. Anders gesagt wird Appiahs *Mismatch*-Argument durch diese Entwicklungen in Frage gestellt. Um diese *matches* oder Korrelationen aufzeigen zu können, muss zunächst

das genetische Phänomen erläutert werden, auf dem die neue Admixturforschung abhebt. Anschliessend werde ich drei für diese Forschung zentrale Methoden und Modelle vorstellen und darlegen, inwiefern sie mit historischen Narrativen, Klassifikationsstandards, Normen und Mythen von *race* in den Vereinigten Staaten korrelieren.

Zunächst muss Appiahs Lesart von Mayrs Definition genetischer Populationen als reproduktiv isolierte geografisch verortete Gruppen relativiert werden. Mayr schreibt nämlich lediglich, dass es sich bei genetischen Populationen um Individuen in einer bestimmten Region handelt, die sich untereinander fortpflanzen können.¹³¹ Dies schliesst jedoch nicht aus, dass sie sich nicht auch mit Individuen aus anderen Regionen fortpflanzen. Gemäss Mayrs Definition ist reproduktive Isolation also kein notwendiges Charakteristikum einer genetischen Population.

Appiahs Idee, genetische Populationen seien reproduktiv isoliert, kommt jedoch nicht von ungefähr. Historisch gesehen handelte es sich bei den Arten von Populationen, die Genetiker und Anthropologen am liebsten untersuchten, um angeblich «isolierte», «unvermischte» indigene Populationen. Oft waren es genau diese Gruppen, die am stärksten der kolonialen oder sonstigen sozial-administrativen Kontrolle unterlagen.¹³² Dieses «ideale» Forschungsobjekt dominierte die Praxis humanpopulationsgenetischer Forschung bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts weitgehend, als es erstmals möglich wurde, genetische Admixtur zu berechnen.¹³³ Zudem prägte die Vorstellung der Dringlichkeit der «genetischen Rettung» mutmasslich isolierter Populationen in der ersten Hälfte der 1990er-Jahre,

¹³¹ Ernst Mayr, *Populations, Species, and Evolution. An Abridgment of Animal Species and Evolution* (Cambridge, M.A.: Harvard University Press, 1970), 82.

¹³² Zu den Praktiken der Probenentnahme, insbesondere betreffend die Entscheidungen, von welchen Populationen respektive Individuen Proben genommen wurden, siehe: Jenny Bangham, «Blood Groups and Human Groups: Collecting and Calibrating Genetic Data after World War Two», *Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences* 47 (2014): 74–86.

¹³³ Für eine detaillierte Analyse zu STRUCTURE, dem ersten Programm, das Admixtur berechnen und darstellen konnte, siehe Kapitel 5.

als Appiah seinen Vortrag für die Tanner Lectures verfasste, die öffentliche Wahrnehmung humanpopulationsgenetischer Forschung.¹³⁴

In der medizinischen Genetik flammte das Interesse an sogenannten *«recently admixed populations»* bereits in den 1990er-Jahren auf. Konkret standen dabei rassifizierte respektive ethnifizierte U.S.-amerikanische Bevölkerungsgruppen im Zentrum: Vor allem Afro-amerikaner:innen und bis zu einem gewissen Grad Latinx. Dieses Interesse wird vor dem Hintergrund von Versuchen der Effizienzsteigerung von Verfahren zur Kartierung von Krankheitsgenen verständlich.

Konjunktur gewann das Interesse an admixten Populationen zunächst im Kontext der Entwicklung der personalisierten Medizin, für die die Identifikation der genetischen Grundlage bestimmter Krankheitsrisiken konstitutiv ist. Wie die Immungenetiker:innen Cheryl Winkler, George Nelson und Michael Smith beschreiben,¹³⁵ gelangte das Sequenzieren des gesamten menschlichen Genoms ab den späten 1980er-Jahren technisch gesehen zwar in den Bereich des Möglichen. Ökonomisch gesehen war jedoch nicht daran zu denken, individuelle Genome im Zusammenhang mit der Diagnose und Behandlung von Krankheiten zu sequenzieren. Um diesem Problem entgegenzuwirken, wurde im Laufe der 1990er-Jahre ein auf der Analyse admixter Genome basierendes Verfahren entwickelt. Dieses sogenannte *admixture mapping* zielt darauf ab, populationenspezifische Krankheitsrisiken zu ermitteln, um damit dem Kernanliegen der personalisierten Medizin, in-

¹³⁴ Siehe dazu exemplarisch: Cavalli-Sforza u. a., «Call for a Worldwide Survey».

¹³⁵ Es gibt bisher wenig Literatur, die sich nicht praxisorientiert mit Admixturforschung auseinandersetzt: Einzelne wissenschaftshistorische und -ethnografische Arbeiten haben punktuell anhand spezifischer Exponenten, Technologien oder Labors zur Geschichtsschreibung der Admixturforschung beigetragen. So z.B. Fullwiley, «The Biological Construction of Race»; Lisa Gannett, «Biogeographical Ancestry and Race», *Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences* 47 (2014): 173–84; Sommer, *History Within*, insbesondere Teil II. Ausserdem existieren einzelne Papers, in welchen Praktiker:innen der medizinischen Admixturforschung selbst die Geschichte ihres Feldes rekonstruieren. Für die umfassendste Darstellung dieser Art siehe: Cheryl A. Winkler, George W. Nelson und Michael W. Smith, «Admixture Mapping Comes of Age», *Annual Review of Genomics and Human Genetics* 11, Nr. 1 (2010): 65–89.

dividuelle Dispositionen für bestimmte Krankheiten zu eruieren, einen Schritt näher zu kommen.

Die Idee für dieses Verfahrens fusst auf dem Prinzip des *linkage disequilibrium* (LD).¹³⁶ Wie der Mathematiker Montgomery Slatkin schreibt, handelt es sich bei *linkage disequilibrium* um eine jener unglücklichen Begriffsprägungen, die eher Hindernis als Hilfe zum Verständnis des Phänomens sind, das sie bezeichnen. Der Nachweis von LD bedeutet nämlich weder eine Verknüpfung (*linkage*) noch einen Mangel an Gleichgewicht (*disequilibrium*). *Linkage disequilibrium* bezeichnet das Phänomen, dass zwei Genvarianten (Allele) an unterschiedlichen Genorten (Loci) seltener oder häufiger gemeinsam auftreten, als dies durch reinen Zufall der Fall wäre.¹³⁷ Wenn von einem hohen LD gesprochen wird, meint dies, dass zwei Allele an bestimmten Genorten häufiger gemeinsam auftauchen, als dies nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit anzunehmen wäre. Ein niedriges LD bezeichnet das Gegenteil.

Das Auftreten von solchen Unregelmässigkeiten ist dem Umstand geschuldet, dass die Allele auf einem Chromosom im Zuge der Neuzusammensetzung (Rekombination) des elterlichen Erbguts während der Zellteilung im Rahmen der geschlechtlichen Fortpflanzung (Meiose) durch sogenanntes *crossover* oder *crossing over* getrennt werden können. Wie in Abbildung 1 vereinfacht dargestellt, lagern sich im Zuge der Meiose die homo-

¹³⁶ Wie die Populationsgenetiker John Sved und William Hill in einem anlässlich des hundertjährigen Bestehens der Forschung zu LD verfassten Artikel zu Geschichte und Gebrauch von LD schreiben, gehen die Anfänge der LD-Forschung auf eine mit den damals neuen Begriffen der Rekombination und der Genkoppelung (*linkage*) arbeitende Theorie des Mathematikers Rainard B. Robbins von 1918 zurück. Rainard B. Robbins, «Some Applications of Mathematics to Breeding Problems III», *Genetics* 3 (1918): 375–89; John A. Sved und William G. Hill, «One Hundred Years of Linkage Disequilibrium», *Genetics* 209 (2018): 629–36: 629. Der Begriff selbst wurde erstmals 1960 von den Populationsgenetikern Richard Lewontin und Ken-Ichi Kojima verwendet. Siehe: Richard Lewontin und Ken-Ichi Kojima, «The evolutionary dynamics of complex polymorphisms», *Evolution* 14 (1960): 458–72.

¹³⁷ Wie Slatkin ausführt, wurde dieser missverständliche Begriff auch deshalb beibehalten, «because LD was initially the concern of population geneticists who were not picky about terminology as long as the mathematical definition was clear.» Montgomery Slatkin, «Linkage Disequilibrium – Understanding the Evolutionary Past and Mapping the Medical Future», *Nature Reviews Genetics* 9, Nr. 6 (2008): 477–85, 477.

logen Chromosomen mit dem elterlichen Erbgut nebeneinander an. Dabei kommt es vor, dass sich Chromosomenarme überkreuzen, auseinanderbrechen und neu zusammengesetzt werden. So können Allele, die sich zuvor auf einem Chromosom befanden, getrennt werden und damit neue Kombinationen und Abfolgen von Gensequenzen entstehen. Je näher beieinander zwei Allele liegen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie getrennt werden.

FIG. 64. Scheme to illustrate a method of crossing over of the chromosomes.

Abbildung 1. Eine frühe Darstellung von *crossing over*; Thomas H. Morgan, *A Critique of the Theory of Evolution* (Princeton: Princeton University Press, 1916), 132.

Methodisch gesehen baut *admixture mapping* auf dem Verfahren des *linkage disequilibrium mapping* (LD-Mapping) auf. LD-Mapping wird in genetischen Assoziationsstudien verwendet. Ziel dieser Kartierung ist es, Unterschiede in der Häufigkeit genetischer Varianten zwischen Individuen mit einem bestimmten Phänotyp und Individuen, die diesen Phänotyp nicht aufweisen, zu finden. Dabei werden lediglich bestimmte, für die jeweilige Untersuchung relevante Abschnitte des Genoms gescannt, also jene Abschnitte, von denen auf Grund bestehender Studien davon ausgegangen werden kann, dass sie genetische Variationen bergen, die in Verbindung mit dem interessierenden Phänotyp stehen. Solche Studien finden insbesondere im medizinischen Kontext Anwendung. Dort werden sie

genome wide association scans (GWAS) genannt und dazu eingesetzt, Zusammenhänge zwischen dem Vorliegen einer bestimmten Erkrankung und einem bestimmten Allel festzustellen. Wenn ein Allel bei den von einer Krankheit betroffenen Individuen häufig gefunden wird, gilt es als Marker; als «assoziert mit» der entsprechenden Krankheit und damit als «Risiko-Allel».¹³⁸

Obwohl bei GWAS nicht ganze Genome, sondern lediglich einzelne Abschnitte gescannt werden, sind sie aufwändig und teuer. Das Verfahren des *admixture mapping* wurde als Mittel zur Ökonomisierung dieses Ansatzes entwickelt. Es basiert auf dem Prinzip des sogenannten *admixture linkage disequilibrium* (ALD). Der Fokus liegt dabei auf einer spezifischen Art von *linkage disequilibrium*, jenem, das zu beobachten ist, wenn Populationen, die bis anhin reproduktiv isoliert waren, sich vermischen. Anders gesagt bezeichnet ALD die statistischen Unregelmässigkeiten, die sich in der Struktur der Genome admixter Individuen und Populationen zeigen.

Dabei wird davon ausgegangen, dass bei Admixtureereignissen jede der sogenannten «Eltern»- oder «Ursprungs»-Populationen Gensequenzen beiträgt und dass sich dabei lange Blöcke von Gensequenzen bilden, die von der einen oder anderen Elternpopulation stammen.¹³⁹ Winkler, Nelson und Smith sprechen daher von einem «mosaic of chromosomal segments derived from one or the other ancestral (parental) subpopulation [...]»¹⁴⁰ Wie Abbildung 2 illustriert, sind diese Blöcke zunächst äusserst lang, werden jedoch von Generation zu Generation kürzer, da bei jeder weiteren Meiose erneut *crossing over* auftreten und damit Gensequenzen auseinanderbrechen können.

Der Biomediziner Esteban Burchard veranschaulicht dieses Phänomen in einem Interview: «[I]t's like freshly mixed paint. You can see the different colors for a while, until they are too mixed up to see any more. [...] Ten generations, that's recently admixed.

¹³⁸ Siehe dazu die Dissertation von Liu-Cordero, Shau Neen, «Patterns of Linkage Disequilibrium in the Human Genome» (Cambridge, Massachusetts Institute of Technology. Department of Biology, 2002), 8.

¹³⁹ Winkler, Nelson und Smith, «Admixture Mapping», 68.

¹⁴⁰ Winkler, Nelson und Smith, «Admixture Mapping», 66.

After that it's too mixed up to see anything.»¹⁴¹ Winkler, Nelson und Smith liefern mit ihrer diagrammatischen Darstellung des Mosaiks chromosomaler Segmente, die von je einer ‹Elternpopulation› stammen, ein anschauliches Beispiel dafür, inwiefern in der neuen Admixtureforschung von ‹reinen Ursprungspopulationen› ausgegangen wird.

Abbildung 2. Schematische Darstellung der durch *admixture linkage disequilibrium* hervorgerufenen mosaikartigen Struktur admixter chromosomaler *ancestry*, Winkler, Nelson und Smith, «Admixture Mapping», 68.

¹⁴¹ Auszug aus einem Interview mit Esteban Burchard in Fullwiley, «The Biological Construction», 719.

Die Idee, das Phänomen des *admixture linkage disequilibrium* für die Zuordnung von bestimmten phänotypischen Merkmalen zu unterschiedlichen menschlichen Gruppen zu nutzen, entstand bereits in den 1950er-Jahren. Sie geht auf eine Methode des Genetikers David C. Rife zurück. Ende der 1980er-Jahre schlugen der Populationsgenetiker Ranajit Chakraborty und der Evolutionsbiologe Kenneth M. Weiss vor, Rifés Ansatz dazu zu nutzen, die Anzahl der Abschnitte zu reduzieren, die im Zuge von GWAS gescannt werden müssen.¹⁴² In der Folge erschienen im Laufe der 1990er-Jahre eine Reihe theoretischer Papers,¹⁴³ die statistische Strategien und Methoden vorschlugen, die darauf abzielten, Allele einer Population zuzuordnen, sie auf dem Genom zu verorten und zu untersuchen, ob sie sich in der Nähe von bekannten «Risikoallelen» befinden.¹⁴⁴ Das auf diesen Ansätzen basierende Verfahren des *admixture mapping* basiert auf der Hypothese, dass Unterschiede in den Erkrankungsraten zwischen Populationen auf unterschiedliche Frequenzen von potenziell krankheitsverursachenden genetischen Varianten zurückführbar sind. In admixten Populationen, so wird ausserdem angenommen, kommen diese genetischen Varianten häufiger auf denjenigen Segmenten des Genoms vor, die von jener Elternpopulation vererbt wurden, die die höhere Krankheitsvariantenfrequenz aufweist.¹⁴⁵ Vereinfacht gesagt wird davon ausgegangen, dass im Fall einer hohen Verbreitung einer spezifischen Erkrankung in einer bestimmten Population, hohes LD zwischen «Risikoallelen» und den für die häufiger von der Krankheit betroffenen Elternpopulation charakteristischen Genvarianten bestehen muss.

¹⁴² Ranajit Chakraborty und Kenneth M. Weiss, «Admixture as a Tool for Finding Linked Genes and Detecting That Difference from Allelic Association between Loci.», *Proceedings of the National Academy of Sciences* 85, Nr. 23 (1988): 9119–23.

¹⁴³ Siehe z.B.: David Briscoe, J. Claiborne Stephens und Stephen J. O'Brien, «Linkage Disequilibrium in Admixed Populations: Applications in Gene Mapping», *Journal of Heredity* 85, Nr. 1 (1994): 59–63; Paul M McKeigue, «Mapping Genes Underlying Ethnic Differences in Disease Risk by Linkage Disequilibrium in Recently Admixed Populations», *American Journal of Human Genetics* 60 (1997): 188–96; —, «Mapping Genes That Underlie Ethnic Differences in Disease Risk: Methods for Detecting Linkage in Admixed Populations, by Conditioning on Parental Admixture», *American Journal of Human Genetics* 63, Nr. 1 (1998): 241–51.

¹⁴⁴ Winkler, Nelson und Smith, «Admixture Mapping», 66.

¹⁴⁵ Winkler, Nelson und Smith, «Admixture Mapping», 67–68.

Da die Struktur des Genoms lediglich bei kürzlich admixten Populationen von relativ wenigen, langen Blöcken geprägt ist, die den jeweiligen Elternpopulationen zugeordnet werden können, versprach sich die Forschung, dass durch die Analyse der Genome von Individuen aus solchen kürzlich admixten Populationen, die Anzahl Marker, die für das Auffinden von «Risikoallelen» benötigt werden, drastisch reduziert werden kann, da lediglich jene Segmente des Genoms gescannt werden müssen, die mit derjenigen Elternpopulation assoziiert werden, die die höheren Krankheitsraten aufweist.¹⁴⁶ Diese mit dem *admixture mapping* verknüpften Hoffnungen führten dazu, dass als «*recently admixed*» geltende Populationen zum privilegierten «Objekt» der medizinischen Genforschung wurden.

Das *admixture mapping* von Genomen afroamerikanischer Menschen galt als besonders vielversprechend, da die populationsgenetische Forschung davon ausgeht, dass Afroamerikaner:innen von zwei «Eltern»-Populationen abstammen – Westafrikaner:innen und Europäer:innen –, dass beide Gruppen vor ihrer Verschleppung nach respektive ihrer Besiedlung von Amerika höchstens minimalen Kontakt hatten und dass Admixture zwischen den beiden Populationen also innerhalb eines nicht mehr als zehn Generationen umfassenden Zeithorizonts stattgefunden hat. Anders gesagt rückten Afroamerikaner:innen aus dem kontingenten Umstand, dass die massenhafte Versklavung von Afrikaner:innen in den USA in dem Zeitraum einsetzte, bis zu dem die «Sichtbarkeit» von *admixture linkage disequilibrium* gewährleistet ist, in den Fokus der medizinischen Admixtureforschung.

2.4 US-amerikanische Zensuskategorien und *biogeographical ancestry*

Dass Afroamerikaner:innen und damit eine der Gruppen, die in den USA formell als *race* gelten, das privilegierte Untersuchungs-«Objekt» der neuen Admixtureforschung bilden, weist bereits darauf hin, dass Appiahs Annahme, US-amerikanische Kategorien von *race* und genetische Populationen seien etwas grundlegend Verschiedenes, zumindest verkürzt ist.

¹⁴⁶ Winkler, Nelson und Smith, «Admixture Mapping».

Am Beispiel der Entwicklung der *Ancestry-Informative-Markers*-Technologie (AIMs), mit der die für das *admixture mapping* erforderlichen Datenpanels von populationenspezifischen Allelfrequenzen entwickelt werden, lässt sich zeigen, dass US-amerikanische Kategorien von *race* diese Daten in konstitutiver Weise prägen. Voraussetzung für das *admixture mapping* ist das Wissen um Allele, die mit einer bestimmten ‹Ursprungs›- respektive ‹Eltern›-Population assoziiert sind, sowie deren Lage auf dem Genom. Diese Marker sollen die genetischen ‹Ursprungspopulationen› repräsentieren, aus denen sich die Genome heute lebender Individuen und Populationen zusammensetzen. Um das Wissen um diese Marker zu generieren und zugänglich zu machen, wurden Datensammlungen von sogenannten *ancestry informative markers* (AIMs) und das damit verknüpfte Konzept der *biogeographical ancestry* (BGA) entwickelt.

Wie die Wissenschaftsphilosophin und -historikerin Lisa Gannett in ihrem Aufsatz «Biogeographical Ancestry and Race» von 2014 rekonstruiert, wurde der technische Terminus ‹*biogeographical ancestry*› erstmals im Jahr 2000 in einer Posterpräsentation von einer Gruppe von Forscher:innen um den US-amerikanischen Populationsgenetiker Mark Shriver an einem Treffen der American Society of Human Genetics verwendet.¹⁴⁷ Im dazugehörigen Abstract schrieb die Forschungsgruppe, dass ‹*ethnicity*› sowohl aus kulturellen als auch biologischen Komponenten bestehe und BGA jene Komponente von Ethnizität ausmache «that is biologically determined and can be estimated using genetic markers that have distinct allele frequencies for the population in question (referred to as population associated alleles PAAs).»¹⁴⁸ Diese PAAs wurden später als *ancestry informative markers* (AIMs) bezeichnet.¹⁴⁹

¹⁴⁷ Gannett, «Biogeographical Ancestry», 175.

¹⁴⁸ Esteban J. Parra, Carrie L. Pfaff und Mark D. Shriver, «Pattern and Dynamics of Admixture in US African-American Populations: A Global Perspective», American Society of Human Genetics Annual Meeting, 2000, zitiert nach Gannett, «Biogeographical Ancestry», 175. Die Unterlagen zur Konferenz aus dem Jahr 2000 sind auf der Webseite der American Society of Human Genetics nicht mehr abrufbar.

¹⁴⁹ Diese Marker beinhalten, wie aus der Definition von BGA hervorgeht, keine populationenspezifischen Allele. Die allermeisten Genvarianten kommen in mehreren Populationen vor, jedoch in unterschiedlicher Häufigkeit. Gannett, «Biogeographical Ancestry», 175.

AIMs und BGA stützen sich auf Informationen darüber, welche Allelfrequenzen für eine bestimmte Population typisch ist. Um bestimmte AIMs zu identifizieren, hatten Shriver und seine Kolleg:innen menschliche DNA-Proben aus öffentlichen Datenbanken auf die Frequenz hin untersucht, in der bestimmte Genvarianten in einer (sub)kontinentalen Population vorkommen. Die grossen biogeographischen *Ancestry*-Gruppen entsprachen schliesslich jenen Gruppen, die in den USA als *«races»* bezeichnet werden.

Das hat nicht zuletzt mit den Klassifikationsstandards zu tun, die in den USA bei der Erhebung demografischer Daten zum Einsatz kommen. In den USA wird die Erhebung von Daten über die Bevölkerung vom *Office of Management and Budget* (OMB) reguliert. 1977 führte das OMB die *Statistical Policy Directive 15* ein. Diese hielt erstmals fest, dass *«race»* und *«ethnicity»* standardmässig erhoben werden müssen und welche Kategorien dabei zum Tragen kommen sollen. Während der 1990er-Jahre wurde die Direktive überarbeitet und 1997 in revidierter Form wieder eingesetzt. Für *«race»* galten fortan für alle Erhebungen, bei denen Regierungsinstitutionen selbst Daten erfassen oder diese von anderen Akteuren an die Regierung geliefert werden, die folgenden Kategorien als Standard: *«White»*, *«Black or African American»*, *«American Indian or Alaska Native»*, *«Asian»* sowie *«Native Hawaiian or Other Pacific Islander»*. Hinsichtlich *«ethnicity»* gelten die Kategorien *«Hispanic or Latino»* und *«Not Hispanic or Latino»* als verbindlich.¹⁵⁰ Das Ziel, das die OMB-Richtlinie von 1977 mit der Standardisierung der für Datenerhebungen verwendeten Kategorien verfolgte, war es, die Einhaltung der kürzlich verabschiedeten Bürgerrechtsgesetze überwachen zu können, die eine Diskriminierung in Bereichen wie Wohnungs-, Bildungs- und Beschäftigungswesen verboten.¹⁵¹

¹⁵⁰ Pew Research Center, «Multiracial in America: Proud, Diverse and Growing in Numbers.», in *Pew Research Center, Social Trends Research*. (Washington DC: Pew Research Center, 2015).

¹⁵¹ Zur Geschichte der *Statistical Policy Directive 15* und ihren Effekten auf das politische, wirtschaftliche und soziale Leben siehe: Alice Robbin, «Classifying Racial and Ethnic Group Data in the United States: The Politics of Negotiation and Accommodation», *Journal of Government Information*, 2000, 129–56.

Die OMB-Kategorien für *race* prägten die Klassifikationsstrukturen der in der Folge entwickelten AIMs-Panels.¹⁵² Shriver und seine Kolleg:innen entwickelten die BGA-AIMs-Technologie massgeblich im Zusammenhang mit Desideraten der Forensik.¹⁵³ Da das FBI zu forensischen Zwecken eine DNA-Datenbank unterhält, die in *«Caucasians»*, *«African Americans»*, *«Native Americans»*, *«Asians»* und *«Hispanics»* unterteilt ist, ist es nur naheliegend, dass im vom *National Institute for Justice* geförderten Forschungszweig der forensischen Genetik diese Kategorien als Bezugsrahmen fungierten.¹⁵⁴ Unter ähnlichen Zugzwängen erfolgte die Konstruktion von AIMs und BGA-Kategorien im Zusammenhang mit dem medizinischen *admixture mapping*. Von den *National Institutes of Health* (NIH) geförderte Forscher:innen sind dazu verpflichtet, mindestens die fünf vom OMB festgelegten Kategorien von *race* zu verwenden, um den Einbezug von Minderheiten in die klinische Forschung belegen zu können.¹⁵⁵

Entsprechend ist es, wie Gannett treffend schreibt, *«not surprising that the «major» BGA groups coincide with racial classes as they have been defined traditionally in the United States as continental-level differences and institutionalized by government agencies.»*¹⁵⁶ Appiahs Annahme, dass das genetische Konzept einer Population nicht jene Gruppen herausgreift, die in den Vereinigten Staaten als *«races»* bezeichnet werden, wird also von der Entwicklung der neuen BGA-AIMs-Technologie in Frage gestellt, die wie Gannett es zuspitzt, letztlich als *«product of race»* zu verstehen sei, und zwar *«as race has been socially and politically constructed in the United States.»*¹⁵⁷

¹⁵² Ob die Verwendung der OMB-Kategorien für *race* in der humangenetischen Forschung im Einklang mit diesen Zielen stehen, ist umstritten. Siehe: Gannett, *«Biogeographical Ancestry»*, 173-174.

¹⁵³ Siehe: Gannett, *«Biogeographical Ancestry»*, 179–181; zur forensischen Genetik siehe Kapitel 3.

¹⁵⁴ Vgl. Gannett, *«Biogeographical Ancestry»*, 181; Duana Fullwiley, *«The «Contemporary Synthesis»: When Politically Inclusive Genomic Science Relies on Biological Notions of Race»*, *Isis* 105, Nr. 4 (2014): 803–14, 811.

¹⁵⁵ Gannett, *«Biogeographical Ancestry»*, 181.

¹⁵⁶ Gannett, *«Biogeographical Ancestry»*, 181.

¹⁵⁷ Gannett, *«Biogeographical Ancestry»*, 181.

2.5 Die Logik der Vermischung und die Ableitung historischer Narrative

Auch Appiahs Annahme, dass das Konzept genetischer Populationen deshalb nicht mit *race* korreliere, wie sie sich in der gegenwärtigen demografischen Struktur der Vereinigten Staaten zeige, da diese massgeblich von Menschen geprägt sei, die das Ergebnis von historisch teilweise weit zurückliegenden Vermischungen zwischen Menschen von unterschiedlichen (Sub)kontinenten seien,¹⁵⁸ muss im Zusammenhang mit der Admixturforschung in Frage gestellt werden. In der Admixturforschung werden kürzlich admixte Populationen – darunter mit den Afroamerikaner:innen und den Latinx gerade auch solche, die die OMB als *race* respektive *ethnicity* definiert – explizit als genetische Populationen verstanden.

Wie ein Blick in die methodologischen Wurzeln der Admixturforschung zeigt, ist die Vorstellung, dass heute lebende Populationen Resultat der Vermischung von zuvor isolierten (sub)kontinentalen «Elternpopulationen» sind, jedoch kein Produkt der neuen Admixturforschung des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts. Die dem *admixture mapping* zugrunde liegende Methodik wird dem Blutgruppenforscher Felix Bernstein zugeschrieben. So schreibt z.B. Chakraborty: «Bernstein (1931) was the first to use allele frequency data in hybrid and parental populations to estimate the accumulated proportional contributions of the ancestral stocks in a hybrid population.»¹⁵⁹

In seinem Aufsatz «Die geographische Verteilung der Blutgruppen und ihre anthropologische Bedeutung» aus dem Jahr 1931 deutete Bernstein die Verteilung der Blutgruppen als das Ergebnis von Migration und Vermischung. Er präsentierte eine Methode, bei der «nicht die Verteilung der Blutgruppen als solche für weitere Schlussfolgerungen massgebend sind, sondern die Verteilung der aus ihnen zu errechnenden Häufigkeiten der Erb-

¹⁵⁸ Appiah, «Race, Culture, Identity», 101.

¹⁵⁹ Ranajit Chakraborty, «Gene Admixture in Human Populations: Models and Predictions», *American Journal of Physical Anthropology* 29, Nr. S7 (1986): 1–43, 3.

faktoren [...]»¹⁶⁰ Bei dieser Methode zur Berechnung von «Erbfaktoren» handelt es sich im Grunde um nichts anderes als um das, was Huxley und Haddon vier Jahre später «coefficients of common ancestry» nennen sollten; ein quantitatives, statistisches Konzept, das durch die prozentuale Berechnung von genetischer *ancestry* der Darstellung der «essential reality of the existing situation» gerecht werde, nämlich, dass es keine menschlichen «Rassen», sondern nur «mixed ethnic groups» gebe.¹⁶¹

Dass Chakraborty die Ursprünge seines Forschungsfeldes auf eine Methode zurückführt, die im Rahmen der Forschung zur Verteilung der menschlichen Blutgruppen im frühen 20. Jahrhundert entwickelt wurde, ist nicht überraschend. Die Blutgruppenforschung galt auf Grund ihres neuartigen, biochemischen Untersuchungsgegenstands, ihrer für damalige Verhältnisse breiten empirischen Basis,¹⁶² sowie ihrer statistischen Methodologie als objektivere Technik zur Definition menschlicher «Rassen» und ihrer Beziehungen zueinander als die typologisch verfahrenende physische Anthropologie.¹⁶³ Durch die Bezugnahme auf Bernstein schreibt sich die Selbsterzählung der Admixturforscher:innen also in dieses Fortschrittsnarrativ ein, das den Zugewinn an wissenschaftlicher Objektivität

¹⁶⁰ Felix Bernstein, «Die geographische Verteilung der Blutgruppen und ihre anthropologische Bedeutung», in *Comitato Italiano per lo studio dei problemi della popolazione* (Rom: Istituto Poligrafico dello Stato, 1931), 3–22, 3.

¹⁶¹ Huxley und Haddon, *We Europeans*, 143.

¹⁶² Ein diesbezüglicher Meilenstein stellte die 1919 von Hannah und Ludwik Hirszfild publizierte Studie dar, für die sie 8000 Soldaten Blutproben entnommen und hinsichtlich ihrer Gruppenzugehörigkeit getestet hatten. Hannah Hirszfild und Ludwik Hirszfild, «Sereological Differences Between the Blood of Different Races: The Result of Researches on the Macedonian Front», *The Lancet* 194, Nr. 5016 (1919): 675–79. Wie der Medizinhistoriker William H. Schneider anmerkt, stellten die Hirszfilds in dieser Studie erstmals auf breiter empirischer Basis einen Zusammenhang zwischen «Rassen» und Blutgruppen her, und ihre Forschung wurde in der Folge beinahe in jeder seroanthropologischen Studie ausdrücklich als Pionierarbeit zitiert oder als Inspirationsquelle genannt. William H. Schneider, «The history of research on blood group genetics: Initial discovery and diffusion», *History and Philosophy of the Life Sciences* 18, Nr. 3 (1996): 277–303, 283.

¹⁶³ Wie die Wissenschaftshistorikerin Jenny Bangham aufzeigt, wurden die Blutgruppen vor allem in Grossbritannien als Sinnbild einer «reformierten» und «quantitativen» Erforschung menschlicher Vererbung angesehen. Bangham, «Blood Groups and Human Groups», 75.

auf Grund von (vermeintlich) immer adäquateren und mehr Daten sowie immer akkurateren, mathematisch-statistischen Methoden verheisst.¹⁶⁴

Neben dem Nimbus der Objektivität geht mit dem Aufgreifen von Bernsteins Methode jedoch auch jenes Problem einher, vor dem Huxley und Haddon im Zusammenhang mit der Idee der «coefficients of common ancestry» gewarnt hatten. Die «mixed ethnic groups» in ihre ursprünglichen Bestandteile zerlegen zu wollen, setzt die Annahme von ursprünglichen, reinen «Subspezies» oder eben «Rassen» voraus, die den migrationsbedingten Vermischungen der Vergangenheit vorangegangen sein sollen. Diese Annahme ist jedoch, so betonen Huxley und Haddon, letztlich ein rein hypothetisches Produkt der Logik der Inferenz.¹⁶⁵ Auch Bernstein ging nicht davon aus, dass es tatsächlich so etwas wie einen «reinen Ursprung» gibt:

«Der Stammbaum des Menschen gleicht [...] nicht dem Bilde eines Baumes, und auch nicht dem Bilde mehrerer miteinander verwachsener Bäume, die aus getrennten Wurzeln kommen, sondern die Verwachsung und Verflechtung ist eine so vielfältige, bereits von den Wurzeln her, dass wir jeden angeblich reinen Stamm in Bezug auf gewisse sehr alte Eigenschaften als Mischung anzusehen haben.»¹⁶⁶

Huxley und Haddons Kritik sowie Bernsteins Präzisierung zur Deutung der Verteilung der Blutgruppen als Resultat von Wanderungsbewegungen und Vermischung verhinderten jedoch nicht, dass die Evolutionsgeschichte der Menschheit in der Seroanthropologie, wie die Wissenschaftshistorikerin und -philosophin Lisa Gannett und der Philosoph James Griesemer schreiben, als «a narrative of originally «pure» races blending through migration to become the «mixed» groups [...] of our time»¹⁶⁷ verstanden wurde und bis

¹⁶⁴ Zur (vermeintlichen) Neutralität und Objektivität der Genetik siehe: Sommer, «History in the Gene»; – —, *History Within*, 239–248.

¹⁶⁵ Huxley und Haddon, *We Europeans*, 264. Siehe: Sommer, «Population-Genetic Trees», 135.

¹⁶⁶ Bernstein, «Die geographische Verteilung», 19.

¹⁶⁷ Lisa Gannett und James R. Griesemer, «The ABO Blood Groups: Mapping the History and Geography of Genes in Homo Sapiens.», in *Classical Genetic Research and its Legacy*, hg. von Hans-Jörg Rheinberger und Gaudillière, Jean-Pierre (London, New York: Routledge, 2004), 119–72, 153. Vgl. auch Myriam Spörri, ««Reines» und «gemischtes Blut». Blutgruppen und «Rassen» zwischen 1900 und 1930», in *Transfusionen*.

heute impliziter Bestandteil von Narrativen über die Entstehung und Verteilung human-genetischer Variation ist. Mit der Wiederaufnahme von Bernsteins statistischer Methode wird die diesem Narrativ inhärente, hypothetische Annahme ‹ursprünglicher›, ‹reiner› ‹Rassen› zur methodischen Grundlage und damit zu einem integralen, unhintergehbaren Bestandteil der Algorithmen, mit denen die neue Admixturforschung arbeitet.

Dieses Narrativ der Vermischung ‹ursprünglich reiner *races*› deckt sich zum einen mit Appiahs Beschreibung der Entstehung der demografischen Struktur in den USA in Bezug auf ‹*race*›. Zum anderen führt es dazu, dass das Konzept der genetischen Population als reproduktiv isolierte geografische Gruppe, auf das Appiah sich bezieht, zum einen reifiziert wird, zum anderen weiter an Schärfe verliert: Als genetische Population können nun genauso die (sub)kontinentalen ‹Ursprungs›- respektive ‹Eltern›-Populationen – für die angenommen wird, dass sie das Charakteristikum der reproduktiven Isolation aufweisen, auf das sich Appiah bezieht – als auch heute lebende ‹ethnische Gruppen› verstanden werden – wobei letztere alle als mehr oder weniger ‹gemischt› gelten. Gruppen, die innerhalb der ungefähr letzten zehn bis zwanzig Generationen aus zuvor (vermeintlich) homogenen Populationen entstanden sind, werden als ‹*recently admixed populations*› bezeichnet. Wann genau die ‹reinen› ‹Ursprungspopulationen› bestanden, respektive ab wann sie sich vermischt haben sollen, ist unklar. Der Entstehungszeitraum kürzlich admixter Populationen ist hingegen genetisch gesehen relativ klar definiert: Er ergibt sich auf Grund des Zeitraums in dem *admixture linkage disequilibrium*, also das Mosaik von Gensequenzen, die von der einen oder anderen ‹Elternpopulation› stammen, sichtbar bleibt.

2.6 Normen und Mythen von Reinheit und Verschmutzung

Bemerkenswert ist, dass die OMB-Kategorien, die die von Appiah als durch Vermischung geprägt beschriebene demografische Struktur der Vereinigten Staaten erfassen sollen, sich mit der Erfassung dieser Vermischung schwertun. Dies zeigt sich in der Geschichte der

Blutbilder und Biopolitik in der Neuzeit, hg. von Anja Lauper (Zürich, Berlin: Diaphanes, 2005), 211–25, 213.

Zensuserhebungen in den Vereinigten Staaten. In den USA wird *«race»* seit der ersten Volkszählung im Jahr 1790 erhoben.¹⁶⁸ Vor dem Bürgerkrieg wurde dabei zwischen den Kategorien *«free white male»*, *«free white female»*, *«all other free persons»* und *«slaves»* unterschieden.¹⁶⁹ Nach dem Ende des Bürgerkriegs wurde die Kategorie *«slave»* fallengelassen und gleichzeitig die Kategorie *«Black»* eingeführt. Die Berücksichtigung von *«mixedness»* fand erstmals im Rahmen des Zensus von 1850 statt, als die Kategorie *«Mulatto»*, spezifiziert als *«Black and at least one other race»*,¹⁷⁰ auftauchte.

Der Zensus von 1890 führte neben *«White»*, *«Black»*, *«Chinese»*, *«Japanese»* und *«Indian»* die Kategorien *«Mulatto»*, *«Quadroon»* und *«Octoroon»* auf. Dabei wurden die Volkszähler angewiesen, gerade bei der Kategorie *«Mulatto»* besonders vorsichtig zu sein, sie schliesse nämlich alle Personen ein, die *«any perceptible trace of African blood»*¹⁷¹ aufweisen. Diese Anweisung ist ein schriftlicher Beleg für jene Norm, die als *«one-drop rule»* oder *«norm of hypodescent»* bekannt wurde, wonach jede:r mit afrikanischen Vorfahren als *«Black»* bezeichnet wurde.

Nur ein Jahrzehnt darauf verschwanden diese *«Mixed-race»*-Kategorien schließlich aus der Volkszählung, aber die *one-drop rule* blieb bestehen: Wie die Soziologen Michael Omi und Howard Winant festhalten, wurde die *one-drop rule* ab den 1920er-Jahren zur rechtlichen Norm. Im Zuge der Volkszählung von 1920 wurde explizit festgelegt, dass *«any mixture of White and some other race [is] to be reported according to the race of the person who was not White.»*¹⁷² Dies hatte den Effekt, dass die Kategorie *«Black»* zwar fortan als *«monoracial»* verstanden wurde, jedoch de facto diverse *«Mixed race»*-Identi-

¹⁶⁸ Für einen Überblick über die Geschichte der Klassifizierung von *«race»* und *«ethnicity»* in den USA mit Fokus auf die Klassifikation von *«mixed race»* siehe: Melissa Herman, *«Methods of Measuring Multiracial Americans»*, in *The Palgrave International Handbook of Mixed Racial and Ethnic Classification*, hg. von Zarine L. Rocha und Peter J. Aspinall (Cham: Springer International Publishing, 2020), 95–111.

¹⁶⁹ Pew Research Center, *«Multiracial in America»*.

¹⁷⁰ Herman, *«Methods of Measuring»*, 95.

¹⁷¹ Herman, *«Methods of Measuring»*, 95.

¹⁷² Omi und Winant, *Racial Formation in the United States*, 123.

täten absorbierte. Im 20. Jahrhundert ging der U.S. Zensus entsprechend davon aus, dass jedes Individuum «a clear, single, and monoracial identity»¹⁷³ aufweist.

Dieses Verständnis erwies sich jedoch spätestens ab den 1960er-Jahren, als sich die Zusammensetzung der US-amerikanischen Bevölkerung stark zu verändern begann, als fragwürdig.¹⁷⁴ Wie eine Reihe sozialwissenschaftlicher Studien feststellte, gab es ab den 1970er-Jahren einen *«biracial baby boom»*.¹⁷⁵ Die Studien deuteten diesen als Resultat zunehmender Heiraten zwischen *«monoracial»* Gruppen, die im Nachgang der Aufhebung der *«Anti-miscegenation-Gesetze»*, die die Ehe zwischen unterschiedlichen *«races»* verboten hatten,¹⁷⁶ geschlossen worden waren.

Kritik an dieser Interpretation übte Rainier Spencer, einer der Vordenker der *Critical Mixed Race Studies*, einem sozialwissenschaftlich geprägten, interdisziplinären Forschungsfeld, das sich im Laufe der 1990er-Jahre zu formieren begann. Spencer argumentiert, dass *«biracial-ness»* kein neues soziales Phänomen ist und daher Behauptungen über einen Anstieg der Zahlen und einen *«biracial baby boom»* ahistorisch sind.¹⁷⁷ Unter Einbezug entsprechender historiografischer Forschung argumentiert er, dass der eigentliche *«biracial baby boom»* bereits vor ungefähr dreihundert Jahren stattgefunden hat und Europäer:innen und Afrikaner:innen darüber hinaus bereits vor ihrer Ankunft in den Amerikas gemeinsam Kinder gezeugt haben.¹⁷⁸ Die Behauptung eines *«biracial baby boom»*, so

¹⁷³ Omi und Winant, *Racial Formation in the United States*, 123.

¹⁷⁴ Robbin, «Classifying Racial and Ethnic Group Data», 135–136.

¹⁷⁵ Siehe z.B.: Patrick Linehan, «Thinking Outside the Box: The Multiracial Category and its Implications for Race Identity Development», *Howard Law Journal* 44, Nr. 1 (2000): 43–72; Ursula M. Brown, *The Interracial Experience: Growing Up Black/White Racially Mixed in the United States*. (Westport: Praeger, 2001); Maria Root, *Love's Revolution: Interracial Marriage*. (Philadelphia: Temple University Press, 2001); G. Reginald Daniel, *More Than Black? Multiracial Identity and the New Racial Order*. (Philadelphia: Temple University Press, 2002).

¹⁷⁶ Das letzte dieser Gesetze wurde 1967 im Staat Virginia aufgehoben (Loving v. Virginia 1967).

¹⁷⁷ Rainier Spencer, «Assessing Multiracial Identity Theory and Politics: The Challenge of Hypodescent», *Ethnicities* 4, Nr. 3 (2004): 357–79.

¹⁷⁸ Spencer, «Assessing Multiracial Identity», 366–67.

schliesst er, sei letztlich nur möglich, wenn die Norm der Hypodeszenz selektiv ab einem bestimmten historischen Zeitpunkt ein- und dann wieder ausgesetzt wird.

Spencers Argument gegen ein ahistorisches Verständnis von *biracial-ness* war eines diverser Voten innerhalb der sozialwissenschaftlichen Debatten um *mixed race* und *multiraciality* in den 1990er-Jahren, die wiederum im Zusammenhang mit den politischen Debatten um das sogenannte *Mixed Race Movement* in den USA zu verorten sind. Diese Bewegung formierte sich in den frühen 1990er-Jahren, als Grassrootsorganisationen begannen, für die Einführung einer *«Multiracial»*-Kategorie in die statistischen Richtlinien des OMB zu lobbyieren.¹⁷⁹

An dieser Idee der Revision der OMB-Kategorien gab es jedoch auch Kritik aus den mit der Bewegung verbandelten *Mixed Race Studies*. Diese Kritik zielte darauf ab, die Errungenschaften des *Civil Rights Movement* zu verteidigen,¹⁸⁰ die sie durch die Idee einer *mixed race community* im Allgemeinen und dem Vorschlag einer Revision der OMB-Kategorien im Speziellen bedroht sahen. Es wurde argumentiert, dass die Einführung einer *Mixed-* oder *Multiracial-*Kategorie das Ziel der *Statistical Policy Directive 15*, die Einhaltung der Bürgerrechtsgesetze überwachen zu können, verunmöglichen und damit bereits benachteiligte Gruppen weiter benachteiligen würde.¹⁸¹

Im Zusammenhang mit diesen Debatten macht Spencers Kritik an der Idee eines *biracial babyboom* ab den 1970er-Jahren verständlich, dass auch die Einführung einer *Multiracial-*Kategorie (neben den bestehenden Monoracial-Kategorien) den selektiven Einsatz der Norm der Hypodeszenz voraussetzt. Denn die Idee einer solchen *«gemischten»* Kategorie setzt voraus, dass es zuvor *«reine»* *races* gegeben haben muss.

¹⁷⁹ Zur Entstehung und den Zielen der *Mixed-Race*-Bewegung siehe: Robbin, «Classifying Racial and Ethnic Group Data», 135–136.

¹⁸⁰ Für eine ausführlichere Zusammenfassung dieser Kritiken siehe: Suki Ali, «Introduction. Approaches to racial and ethnic mixedness and mixing.», in *International Perspectives on Racial and Ethnic Mixedness and Mixing.*, hg. von Rosalind Edwards u. a. (London & New York: Routledge, 2012), 169–83, 171.

¹⁸¹ Siehe z.B.: Paul Spickard, «The Illogic of American Racial Categories», in *Racially Mixed People*, hg. von Maria Root (Sage, 1992), 12–23.

Spencer schreibt dazu:

«In utilizing hypodescent-driven figures to arrive at some discrete and limited number of multiracial children, the US Bureau of the Census reifies the idea of biological race and the corresponding fiction of white racial purity. After all, the white partners in these marriages are white presumably because they are not mixed with anything else (especially not with any sub-Saharan African ancestry), while the black partners remain black despite extensive population mixture in their family histories.»¹⁸²

Die Rede von einem *bi-racial babyboom* geht gemäss Spencer mit einer «historical amnesia»¹⁸³ einher, die die historische Heterogenität der afroamerikanischen Bevölkerung ignoriert. Dadurch wird nicht nur der Mythos eines «monoracially black people»¹⁸⁴ reproduziert, sondern, wie Spencer treffend analysiert, auch der «twin myth of [...] white racial purity».¹⁸⁵ Der Mythos der *white racial purity* ist eng verknüpft mit der jahrhundertalten Vorstellung des «US-amerikanischen Volkes» als *weiss*. Auch die Soziologen Omi und Winant weisen auf die wechselseitige Bedingtheit der Mythen eines «Schwarzen Volkes» und eines «weissen Volkes» hin. Sie betonen die unterschiedlichen politischen Funktionen, die diesen beiden Mythen zukommen und durch die sie intrinsisch verknüpft sind:

«Since the imperial dawn, the ideas of race and nation have been deeply connected through concepts of peoplehood. [...] The concept of peoplehood, however, did not operate only among the ruling whites. It was present from the start among the racialized «others» as well. [...] For them, the concept was born out of resistance. [...] Thus nation-based concepts of race became rooted, not only in the dominant group, but also in subordinate ones. The pro-

¹⁸² Spencer, «Assessing Multiracial Identity», 365.

¹⁸³ Spencer, «Assessing Multiracial Identity», 368. Vgl. dazu auch Stuart Hall, «Die Frage des Multikulturalisms», in *Stuart Hall. Ideologie, Identität, Repräsentation*, hg. von Juha Kovisto und Andreas Merkmens, Bd. 4, Ausgewählte Schriften (Hamburg: Argument Verlag, 2004), 188–227, 198–199. Hall schreibt in Bezug auf ein ähnliches, sich im britischen Kontext manifestierendes Phänomen von einer «kollektiven Amnesie».

¹⁸⁴ Spencer, «Assessing Multiracial Identity», 368.

¹⁸⁵ Spencer, «Assessing Multiracial Identity», 368.

duction of racial otherness generated not only the mark of oppression but also the mark of resistance.»¹⁸⁶

Die Debatten um die Ziele des *mixed race movements* sind also im Kontext der Frage um die Möglichkeiten des Widerstands gegen *white supremacy* zu verstehen, die die Idee einer *mixed race community* oder der Einführung einer *Multiracial*-Kategorie bieten – oder eben nicht.

Die Einführung einer gesonderten *Multiracial*-Kategorie wurde schliesslich zugunsten der Möglichkeit, mehrere Kategorien auszuwählen, zurückgewiesen. So hatten Amerikaner:innen bei der Zensusrunde im Jahr 2000 zum ersten Mal die Möglichkeit, eins oder mehrere Kästchen anzukreuzen.¹⁸⁷ Sie konnten sich also insofern als *«mixed race»* oder *«multiracial»* identifizieren, als dass sie die Komponenten ihres *«Gemischt»*- respektive *«Multipel»*-seins spezifizieren konnten – eine Praxis, die offensichtlich das Narrativ der Genealogie heute lebender Menschen als Mischungen aus ursprünglich *«reinen»* *races* reifiziert. Das Verständnis von *«Vermischung»*, das diese Praxis voraussetzt, entspricht jenem der neuen Admixturforschung: (Ad-)mixed-sein wird nicht als unauflösliches neues Ganzes, sondern als etwas Zusammengesetztes verstanden, das in seine Einzelteile aufgesplittet und durch die Aufzählung respektive prozentuale Berechnung dieser Einzelteile adäquat beschrieben werden kann.

2.7 *Race* und die Pathologisierung von *«Rassenvermischung»* in der medizinischen Admixturforschung

In den 1950er-Jahren entwickelte der Genetiker David C. Rife Bernsteins Methode weiter.¹⁸⁸ Wie Winkler, Nelson und Smith schreiben, bestand sein Beitrag darin, *admixture linkage disequilibrium* (ALD) in kürzlich admixten Populationen dazu zu nutzen, um den

¹⁸⁶ Omi und Winant, *Racial Formation in the United States*, 12.

¹⁸⁷ Robbin, «Classifying Racial and Ethnic Group Data», 144.

¹⁸⁸ David C Rife, «Populations of Hybrid Origin as Source Material for the Detection of Linkage», *American Journal of Human Genetics* 6 (1954): 26–33.

«Elternpopulationen» bestimmte phänotypische Merkmale zuzuordnen.¹⁸⁹ Rifes Studie war eine unter vielen, die in den 1950er- und 1960er-Jahren der Frage nach der Gesamtheit der «Caucasian Genes in American Negroes»¹⁹⁰ nachgingen.

1949 hatte Linus Pauling eine Studie zur Sichelzellenanämie, die er als «molekulare Krankheit» bezeichnete, veröffentlicht. Seine nobelpreisgekrönten Beobachtungen beförderten nicht nur die bereits von der Blutgruppenforschung angestossene Molekularisierung von *race*, sondern auch die Idee, dass «Rassenvermischung» zur Erhöhung des Krankheitsrisikos und dem Schweregrad der Erkrankung beiträgt.¹⁹¹ Obwohl die Autoren des zweiten *UNESCO Statement on Race* von 1951 in Reaktion auf diese weit verbreitete Annahme festgehalten hatten, dass «Rassenvermischung» keine nachteiligen Effekte habe,¹⁹² lag der Fokus dieser Studien nicht selten auf der durch Paulings Studien wiederbelebten Furcht vor den vermeintlich degenerativen Effekten der «Vermischung» von Schwarzen und *Weissen* und der Idee von die «weisse Rasse» kontaminierenden schwarzen Körpern.¹⁹³

Die Wissenschaftsanthropologin Duana Fullwiley sieht im Aufstieg von «Admixtur» als Analysekonzept der medizinischen Genetik ein Wiedererstarken der Idee von «Rassenvermischung» als Faktor, der zu Krankheitsrisiken beiträgt.¹⁹⁴ Ihre ethnografische Studie,

¹⁸⁹ Winkler, Nelson und Smith, «Admixture Mapping», 66.

¹⁹⁰ Für einen Überblick über die entsprechenden Studien siehe: Edward T. Reed, «Caucasian Genes in American Negroes. Measurement of Non-African Ancestry is Difficult, but It is Worthwhile for Several Genetic Reasons», *Science* 165, Nr. 3895 (1969): 762–68.

¹⁹¹ Vgl. z.B. Reginald Ruggles Gates, «Disadvantages of Race Mixture», *Nature* 170 (1952): 896.

¹⁹² Dunn u. a., «Statement on the Nature», 36–37.

¹⁹³ Wie die Sichelzellenanämie seit ihrer Entdeckung um 1910 dazu benutzt wurde, die Überlegenheit von «*racial purity*» zu propagieren und den schwarzen Körper als kontaminiert respektive kontaminierend darzustellen, zeigt Melbourne Tapper, *In the Blood: Sickle Cell Anemia and the Politics of Race* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1999). Dass «*racial mixing*» im Fokus medizinischer Forschung steht, ist an sich kein Novum. Wie der Historiker Robert C. Young darlegt, geht die Pathologisierung von «*racial mixing*» bis ins 19. Jahrhundert zurück. ««Hybrid» forms (...miscegenated children) were seen to embody threatening forms of perversion and degeneration and became the basis for endless metaphoric extension of the racial discourse of social commentary.» Robert C. Young, *Colonial Desire. Hybridity in Theory, Culture and Race* (London: Routledge, 1995), 5.

¹⁹⁴ Fullwiley, «The Biological Construction», 696.

die sie in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts im The Genetics of Asthma Laboratory des Biomediziners Esteban Burchard an der University of San Fransisco durchgeführt hat, zeigt dies beispielhaft auf.

Burchard und sein Team forschten zu Asthma bei Latinx, insbesondere Puertoricaner:innen und Mexikaner:innen. Die Forscher:innen in Burchards Labor gingen von der Annahme aus, dass sich Mexikaner:innen und Puertoricaner:innen in den USA von Afroamerikaner:innen und amerikanischen Ureinwohner:innen auf Grund ihres unterschiedlichen Anteils an afrikanischen, europäischen und präkolumbianisch-indigenen genetischen Vorfahren unterscheiden.¹⁹⁵ Darüber hinaus vertraten sie die Hypothese, dass die biologischen Unterschiede zwischen Schwarzen und *Weissen* die Ursache für die Unterschiede bei Asthma in den von ihnen untersuchten Gruppen waren.¹⁹⁶ Wie Fullwiley schreibt, war eine häufige Bemerkung von Burchard und vielen seiner Mitarbeitenden: «[T]he more African ancestry one possesses, the more severe their asthma»¹⁹⁷ – eine Hypothese, an der Burchard und sein Team noch festhielten, als ihre eigenen Ergebnisse längst in eine andere Richtung wiesen. Als Burchards eigene Daten die Hypothese der negativen Auswirkungen «afrikanischer *ancestry*» auf Asthma schliesslich eindeutig widerlegten, distanzierte er sich plötzlich von der Idee, eine Verbindung zwischen Abstammung und den genetischen Ursachen von Krankheitsrisiken und -schweregraden herstellen zu wollen.¹⁹⁸

¹⁹⁵ Siehe: Esteban Burchard u. a., «Latino Populations: A Unique Opportunity for the Study of Race, Genetics, and Social Environment in Epidemiological Research», *American Journal of Public Health* 95, Nr. 12 (2005): 2161–68. Fullwiley führt aus, dass die afrikanische *ancestry* dieser Latinx heute entgegen der Norm der Hypodeszenz nicht mehr dazu führt, dass sie in die OMB-Kategorie «Black» fallen. Die Kategorien für ethnicity sorgen dafür, dass «Hispanics» und «Latinxs» von den sie bildenden Referenzgruppen getrennt bleiben. Fullwiley, «The Biological Construction», 698–699. Für eine weiterführende Diskussion siehe: Nadia Abu El-Haj, «The Genetic Reinscription of Race», *Annual Review of Anthropology* 36, Nr. 1 (2007): 283–300, 288.

¹⁹⁶ Fullwiley, «The Biological Construction of Race: 716.

¹⁹⁷ Fullwiley, «The Biological Construction of Race: 717.

¹⁹⁸ Fullwiley, «The Biological Construction of Race: 717.

Fullwileys Studie zeigt, dass erratische Vorstellungen von kontaminierenden schwarzen Körpern das kollektive Bewusstsein noch zu Beginn des 21. Jahrhunderts prägten. Entsprechend folgert sie, dass die Verwendung von *race* und *racial admixture* als biomedizinische Kategorien somit letztlich eine «absorption of the old race thinking into modern race projects of a liberal persuasion»¹⁹⁹ darstelle. Diese Absorption von altem *race-thinking*, namentlich die Pathologisierung «afrikanischer Gene», durch die medizinische Admixtureforschung ist jedoch nicht in dem Sinne strukturell, als dass sie in die methodisch- technologische Infrastruktur des *admixture mapping* eingeschrieben wäre. Das alte *race-thinking* sorgte eher für einen kognitiven Bias bei Burchard und seinem Team. Fullwileys Studie zeigt damit beispielhaft auf, dass die genetische Diversitätsforschung trotz ihrer quantitativen, statistischen Methodik in der Praxis nicht losgelöst von wissenschaftsfremden Diskursen von *race* operiert.

Diese Verflechtungen von Forschung und Politik erweisen sich bei genauerer Betrachtung als äusserst widersprüchlich. Burchard war einer jener Biomediziner, der sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts für *race* und *racial admixture* als sinnvolle Ausgangspunkte biomedizinischer Forschung aussprachen. Wie Fullwiley zeigt, handelte es sich bei diesen Wissenschaftler:innen häufig um Personen, die sich selbst als *scientists of color* identifizieren und ihre Arbeit als Funktion ihrer persönlichen Identitätspolitik verstehen. Sie wurden massgeblich vom Ziel geleitet, «ihre» Communities in die «genetische Revolution» einzubinden – nicht zuletzt, um gesundheitliche Ungleichheiten zu reduzieren.²⁰⁰ Eine Absicht, die in einem Gesundheitssystem, in dem Daten immer noch hauptsächlich von *Weissen* erhoben werden, durchaus berechtigt erscheint.²⁰¹

Aus dieser Überzeugung heraus argumentierten in den frühen 2000er-Jahren neben Burchard auch eine Reihe weiterer Biomediziner:innen gegen die im Zusammenhang mit dem HGP verkündete Nicht-Existenz biologischer *races*. Sie behaupteten, dass existie-

¹⁹⁹ Fullwiley, «The «Contemporary Synthesis»», 804–805. Für eine ähnliche Argumentation siehe: Reardon, «The Democratic, Anti-Racist Genome?».

²⁰⁰ Fullwiley, «The Biological Construction», 695.

²⁰¹ Siehe: Fullwiley, «The Biological Construction», 726.

rende Kategorien von *race* bedeutende genetische Unterschiede spiegeln und dadurch biomedizinisch nützliche Informationen liefern.²⁰² Andere hielten dagegen, dass *race* soziale und kulturelle Unterschiede reflektiere, die als biologische Differenzen missverstanden werden und daher kaum hilfreiche Surrogate für das Sequenzieren individueller Genome im Zusammenhang mit der Diagnose und Behandlung von Krankheiten seien: Sozialwissenschaftler:innen²⁰³ und Epidemiolog:innen²⁰⁴ haben wiederholt Untersuchungen darüber angestellt, wie *race* als soziales und politisches Phänomen biologische Forschungsergebnisse verzerrt. Sie argumentieren, dass die gesundheitlichen Unterschiede zwischen rassifizierten Gruppen vielmehr Konsequenzen von Rassismus und sozioökonomischer Deprivation als eine Reflexion genetischer Unterschiede zwischen *races* sind, und befürchten, dass die ‹Genetisierung› von *race* letztlich von dieser mindestens so plausiblen Erklärung für den schlechteren Gesundheitszustand nicht-*weisser* Bevölkerungs-

²⁰² Vgl. Neil Risch u. a., «Categorization of Humans in Biomedical Research: Genes, Race and Disease», *Genome Biology* 3, Nr. 7 (2002): 1–12; Esteban González Burchard u. a., «The Importance of Race and Ethnic Background in Biomedical Research and Clinical Practice», *New England Journal of Medicine* 348, Nr. 12 (2003): 1170–75; Carlos D. Bustamante, Francisco M. De La Vega, und Esteban G. Burchard, «Genomics for the World», *Nature* 475, Nr. 7355 (2011): 163–65.

²⁰³ Vgl. Nancy Krieger, «Theories for Social Epidemiology in the 21st Century: An Ecosocial Perspective», *International Journal of Epidemiology* 30 (2001): 668–77; —, «Stormy Weather: Race, Gene Expression, and the Science of Health Disparities», *American Journal of Public Health* 95 (2005): 2155–60; Nancy Krieger und Davey Smith, «Bodies Count & Body Counts: Social Epidemiology & Embodying Inequality», *Epidemiological Review* 26 (2004): 92–103; Pilar N. Ossorio und Troy Duster, «Race and Genetics: Controversies in Biomedical, Behavioral, and Forensic Sciences», *American Psychologist* 60 (2005): 115–28.

²⁰⁴ Vgl. Cooper, Richard S. u. a., «Heritability of Angiotensin-converting Enzyme and Angiotensinogen: A Comparison of US Blacks and Nigerians», *Hypertension* 35, Nr. 5 (2000): 1141–47; Richard S. Cooper, Kaufman, Jay S. und Ryk Ward, «Race and Genomics», *New England Journal of Medicine* 348, Nr. 12 (2002); J. Kennedy Cruickshank und u. a., «Sick Genes, Sick Individuals or Sick Populations with Chronic Disease? The Emergence of Diabetes and High Blood Pressure in African-Origin Populations», *International Journal of Epidemiology* 30, Nr. 1 (2001): 111–17.

gruppen ablenke.²⁰⁵ Die Debatte um den Nutzen²⁰⁶ und die Risiken von *race* als analytischer Kategorie in der medizinischen Admixtureforschung zeigt beispielhaft auf, dass die biologische Diskussion hinsichtlich des ontologischen Status von *race* offensichtlich nicht abgeschlossen ist.

2.8 *Admixture mapping* als populationsgenetisches Werkzeug

Bernsteins Ansatz zur Berechnung von *Ancestry*-Koeffizienten und Rifes Idee, *admixture linkage disequilibrium* zur Zuordnung von Phänotypen zu menschlichen Populationen zu nutzen, bildeten den Ausgangspunkt für die Entwicklung von Algorithmen, die im Zuge des *admixture mapping* angewendet werden. Das Ziel dieser Entwicklungen formulierte Paul McKeigue, einer jener Akteure, die ab den späten 1980er-Jahren an Verfahren für das *LD-mapping* kürzlich admixter Populationen arbeiten. Sein Ansatz zielte darauf ab, «[to] specifically detect the loci of genes that underlie ethnic differences in disease risk.»²⁰⁷

²⁰⁵ Vgl. Fullwiley, «The Biological Construction», 723. Diese Kritik gewinnt im Zusammenhang mit den Zweifeln an der Effektivität von medizinischen Assoziationsstudien im Allgemeinen an Gewicht. GWAS vermochten zwar Tausende neue «Risikoallele» zu entdecken. So verzeichnet der vom britischen National Human Genome Research Institut kuratierte Katalog aller veröffentlichten GWAS (darin eingeschlossen auch solche, die mit *admixture mapping* arbeiten) im Januar 2024 6688 Studien, die zusammengenommen 569'163 Assoziationen beschreiben. «GWAS Catalog», European Bioinformatics Institute und National Human Genome Research Institute, aufgerufen am 9. Februar 2024, <https://www.ebi.ac.uk/gwas/home>. Das Ausmass des Risikos, tatsächlich zu erkranken, ist für die Träger:innen der «Risikoallele» jedoch meist bescheiden. So identifizierte beispielsweise eine grosse Studie zu Brustkrebs zwar fünf neue Genvarianten, die mit erblichem Brustkrebs assoziiert wurden, konnte jedoch lediglich 3,6% der Erkrankungen tatsächlich auf diese Allele zurückführen. Siehe: Slatkin, «Linkage Disequilibrium», 485.

²⁰⁶ Zur Aussagekraft von GWAS schreibt die Humangenetikerin Jada Benn Torres: «[F]or the vast majority of common diseases, the identified risk variants only explain a small amount, about 5%– 30%, of the heritable component of a disease [...]. This effectively means that the majority, 70%– 95%, of the underlying heritable causes of disease are unknown.» Jada Benn Torres, «Race, Rare Genetic Variants, and the Science of Human Difference in the Post-Genomic Age», *Transforming Anthropology* 27, Nr. 1 (2019): 37–49, 43.

²⁰⁷ McKeigue, «Mapping Genes», 194.

Noch rund zwanzig Jahre später existierte jedoch kein einziges Programm, das eine *disease-association* direkt berechnen konnte.²⁰⁸ Vielmehr, so schreiben Winkler und ihre Ko-Autoren in ihrem Aufsatz zur neuen Admixturforschung, bestehe der Output der *Admixture-Mapping*-Programme darin, «ancestral population frequencies across the genome»²⁰⁹ darzustellen. Das unmittelbare Resultat von *admixture mapping* bestand also nicht in der Kartierung von Krankheitsgenen und der Ermittlung populationenspezifischer Krankheitsrisiken, sondern in der Ermittlung von Mustern genetischer Differenz zwischen menschlichen Populationen; oder, um Winkler, Nelson und Smiths Metapher aufzugreifen, in der Berechnung und Darstellung des Genoms als Mosaik aus Gensegmenten verschiedener «Ursprungs»- oder «Elternpopulationen».²¹⁰

Das heisst zum einen, dass die Ergebnisse dieser Admixturanalysen erst in einem zweiten Schritt für Assoziationsanalysen fruchtbar gemacht werden, zum anderen, dass die Programme nicht nur für medizinische Assoziationsstudien, sondern auch für populationsgenetische Studien genutzt werden können.²¹¹ Die Autor:innen von Software zur Berechnung und Repräsentation von Admixtur, die in der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts veröffentlicht wurde, stellten ihre Programme zwar durchaus auch als Werkzeuge für die medizinische Forschung dar.²¹² Tatsächlich wurden die Programme aber bereits zu Beginn auch in der humanpopulationsgenetischen Forschung genutzt und etablierten sich dort innerhalb von wenigen Jahren zu *dem* neuen Standard für die Analyse und Repräsentation humangenetischer Variation.²¹³

In humanpopulationsgenetischen Studien gilt das Interesse an der Berechnung von *Ancestry*-Koeffizienten vor allem deren Potenzial, Aufschluss über die Geschichte der

²⁰⁸ Für eine Übersicht über die im Jahr 2010 gängigen Programme (an erster Stelle steht STRUCTURE) siehe: Winkler, Nelson und Smith, «Admixture Mapping», 72 (Tabelle 3).

²⁰⁹ Winkler, Nelson und Smith, «Admixture Mapping», 75.

²¹⁰ Vgl. Winkler, Nelson, und Smith, «Admixture Mapping», 66.

²¹¹ Winkler, Nelson und Smith, «Admixture Mapping», 75.

²¹² Siehe z.B.: David H. Alexander, John Novembre und Kenneth Lange, «Fast Model-Based Estimation of Ancestry in Unrelated Individuals», *Genome Research* 19, Nr. 9 (2009): 1655–64, 1655.

²¹³ Novembre, «Pritchard, Stephens, and Donnelly».

Menschheit zu geben. Es wird davon ausgegangen, dass sich diese in den Mustern der genetischen Variation innerhalb und zwischen Populationen widerspiegelt. Von den durch Admixturanalysen sichtbar gemachten genetischen Strukturen – dem Mosaik aus Gensegmenten verschiedener ‹Ursprungs›- oder ‹Elternpopulationen› – wird versucht, auf den historischen Prozess zu schliessen, der zu einem bestimmten Muster geführt hat.²¹⁴

2.9 Die *one-drop rule* in populationsgenetischen Admixturmodellen

Die beiden Grundmodelle, die in der Humanpopulationsgenetik zur Beschreibung sogenannter ‹Admixturereignisse› verwendet werden, wurden zu Beginn der 1990er-Jahre vom Humangenetiker Jeffrey C. Long vorgeschlagen.²¹⁵ Bei diesen Modellen handelt es sich um eine Reihe mathematischer Formeln, mit denen die Struktur und Genese von admixten Populationen durchdrungen und numerisch ausgedrückt werden sollen. Sie dienen bis heute als Grundlage für die Konstruktion diverser komplexerer Modelle von Admixtur.²¹⁶ Longs Modelle stützen sich auf das simplifizierende hegemoniale humanpopulationsgenetische Narrativ der Menschheitsgeschichte, dass heute lebende humangenetische Populationen Mischungen aus ursprünglich ‹reinen Rassen› sind. Sie beschreiben Prozesse des Austausches von Genen zwischen zwei Populationen und basieren auf der Idee, dass genetische Unterschiede zwischen diesen beiden Elternpopulationen existieren. Diese Unterschiede, so die Annahme, seien durch die Langzeitisolation der beiden Populationen nach der Abspaltung von einer gemeinsamen Ursprungspopulation hervorgerufen worden.²¹⁷

²¹⁴ Oscar Lao und Mannis van Oven, ‹Genetic Admixture›, in *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (Elsevier, 2015), 887–97, 887.

²¹⁵ Jeffrey C. Long, ‹The Genetic Structure of Admixed Populations›, *Genetics* 127, Nr. 2 (1991): 417–28, siehe: Lao und van Oven, ‹Genetic Admixture›, 887.

²¹⁶ Lao und van Oven, ‹Genetic Admixture›, 887. Solche komplexeren Modelle können zum Beispiel berücksichtigen, dass die beiden Elternpopulationen unterschiedlich gross sind. Siehe z.B.: Giorgio Bertorelle und Laurent Excoffier, ‹Inferring Admixture Proportions from Molecular Data›, *Molecular Biology and Evolution* 15, Nr. 10 (1998): 1298–1311. Wieder andere Modelle können beispielsweise Fälle berücksichtigen, in welchen mehr als zwei Elternpopulationen involviert sind. Siehe z.B.: Isabelle Dupanloup und Giorgio Bertorelle, ‹Inferring Admixture Proportions from Molecular Data: Extension to Any Number of Parental Populations›, *Molecular Biology and Evolution* 18, Nr. 4 (2001): 672–75.

²¹⁷ Vgl. Lao und van Oven, ‹Genetic Admixture›, 887.

ckelt.²¹⁹ Als empirisches Beispiel für diese Admixturdynamik zieht Long den aussergewöhnlichen Fall des Yanomami-Dorfes Borabuk heran, dessen Bewohner:innen im späten 19. Jahrhundert zahlreiche Nachkommen mit Ye'cuanas aus dem benachbarten Dorf zeugten. Die Nachkommen aus diesen Verbindungen blieben jedoch im 20. Jahrhundert genetisch weitgehend isoliert.

Von diesem Modell grenzt Long das *Gene-Flow*-Modell ab:

«In the second model, there is gene diffusion from a donor population (parent) into a recipient (hybrid) population, but not vice versa. [...] As shown in Figure [...]B, the recipient (hybrid) population receives a constant proportion, a , of its genes from a donor population every generation.»²²⁰

Das *Gene-Flow*-Modell (Abb. 3B) geht also von einer «reinen» *Donor Population* aus, die Generation für Generation kontinuierlich ihre Gene «spendet», und von einer durchgängig als hybrid konzipierten *Recipient Population*, die die Gene der *Donor Population* empfängt. Dieser Prozess, so schrieb Long weiter, «is thought to apply to major racial groups such as Afro-Americans.»²²¹

In der humanpopulationsgenetischen Grundlagenliteratur wird in der Regel vor allem das *Gene-Flow*-Modell diskutiert. Eine Admixturdynamik entsprechend dem *Gene-Flow*-Modell wird auch als «one-way migration»²²² oder «unidirectional migration»²²³ bezeichnet, weil dieses Modell davon ausgeht, dass sich die Allelfrequenzen lediglich in eine Richtung verschieben: Während die Allelfrequenzen in der «Spender:innenpopulation» unverändert bleiben, verschieben sich die Allelfrequenzen in der «Empfänger:innenpopu-

²¹⁹ Long, «The Genetic Structure», 424.

²²⁰ Long, «The Genetic Structure», 422.

²²¹ Long, «The Genetic Structure», 422. Die empirischen Daten, die Long zur Demonstration des *Gene-Flow*-Modell heranzieht, basieren auf Proben von zwei afroamerikanischen Communities in Claxton respektive auf Sapelo Island.

²²² Stoneking, *An Introduction*, 57.

²²³ Guido Barbujani, «Migration», in *Handbook of Human Molecular Evolution*, hg. von David N. Cooper und Hildegard Kehrer-Sawatzki (Chichester: John Wiley & Sons, 2008), 248–53, 249.

lation» Generation für Generation in Richtung der Frequenz, in der sie in der «Spender:innenpopulation» vorkommen. Auf welcher Grundlage das *Gene-Flow*-Modell von der Unidirektionalität des Genflusses ausgeht, ist jedoch unklar. Im Grunde, so schreibt der Genetiker Mark Stoneking, könnte die Beobachtung einer Verschiebung der Allelfrequenzen der «Empfänger:innenpopulation» in Richtung der Frequenz der «Spender:innenpopulation» genauso gut in symmetrischer Weise als Verringerung des Unterschieds von Allelfrequenzen zwischen zwei «Elternpopulationen» gedeutet werden.²²⁴

Oscar Lao und Mannis van Oven weisen in ihrem Handbuchartikel zu genetischer Admixtur zudem darauf hin, dass es unklar sei, warum Nachkommen von Paaren afrikanischer und europäischer Abstammung eher als Afroamerikaner:innen wahrgenommen werden, als dass sie zufällig einer der beiden «Elternpopulationen» zugeordnet werden.²²⁵ Ihr spekulativer Erklärungsversuch deutet darauf hin, dass sie davon ausgehen, dass «cultural-sociological aspects»²²⁶ einen Einfluss darauf haben dürften, dass das *Gene-Flow*-Modell unidirektional konzipiert wurde.

Dieser soziokulturelle Einfluss wird in den Beschreibungen von Admixtur als Prozess respektive historisches Ereignis in der humangenetischen Grundlagenliteratur explizit. Typischerweise werden in solchen Beschreibungen die Charakteristiken der Kontinuität und der Unidirektionalität des *Gene-Flow*-Modells mit dem Beispiel der Afroamerikaner:innen und der demografischen Geschichte der Vereinigten Staaten verknüpft. So zum Beispiel im folgenden Auszug aus James Mielke, Lyle Konigsberg und John Relethfords *Human Biological Variation*, einem Überblickswerk zu humangenetischer Diversität:

«Although ethnic differences are often formidable barriers to gene flow, it is clear that mating took place between those of European ancestry and those of African ancestry, often the result of forced intercourse between enslaved women and European slaveholders. In addition, peaceful unions have taken place, becoming more frequent in recent

²²⁴ Vgl. Stoneking, *An introduction*, 56–57.

²²⁵ Lao und van Oven, «Genetic Admixture», 894.

²²⁶ Lao und van Oven, «Genetic Admixture», 894.

times [...]. The net effect of history has been to introduce European admixture into the gene pool of some African American populations.»²²⁷

Die Verknüpfung der Beschreibung und Modellierung von Admixtureprozessen mit dem Beispiel der Afroamerikaner:innen und der Geschichte der Vereinigten Staaten naturalisiert die in keiner Weise selbsterklärende Konzeption von *Gene Flow* als unidirektional. Weder ist die Unterscheidung zwischen einer sich nicht verändernden, «reinen europäischen Spender:innenpopulation» und einer sich kontinuierlich dieser annähernden, aber stets von ihr unterscheidbaren «hybriden afroamerikanischen Empfänger:innenpopulation» evident, noch lässt sich die Zuordnung von Nachkommen von Paaren aus der «Spender:innen»- und der «Empfänger:innenpopulation» zur «Empfänger:innenpopulation» aus den Daten ableiten.

Im Kontext des historischen Narrativs, das zur Erklärung von kontinuierlicher Admixture zwischen zwei Gruppen herangezogen wird, wird das *Gene-Flow*-Modell als Naturalisierung soziokultureller Normen und Mythen verständlich: Die Zuordnungspraxis der Nachkommen «gemischter» Paare erscheint als Naturalisierung der *one-drop rule*.²²⁸ Die Konzeption einer «reinen» sich nicht verändernden «Spender:innenpopulation» wiederum untermauert den Mythos der «white racial purity»²²⁹ – ein Mythos, der eng mit der 500 Jahre alten hegemonialen Vorstellung verknüpft ist, welche das «amerikanische Volk» als *weiss* imaginiert und «Weissssein» als gesellschaftliche Norm setzt.²³⁰

²²⁷ James H. Mielke, Lyle W. Konigsberg und John Relethford, *Human Biological Variation* (New York: Oxford University Press, 2006), 329.

²²⁸ In dieser Hinsicht besteht eine Kontinuität zu den Studien zu «Caucasian Genes in American Negroes» aus den 1950er- und 1960er-Jahren. Auch diese Studien stützen sich implizit stets auf die sogenannte *one-drop rule*: egal wie hoch der Anteil «kaukasischer Gene» in den untersuchten Gruppen war, die «negroes» in den Studien wurden niemals zu «Kauasiern» umklassifiziert. Vgl. Reed, «Caucasian Genes».

²²⁹ Spencer, «Assessing Multiracial Identity», 368.

²³⁰ Vgl. Omi und Winant, *Racial Formation in the United States*, 51, 75. Diese Mythen und Normen blenden die fortwährende Präsenz und erhebliche Zahl von Menschen in den USA aus, die nicht als *weiss* gelten. Das damit verknüpfte Nichtwissen kann als eine Form von *white ignorance* bezeichnet werden. Siehe: Charles Mills, «White Ignorance», in *Race and Epistemologies of Ignorance*, hg. von Shannon Sullivan und Nancy Tuana (Albany: SUNY Press, 2007).

Wenn diese in der Geschichte der Vereinigten Staaten wurzelnden rassistischen Mythen und Normen in die dem *Gene-Flow*-Modell zugrunde liegenden Annahmen eingeschrieben sind, hat dies zum einen zur Folge, dass Resultate von Admixturanalysen, die auf dem *Gene-Flow*-Modell basieren, notwendigerweise so verzerrt sein werden, dass sie diese Mythen und Normen zumindest potenziell untermauern können. Zum anderen wird deutlich, dass das *Gene-Flow*-Modell die Art und Weise, wie in der Humanpopulationsgenetik Migrations- und Admixturgeschichten aus Mustern humangenetischer Variation abgeleitet und gedeutet werden können, verzerrt und limitiert.

2.10 Humangenetische Forschung als Teil der sozialen Konstruktion von *race*

Appiahs Annahme, dass das genetische Konzept einer Population nicht jene Gruppen herausgreift, die in den Vereinigten Staaten als *«races»* bezeichnet werden, erweist sich im Kontext der Entwicklung der neuen Admixturforschung als hinfällig. Rassifizierte und ethnifizierte U.S.-amerikanische Bevölkerungsgruppen (Afroamerikaner:innen und bis zu einem gewissen Grad Latinx), die als *«recently admixed»* gelten, lösen sogenannte *«isolierte Populationen»* als privilegierte *«Untersuchungsobjekte»* ab. Dass genau diese Gruppen in den Fokus der humangenetischen Forschung gelangen, lässt sich auf Grund des kontingenten Umstands erklären, dass die Eroberung Amerikas durch europäische Siedler und der transatlantische Sklavenhandel letztlich dazu führten, dass sich Menschen aus Europa, Afrika und den Amerikas vermehrt untereinander fortpflanzten und dieses *«Admixturereignis»* in jenen Zeitraum fällt, bis zu dem die *«Sichtbarkeit»* von *admixture linkage disequilibrium* gewährleistet ist. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Interesse an *«afroamerikanischen Genen»* erst mit der Entdeckung von *admixture linkage disequilibrium* als Mittel zur Ökonomisierung von GWAS erwachte, sondern insbesondere in der medizinischen Forschung eine weit ins 20. Jahrhundert hineinreichende Tradition hat. Die im Zusammenhang mit der Forschung zur Sichelzellenanämie wiederbelebte Idee kontaminierender schwarzer Körper persistiert, wie das Beispiel des Burchard Lab zeigt, in Form von kognitivem Bias auch in der neuen medizinischen Admixturforschung.

Am Beispiel der *Ancestry-Informative-Markers*-Technologie (AIMs) wird darüberhinaus deutlich, dass US-amerikanische Kategorien von *race* an der Konstruktion von *biogeographical ancestry* in konstitutiver Weise beteiligt sind. Die von Vermischung zwischen Menschen von unterschiedlichen (Sub-)kontinenten geprägte Geschichte und demografische Struktur der Vereinigten Staaten, mit der Appiah sein Argument untermauert, dass das Konzept genetischer Populationen nicht mit U.S.-amerikanischen Konzepten und Kategorien von *race* korrelieren könne, wird im Kontext der Admixtureforschung zum zentralen empirischen Beispiel für das hegemoniale humanpopulationsgenetische Narrativ, dass heute lebende Populationen Resultat der Vermischung von zuvor isolierten und also *«reinen»* (sub)kontinentalen *«Elternpopulationen»* sind.

Obwohl dieses Narrativ immer wieder als simplifizierend und verzerrend kritisiert wurde,²³¹ erweist es sich als konstitutiver Bestandteil der Logik der neuen Admixtureforschung. Die hypothetische Idee *«reiner»* Ursprungspopulationen wird in Algorithmen zur Berechnung von *Ancestry*-Koeffizienten und Modellen zur Ableitung von (Admixture-)Geschichte vorausgesetzt. Dadurch wird das *«Ideal»* der genetischen Population als reproduktiv isolierte geografische Gruppe, auf das Appiah sich bezieht, gleichzeitig reifiziert und aufgeweicht: auch heute lebende, als (mehr oder weniger) gemischt geltende, rassifizierte und ethnifizierte Gruppen werden als genetische Populationen verstanden.

Die Ambiguität in der Konzeption menschlicher Gruppen, die sich bei der Konzeption genetischer Populationen unter dem Paradigma von Admixture zeigt, ist auch U.S.-amerikanischen Vorstellungen von *race* eigen. Das Verständnis von *«Vermischung»* als etwas Zusammengesetztes, das in seine Einzelteile aufgesplittet werden kann, wird sowohl von der aktuellen Praxis der U.S.-amerikanischen Zensuserhebung vorausgesetzt, als auch von der Methodik der neuen Admixtureforschung.

²³¹ Siehe z.B.: Gannett und Griesemer, *«The ABO Blood Groups»*, 153; Sommer, *«Population-Genetic Trees»*, 134–135.

Angesichts dieser vielfältigen Verknüpfungen zwischen Mythen, Normen und Klassifikationsstandards von *race* in den Vereinigten Staaten mit humangenetischen Klassifikationen, Methoden und Modellen in der medizinischen und humanpopulationsgenetischen Admixtureforschung ist es fraglich, ob die philosophische Strategie, einen *mismatch* zwischen diesen beiden Diskursfeldern menschlicher Vielfalt zu suchen, besonders zielführend ist. Die Debatte um den Nutzen und die Risiken von *race* als analytischer Kategorie der medizinischen Admixtureforschung zeigt die intrinsische Verwobenheit soziopolitischer und lebenswissenschaftlicher Debatten zu *race* auf. Sie macht deutlich, dass biowissenschaftliches Wissen als Teil der sozialen Konstruktion von *race* verstanden werden muss und nicht als *objektive* Prämisse in metaphysischen Debatten um den ontologischen Status von *race*.

3. Die (Un-)Sichtbarkeit von *race*

In «Race, Culture, Identity» konstatiert Appiah nicht nur einen *mismatch* zwischen dem Gebrauch des Begriffs *race* im U.S.-amerikanischen Diskurs und dem zentralen Analysekonzept «genetische Population» der Humanpopulationsgenetik. Er führt auch ein weiteres mögliches biologisches Referenzobjekt an, auf das sich *race* beziehen könnte: Gruppen, die durch äusserlich sichtbare Merkmale wie Hautfarbe, Haarstruktur und Augenform, die den vorherrschenden Phänotypen in verschiedenen (sub-)kontinentalen Regionen entsprechen und gewöhnlich mit verschiedenen *races* assoziiert werden, unterschieden werden können.²³²

Appiah argumentiert, dass *race* auch in Bezug auf dieses Referenzobjekt ins Leere läuft: Zum einen stellt er einen *mismatch* in Bezug auf die Bedeutung äusserlich sichtbarer, körperlicher Merkmale für die Beschreibung der demografischen Realität in den USA fest. Zum anderen führt er an, dass Merkmale, die traditionell als sichtbare, körperliche Marker von *race* verstanden werden, kein relevantes Analysekonzept der zeitgenössischen Humangenetik darstellen. Zunächst werde ich Appiahs ersten Punkt kurz einordnen. Anschliessend werde ich auf seine Aussage zur Bedeutung sichtbarer Merkmale in der Humangenetik zurückkommen.

3.1 *Mixed race* und die Hoffnung auf das «Verblassen» von *race* als gesellschaftlich relevanter Kategorie

Appiah argumentiert, dass morphologische Merkmale, die mit einer bestimmten subkontinentalen Herkunft konnotiert sind, deshalb kein besonders hilfreiches Kriterium (mehr) sind, um *races* voneinander abzugrenzen, weil eine grosse Anzahl von Menschen, die

²³² Appiah, «Race, Culture, Identity», 101.

gegenwärtig in den USA leben, nicht in eine dieser Kategorien eingeordnet werden können, und zwar «weil sie das Ergebnis von Mischungen [...] zwischen Menschen sind, die diesem Muster in etwa entsprechen».²³³ Damit impliziert er, dass es einen Anstieg der *«Mixed-race»*-Bevölkerung gibt und dass diese zunehmende Vermischung *race* als Ordnungskategorie obsolet macht.

Appiahs eliminativistische Position stützt sich also auch in diesem Fall massgeblich auf die Vorstellung, dass die Bevölkerung der Vereinigten Staaten zunehmend hybrider Abstammung ist. Mit diesem Fokus reiht er sich in den zeitgenössischen Diskurs über *«mixed race»* und *«multiraciality»* ein. Ab den späten 1980er-Jahren nahm sowohl die populäre als auch die theoretische Diskussion über *«mixed race»* eine positivere Wendung. So wurden Personen, die als *«mixed race»* gelesen wurden, in den Medien als Verkörperung einer fortschrittlichen und harmonischen multikulturellen Gesellschaft gefeiert.²³⁴ Dies gilt auch für die meisten Gründungstexte der *Mixed Race Studies*, zu denen die in den Sammelbänden *Racially Mixed People in America*,²³⁵ *American Mixed Race*²³⁶ und *The Multiracial Experience*²³⁷ vorliegenden Aufsätze gezählt werden können. Charakteristisch für diese Texte ist, dass sie das Fortbestehen von objektivierenden und abwertenden Perspektiven auf *«mixed race»* in der Gegenwart feststellen und eine Wende hin zu einer positiven Sicht von *«mixed race»* einleiteten.

Wie Exponent:innen der *Mixed Race Studies* rückblickend anmerken, mündete diese Aufwertung nicht nur im populären Diskurs, sondern auch in den Werken einiger Sozial- und

²³³ Anthony Kwame Appiah, «Analyse: Gegen «Rassen»», in *Critical Philosophy of Race. Ein Reader*, hg. von Kristina Lepold und Marina Martinez Mateo (Berlin: Suhrkamp, 2021 [1996]), 37–88, 87–88.

²³⁴ Siehe z.B. «The New Face of America. Special Issue», *Time Magazine*, 18. November 1993; Siehe: Jayne O. Ifekwunigwe, «Introduction», in *«Mixed Race» Studies. A Reader*, hg. von Jayne O. Ifekwunigwe (London & New York: Routledge, 2004), 1–29, 8.

²³⁵ Maria Root, Hrsg., *Racially Mixed People in America* (Santa Rosa: Private Practice, 1992).

²³⁶ Naomi Zack, Hrsg., *American Mixed Race. The Culture of Microdiversity* (Lanham: Rowman & Littlefield, 1995). Die Herausgeberin dieses Bandes, die Philosophin Naomi Zack, ist neben Appiah wohl die bekannteste Vertreterin von *race-eliminativism*.

²³⁷ Maria Root, Hrsg., *The Multiracial Experience. Racial Borders as the New Frontier* (Sage Publications, 1996).

Kulturwissenschaftler:innen in einer Feier von als *mixed* gelesene Personen als Menschen der Zukunft, die am unmittelbarsten das zukunftsweisende Potenzial der theoretischen Motive von Hybridität und Transgression verkörpern.²³⁸ Die darin implizierte Hoffnung, dass *mixed race* als grenzüberschreitende Kraft das Potenzial hat, *race* als bedeutende gesellschaftliche Kategorie aufzulösen und letztlich obsolet zu machen, wurde, wie im vorangegangenen Kapitel dargelegt, aufgrund der Logik des Prinzips der Vermischung, die ursprüngliche, reine Komponenten voraussetzt, auch innerhalb der *Mixed Race Studies* in Frage gestellt.

Zudem wird die Hoffnung, dass die Zunahme von Menschen, die als *mixed race* verstanden werden können, *race* als saliente gesellschaftliche Kategorie überflüssig machen würde, von der US-amerikanischen Geschichte nicht bekräftigt. Gemäss den Prognosen des U.S. Census Bureaus wird sich zwar die Zahl jener, die sich mit mehr als einer «racial group» identifizieren, bis 2060 mehr als verdreifachen.²³⁹ Für den selben Zeitraum geht die Zensusbehörde davon aus, dass die Anzahl jener, die sich mit einer «minority group»²⁴⁰ identifizieren, von 37 auf 57% steigen wird. Gemäss dieser Prognosen wird die Bevölkerungsstruktur der U.S.A. im Jahr 2043 eine *Majority-Minority*-Demografie aufweisen. Damit ist gemeint, dass keine einzelne Gruppe eine Mehrheit mehr bilden wird,

²³⁸ Diese neue Subjektivität der Vermischung und Vielfältigkeit kommt insbesondere in den Schriften von Gloria Anzaldúa zum Ausdruck. Ihr Begriff *mestiza consciousness* ist eine ausdrückliche Würdigung des Lebens mit mehreren Zugehörigkeiten und des kreativen Potenzials, das daraus entstehen kann. Wie Kritiker:innen anmerken, beinhaltet die Feier von Hybridität im Fall von Anzaldúa jedoch auch die Behauptung der Heterosis, der inhärenten biologischen Überlegenheit von *mixed race*. So erklärt Anzaldúa: «At the confluence of two or more genetic streams, with chromosomes constantly crossing over, this mixture of races, rather than resulting in an inferior being, provides hybrid progeny, a mutable more malleable species with a rich gene pool.» Gloria Anzaldúa, *Making Face, Making Soul* (San Francisco: Aunt Lute Books, 1990), 377. Siehe: Miri Song und David Parker, «Introduction: Rethinking Mixed Race», in *Rethinking Mixed Race*, hg. von David Parker und Miri Song (London & Sterling: Pluto Press, 2001), 1–22, 8–9.

²³⁹ «U.S. Census Bureau Projections Show a Slower Growing, Older, More Diverse Nation a Half Century from Now», United States Census Bureau, aufgerufen am 5. Februar 2024, <https://www.census.gov/newsroom/releases/archives/population/cb12-243.html>.

²⁴⁰ Definiert als «all but the single-race, non-Hispanic white population». «U.S. Census Bureau Projections Show a Slower Growing, Older, More Diverse Nation a Half Century from Now», United States Census Bureau, aufgerufen am 5. Februar 2024, <https://www.census.gov/newsroom/releases/archives/population/cb12-243.html>.

wobei die zuvor die Mehrheit ausmachende, nicht-hispanische weisse Bevölkerung die grösste Gruppe bleibt.

In einigen Teilen der USA ist die *Majority-Minority*-Demografie schon seit Längerem eine Realität. Kritiker:innen beobachten jedoch, dass selbst wenn die lokale Bevölkerung nicht mehrheitlich *weiss* sei, *weisse* Normen immer noch als Standard verstanden würden. Sie schlagen daher vor, sich vom «white majority/nonwhite minority framework» zu distanzieren und sich stattdessen auf eine normalisierte *weisse* Gesellschaft zu beziehen.²⁴¹ Das heisst letztlich nichts anderes, als dass *race* im Sinne einer Diskriminierungsachse, die *weisse* von nicht-*weissen* Amerikaner:innen unterscheidet, auch in einer hybrideren und weniger *weissen* USA nicht an Bedeutung eingebüsst hat. Appiahs Annahme, dass sichtbare Merkmale von *race* auf Grund der zunehmenden Vermischung der U.S.-amerikanischen Bevölkerung an Bedeutung verlieren, muss also zumindest relativiert werden.

Die Annahme, dass Vermischung zu einer *raceless* Gesellschaft führt, erweist sich auch in Hinblick auf andere als *multiracial* verstandene Gesellschaften als unzutreffend. Steven Masami Ropp's kulturübergreifende historische Studien deuten darauf hin, dass es andere Zeiten und Orte gab, an denen die Bevölkerung von überwiegend gemischter Abstammung war, ohne dass die soziale Bedeutung rassifizierter Identitäten abgenommen hätte. Am Beispiel der Karibik zeigt Ropp vielmehr auf, dass «[t]he process of racial formation is a flexible one that adapts to the transgressions of pre racial-boundary logic with new discourses of mestizaje, creolization, or multiraciality».²⁴²

Dass *multiraciality* Vorstellungen von *race*, gerade auch im Hinblick auf ihre Sichtbarkeit, nicht untergräbt, sondern in der alltäglichen Interaktion bisweilen sogar deren Reproduktion zu provozieren scheint,²⁴³ verdeutlicht Alcoff anhand einer Anekdote:

²⁴¹ Siehe: Omi und Winant, *Racial Formation in the United States*, 51.

²⁴² Stephen Masami Ropp, «Do Multiracial Subjects Really Challenge Race? Mixed Race Asians in the United States and the Caribbean», in *Mixed Race Studies. A Reader*, hg. von Jayne O. Ifekwunigwe (London & New York: Routledge, 2004 [1997]), 263–71, 268.

²⁴³ Siehe auch: Adrian Piper, «Passing for White, Passing for Black», *Transition* 58 (1992): 4–32.

«When the mythic bloodlines that are thought to determine identity fail to match the visible markers used by identity discourses to signify race, one often encounters these odd responses by acquaintances announcing with arrogant certainty, «But you don't look like...» or then retreating to a measured acknowledgment, «Now that you mention it, I can sort of see...» To feel one's face studied with great seriousness, not for its (hoped for) character lines, or its distinctiveness, but for its telltale racial trace, can be a peculiarly unsettling experience, fully justifying of all Sartre's horror of the Look.»²⁴⁴

3.2 Sichtbare Merkmale in der Humanpopulationsgenetik

Appiah argumentiert weiter, dass äusserlich sichtbare Merkmale die traditionell verwendet werden, um *races* zu kennzeichnen, uns keinen Begriff liefern, der für die Humangenetik zentral ist.²⁴⁵ Dabei bezieht er sich implizit auf den humanpopulationsgenetischen Konsens, dass es nicht möglich sei, vom Phänotypen auf den Genotypen zu schliessen, da äusserlich sichtbare, mit *races* assoziierte Merkmale sich auf Grund des Zusammenspiels einer Vielzahl genetischer Varianten ausbilden, die sich nicht auf genetische Abstammungslinien zurückführen lassen. Dieser Standpunkt wurde bereits in den späten 1930er- respektive frühen 1940er-Jahren von führenden Anthropologen und Genetikern vertreten.²⁴⁶

Wie Jenny Reardon jedoch aufzeigt, gingen die Verfasser des zweiten *UNESCO Statements on Race* noch davon aus, dass «the man on the street» auch mit seinem «untrained eye»²⁴⁷ Zeuge biologischer Wahrheiten sein und sehen könne, dass *races* sich voneinander unterscheiden. Dieser Auffassung widersprach Ende der 1980er-Jahre Luigi Luca Cavalli-Sforza, einer der Initiatoren des Human Genome Diversity Projects. Er ging nicht davon aus, dass sichtbare physische Merkmale für biologische Analysen von *race* wertvoll seien. Reardon fasst Cavalli-Sforzas Argumentation folgendermassen zusammen:

²⁴⁴ Alcoff, «Philosophy and Racial Identity», 68.

²⁴⁵ Appiah, «Race, Culture, Identity», 101.

²⁴⁶ Siehe z.B.: Dobzhansky, *Genetics and the Origin*, 62; Montagu, «The Genetical Theory of Race, and Anthropological Method»; —, *Man's Most Dangerous Myth*.

²⁴⁷ Dunn u. a., «Statement on the Nature», zitiert nach Reardon, *Race to the Finish*, 54.

Wie Dobzhansky ging auch Cavalli-Sforza *nicht* davon aus, dass es keine *rac*es gebe und *race* biologisch bedeutungslos sei. Er schrieb also *nicht*, dass die Genetik alle Begriffe von *race* unterminiert, sondern dass sie populäre Konstruktionen von *race* untergräbt.²⁴⁸ Für diese (angeblich) subversive Kraft der Humanpopulationsgenetik argumentierte Cavalli-Sforza, indem er jenen *mismatch* konstatierte, den Appiah in seiner Argumentation aufgreift: Während populäre Konstruktionen von *race* sich auf sichtbare physische Merkmale wie Hautfarbe, Haartextur oder Augenform beziehen, bezieht die Humanpopulationsgenetik zuverlässige Informationen über die geografisch-genealogische Abstammung eines Individuums auf der Ebene der Gene.

Cavalli-Sforza argumentierte, dass die Humanpopulationsgenetik gezeigt habe, dass sichtbare Merkmale eine andere Evolutionsgeschichte erzählten, als die Gene. Denn diese sichtbaren Merkmale seien das Resultat relativ kürzlich geschehener Adaptionen von Menschen an unterschiedliche Klimata. Äusserlich sichtbare, mit *race* verknüpfte körperliche Merkmale spiegeln gemäss dem zeitgenössischen Wissensstand der Humanpopulationsgenetik also Veränderungen der Umwelt, die die weitreichenden genetischen Ähnlichkeit aller Menschen verbergen, die wortwörtlich unter der Haut, in einem von Auge unsichtbaren Bereich liegen. Die von Auge unsichtbare DNA-Sequenz wird, gerade weil die Mehrheit der Mutationen keine Auswirkungen auf den Phänotyp hat, als authentischstes und verlässlichstes *«Dokument»* hinsichtlich der Muster humangenetischer Variation verstanden. Wie Marianne Sommer treffend schreibt, geht diese Ermächtigung der DNA-Sequenz als objektivste Dokumentation der Geschichte der Menschheit Hand in Hand mit einer Geschichte der Anthropologie, die als Reise durch den Körper erscheint, die immer weiter zur *«Wahrheit»* vordringt.²⁴⁹ Entsprechend war *«der Mann von der Strasse»* für Cavalli-Sforza im Gegensatz zu den Verfassern des zweiten *UNESCO Statements* ein unzuverlässiger Zeuge, der nicht sehen könne, was Wissenschaftler:innen sehen können, und daher einfach zu täuschen sei, was irriige Theorien über *race* angehe.²⁵⁰

²⁴⁸ Reardon, *Race to the Finish*, 53–54.

²⁴⁹ Sommer, *«It's a Living History»*, 238–239.

²⁵⁰ Reardon, *Race to the Finish*, 54.

Wie die Humangeografin Catherine Nash in ihrem Buch *Genetic Geographies* aufzeigt, ist die in dieser Argumentation implizite Annahme, dass Wissenschaftler:innen sich im Gegensatz zu Laien nicht von überholten Theorien über den Zusammenhang zwischen für traditionelle und populäre Diskurse von *race* zentralen, sichtbaren körperlichen Merkmale und geografisch-genealogischer Abstammung täuschen lassen, irreführend. Nash zeigt auf, dass dieser Zusammenhang in der Praxis grundlegend für die Konstruktion humangenetischer Diversität in humanpopulationsgenetischen Studien und Projekten ist. Humangenetische Diversität wird auf Grund von Genproben konstruiert. Diese Proben dienen als Repräsentanten für eine bestimmte Population und darüber hinaus häufig auch für eine (sub-)kontinentale Region. Im globalen Massstab fungieren die Kontinente und bestimmte subkontinentale Regionen als Rahmen für althergebrachte, gängige Kategorien von *race*. Im Zuge der Auswahl von Proband:innen für humanpopulationsgenetische Studien werden Individuen ausgewählt, von denen angenommen wird, dass sie für diese geografischen Regionen ‹typisch› sind. Am Beispiel von Cavalli-Sforzas HGDP zeigt Nash zwei problematische Auswahlkriterien auf, die in solchen Projekten häufig zum Zug kommen: Zum einen werden vornehmlich in kontinentalen Kernregionen im Landesinnern Proben genommen. Dies, obwohl es keinen Grund gibt anzunehmen, dass Muster der geografischen Verteilung humangenetischer Variation auf eine Weise strukturiert sind, die mit diesen Regionen korrespondieren. Vielmehr untermauert diese Praxis bereits vorangedachte kontinentale Grenzen und verschleiert genetische Kontinuitäten, die wohl eher zum Vorschein kommen würden, wenn in Grenzregionen Proben genommen würden. Zum anderen kommen bei der Auswahl der Proband:innen Kriterien wie Haartyp und besonders Hautfarbe zum Tragen, wobei jeweils die ‹Extreme› ausgewählt werden.²⁵¹

Während also in der Theorie ein *mismatch* zwischen äusserlich sichtbaren physischen Merkmalen, die traditionell verwendet werden, um *races* kennzuzeichnen, und humanpopulationsgenetischen Differenzkategorien feststellbar ist, erweisen sich diese Merkmale in der Praxis als konstitutiv für die Konstruktion von Kategorien humanpopulationsgenetischer Diversität.

²⁵¹ Nash, *Genetic Geographies*, 42–43.

3.3 Der «return of the phenotype» in der forensischen Genetik

Während in den 1990er-Jahren also der Gebrauch sichtbarer körperlicher Merkmale in humanpopulationsgenetischen Samplingpraktiken im Kontrast zu theoretischen Argumenten stand, kann 25 Jahre später, wie die Wissenschaftsanthropologin Amade M'Charek schreibt, ein eigentlicher «return of the phenotype» im Sinne einer «biologization of physical appearance» beobachtet werden.²⁵² Dabei erweist sich die forensische Genetik als der Bereich schlechthin, in dem der Phänotyp zunehmend eine Schlüsselrolle einnimmt.

Üblicherweise wird in der forensischen Genetik die an einem Tatort gefundene DNA dazu verwendet, eine:n Verdächtige:n, dessen respektive deren Identität bekannt ist, zu überführen oder zu entlasten. Der Abgleich der am Tatort gefundenen DNA-Spuren mit der DNA des oder der Verdächtigen ermöglicht die Identifizierung mit einer beinahe 100-prozentigen Sicherheit. Heutzutage werden darüber hinaus auch Technologien genutzt, die es erlauben, auf die Identität von unbekanntem Verdächtigen zu schliessen. Diese Analysen werden als «erweitert» bezeichnet, weil sie über die bisher üblichen Analysen hinausgehen, die mit dem sogenannten DNA-Profil respektive «genetischen Fingerabdruck» arbeiten. Diese im Fachjargon *forensic DNA phenotyping* (FDP) genannten Verfahren sollen keine persönlichen, sondern sogenannte «persönlichkeitsrelevante»²⁵³ Merkmale ermitteln: Zu diesen Merkmalen gehören neben der *biogeographic ancestry* (BGA) genannten ethnischen, kontinentalen oder regionalen Herkunft²⁵⁴ auch Augen-, Haar- und Hautfarbe sowie weitere sogenannte *external visible characteristics* (EVC).

²⁵² Amade M'Charek, «Data-Face and Ontologies of Race», *Fieldsights* (blog), 24. März 2016, <https://culanth.org/fieldsights/data-face-and-ontologies-of-race>.

²⁵³ Die hier zitierte Unterscheidung zwischen persönlichen und «persönlichkeitsrelevanten», jedoch «persönlichkeitsneutralen» Merkmalen wird im Bericht des EJPDs zur Änderung des DNA-Profil-Gesetzes vorgebracht. Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD, «Änderung des DNA-Profil-Gesetzes (Umsetzung der Motion 15.4150 Vitali «Kein Täterschutz für Mörder und Vergewaltiger» und des Postulats 16.3003 der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates «Prüfung der Aufbewahrungsfristen für DNA-Profile») Erläuternder Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens» (Bundesamt für Polizei fedpol, 2019), 43.

²⁵⁴ Zur Entwicklung der AIMS-BGA-Technologie siehe Punkt 2.4.

Beim FDP wird auf verschiedene Praktiken und Technologien zugegriffen, die wissenschaftlich und technologisch unterschiedlich weit entwickelt sind. Neben der auf populationsgenetischen Modellen und Theorien basierenden AIMS-Technologie, mit der BGA bestimmt wird, gehören dazu auch Tests und Anwendungen, die EVC ermitteln oder verschiedene Testresultate zusammenführen und aufbereiten.

Im Folgenden werde ich exemplarisch aufzeigen, inwiefern im Zug solcher Verfahren genetische Marker, die mit geografisch-genealogischer Herkunft assoziiert werden, und äusserlich sichtbare körperliche Merkmale, die im populären Diskurs mit *race* verknüpft sind, korreliert werden. Zunächst am Beispiel der Software Hirisplex-S, die zur Ermittlung von Augen-, Haar- und Hautfarbe entwickelt wurde, anschliessend am Beispiel von *Molecular-Photofitting*-Projekten, die darauf abzielen, ein digitales Fahndungsfoto basierend auf DNA-Spuren zu erstellen. Dabei geht es mir darum aufzuzeigen, dass humanpopulationsgenetisches Diversitätswissen in konkrete Anwendungen überführt werden, die die soziale Realität von *race* direkt betreffen.

3.4 *Hirisplex-S* und die Verknüpfung von Hautfarbe und geografischer Herkunft

Die seit 2018 online frei zugängliche EVC-Analysesoftware *Hirisplex-S*²⁵⁵ ist das erste Analysewerkzeug, das neben Augen- und Haarfarbe auch Hautfarbe über Populationengrenzen hinweg vorherzusagen erlaubt, genauer gesagt, die Wahrscheinlichkeit berechnet, mit der ein:e Proband:in einem bestimmten Phänotyp entspricht.²⁵⁶ Anhand von Arti-

²⁵⁵ Bei Hirisplex-S handelt es sich um ein Analysetool, das am Medical Center der Erasmus-Universität in Rotterdam am von Manfred Kayser geleiteten Departement for Genetic Identification in Zusammenarbeit mit dem Walsh FDP Laboratory an der Indiana University – Purdue University Indianapolis entwickelt wurde. Mit dem Walsh-Lab, geleitet von Susan Walsh, kollaboriert unter anderem auch Mark Shriver, eine der zentralen Figuren hinsichtlich der Entwicklung der AIMS-Technologie (vgl. Kapitel 2.4). «HirisPlex-S Eye, Hair and Skin Colour DNA Phenotyping Webtool», Department of Genetic Identification of Erasmus MC, aufgerufen am 20. Juni 2023, <https://hirisplex.erasmusmc.nl/>. Das Walsh Lab wird vom US-Department of Defense und dem US National Institute of Justice finanziert. Walsh Lab, aufgerufen am 20. Juni 2023, <https://walshlab.sitehost.iu.edu/pages/index.html>.

²⁵⁶ Lakshmi Chaitanya u. a., «The HirisPlex-S System for Eye, Hair and Skin Colour Prediction from DNA: Introduction and Forensic Developmental Validation», *Forensic Science International: Genetics* 35 (2018): 123–35, 124.

keln, die zu *Hirisplex-S* veröffentlicht wurden, lässt sich aufzeigen, wie in der genetischen Forensik jenes traditionelle biologische Referenzobjekt von *race* reproduziert wird, das Appiah für biologisch irrelevant hält: Gruppen, die sich hinsichtlich äusserlich sichtbarer Merkmale unterscheiden lassen, die den vorherrschenden Phänotypen in verschiedenen (sub-)kontinentalen Regionen entsprechen und traditionellerweise mit verschiedenen *races* konnotiert werden.²⁵⁷

In einem Paper von 2018 demonstrieren die Genetikerin Lakshmi Chaitanya und ihre Ko-Autor:innen das Potenzial von *Hirisplex-S*, die Hautfarbe eines Probanden oder einer Probandin auf Grund von 17 SNPs, die mit der Pigmentierung der Haut assoziiert werden, vorauszusagen. Dazu wurden Samples von 1539 Individuen aus 59 Populationen auf diese Marker getestet. Anschliessend wurden die Resultate auf einer Weltkarte visualisiert, um die globale Verteilung der Hautfarben darzustellen (Abb. 4). Diese Verteilung bestätige, wie die Autor:innen schreiben, die «allgemeinen Erwartungen» hinsichtlich der Differenzierung zwischen verschiedenen kontinentalen Regionen.²⁵⁸ Dass die Karte «vorwissenschaftliche» Erwartungen hinsichtlich der äusseren Erscheinung von Menschen aus verschiedenen Kontinenten bestätigt, hat wohl nicht zuletzt auch damit zu tun, dass rund die Hälfte der untersuchten Proben aus dem Panel des HGDP stammen – einer Datensammlung, bei der, wie ich oben ausgeführt habe, die Proband:innen unter anderem auf Grund ihrer besonders «typischen», das heisst «extremen», Hautfarbe ausgewählt wurden.²⁵⁹

²⁵⁷ Appiah, «Race, Culture, Identity», 101.

²⁵⁸ Chaitanya u. a., «The HirisPlex-S System», 130–131.

²⁵⁹ Siehe: Nash, *Genetic Geographies*, 42–43.

Abbildung 4. Wahrscheinlichkeitsberechnung von Hautfarbe im globalen Massstab, Chaitanya u. a., «The HirisPlex-S System», 131.

Die Autor:innen fügen ihrem Paper eine weitere Darstellung hinzu, die die Leistungsfähigkeit des Analysetools zur Vorhersage der Hautfarbe aufzeigen soll (Abb. 5). Fotografien der Haut von weiteren Proband:innen wurden entsprechend der höchsten von der Software ermittelten Wahrscheinlichkeit geordnet, mit der die Proband:innen einen bestimmten Hautton haben. Während eine Art Verlauf von hell zu dunkel erkennbar ist, fällt jedoch auch auf, dass es kaum auffallen würde, wenn ein Bild in einer benachbarten Reihe auftauchen würde – ausser bei den Bildern, die das Tool als «Dark» oder «Dark-Black» vorausgesagt hatte und insbesondere bei den beiden Bildern in der rechten unteren Ecke, die mit einer über 90% Wahrscheinlichkeit als «Dark-Black» vorhergesagt wurden. Anders gesagt: Das Tool scheint es vor allem zu erlauben, sehr dunkle von heller Haut zu unterscheiden.

Abbildung 5. Test des Modells zur Vorhersage der Hautfarbe, Chaitanya u. a., «The HRISplex-S System», 132.

Während in der Darstellung im Paper von Chaitanya und ihren Ko-Autor:innen nicht spezifiziert wird, aus welcher Region die fotografierten Personen stammen, fügt Susan Walsh, die Leiterin eines der einflussreichsten Labs für FDP in den USA, in ihrem Paper zur EVC-Technologie einer nach dem gleichen Muster aufgebauten Darstellung die Information über die Herkunft der Proband:innen hinzu. Auf Grund welcher Kriterien die Proband:innen genau ausgewählt wurden, wird aus dem Artikel nicht deutlich. Walsh schreibt lediglich, dass die Proband:innen dazu bestimmt seien, «to represent different

countries around the world where their birth parents were born».²⁶⁰ Die Darstellung kann daher so gelesen werden, dass sie Hautfarben identifiziert, die für bestimmte Regionen repräsentativ sind. Durch die getroffene Auswahl wird unter anderem die Vorstellung reproduziert, US-Amerikaner:innen hätten typischerweise helle Haut. Eine Vorstellung, die nicht den «allgemeinen Erwartungen» entspricht, wie sie die oben erwähnten zeitgenössischen Bevölkerungsstatistiken der Vereinigten Staaten nahelegen würden, sondern vielmehr die mythische Idee eines *weissen* US-Amerikas reproduziert.

²⁶⁰ Susan Walsh u. a., «Global Skin Colour Prediction from DNA», *Human Genetics* 136, Nr. 7 (2017): 847–63, 860.

Fig. 3 Proof-of-principle illustration of the power of the developed model for predicting skin colour on a global scale, regardless of bio-geographic ancestry. Probability outputs from the 5-category skin colour prediction model based on genotypes of the 36 SNP set are shown together with a skin image of the respective DNA donor. Fourteen individuals were chosen from the 'model comparison set' based on their parental country of birth, both in and outside the US, representing globally distributed individuals. The order of the images is 1–14 with the following parental birth countries recorded 1-US, 2-US, 3-US, 4-US, 5-Syria, 6-Columbia, 7-China, 8-Vietnam, 9-El Salvador, 10-India, 11-Mexico, 12-Nigeria, 13-Vietnam, 14-Nigeria

Abbildung 6. Darstellung zur Veranschaulichung der Aussagekraft von *HirisPlex-S* zur Vorhersage der Hautfarbe, Walsh u. a., «Global Skin Colour», 861.

3.5 *Molecular photofitting* – «a precise racial discription»

Bei *molecular photofitting* handelt es sich um eine über die Ermittlung statistischer Wahrscheinlichkeiten für bestimmte EVCs hinausgehende Technologie. Sie zielt darauf ab, digitale Phantombilder aus DNA-Spuren zu generieren. Die Methode wurde ursprünglich von Mark Shriver – einem der Erfinder der AIMS-BGA-Technologie – in Kollaboration mit der Firma *DNAPrint Genomics* entwickelt. Wie Shriver in einem Interview mit Duana Fullwiley angibt, bestand das Ziel von *molecular photofitting* für ihn in «a precise racial description»,²⁶¹ die in der Strafverfolgung verwendet werden könne.

Molecular photofitting wurde zunächst von *DNAPrint Genomics*, nach deren Konkurs im Jahr 2009 von der US-amerikanischen Firma *Parabon Nanolabs* angeboten, die sich an «law enforcement and other agencies» richtet, «to identify unknown DNA evidence».²⁶² Abbildung 7 zeigt ein Beispiel für ein digitales Fahndungsfoto von der Webseite von *Parabon Nanolabs*, das auf der von Shriver entwickelten *Molecular-Photofitting*-Technologie basiert. Darin wird deutlich, welche Informationen für Shriver «a precise racial discription» umfassen muss: Die Darstellung enthält ein 3-D-Portrait sowie Informationen über EVCs sowie BGA.

²⁶¹ Auszug aus einem Interview mit Mark Shriver in Fullwiley, «The «Contemporary Synthesis»», 811.

²⁶² «Request Info», Parabon Nanolabs, aufgerufen am 6. Februar 2024, <https://snapshot.parabon-nanolabs.com/request-info>.

Abbildung 7. Digitales Fahndungsfoto erstellt mit *molecular photofitting*, «Published Investigations», Parabon Nanolabs, aufgerufen am 6. Februar 2024, <https://snapshot.parabon-nanolabs.com/posters>.

In einem Artikel von 2014 beschreiben Shriver und seine Kollegen, die Bioinformatiker Peter Claes und Harold Hill, das Vorgehen, mit dem die digitalen Phantombilder erstellt werden. Das visuelle Grundmaterial für diese Phantombilder besteht aus 3-D-Bildern von 592 Proband:innen. Daraus erstellten die Autoren Durchschnittsgesichter, bei denen nach Geschlecht und biogeografischer Herkunft unterschieden wird. Soll nun ein Phantombild aus DNA-Spuren erstellt werden, muss also zuerst Geschlecht und «biogeografische *ancestry*» ermittelt werden, um ein Basisgesicht – ein Komposit aus den 3-D-Bildern aus

der Datenbank – zu generieren. Anschliessend wird dieses Basisgesicht auf Grund von 24 SNPs, die Auswirkungen auf die Morphologie des Gesichts haben, individualisiert.²⁶³ Sowohl bei der Erstellung der Basisgesichter als auch bei der Ermittlung der signifikanten Marker für die Variation der Gesichtsform kamen, wie M’Charek hervorhebt, Messkriterien zum Tragen, die eine lange Geschichte in der physischen Anthropologie und deren Konstruktion von ‹Rassen›-Typen haben.²⁶⁴ Anders gesagt kehren, im *molecular photofitting* vielleicht noch ausgeprägter als bei klassischen FDP-Tools wie *Hirisplex*, typologische Ansätze wieder – also jenes Forschungsparadigma der physischen Anthropologie des 19. Jahrhunderts, bei dem zu jeder vermeintlichen ‹Rasse› die idealtypischen Eigenschaften gesucht wurden.

Duana Fullwiley macht weiter darauf aufmerksam, dass das National Institute of Justice Shriver finanziert hat, um *molecular photofitting* ausschliesslich in schwarzen Populationen zu untersuchen – vorgeblich auf Grund der hohen Diversität ‹afrikanischer Genome› und der Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, um später etwas über andere Gruppen zu lernen.²⁶⁵ Fullwileys Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen von *molecular photofitting* für Schwarze in den USA, wo Racial Profiling an der Tagesordnung und die Wahrscheinlichkeit für schwarze Menschen statistisch gesehen massiv erhöht ist, zu Unrecht verurteilt zu werden, wischte Shriver weg: «If people don’t commit crimes, then they should not have to worry about being under police surveillance. [...] I just want to get the bad guys.»²⁶⁶ In einer Version des Arguments der Apologeten von *race* in der biomedizinischen Forschung, die *race* als epistemisch wertvolles und letztlich inklusives Analysekonzept verstanden,²⁶⁷ fügte er an: «In fact, this should be seen as helping the black community, since most crime that happens there is black on black crime. So hopefully this will actually make black people safer.»²⁶⁸ Dass die sozialen Effekte von

²⁶³ Peter Claes, Harold Hill und Mark D. Shriver, «Toward DNA-based Facial Composites: Preliminary Results and Validation», *Forensic Science International: Genetics* 13 (2014): 208–16, 208.

²⁶⁴ M’Charek, «Data-Face».

²⁶⁵ Fullwiley, «The ‹Contemporary Synthesis›», 811.

²⁶⁶ Auszug aus einem Interview mit Mark Shriver in Fullwiley, «The ‹Contemporary Synthesis›», 811.

²⁶⁷ Siehe Punkt 2.6.

²⁶⁸ Auszug aus einem Interview mit Mark Shriver in Fullwiley, «The ‹Contemporary Synthesis›», 811.

FDP-Technologien zugunsten von bereits marginalisierten sichtbaren Minderheiten ausfallen, ist jedoch höchst umstritten.

3.6 Forensische Genetik, Racial Profiling und der Import US-amerikanischer Kategorien von *race* in europäische Kontexte

Kritiker:innen weisen darauf hin, dass FDP in der Praxis auf Minderheiten zielt: Denn für Ermittlungsbehörden sind in aller Regel nur jene Merkmale relevant, die den Kreis potenzieller Täter:innen weiter eingrenzen. FDP wird auch in einer Reihe europäischer Staaten praktiziert, in denen sichtbare Minderheiten in der Bevölkerungen viel weniger vertreten sind, als in den USA. Entsprechend erscheint FDP gerade auch im europäischen Kontext als eine politisch besonders problematische Praxis. So ist etwa die Information, dass ein Täter wahrscheinlich männlich ist, helle Haut und braune Haare hat und aus Mitteleuropa kommt, kaum hilfreich; die Beschreibung trifft auf zu viele Personen zu. Werden aber Kombinationen von Merkmalen ermittelt, die lediglich auf eine kleinere Gruppe von Menschen zutreffen oder sogar auf eine spezifische Community verweisen, kann diese Person, wie der Soziologe Tino Plümecke und die Anthropologin Katharina Schramm treffend schreiben, «leicht zum Ziel von Racial Profiling durch Ermittlungsbehörden, aber auch von stereotypen Zuweisungen und Projektionen sowie Verantwortungübertragung durch die Öffentlichkeit werden».²⁶⁹

Der Einsatz von FDP-Technologien ist in Europa und den USA mit Ausnahme einiger weniger Staaten gesetzlich nicht explizit geregelt.²⁷⁰ Zu diesen Ausnahmen gehört seit Dezember 2021, als die eidgenössischen Räte der Änderung des DNA-Profil-Gesetzes zugestimmt haben, auch die Schweiz. Aus einer DNA-Spur dürfen nun neben dem

²⁶⁹ Tino Plümecke und Katharina Schramm, «Beständige Kopplungen. NaturenKulturen aktueller Rassifizierungen», in *Un/doing Race*, hg. von Jovita Dos Santos Pinto u. a. (Zürich: Seismo, 2022), 179–201, 194.

²⁷⁰ Gabrielle Samuel und Barbara Prainsack, «The Regulatory Landscape of Forensic DNA Phenotyping in Europe» (VISAGE, 2018).

Geschlecht der Person neu auch die Augen-, Haar- und Hautfarbe, die biogeografische Herkunft und das Alter herausgelesen werden.²⁷¹

Molecular-Photofitting-Technologien warten bis heute auf den grossen Durchbruch, was ihre reguläre Verwendung in der Strafverfolgung angeht. Die Forschung an digitalen Phantombildern aus DNA-Spuren wird jedoch, gerade auch in Europa, vorangetrieben. So förderte die Europäische Kommission z.B. das Forschungsprojekt VISAGE (Visible Attributes Through Genomics), in dessen Rahmen ein Toolkit entwickelt wurde, das nicht nur die Vorhersage von sichtbaren Merkmalen, Alter und *biogeographical ancestry* optimieren, sondern auch die Konstruktion von DNA-basierten Phantombildern ermöglichen soll.²⁷²

Die Bedenken, die in der Literatur und im Kontext politischer Debatten um die gesetzliche Regelung von FDP-Technologien am prominentesten diskutiert werden, beziehen sich zum einen auf das Problem der Neuheit der Technologie. Dabei werden Werte wie Zuverlässigkeit und Wissenschaftlichkeit verhandelt. Forscher:innen weisen darauf hin, dass die Information, die FDP liefert, auf Wahrscheinlichkeiten basiert und somit das Risiko birgt, dass die Ergebnisse überinterpretiert und insbesondere von kommerziellen Unternehmen überrissene Erwartungen hinsichtlich der Aussagekraft der Tests geschürt werden.²⁷³ Die Genetikerin und Bioethikerin Gabrielle Samuel und die Politikwissen-

²⁷¹ «BBl 2021 45. Bundesgesetz über die Verwendung von DNA-Profilen im Strafverfahren und zur Identifizierung von unbekanntem oder vermissten Personen (DNA-Profil-Gesetz) (Entwurf)», Fedlex. Die Publikationsplattform des Bundesrechts, aufgerufen am 6. Februar 2024, <https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2021/45/de>. Zu den Hintergründen und Debatten um die Einführung in der Schweiz und in den Niederlanden, die FDP als erstes Europäisches Land zugelassen haben, siehe: Plümecke und Schramm, «Beständige Kopplungen», 191–194.

²⁷² VISAGE, aufgerufen am 23. Januar 2023, <https://www.visage-h2020.eu/#about>.

²⁷³ Siehe z.B.: Pamela Sankar, «Forensic DNA Phenotyping: Continuity and Change in the History of Race, Genetics, and Policing», in *Genetics and the Unsettled Past. The Collision of DNA, Race, and History*, hg. von Keith Wailoo, Alondra Nelson, und Catherine Lee (New Brunswick, NJ, London: Rutgers University Press, 2012), 104–13; Victor Toom u. a., «Approaching Ethical, Legal and Social Issues of Emerging Forensic DNA Phenotyping (FDP) Technologies Comprehensively: Reply to «Forensic DNA Phenotyping: Predicting Human Appearance from Crime Scene Material for Investigative Purposes» by Manfred Kayser», *Forensic Science International: Genetics* 22 (2016): e1–4; Jessica Gabel Cino, «Tackling Technical

schaftlerin Barbara Prainsack halten in einem gemeinsamen Artikel fest, dass die Technologie in Bezug auf diverse Aspekte noch unterentwickelt, wissenschaftlich nicht dokumentiert und validiert ist. So ist zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Merkmal vorausgesagt werden kann, teilweise noch gering. Zudem ist es umstritten, ab welcher Wahrscheinlichkeit die Technologie tatsächlich ein nützliches Tool ist oder aber vielmehr zu Fehlschlüssen verleitet.²⁷⁴

Zum anderen wird diskutiert, inwiefern es ethisch und rechtlich zulässig ist, die Grenze dessen, was aus einer DNA-Spur herausgelesen werden kann, zu verschieben. In Argumenten für die Erweiterung der zulässigen Methoden wird häufig die Figur des Augenzeugen als Analogie für FDP-Praktiken aufgerufen. So beschreibt z.B. Manfred Kayser, einer der Vorreiter der FDP-Forschung, FDP als «biological eye witness».²⁷⁵ Die Figur des Augenzeugen taucht auch im Bericht zur Änderung des DNA-Profil-Gesetzes auf. Die Gesetzesänderung führte unter anderem dazu, dass der Einsatz von FDP in der Schweiz seit August 2022 unter bestimmten Umständen erlaubt ist.²⁷⁶ In der Formulierung des Eidgenössischen Justiz und Polizeidepartements (EJPD) wird die Unterscheidung zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit zu jenem Kriterium, das entscheidet, ob die Ermittlung eines Merkmals durch FDP zulässig ist: «Es dürfen nur Merkmale einer Person eruiert werden, die äusserlich sichtbar und damit auch von einem jeden Augenzeugen festgestellt werden könnten.»²⁷⁷ Bemerkenswert ist, dass, wie weiter unten im Bericht des EJPD zu lesen ist, zu diesen sichtbaren Merkmalen auch die gemäss aktuellem human-

Debt: Managing Advances in DNA Technology That Outpace the Evolution of Law», *American Criminal Law Review* 54 (2017): 373–42.

²⁷⁴ Gabrielle Samuel und Barbara Prainsack, «Forensic DNA Phenotyping in Europe: Views «on the Ground» from Those Who Have a Professional Stake in the Technology», *New Genetics and Society* 38, Nr. 2 (2019): 119–41, 120.

²⁷⁵ Manfred Kayser, «Forensic DNA Phenotyping: Predicting Human Appearance from Crime Scene Material for Investigative Purposes», *Forensic Science International: Genetics* 18 (2015): 33–48.

²⁷⁶ Siehe: «Revision des DNA-Profil-Gesetzes», Bundesamt für Polizei fedpol, aufgerufen am 9. Februar 2024, <https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/sicherheit/personenidentifikation-neu/dna-und-codis/dna-profilgesetz.html>.

²⁷⁷ Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD, «Änderung des DNA-Profil-Gesetzes», 17.

populationsgenetischen Konsens von Auge unsichtbare genetisch-genealogische Herkunft gehören soll.²⁷⁸

Die Idee, die dem Äquivalentsetzen von FDP-Analysen mit Augenzeugenberichten zugrunde liegt, besteht darin, dass Merkmale, die fürs Auge sichtbar sind, nicht als besonders sensible im Sinne von schützenswerten persönlichen Daten gelten. Diese Analogie weist jedoch, wie eine Reihe von Sozialwissenschaftler:innen in einer kritischen Antwort auf einen Artikel Kayzers betonen, auch darauf hin, dass FDP wie Augenzeugenberichte nie isolierte Aussagen über objektive Fakten, sondern in hohem Masse kontextabhängig sind:

«Human perception is inevitably shaped by people’s previous experiences, moral, social and political reference points, and other conscious or unconscious biases. An eyewitness’ memory of a light-skinned person is not an objective statement on skin tone on a standardized scale, but a statement of where the skin tone of the other person stands in relation to the eyewitness’s own perception.»²⁷⁹

Im Zusammenhang mit der Verquickung von sichtbaren körperlichen Merkmalen mit BGA im FDP haben Sozialwissenschaftler:innen auf das Problem der potenziellen Verstärkung der Diskriminierung und Stigmatisierung von Minderheiten durch FDP hingewiesen.²⁸⁰ In den Interviews, die Samuel und Prainsack mit Personen führten, die beruflich mit der FDP zu tun haben, betonten zwar eine Reihe von Genetiker:innen, dass BGA nicht dasselbe wie *race* sei, sondern sich auf die kontinentale geografische *ancestry* einer Person und nicht auf deren physische Erscheinung beziehe. In den Interviews zeigte sich

²⁷⁸ Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD, «Änderung des DNA-Profil-Gesetzes», 17.

²⁷⁹ Toom u. a., «Approaching Ethical, Legal and Social Issues».

²⁸⁰ Siehe z.B.: Amade M’Charek, Victor Toom und Barbara Prainsack, «Bracketing off Population Does Not Advance Ethical Reflection on EVCs: A Reply to Kayser and Schneider», *Forensic Science International: Genetics* 6, Nr. 1 (2012): e16–17; Chris Phillips, «Forensic Genetic Analysis of Bio-Geographical Ancestry», *Forensic Science International: Genetics* 18 (2015): 49–65; Samuel und Prainsack, «Forensic DNA Phenotyping in Europe»; Leonardo Arduino Marano und Cintia Fridman, «DNA Phenotyping: Current Application in Forensic Science», *Research and Reports in Forensic Medical Science* 9 (2019): 1–8; Plümecke und Schramm, «Beständige Kopplungen».

jedoch auch, dass ein Testresultat, das eine Person als «likely of African origin» bezeichnet, gerade von nichtspezialisierten Personen z.B. als «African American» oder «Black» gelesen und damit in die, wie Samuel und Prainsack es ausdrücken, «social language of identity and race» übersetzt werde.²⁸¹ Die Verwendung der BGA-AIMs-Technologie in der Strafverfolgung könnte daher, so meinen Kritiker:innen, dazu führen, dass die Strafverfolgungsbehörden Entscheidungen treffen, die auf vorgefassten Ideen über den Zusammenhang zwischen BGA, EVCs und rassifizierter sozialer Identität beruhen.²⁸²

Das Zusammenführen von genetischem Wissen über phänotypische Merkmale und genetischer *ancestry* ist eine zentrale «Leistung» der genetisch-forensischen Forschung. Ihre Resultate sind von vorgefassten Ideen über den Zusammenhang zwischen BGA, EVCs und rassifizierter sozialer Identität durchzogen und lassen sich dadurch leicht in nichtwissenschaftliche Sprache übersetzen. Auch in der genetischen Forensik werden also die vermeintlichen Grenzen zwischen öffentlichen Diskursen von *race* und Identität und populationsgenetischen Auffassungen über genetische *ancestry* verwischt. Appiahs Prämisse, in der Humangenetik seien äusserlich sichtbare, mit kontinentaler Herkunft konnotierte körperliche Merkmale irrelevant, erweist sich mit Blick auf die Entwicklungen in der forensischen Genetik denn auch höchstens als theoretisch zutreffend.

Äusserlich sichtbare physische Merkmale, die traditionell und im populären Diskurs verwendet werden, um *race* zu kennzeichnen, sind, wie das Beispiel der Auswahl der Proband:innen für das HGDP zeigt, jedoch auch konstitutiv für die Konstruktion von Kategorien humanpopulationsgenetischer Diversität. Zudem erweist sich die humanpopulations-

²⁸¹ Samuel und Prainsack, «Forensic DNA Phenotyping in Europe», 120–21.

²⁸² Siehe z.B.: Pilar N. Ossorio, «About Face: Forensic Genetic Testing for Race and Visible Traits», *The Journal of Law, Medicine & Ethics* 34, Nr. 2 (2006): 277–92; Sankar, «Forensic DNA Phenotyping»; Amade M’Charek, «Beyond Fact or Fiction: On the Materiality of Race in Practice», *Cultural Anthropology* 28, Nr. 3 (2013): 420–42; Susan Matheson, «DNA Phenotyping: Snapshot of a Criminal», *Cell* 166, Nr. 5 (2016): 1061–64. Dass die BGA-Kategorien, mit denen diese Technologien arbeiten, auf US-amerikanischen Vorstellungen von *race* basieren, die weder mit der Bevölkerungsstruktur europäischer Staaten, noch mit der «social language of identity and race» korrespondieren, die in diesen Kontexten historisch und aktuell verwendet wurde und wird, macht diese Zusammenhänge noch einmal undurchsichtiger.

genetische Forschung als untrennbar verknüpft mit anderen, anwendungsorientierteren genetischen Forschungsfeldern: Sie liefert nicht nur Theorien und Modelle, sondern auch Datenreihen, auf deren Basis schliesslich verschiedene anwendungsorientierte Tools entwickelt werden.

Am Beispiel von FDP-Technologien zeigt sich, dass die von der zeitgenössischen Genetik hochgehaltene Grenzziehung zwischen unsichtbarer genetischer *ancestry* und populären Vorstellungen von *race* als etwas von Auge Sichtbarem rein theoretischer Natur ist. Nicht nur spielen typologische Kriterien eine tragende Rolle bei der Konstruktion von EVCs; mittels der Verknüpfung von EVCs und BGA werden eigentliche Typen hervorgebracht, die zum einen an die «Rassen»-Typen der physischen Anthropologie erinnern, zum anderen in soziopolitische Diskurse von *race* und Identität übersetzt werden können. Besonders leicht gelingt diese Übersetzung – und besonders «hilfreich» für die Strafverfolgung ist diese – im Fall einer afrikanischen BGA und einem hohen EVC-Wert für sehr dunkle Haut. Dies unter anderem «Dank» der ausführlichen Erforschung der DNA von als Schwarz gelesenen Personen und auf Grund von deren Minderheitenstatus in den USA und insbesondere in Europa.

Im Zusammenhang mit dem Wissen um die übermässigen Verhaftungen von Schwarzen in den USA, um Racial Profiling und Polizeigewalt gegen Schwarze – Praktiken die, wie z.B. jüngste Beispiele aus der Schweiz bestätigen,²⁸³ weit über die USA hinaus gängig sind – müssen FDP-Technologien als gesellschaftspolitisch problematisch angesehen werden. Denn sie haben das Potenzial, die bereits vorhandene rassistische Stigmatisierung und Unterdrückung von sichtbaren Minderheiten, insbesondere von als Schwarz gelesenen Personen, zu perpetuieren. Die angeblich subversive Kraft der Humanpopulationsgenetik, die das von Appiah und Cavalli-Sforza entlang dem Kriterium der Sichtbarkeit geführte *Mismatch*-Argument unterstellt, erweist sich hier als theoretisches Kon-

²⁸³ Zu Racial Profiling in der Schweiz siehe: Mohamed Wa Baile u. a., Hrsg., *Racial Profiling. Struktureller Rassismus und antirassistischer Widerstand* (Bielefeld: Transkript, 2019).

strukt, dessen Versprechen – die Unterwanderung rassistischer Stereotypen – in der Praxis nicht nur uneingelöst bleibt, sondern sich potenziell in sein Gegenteil verkehrt.

3.7 Ansätze zur kritischen Perspektivierung der Verknüpfung lebenswissenschaftlicher und soziopolitischer Diskurse von *race*

Genetisch-forensische Ermittlungsmethoden prägen die soziale Realität von *race* in direktester Weise. Wie wir gesehen haben, begünstigt die genetische Forensik typologische Vorstellungen von *race*, indem sie Zusammenhänge zwischen BGA, EVCs und rassifizierter sozialer Identität herstellt. *Mismatch*-Argumente blenden solche Verknüpfungen mit ihrem methodologisch bedingten Fokus auf Inkongruenz aus und verschleiern durch die Abgrenzung lebenswissenschaftlicher von politischen und sozialen Diskursfeldern deren nach wie vor vielfältigen Wechselwirkungen. Zudem wird durch den Fokus auf populationsgenetische Theorien menschlicher Vielfalt ein unterkomplexes Bild gezeichnet. Wie sich in meinen Ausführungen gezeigt hat, sind diese Theorien weder unumstritten, noch werden sie in der Praxis 1:1 angewandt: Samplingpraktiken, Modelle, Technologien und Narrative humangenetischer Vielfalt scheinen häufig ebenso sehr von soziopolitischen Mythen und Normen sowie anwendungsorientierten Forschungsdesideraten geprägt, wie von humanpopulationsgenetischer Theorie.

Um lebenswissenschaftliche und soziopolitische Diskurse menschlicher Vielfalt als nicht gegeneinander abschliessbare, sondern sich gegenseitig beeinflussende und bisweilen gar konstituierende Aspekte einer grösseren Diskursformation philosophisch begreifen zu können, scheint es mir daher zentral, nach Ansätzen zu fragen, die humangenetische Diversitätsforschung als Praxis philosophisch perspektivieren können. Dazu bieten sich insbesondere Ansätze aus der *Critical Philosophy of Race* an, die sich in der Tradition der sogenannten Kontinentalen Philosophie verorten. Diese Ansätze streichen zwar die Existenz von *race* im Sinne einer sozialen Realität heraus, das philosophische Interesse richtet sich hier, anders als bei analytischen Ansätzen, die sich häufig um ontologische Fragen drehen – ob *races* existieren oder nicht und welche Kriterien für die Bestimmung von

Realität oder Existenz massgeblich sind – vor allem auf die Materialität und die Genealogie von *race*.²⁸⁴

²⁸⁴ Um zu verstehen, wie *race* innerhalb unserer alltäglichen, gelebten körperlichen Erfahrungen funktioniert, beruft sich die *Critical Philosophy of Race* kontinentaler Prägung zum einen auf die Traditionen des Existenzialismus und der Phänomenologie; so zum Beispiel auf Franz Fanon, Maurice de Merleau-Ponty und Jean-Paul Sartre. Zum anderen bauen diese Ansätze auf der Arbeit von Michel Foucault auf, um ein genealogisches Verständnis von *race* zu formulieren, das sich auf dessen historische Entstehung als Konzept und auf die Art und Weise konzentriert, wie es in Wissens- und Machtdiskursen funktioniert. Für einen Überblick über sogenannte «kontinentale Traditionen», die sich philosophisch mit «Rasse» und/oder *race* auseinandersetzen, siehe: Robert Bernasconi und Sybol Cook, *Race and Racism in Continental Philosophy* (Bloomington: Indiana University Press, 2003).

4. *Race* als Wahrnehmungsregime

Der Aspekt der Sichtbarkeit von *race* spielt in Ansätzen der *Critical Philosophy of Race*, die sich in der Tradition der sogenannten kontinentalen Philosophie verorten, häufig eine zentrale Rolle. Auch die Figuren des Augenzeugen und des ‹Mannes von der Strasse› treten dabei auf. Im Kontext der forensischen Genetik und der Humanpopulationsgenetik stehen diese Figuren als Allegorien für den ‹Common Sense› im alltäglichen Umgang mit *race*. Bei genauerer Betrachtung erscheinen diese Allegorien widersprüchlich: Sie verkörpern zugleich die menschliche Anfälligkeit für Ideologie wie auch Evidenz im Sinne der dem Menschen unmittelbar zugänglichen sinnlichen Erfahrung. Die Auseinandersetzungen mit *race* als sichtbarer Identität der Philosophin Linda Martín Alcoff machen nicht zuletzt deutlich, wie diese (vermeintlich) widersprüchlichen allegorischen Bedeutungen zusammenhängen. Der Augenzeuge und ‹der Mann von der Strasse› treten hier nicht in scheinbar harmloser allegorischer Form auf. Vielmehr machen diese Analysen deutlich, dass es sich dabei um normative Wahrnehmungsregimes und -praktiken handelt. Mit den Arbeiten der Philosophin Marilyn Frye lässt sich darüber hinaus aufzeigen, dass diese Wahrnehmungsregimes auch auf unseren Vorstellungen davon beruhen, was Kategorien sind.

4.1 Sichtbarkeit und Sichtbarmachen

Linda Martín Alcoff liefert einen phänomenologisch-genealogischen Ansatz, der *race* als normative, sozial konstituierte Wahrnehmungsregimes und -praktiken verständlich macht. Diese visuellen Regimes und Praktiken seien, so schreibt Alcoff, sowohl präreflexiv als auch erlernt und ‹determinant over individual experience›.²⁸⁵ Auf Merleau-Ponty rekurrierend erklärt Alcoff, dass die körperliche Verankerung von Prozessen der Wahr-

²⁸⁵ Alcoff, *Visible Identities*, 194.

nehmung dazu führe, dass die Naturalisierung rassifizierter Gruppen schwierig als solche zu erkennen sei. Denn dass nach Merleau-Ponty sinnhafte Welt nur als sinnlich verkörperte Welt existieren könne, führe dazu, dass Wahrnehmungsprozesse weitgehend unbeachtet vonstattengehen, also implizit und daher nahezu resistent gegen kritische Reflexion sind. Im Zuge seiner Erkundungen des Themas der Gewohnheit erläuterte Merleau-Ponty in seiner *Phänomenologie der Wahrnehmung*, inwiefern er Wahrnehmungsprozesse als präreflexiv versteht und welcher Art das Verständnis ist, das durch den Körper in Bezug auf die Welt entwickelt wird. Wahrnehmungspraktiken, so schreibt er, können wie Bewegungen des Körpers, die zur Ausführung verschiedener Tätigkeiten erforderlich sind, zur Gewohnheit werden. Alcoff zitiert das Beispiel eines Blinden, der einen Stock benutzt, um Gegenstände zu finden, mit welchem Merleau-Ponty seine Idee von Wahrnehmungsgewohnheiten (*perceptual habits*) erläutert:

«It would appear in this case that perception is always a reading off from the same sensory data, but constantly accelerated, and operating with ever more attenuated signals. But habit does not *consist* in interpreting the pressures of the stick on the hand as indications of certain positions of the stick, and these as signs of an external object, since it *relieves us of the necessity* of doing so. [...] The analysis of motor habit as an extension of existence leads on, then, to an analysis of perceptual habit as the coming into possession of a world. [...] In the gaze we have at our disposal a natural instrument analogous to the blind man's stick.»²⁸⁶

Anders gesagt werden Wahrnehmungsprozesse, die an der Entstehung von Erkenntnis beteiligt sind, wie Körperbewegungen, die zur Ausführung alltäglicher Handlungen verwendet werden, zu Gewohnheiten, die als einfache, uninterpretierte Wahrnehmung erlebt werden, da der Akt des bewussten Interpretierens auf Grund von bestehenden Wahrnehmungserfahrungen übersprungen werden kann. Wie Alcoff ausführt, erklärt die Idee der Wahrnehmungsgewohnheiten sowohl weshalb rassifizierende Zuschreibungen fast un-

²⁸⁶ Maurice Merleau-Ponty, *Phenomenology of Perception* (London & New York: Routledge, 1962 [1945]), 152–53, zitiert nach Alcoff: *Visible Identities*, 188.

möglich zu erkennen sind, als auch weshalb sie sich nicht so leicht ändern oder gar beiseitigen lassen.²⁸⁷

Mit Foucault argumentiert Alcoff weiter, inwiefern körperlich verankerte und dadurch präreflexiv erscheinende Wahrnehmungsprozesse erlernt sind. Auch nach Foucault ist der Bereich des Sichtbaren nicht etwa das natürliche Ergebnis des menschlichen Sehens, sondern das Produkt einer spezifischen Wahrnehmungspraxis. So lautet Foucaults zentrale These in *Die Geburt der Klinik*, dass der vermeintlich präkonzeptuelle Blick nur dann erfolgreich als Quelle der Erkenntnis funktionieren kann, wenn er mit einem System des Verstehens verbunden ist, das den Blick in bestimmter Weise ausrichtet und die Ergebnisse des Sehens interpretiert.²⁸⁸ Diese Prozesse der Ausrichtung und Interpretation sind stets durch die in einem spezifischen diskursiven Kontext zur Verfügung stehenden Konzepte, Narrative, Werte und Bedeutungen konditioniert. Wie Alcoff herausstreicht, legen die Arbeiten von Foucault also nahe, dass Wahrnehmung nicht ein simples Erfassen von Objekten und ihren Merkmalen ist, sondern eine innerhalb bestimmter Diskursformationen verortete und durch diese Diskursformationen konditionierte Praxis zur Orientierung in der Welt.

Ein zentraler Aspekt dieser Praxis ist das Abgrenzen von Objekten anhand ihrer Merkmale und deren Klassifizierung in verschiedene Kategorien. Wie Foucault argumentiert, sind die Diskursformationen, die diese Wahrnehmungspraktiken strukturieren und dadurch zu Praktiken des Wissens machen, historisch und kulturell wandelbar. Nach dieser Auffassung kann die Sichtbarkeit selbst nicht als erklärende Ursache für Wahrnehmungsergebnisse dienen.²⁸⁹ Mit ihren Ausführungen zu Merleau-Ponty und Foucault zielt Alcoff also auf ein Verständnis von *race* als körperlich verankerte Wahrnehmungs-

²⁸⁷ Alcoff: *Visible Identities*, 188.

²⁸⁸ Michel Foucault, *The Birth of the Clinic. An Archaeology of Medical Perception* (New York: Vintage Books, 1975 [1963]), 30, zitiert nach Alcoff, «Philosophy and Racial Identity», 67.

²⁸⁹ Linda Martín Alcoff: *Visible Identities: Race, Gender, and the Self*, New York: Oxford University Press (2006), 126–128.

gewohnheit ab, die ein Produkt historisch und kulturell wandelbarer Diskursformationen ist. Sie präzisiert:

«[T]hat is not to say that [races] are some kind of linguistic rather than physical thing or to imply that meanings are conceptual items pasted over physical items. They are most definitely physical, marked on and through the body, lived as a material experience, visible as surface phenomena, and determinant of economic and political status. Social identities cannot be adequately analyzed without an attentiveness to the role of the body and of the body's visible identity.»²⁹⁰

Wenngleich die Charakteristiken, die mit verschiedenen *races* verknüpft werden, inhärent instabil und sozial konstruiert sind, hat das Konzept *(race)* eine entscheidende körperliche Dimension. Von menschlichen Körpern werden symbolische Bedeutungen und Assoziationen visuell abgelesen, verstanden und erzählt. Obwohl phänotypische Unterschiede nicht zu jeder Zeit und an jedem Ort auf dieselbe Weise gesehen und verstanden werden, wirken sie dennoch in spezifischen sozialen Kontexten. Dies nicht, weil es biologisch begründete und wesentliche Unterschiede zwischen Menschen unterschiedlicher Hautfarbe oder Haartextur gibt, sondern, wie Omi und Winant betonen, weil menschliche Körper durch soziohistorische Praktiken wie Eroberung und Versklavung zum Zwecke der Beherrschung klassifiziert wurden *und* weil dieselben Unterscheidungen auch für den Widerstand gegen die Beherrschung wichtig wurden.²⁹¹

Weil Wahrnehmungsgewohnheiten in der Praxis gewöhnlich jedoch nicht als durch Wahrnehmungsregimes konditioniert erlebt und reflektiert werden, ist die Sichtbarkeit von *race* dennoch zentral für Behauptungen hinsichtlich der Natürlichkeit von Identitätskategorien. Dies, so führt Alcoff aus, betreffe nicht nur *race*, sondern auch Geschlecht. Das Problem sei letztlich «the very ideology of visibility»:²⁹²

²⁹⁰ Alcoff, *Visible Identities*, 102.

²⁹¹ Omi und Winant, *Racial Formation in the United States*, 13.

²⁹² Alcoff, *Visible Identities*, 103.

«If race and gender could be divested of their purported visible attributes, they might be transformed to better reflect people's subjective sense of themselves – their actions, choices, their humanity – rather than mere physical attributes that were accidents of birth.»²⁹³

4.2 Okularzentrismus und grafische Praktiken

Dass Sichtbarkeit eine so zentrale Rolle für die Konstituierung und Naturalisierung rassifizierter Gruppen spiele, ist gemäss Alcoff ein Effekt okularzentristischer Traditionen des westlichen Verständnisses von Erkenntnis. Wie sie ausführt, entstehen die sozialen und symbolischen Bedeutungen von *race* durch eine Bewegung von aussen nach innen, wobei das von aussen Sichtbare als sekundäres, unwesentliches Zeichen für die im Inneren verborgene «authentische Natur» und «wahre Identität» verstanden wird. Diese Bewegung von aussen nach innen ruft eine Tradition des Denkens über das Selbst in der westlichen Philosophie auf. Aus poststrukturalistischer Sicht besteht das Problem dieser Denktradition darin, dass sie dazu tendiert, eine Innerlichkeit zu postulieren, die sich von der äusseren sozialen Realität unterscheidet, von ihr abgeschnitten ist und also nicht durch sie konstituiert wird.²⁹⁴

Wie die Wissenschaftshistorikerin Marianne Sommer aufgezeigt hat, wird die zeitgenössische humanpopulationsgenetische Diversitätsforschung in der Regel als (vorläufiger) Endpunkt einer solchen Bewegung von aussen nach innen dargestellt. Das Selbstnarrativ – ein Narrativ, das, wie oben deutlich wurde, im besten Fall verkürzt ist – behauptet, dass die Humanpopulationsgenetik, anders als ihre Vorgängerinnenwissenschaften, die sich mit unwesentlichen phänotypischen Merkmalen beschäftigten, die wesentlichen Merkmale menschlicher Diversität in einem von Auge unsichtbaren Bereich lokalisiert und damit die Ideologie der Sichtbarkeit überwinde. Ihren Anspruch auf Deutungshoheit bezüglich menschlicher Vielfalt beziehen humanpopulationsgenetische Untersuchungen

²⁹³ Alcoff, *Visible Identities*, 103.

²⁹⁴ Alcoff, *Visible Identities*, 93; siehe auch: Elizabeth Grosz, *Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism* (Bloomington: Indiana University Press, 1994).

dabei nicht zuletzt dadurch, dass sie im Laufe der Geschichte immer weiter ins Innere des Körpers vordringen, um immer kleinere Einheiten in den Blick zu nehmen, so dass zu Beginn des 21. Jahrhunderts genetische Marker auf einzelnen Abschnitten des Genoms untersucht werden können.²⁹⁵

Alcoffs Ausführungen zu okularzentristischen Vorstellungen von Erkenntnis machen verständlich, weshalb der Humanpopulationsgenetik respektive ihren von Auge unsichtbaren Untersuchungseinheiten zugesprochen wird, Auskunft über die ‹wahre Identität› eines Menschen liefern zu können. Der Gewinn und die Vermittlung von humanpopulationsgenetischem Diversitätswissen hängt, gerade weil die entsprechenden Erkenntnisobjekte von Auge unsichtbar sind, von der Möglichkeit ihrer Visualisierung ab. Dies zeigt sich daran, dass im Rahmen humanpopulationsgenetischer Forschung und – wie am Beispiel der forensischen Genetik deutlich wurde – in Forschungsfeldern, die mit humanpopulationsgenetischen Theorien, Modellen und Technologien arbeiten, Werkzeuge entwickelt und benutzt wurden und werden, die die von Auge unsichtbare ‹wahre Natur› menschlicher Vielfalt von innen nach aussen kehren, indem sie diese in schematisierter Form für das Auge sichtbar machen.

Im Anschluss an Cornel West²⁹⁶ und David Theo Goldberg,²⁹⁷ die mit Foucault die These vertreten, dass Genealogien moderner Konzepte von *race* in enger Verbindung mit den okularzentristischen Tendenzen der westlichen Episteme entstanden seien – Episteme, in welchen das Kriterium für Wissen die Klassifizierbarkeit war, die wiederum sichtbare Unterschiede erforderte – argumentiert Alcoff, dass die Klassifizierung von Menschen nach *rac*es und deren hierarchische Ordnung historisch in enger konzeptioneller Beziehung zu grafischen Praktiken standen. Dies manifestiert sich in der Ubiquität von Tabellen, Diagrammen und Karten, in welchen die von den Europäern neu ‹entdeckten› Teile

²⁹⁵ Sommer, ‹History in the Gene›, 517.

²⁹⁶ Cornel West, *Prophesy Deliverance! An Afro-American Revolutionary Christianity* (Philadelphia: Westminster Press, 1982).

²⁹⁷ David Theo Goldberg, *Racist Cultures: Philosophy and the Politics of Meaning* (Oxford: Blackwell, 1993).

des Globus und die Zuordnung der Bevölkerungen dieser Regionen zu ‹Rassen›-Typen geordnet, verständlich und verwaltbar gemacht wurden.²⁹⁸ Solche grafischen Darstellungen können demnach als disziplinäre Technologien verstanden werden, die die Ordnung der menschlichen Vielfalt gewährleisten; als Mittel zur Herausbildung und Konsolidierung moderner Konzepte und Klassifikationssysteme von *race*.

Eine der zentralen Darstellungsformen, mit der in der humanpopulationsgenetischen Forschung die Ordnung der menschlichen Vielfalt gewährleistet wird, ist, wie Marianne Sommer aufgezeigt hat, die visuelle Sprache des Baumes; Darstellungsformen, deren Struktur auf einer Kombination von Stamm und Ästen basiert.²⁹⁹ Populationsgenetische Stammbäume der Menschheit basieren in aller Regel auf sogenannten *neighbor-joining trees*. Ein *neighbor-joining tree* ist eine baumförmige Darstellung einer paarweisen Matrix, die aus einer Reihe von Einträgen besteht, welche jeweils die genetische Distanz zwischen einzelnen Paaren von Entitäten beziffern. *Neighbor-joining trees* ermöglichen, dass die Muster von Nähe und Distanz, welche die Matrix in abstrakter Form enthält, von Auge identifiziert werden können. Genetische Distanz wird, vereinfacht gesagt, anhand des Unterschiedes in der Häufigkeit einer Genvariante bestimmt.³⁰⁰ Dabei wird angenommen, dass sich die genetische Distanz zwischen zwei Populationen sowohl proportional zur Zeit verhält, die seit ihrer Trennung vergangen ist, als auch zu ihrer räumlichen Entfernung. Entsprechend werden Bäume, die auf Berechnungen der genetischen Distanz von globalen humangenetischen Daten basieren, nicht nur als Darstellungen humangenetischer Verwandtschaft, sondern auch als Repräsentationen der (Migrations-)Geschichte der Menschheit gelesen.³⁰¹

²⁹⁸ Alcoff, *Visible Identities*, 179–180.

²⁹⁹ Sommer, «Population-Genetic Trees».

³⁰⁰ Zur Ermittlung von Distanzwerten können unterschiedliche Ansätze verwendet werden, auf die ich hier nicht im Detail eingehen kann.

³⁰¹ Eine Lesart die, wie Sommer darlegt, in humanpopulationsgenetischen Studien wie auch in Formaten, die sich an eine breitere Öffentlichkeit richten, häufig dadurch forciert wird, dass die Baumdiagramme auf globale Karten projiziert werden. Sommer, «Population-Genetic Trees», 133; —, *History Within*, Kapitel 11.

Abbildung 8. Beispiel für einen *neighbor-joining tree*, wie er mit der Software POPTREE2 generiert werden kann, Naoko Takezaki, Masatoshi Nei und Koichiro Tamura, «POPTREE2: Software for Constructing Population Trees from Allele Frequency Data and Computing Other Population Statistics with Windows Interface», *Molecular Biology and Evolution* 27, Nr. 4 (2010): 747–52, 750.

Wie in Abbildung 8 deutlich wird, symbolisieren in diesen Baumdiagrammen die Äste unterschiedliche menschliche Populationen, wobei diese – wie der in dieser Abbildung integrierte Ast «Chimpanzee» zeigt – analog zu verschiedenen Gattungen dargestellt werden. Zwar legen die langen, aus einem gemeinsamen Stamm wachsenden Äste nahe, dass die Populationen einen gemeinsamen Ursprung haben, doch scheinen sie sich an einem Punkt (mehr oder weniger) weit in der Vergangenheit getrennt und nie wieder vermischt zu haben.

Indem solche Baumdiagramme den Anschein erwecken, menschliche Populationen seien diskrete, homogene Einheiten, die nach der letzten Aufspaltung der Populationen eine unabhängige Evolutionsgeschichte durchlaufen haben, negieren sie fundamentales humanpopulationsgenetisches Diversitätswissen. Bereits ab der Zwischenkriegszeit hatten eine Reihe von Anthropologen und Biologen im Zuge des Wechsels von einer typ-

logischen, essenzialisierenden zu einer statistischen Perspektive auf menschliche Vielfalt die Vorstellung kritisiert, es gäbe so etwas wie klar voneinander abgrenzbare, homogene menschliche «Rassen». So hatten beispielsweise bereits Huxley und Haddon betont, dass aus evolutionsbiologischer Perspektive die Struktur menschlicher Vielfalt von «mixed ethnic groups» und nicht von «subspecies or races» geprägt sei, da menschliche Gruppen keineswegs eine voneinander isolierte Evolutionsgeschichte durchlaufen haben.³⁰² Mit den Mitteln der Humanpopulationsgenetik hatte Livingstone herausgearbeitet³⁰³ und Dobzhansky eingeräumt,³⁰⁴ dass Populationen weder klar voneinander abgegrenzt noch in sich homogen sind.³⁰⁵

Wie am Beispiel Bernsteins bereits deutlich wurde, ging diese Kritik in manchen Fällen mit einer Kritik an der Ikonografie des Baumes einher.³⁰⁶ Wie Sommer feststellt, teilten auch Huxley und Haddon diese ikonografische Kritik. In *We Europeans* schrieben sie: «[T]he conventional ancestral tree may have some advantages for representing the descent of animal types; it is wholly unsuitable and misleading for man.»³⁰⁷ Da beim Menschen die Konvergenz von «evolutionary lines» ebenso häufig sei wie deren Divergenz, forderten sie, dass menschliche Verwandtschaft als Netz oder in Form von zusammen- und auseinanderfließenden Flüssen dargestellt oder aber gänzlich auf deren Darstellung verzichtet werde. Wie Sommers Arbeiten deutlich machen, gewann die Ikonografie des Baumes an Bedeutung und besetzt einen zentralen Platz in der Geschichte der Humanpopulationsgenetik und ihrer Popularisierung.³⁰⁸ Dies trotz der frühen Kritiken daran, dass Baumstrukturen zentrale populationsgenetische Theorien zur Struktur humangenetischer Vielfalt, die von Vorstellungen der Heterogenität, Multidimensionalität, Verlaufsförmigkeit und Konvergenz geprägt sind, nicht darstellen können.

³⁰² Huxley und Haddon, *We Europeans*, 266, zitiert nach Sommer, «Population-Genetic Trees», 112.

³⁰³ Livingstone, «On the Non-Existence».

³⁰⁴ Dobzhansky, «On the Non-Existence».

³⁰⁵ Zum Disput zwischen Livingstone und Dobzhanski siehe Punkt 1.4.

³⁰⁶ Siehe Seite 68.

³⁰⁷ Huxley und Haddon, *We Europeans*, 266, zitiert nach Sommer, «Population-Genetic Trees», 112.

³⁰⁸ Siehe insbesondere Sommer, «Population-Genetic Trees»; —, *History Within*, Kapitel 13.

4.3 Bilder und Kategorienbildung

Folgt man der Philosophin Marilyn Frye, erscheint diese Diskrepanz zwischen theoretischen Konzepten und Modellen humanpopulationsgenetischer Vielfalt auf der einen und ihrer grafischen Darstellung auf der anderen Seite insofern als besonders problematisch, als dass Bilder bei Prozessen der Klassifizierung ein nicht zu unterschätzendes epistemisches Gewicht haben. Frye stützt sich dabei auf den späten Wittgenstein:

«One of the great things about Wittgenstein is that he understood that we can be captured by a metaphor, a picture, that constrains our imagination. He also understood that one cannot be liberated from the power of a metaphor, an image, a picture, without being provided with other metaphors, images, pictures.»³⁰⁹

So kann sich, wie Wittgenstein schreibt, «ein Bild aufdrängen und gar nichts nützen»³¹⁰ oder uns gefangen halten.³¹¹ Bilder können Irrtümer postulieren oder verfestigen, aber auch zu neuen Sichtweisen und Erkenntnissen verhelfen: «Das falsche Bild verwirrt, das richtige Bild hilft.»³¹² Dies gilt auch für grafische Darstellungen humanpopulationsgenetischer Vielfalt. Sie können als Mittel verstanden werden, die unsere Vorstellung davon prägen, wie humanbiologische Diversitätskategorien beschaffen sind, und uns zugleich, wie das Beispiel der humanpopulationsgenetischen Baumdiagramme zeigt, insofern in die Irre führen, als dass sie häufig unzureichende Darstellungen dessen sind, wie diese Kategorien in der humanpopulationsgenetischen Theorie konzipiert werden.

Frye beobachtet, dass die Frage, wie Kategorien menschlicher Vielfalt gedacht werden sollten, auch Dreh- und Angelpunkt zahlreicher Debatten innerhalb der kritischen Theoriebildung zu *race* und *gender* ist. Bemerkenswert ist dabei insbesondere, dass Frye

³⁰⁹ Frye, «Metaphors of Being a Φ », 87; zu Wittgensteins Bilddenken siehe auch: Ulrich Richtmeyer, *Wittgensteins Bilddenken. 12 Studien zur Philosophie des Bildes* (Paderborn: Willhelm Fink, 2019).

³¹⁰ Wittgenstein, *PU*, ¶ 397.

³¹¹ Wittgenstein, *PU*, ¶ 115.

³¹² Ludwig Wittgenstein, *Bemerkungen über die Farben*, hg. von Elizabeth Anscombe (Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 1977), ¶ 20.

herausstreicht, dass lebenswissenschaftliche Klassifikationssysteme und Kategorien bis heute als Modelle oder eben *Vorbilder* dafür dienen, was ausserhalb der biologischen Wissenschaften unter einer Kategorie verstanden wird. So gehe die aristotelische Tradition davon aus, dass natürliche Arten paradigmatische Fälle von Kategorien sind, wobei natürliche Arten als ahistorisch, deterministisch und essenzialistisch verstanden werden. Diese überholte Vorstellung natürlicher Arten sei, wie Frye schreibt, ausserhalb biologischer Diskurse bis heute dominant, wenn es um Vorstellungen davon gehe, was eine Kategorie ist und was Zugehörigkeit zu einer Kategorie meint.³¹³

So verstandene Kategorien stützen sich, wie Frye treffend beschreibt, auf das Bild eines Behälters. Gemäss diesem Bild befinden sich Individuen in einem Behälter wie Erbsen in einer Dose. Wenn etwas in einer Dose drin ist, dann ist es genau gleich, wie alle anderen und durch die Wand der Dose scharf von allen anderen getrennt, die nicht dazugehören. Bei diesem Bild verhält es sich so, dass wenn es keine notwendigen und hinreichenden Bedingungen gibt, die als Form oder Wand des Behälters funktionieren und damit Individuen von Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern einer Kategorie – z.B. «Erbsen» oder aber auch «Schwarze» oder «Frauen» – unterscheiden können, es so etwas wie «eine-Erbse-sein», «Schwarz-sein» oder «Frau-sein» nicht gibt.³¹⁴

4.4 Kategorienskeptizismus und die Frage der Repräsentation

Wie Frye feststellt, fusst die Kritik an sozialkonstruktivistischen Identitätstheorien, die die soziale Realität von *race* und/oder *gender* betonen und daraus die politische Notwendigkeit der Selbstidentifikation mit Kategorien von *race* und/oder *gender* ableiten, häufig auf einem Behälter-Modell von Kategorien.³¹⁵ So zum Beispiel in poststrukturalistischer und intersektionaler Kritik am *Second-Wave-Feminismus*. Nachdem frühe Feministinnen aufgezeigt hatten, dass Genderkategorien zentrale Elemente für soziale und politische Theorien, Fragen von Identität und Sein sind, wurde die Kategorie «Frau(en)» problema-

³¹³ Frye, «Categories in Distress», 43.

³¹⁴ Frye, «Metaphors of Being a Φ », 86.

³¹⁵ Frye, «Metaphors of Being a Φ », 86.

tisiert, bis dahin, dass sie unnütz oder gar schädlich für die feministische Theorie sei. Die Kritik fokussierte darauf, dass, wenn feministische Theorien dem Anspruch der Repräsentationspolitik nachkommen und also, um mit Butler zu sprechen, ein «festes Subjekt» des Feminismus artikulieren – ««Frau(en)» verstanden als bruchlose Kategorie» – dies einer «groben Fehlrepräsentation» gleichkomme.³¹⁶

Solche Kritiken der Fehlrepräsentation zielten in der Regel auf den Punkt der Konstituierung sozialer Identitätskategorien und setzten auf zwei verschiedenen Ebenen an. Während Poststrukturalist:innen wie Butler Identitätskategorien selbst in grundlegender Weise hinterfragten, kritisierten intersektionale Theoretiker:innen die hegemoniale Position weisser, heterosexueller, mittelständischer Frauen als Norm, von der aus das feministische Subjekt konstituiert wird; ein solches Subjekt des Feminismus, so ihre Kritik, schliesse die Repräsentation all jener Frauen aus, die in Bezug auf *race*, Sexualität, Klasse und weiteren sozial relevanten Differenzierungsachsen nicht der hegemonialen Norm entsprechen. Infolgedessen werde das Subjekt des Feminismus, die Kategorie «Frau(en)», selbst zu einer Form der Unterdrückung.³¹⁷

Im Kern beinhalten solche Einwände eine Essenzialismus-Kritik, die, ähnlich den Argumenten von *race*-Eliminativist:innen, in letzter Konsequenz darauf hinausläuft, dass jeglicher Gebrauch von Kategorien als in irreführender Weise reduktionistisch angesehen wird. Frye argumentiert, dass dieser Schluss vereinfachend ist und der «Kategorienskeptizismus», der in bestimmten Bereichen der feministischen, *Race*- und *Queer*-Theorie bestehe, darauf zurückzuführen sei, mit welchen Metaphern oder Schemata soziale Kategorien gedacht werden. Die feministische Kritik an der Kategorie der Frau(en) habe, so konstatiert Frye, weitgehend die Form verschiedener Versionen von Antiessenzialismus

³¹⁶ Judith Butler, *Das Unbehagen der Geschlechter* (Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2016 [1991]), 20.

³¹⁷ Siehe z.B.: Audre Lorde, «The Master's Tools Will Never Dismantle the Master's House», in *The Master's Tools Will Never Dismantle the Master's House* (London: Penguin Books, 2017 [1984]), 16–21. Lorde entwickelte den Essay als Reaktion auf die Second-Sex-Konferenz, die 1979 in New York stattgefunden hat. Sie kritisiert Praktiken des Ausschlusses, der Abwesenheit, der Unsichtbarkeit, des Schweigens und der Alibifunktion insbesondere schwarzer Frauen innerhalb der feministischen Theorie als den Feminismus diskreditierend.

angenommen, wobei Essenzialismus und Realismus bisweilen in eins gesetzt worden sei; so, als ob man kein:e Realist:in sein könne, ohne zugleich Essenzialist:in zu sein.³¹⁸

Ähnlich wie die *Race*-Konstruktivist:innen Alcoff und Mills lehnt Frye diese Äquivalenz von Realismus und Essenzialismus ab. Sie argumentiert, dass die Beobachtung, dass es keine notwendigen und hinreichenden Bedingungen dafür gibt, schwarz zu sein oder eine Frau zu sein, kein Argument dafür ist, dass soziale Kategorien wie Gender oder *race* nicht real sind. Vielmehr zeige diese Beobachtung, dass soziale Kategorien nicht wie Behälter funktionieren, sondern dass sie in sozialen Prozessen und Machtstrukturen wirken, ohne Grenzen zu haben, die durch notwendige und hinreichende Bedingungen fixiert sind.³¹⁹

Ein Beispiel dafür, dass Kategorienskeptizismus in der *Critical Philosophy of Race* sich primär gegen essenzialistische Vorstellungen von Identitätskategorien richtet, ist Appiahs Reaktion auf die Kritik an seinen philosophischen Positionen; seinem *Race*-Skeptizismus und seinen eliminativistischen Forderungen.³²⁰ In seinem kurzen Essay «Reconstructing Racial Identity» anerkennt Appiah, dass die von ihm geforderte Elimination rassifizierender Fremdzuschreibungen in der Praxis kaum zu bewerkstelligen ist und die Selbstdentifikation mit einer *race* Widerstand gegen Rassismus ermöglicht.³²¹ Kritiker:innen³²² hätten daher zu Recht bemängelt, dass in seiner Arbeit ein «positive account of black identities» fehle, der eine Alternative zum «pseudo-biological essentialist account of black identity»³²³ biete. Dieses letztere ahistorische, essenzialistische Konzept von *race* habe

³¹⁸ Marilyn Frye, «Ethnocentrism/Essentialism: The Failure of the Ontological Cure», in *Is Academic Feminism Dead? Theory in Practice*, hg. von Social Justice Group at the Center for Advanced Feminist Studies, University of Minnesota (New York: New York University Press, 2000), 47–60.

³¹⁹ Frye, «Metaphors of Being a Φ », 86–87.

³²⁰ Siehe: Kwame Anthony Appiah, *In My Father's House. Africa in the Philosophy of Culture* (Oxford: Oxford University Press, 1992); —, «Race, Culture, Identity»; Gutmann und Appiah, *Color Conscious*.

³²¹ Kwame Anthony Appiah, «Reconstructing Racial Identities», *Research in African Literatures* 27, Nr. 3 (1996): 68–72, 72.

³²² Appiah nennt hier insbesondere Katya Gibel Azoulay, «Outside Our Parents' House: Race, Culture, and Identity», *Research in African Literatures* 27, Nr. 1 (1996): 129–42. Auch Lucius Outlaw führt er als gewichtigen Kritiker seiner Arbeit an, ohne jedoch dessen Werk zu zitieren. Appiah, «Reconstructing Racial Identities», 68.

³²³ Appiah, «Reconstructing Racial Identities», 68.

die kritische Auseinandersetzung mit *race* immer wieder vor analytische Probleme gestellt. So zum Beispiel auch einen der zentralen Vordenker kritischer Theorien zu *race*, W.E.B. Du Bois:³²⁴

«[...] Du Bois's analytical problem was that he believed that for racial labeling [...] to have the obvious real effects that it did have [...] there must be some real essence that held the race together. [...] If you look for a shared essence you won't get anything, so you'll come to believe you've missed it, because it is supersubtle, difficult to experience or identify; in short, mysterious. But if, as I say, you understand the sociohistorical process of construction of the race, you'll see that the label works despite the absence of an essence.»³²⁵

Das heisst letztlich, dass Appiah das, was Alcoff die soziale Realität von *race* nennt, durchaus anerkennt und sich seine Kritik primär auf eine ahistorische, essenzialistische Vorstellung von *race(s)* richtet.

Die Frage, inwieweit solche ahistorischen, essenzialistischen Vorstellungen in der Literatur zu *race* Ende des 20. Jahrhunderts überhaupt zum Tragen kommen, ist Gegenstand laufender theoretischer und politischer Debatten. Frye macht plausibel, dass essenzialistische Vorstellungen von *race* und *gender* vielmehr von der Kritik an sozialkonstruktivistischen Ansätzen «importiert» wurden, als dass diese ihn tatsächlich stützten. Denn sozialkonstruktivistische Theorien würden sich in ihrem Kategorienverständnis weniger auf das in der aristotelischen Tradition stehende essenzialistische Erbsenmodell stützen. Viel-

³²⁴ Du Bois gehörte zu den ersten Autor:innen, die *race* und Rassismus als Objekte philosophischer Betrachtung behandelt haben. Er gilt daher als Wegbereiter der *Critical Philosophy of Race*. Die politische Philosophie des jungen Du Bois stützt sich auf die Sozialphilosophie, die er an der Wende zum 20. Jahrhundert in zwei Aufsätzen ausarbeitet: W. E. B. Du Bois, «The Conservation of Races», in *The Problem of the Color Line at the Turn of the Twentieth Century: The Essential Early Essays*, hg. von Nahum Dimitri Chandler (New York: Fordham University Press, 2015 [1897]), 51–65; —, «The Study of the Negro Problems», *Annals of the American Academy of Political and Social Science* 11, Nr. 1 (1898): 1–23. Im Gegensatz zu diesen frühen Texten sind die späteren Schriften von Du Bois von marxistischer Theorie inspiriert. Ein Schlüsseltext ist hier W. E. B. Du Bois, *Black Reconstruction in America* (Oxford: Oxford University Press, 2007 [1935]).

³²⁵ Appiah, «Reconstructing Racial Identities», 68.

mehr sei das implizite Vorbild für die Konzeption von Kategorien in sozialkonstruktivistischen Theorien die von Darwin geprägte Vorstellung von Arten: So, wie in Darwins Evolutionstheorie Arten entstehen und verschwinden, gehen auch sozialkonstruktivistische Theorien von *race* und *gender* davon aus, dass die für sie bedeutsamen sozialen Kategorien eine Geschichte haben, und das, was die soziale Realität von *race* respektive *gender* ausmacht, nicht essenziell, sondern kontingent ist.³²⁶

Frye folgend kann argumentiert werden, dass *Race*-Skeptizismus auf einem falschen Verständnis davon beruht, was aus kritischer sozialkonstruktivistischer Perspektive unter *races* als sozialen Kategorien verstanden wird. Wie das Beispiel von Appiah zeigt, erweist sich *Race*-Skeptizismus in der Praxis als weit weniger radikal und weniger stark von einer konstruktivistischen Anerkennung von *race* als sozialer Realität verschieden, als es bei einer abstrahierenden Gegenüberstellung dieser philosophischen Positionen den Anschein machen mag.

Vielmehr, so scheint es, wird die Debatte hier ähnlich wie jene zwischen Livingstone und Dobzhanski, deren zentraler Streitpunkt darin bestand, welches Bild – *clines* oder *cluster* – die Verteilung von Genfrequenzen innerhalb und zwischen menschlichen Populationen am besten beschreibt,³²⁷ von einer Uneinigkeit hinsichtlich der Form und Beschaffenheit der zentralen Analysekatgorie geprägt. Anders gesagt: Sowohl humanpopulationsgenetische als auch philosophische Essenzialismus- und Ahistorismus-Kritik richtet sich nicht auf eine theoretische Position, die in der jeweiligen Literatur tatsächlich vertreten würde – ein Konzept von *races* als klar voneinander abgegrenzten, homogenen und unveränderlichen menschlichen Gruppen findet weder in der Humanpopulationsgenetik noch in der *Critical Philosophy of Race* Vertreter:innen –, sondern scheint sich vielmehr gegen ein

³²⁶ Frye, «Categories in Distress», 42–43.

³²⁷ Diese Perspektivierung des Disputs zwischen Livingstone und Dobzhansky haben Jonathan Michael Kaplan und Rasmus Grønfeldt Winther vorgeschlagen: «This exchange can be framed in the following way: Do we look for sharp boundaries, and, failing to find any, deny the existence of biological populations? Or do we look for clusters – correlated variation – and finding those clusters, affirm the biological reality of the populations so identified?» Kaplan und Winther, «Prisoners of Abstraction?», 403.

typologisch-essenzielistisches, ahistorisches Bild von *race* zu richten, das uns – mit Wittgenstein gesprochen –³²⁸ gefangen hält und immer wieder in die Irre führt.

Ein konkretes Beispiel für ein solch irreführendes essenzialisierendes Bild, das humanpopulationsgenetische Diversitätsdiskurse insofern gefangen hält, als dass es in der humanpopulationsgenetischen Literatur weiterhin Verwendung findet, sind die oben erwähnten populationsgenetischen Stammbäume der Menschheit. Zwar sprechen diese den Populationen, die sie unterscheiden, insofern eine Historizität zu, als dass sie deren gemeinsamen Ursprung darstellen. Was die Populationen in solchen Baumdiagrammen aber letztlich ausmacht, ist, dass sie sich an einem Punkt in der Vergangenheit getrennt und anschliessend unabhängig voneinander entwickelt haben. Diese divergierende Struktur impliziert nicht zuletzt eine Homogenität und Abgetrenntheit der repräsentierten Populationen.

Wie unter Punkt 1.7 bereits erwähnt, wurde humangenetische Admixture – ein Prozess, der nicht die Divergenz, sondern die Konvergenz menschlicher Gruppen beschreibt – zu Beginn des 21. Jahrhunderts erstmals operationalisierbar. Auf Grund der grossen Sequenzierungsprojekte stand zudem eine noch nie dagewesene Menge an genetischen Daten zur Verfügung, und die rasant zunehmende Rechenleistung von Computern erlaubte es, neue computergestützte theoretische und statistische Ansätze zu entwickeln, um diese Big Data zu organisieren, visualisieren und interpretieren. Damit verschoben sich biologische Analysen weiter vom Labor, in dem mit Blut, Zellen oder Chromosomen gearbeitet wurde, in einen mathematischen, theoretischen Bereich, in dem Computer mit numerischen und digitalen Abstraktionen biologischen Materials Berechnungen anstellen. Um die Zahlenreihen und digitalen Codes, die dadurch produziert wurden, intelligibel zu machen, waren Visualisierungen und Metaphern mehr denn je unerlässlich.³²⁹

³²⁸ Wittgenstein, *BüF*, ¶ 20.

³²⁹ Siehe: Hallam Stevens, *Life Out of Sequence. A Data-Driven History of Bioinformatics* (Chicago: University of Chicago Press, 2013), 200. Zur Digitalisierung biologischer und biomedizinischer Praktiken und Daten und den damit verknüpften epistemologischen Fragen siehe auch: Sabina Leonelli, *Data-Centric Biology. A Philosophical Study* (Chicago & London: University of Chicago Press, 2016).

Im folgenden Kapitel zeige ich am Beispiel von STRUCTURE, der ersten Software zur Berechnung und Repräsentation genetischer Admixture, auf, inwiefern in diesem Kontext aufgegriffene, transformierte und neu hervorgebrachte diagrammatische Darstellungsformen und Metaphern bestehende Vorstellungen von *race* herausforderten, veränderten und konsolidierten.

5. Repräsentationen humanpopulationsgenetischer Variation unter dem Paradigma von Admixture

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts, als humangenetische Admixture erstmals operationalisierbar wurde, wurde nach einem neuen Bild humangenetischer Variation gesucht. Inwiefern diese neue Möglichkeit der Berechnung und Repräsentation von Admixture essenziellistische und ahistorische Bilder humangenetischer Populationen untergräbt, transformiert, reproduziert und mit Konzepten von *race* verknüpft, werde ich im Folgenden am Beispiel der Entwicklung und der praktischen sowie theoretischen Rezeption von STRUCTURE aufzeigen; jener Software, die zum ersten Mal genetische Admixture berechnen und darstellen konnte und sich innerhalb weniger Jahre zu einem *der* Standardwerkzeuge zur Analyse von genomweiten Daten etablierte.

5.1 Die Erfindung von STRUCTURE

Der STRUCTURE zugrundeliegende Algorithmus, der innerhalb weniger Stunden entwickelt worden sein soll,³³⁰ wurde im Jahr 2000 in einem Artikel mit dem Titel «Inference of Population Structure Using Multilocus Genotype Data» in der Zeitschrift *Genetics* vorgestellt.³³¹ Seit ihrer Veröffentlichung vor rund zwanzig Jahren wurde die darauf basie-

³³⁰ Gemäss John Novembre, der zwischen 2006 und 2008 bei einem der Entwickler von STRUCTURE, Matthew Stephens, als Postdoktorand forschte, fügten sich die unterschiedlichen Expertisen der Akteure bei ihrem erstmaligen Zusammentreffen an einem Workshop am Newton Institute in Cambridge im September 1998 wie Puzzlesteine ineinander: «[T]hey hashed out the first model on a board within a couple of hours [...] and there were no real changes from what was written out in the first meeting to what was ultimately published.» Novembre, «Pritchard, Stephens, and Donnelly», 391.

³³¹ Pritchard, Stephens und Donnelly, «Inference of Population Structure». In der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts wurden eine Reihe von Erweiterungen der Methode publiziert: Daniel Falush, Matthew Stephens und Jonathan K. Pritchard, «Inference of Population Structure Using Multilocus Genotype Data: Linked Loci and Correlated Allele Frequencies», *Genetics* 164 (2003): 1567–87; —, «Inference of Population Structure Using Multilocus Genotype Data: Dominant Markers and Null Alleles», *Molecular*

rende Software STRUCTURE mehrfach preisgekrönt³³² und gilt heute als die bekannteste und am weitesten verbreitete humanpopulationsgenetische Clusteringmethode.³³³ Heute sind hauptsächlich andere Programme im Einsatz, darunter insbesondere die 2009 veröffentlichte Software ADMIXTURE.

Die Funktionen von STRUCTURE- und ADMIXTURE-Analysen unterscheiden sich nur geringfügig. Der Hauptvorteil von ADMIXTURE gegenüber STRUCTURE besteht darin, dass das Programm erheblich schneller ist und die Verarbeitung einer viel grösseren Anzahl von Markern ermöglicht.³³⁴ Auch wenn heute zur Ermittlung von Populationsstruktur und individueller *ancestry* tendenziell andere Programme zum Einsatz kommen,³³⁵ werden die entsprechenden Methoden häufig einfach als «STRUCTURE-Analysen» bezeichnet – nach dem ersten Computerprogramm, mit dem derartige Untersuchungen überhaupt möglich wurden.³³⁶

Eine Methode, die zur Optimierung der Darstellung der Analysresultate von STRUCTURE entwickelt wurde und diese in Form von bunten Balkendiagrammen repräsentiert, wurde 2004 vom Genetiker Noah Rosenberg unter dem Namen «DISTRUCT» veröffentlicht. Heute wird die Struktur genomweiter humanpopulationsgenetischer Daten stan-

Ecology Notes 7, Nr. 4 (2007): 574–78; Melissa J. Hubisz u. a., «Inferring Weak Population Structure with the Assistance of Sample Group Information», *Molecular Ecology Resources* 9, Nr. 5 (2009): 1322–32.

³³² Noor, M. A. F., «The 2013 Novitski prize».

³³³ Novembre, «Pritchard, Stephens, and Donnelly», 391; Yuan u. a., «Models, Methods and Tools», 2; Lawson, van Dorp und Falush, «A Tutorial», 2.

³³⁴ Alexander, Novembre und Lange, «Fast Model-Based Estimation», 1655.

³³⁵ Neben neuen Versionen und Erweiterungen des ursprünglichen Programms wurden im Laufe der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts auch weitere Programme entwickelt, die sich insbesondere durch ihre rechen-technische Geschwindigkeit von STRUCTURE abhoben und damit den zunehmend umfangreicher werdenden zu analysierenden Datenmengen Rechnung trug. Die bekanntesten solchen Programme sind FRAPPE (Hua Tang u. a., «Estimation of Individual Admixture: Analytical and Study Design Considerations», *Genetic Epidemiology* 28, Nr. 4 (2005): 289–301) und ADMIXTURE (Alexander, Novembre und Lange, «Fast Model-Based Estimation»). Siehe: Novembre, «Pritchard, Stephens, and Donnelly», 391–392; Yuan u. a., «Models, Methods and Tools», 2–3; Stoneking, *An Introduction*, 169–170.

³³⁶ Stoneking, *An Introduction*, 169. Dieser *de facto* Standard von STRUCTURE als Instrument zur Analyse und Visualisierung genomweiter Daten von Populationen und Individuen zeigt sich nicht nur in der Allgegenwart der Methode in humanpopulationsgenetischen Studien, sondern auch im Sprung vom Eigen- zum Gattungsnamen.

dardmässig mit DISTRUCT respektive dessen Nachfolgeprogramme CLUMPP³³⁷ und CLUMPAK³³⁸ in Form von Balkendiagrammen visualisiert.³³⁹ Diese Balkendiagramme sind derart untrennbar mit STRUCTURE verknüpft, dass ich sie im Folgenden, dem Usus der Praktiker:innen folgend, als «STRUCTURE-Diagramme» bezeichnen werde.

Die Entwickler von STRUCTURE – Jonathan K. Pritchard, der bei Markus Feldmann, einem engen Kollaborator von Cavalli-Sforza, doktoriert hatte und derzeit Postdoktorand an der Universität Oxford war, sein Postdoc-Kollege Matthew Stephens und sein Betreuer Peter Donnelly – beschrieben im Artikel, mit dem sie STRUCTURE lancierten, eine statistische Methode, die unter der Verwendung genomweiter Daten Fragen nach der Struktur von Populationen, der Zuordnung von Individuen zu Populationen und der Identifikation von «migrants and admixed individuals» beantworten kann.³⁴⁰ Diese Fragen sind insbesondere in der populationsgenetischen Forschung zur Evolutionsgeschichte des Menschen und den Beziehungen zwischen modernen menschlichen Populationen zentral.

Gestützt auf ihre Expertise in den jeweiligen Feldern betonten Pritchard, Stephens und Donnelly darüber hinaus auch die Relevanz ihrer Methode in der medizinischen Genetik und der DNA-gestützten Forensik.³⁴¹ Und tatsächlich wurden STRUCTURE-Analysen in der Folge zu einem zentralen Werkzeug im Umgang mit *ancestry informative markers* und zur Ermittlung von *biogeographical ancestry*. Anders gesagt lieferten Pritchard und seine Ko-Autoren mit STRUCTURE also eine Methode, die Fragen menschlicher Identität, der Geschichte, der Medizin und des Rechts zu statistisch berechenbaren Gegen-

³³⁷ Mattias Jakobsson und Noah A. Rosenberg, «CLUMPP: A Cluster Matching and Permutation Program for Dealing with Label Switching and Multimodality in Analysis of Population Structure», *Bioinformatics* 23, Nr. 14 (2007): 1801–6.

³³⁸ Naama M. Kopelman u. a., «CLUMPAK: A Program for Identifying Clustering Modes and Packaging Population Structure Inferences Across», *Molecular Ecology Resources* 15, Nr. 5 (2015): 1179–91.

³³⁹ Zwar designte Rosenberg DISTRUCT für den Gebrauch mit STRUCTURE. Im Prinzip kann das Programm jedoch mit dem Output jeglicher Verfahren arbeiten, die «membership coefficients» berechnen. Noah A. Rosenberg, «DISTRUCT: A Program for the Graphical Display of Population Structure: Program Note», *Molecular Ecology Notes* 4, Nr. 1 (2004): 137–38, 137.

³⁴⁰ Pritchard, Stephens, und Donnelly, «Inference of Population Structure», 945.

³⁴¹ Pritchard, Stephens, und Donnelly, «Inference of Population Structure», 945.

ständen der humanpopulationsgenetischen Forschung transformiert. Damit erhalten von STRUCTURE geprägte Vorstellungen menschlicher Vielfalt eine Reichweite, welche die humanpopulationsgenetische Forschung bei weitem übersteigt und in fürs menschliche Selbstverständnis und Zusammenleben sowie das körperliche Befinden zentrale Bereiche vordringt. Um die Entwicklung und die Debatten um die Bilder humanpopulationsgenetischer Vielfalt im Kontext von STRUCTURE nachvollziehen zu können, werde ich im Folgenden die Funktionsweise des Programms insoweit erläutern, wie es zum Verständnis dessen nötig ist, worum es sich bei den durch STRUCTURE eingeführten Neuerungen handelt und wie im Zuge von STRUCTURE-Analysen produzierte Diagramme gelesen werden.

Der Algorithmus, mit dem STRUCTURE genetische Daten ordnet, ist eine Form von modellbasiertem, multidimensionalem Clustering. Dabei handelt es sich um eine mathematische Methode der induktiven Typologie, deren Ziel darin besteht, die unbekanntere innere Struktur von Daten zu ermitteln und darzustellen. Im Gegensatz zur deduktiven Typologie, wie sie charakteristischerweise in der physischen Anthropologie zur Anwendung kam, bei der von einer fixen Anzahl von zuvor definierten, klar voneinander abgegrenzten, exklusiven Kategorien ausgegangen wird, denen dann die Objekte einer Datenreihe zugeordnet werden, sind die Kategorien oder eben Cluster im Falle der induktiven Typologie empirisch.³⁴² Das heisst, dass die mit STRUCTURE berechneten Cluster von den untersuchten Datenreihen abgeleitet werden. Das bedeutet wiederum, dass die Cluster prinzipiell veränderlich und also instabil sind und dass die Auswahl der Daten die Struktur, die STRUCTURE aus ihnen «herauslesen» kann, beeinflusst. Die mit STRUCTURE generierten Cluster fungieren demnach als Abbild der «inneren» Struktur der untersuchten Datenreihe. Dieses Abbild ist jedoch nicht mimetischer oder physischer Natur.

³⁴² Zu verschiedenen Formen von multidimensionalem Clustering siehe: Arkadiusz Soltysiak und Piotr Jaskulski, «Czekanowski's Diagram a Method of Multidimensional Clustering», in *New Techniques for Old Times. CAA 98. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. Proceedings of the 26th Conference, Barcelona, March 1998*, hg. von J. A. Barceló, I. Briz und A. Vila (Oxford: BAR Publishing, 1999), 175–84, 175.

Es zeigt keine Objekte, sondern die Beziehungen zwischen ausgewählten Eigenschaften einzelner Objekte.

Die Objekte, die mit STRUCTURE untersucht werden können, sind genomweite Daten von Individuen, genauer gesagt verschiedene Arten von *ancestry informative markers* (AIMs) – Informationen über die Häufigkeit bestimmter Allele, die mit biogeografischer Herkunft assoziiert werden. Bei den Eigenschaften, die für die Clusterbildung mit STRUCTURE relevant sind, handelt es sich also um AIMs; durch den Vergleich der Allelfrequenzen auf diesen Markern werden die individuellen Gendaten als mehr oder weniger ähnlich eingeschätzt und entsprechend zu Clustern gruppiert. Wie viele Cluster (abgekürzt $\langle K \rangle$) das Programm berechnen soll, bestimmt der oder die Userin. Die Cluster werden so berechnet, dass die Eigenschaften der Objekte innerhalb eines Clusters geringere Variabilität aufweisen als innerhalb der gesamten Reihe der untersuchten Objekte.

Diese Cluster sind insofern modellbasiert, als dass der Algorithmus, mit dem die Cluster produziert werden, sich auf verschiedene sogenannte *ancestry models* stützen kann. Bei diesen Modellen handelt es sich um mathematische Formeln, die grundlegende Annahmen über die Entstehung und die Struktur von Populationen ausdrücken.³⁴³ Eine zentrale Neuerung von STRUCTURE besteht darin, dass das Programm auch mit Modellen arbeiten kann, die davon ausgehen, dass die untersuchten Individuen *admixed* sind.³⁴⁴ Da STRUCTURE gleichzeitig mehrere AIMs in die Analyse einbezieht, wird das Verfahren als multidimensional bezeichnet. Individuen, die einem Cluster zugeordnet werden, müssen sich dementsprechend nicht hinsichtlich allen Markern gleich ähnlich sein. Das bedeutet auch, dass mit STRUCTURE produzierte Cluster nicht homogen sind.

³⁴³ Die Grundmodelle, die zur Beschreibung admixter Populationen verwendet werden, diskutiere ich unter Punkt 2.8.

³⁴⁴ Jonathan K. Pritchard, Xiaoquan Wen und Daniel Falush, «Documentation for Structure Software: Version 2.3», 2009, 7, <https://web.stanford.edu/group/pritchardlab/structure.html>.

5.2 Auf der Suche nach dem ‹richtigen› Bild: Bäume und Gestrüpp

Die Resultate von STRUCTURE-Analysen werden, wie bei multidimensionalen Clusteringmethoden üblich, in grafische Darstellungen übersetzt, anhand derer die Resultate anschaulich gemacht, erklärt und interpretiert werden können. Die Frage der ‹richtigen› respektive ‹nützlichen› Visualisierung der Analyseresultate spielte bereits im Paper, mit dem STRUCTURE lanciert wurde, eine zentrale Rolle.³⁴⁵ Es kann nicht nur als Beschreibung der Funktionen von STRUCTURE, sondern auch als eine Suche nach dem richtigen Bild gelesen werden. Pritchard, Stephens und Donnelly präsentieren STRUCTURE darin als modellbasierte Alternative zu distanzbasierten Methoden. Die Resultate distanzbasierter Analysen werden, wie oben ausgeführt, in aller Regel in Form von *neighbor-joining trees* dargestellt. Auf diesen Umstand beziehen sich Pritchard, Stephens und Donnelly, wenn sie schreiben, dass distanzbasierte Methoden attraktiv, weil in der Regel einfach anzuwenden und visuell ansprechend seien. Die Nachteile distanzbasierter Methoden lokalisieren sie nun gerade auch in der Darstellungsform: ‹the clusters identified may be heavily dependent on both, the distance measure and graphical representation chosen›.³⁴⁶

Anders als die Erfinder von STRUCTURE damit suggerieren, wird die Identifikation von Clustern nicht nur im Zusammenhang mit distanzbasierten Methoden, sondern auch bei modellbasierten STRUCTURE-Analysen massgeblich durch deren grafische Repräsentation ermöglicht. Der Output von STRUCTURE besteht ebenfalls aus Zahlenreihen, die selbst mit entsprechender Leseanleitung schwierig zu interpretieren sind. So ist es nicht verwunderlich, dass die Autoren STRUCTURE nicht mittels Beispielen von Analyseresultaten in numerischer Form vorstellen, sondern mittels unterschiedlichen grafischen Darstellungen, in die Resultate von STRUCTURE-Analysen übersetzt werden können.

³⁴⁵ Pritchard, Stephens und Donnelly, ‹Inference of Population Structure›.

³⁴⁶ Pritchard, Stephens und Donnelly, ‹Inference of Population Structure›, 952.

Label	(%Miss)	Pop :									
1	17	(0)	2	:	0.998		Pop 1:	0.000	0.001		Pop 3: 0.000 0.000
2	1219	(7)	2	:	1.000		Pop 1:	0.000	0.000		Pop 3: 0.000 0.000
3	1223	(0)	2	:	0.612		Pop 1:	0.000	0.000		Pop 3: 0.004 0.383
4	1329	(7)	1	:	1.000		Pop 2:	0.000	0.000		Pop 3: 0.000 0.000
5	15	(0)	3	:	0.999		Pop 1:	0.000	0.001		Pop 2: 0.000 0.000

Abbildung 9. Beispiel für die tabellarische Darstellung von Analyseresultaten aus dem STRUCTURE-Softwaremanual, Pritchard, Wen und Falush, «Documentation for Structure Software», 35.³⁴⁷

Um die Vorteile ihrer Methode deutlich zu machen, präsentierten Pritchard und Kollegen die Resultate ihrer eigenen, modellbasierten Methode jeweils im Vergleich mit einem *neighbor-joining tree*, der auf Grund derselben Daten mit einer distanzbasierten Methode erstellt wurde. Beispielhaft analysierten sie dazu einerseits Daten einer vom Aussterben bedrohten Vogelart und eine humangenetische Datenreihe, die auf den Proben von 243 «afrikanischen», «europäischen» und «asiatischen» Individuen basiert. Letztere wurde 1995 im Zusammenhang mit einem Artikel publiziert, der die Ursprünge und Relationen moderner menschlicher Populationen auf Grund verschiedener Arten von DNA³⁴⁸ derselben Individuen mittels distanzbasierter Methoden zu rekonstruieren suchte.³⁴⁹

Die Autor:innen, eine Gruppe von Forscher:innen um den Genetiker Lynn Jorde, verglichen die Analyseresultate, die auf Grund von verschiedenen Typen von DNA gewonnen worden war. Ziel war, die durch die Analyse von mitochondrialer DNA (mt-DNA) bestä-

³⁴⁷ Die Tabelle ist, wie die Autoren des Softwaremanuals erläutern, folgendermassen zu lesen: «In general, the first column of results (following «Pop :») shows the posterior probability that the individual in question is correctly assigned to the given population. The subsequent columns show the probabilities that it is from, or has ancestry in, the other populations. For example, reading from row 3: Individual 1223 (who has 0% missing data) is actually from the presumed population (2) with probability 0.612. There is (approximately) zero posterior probability that this individual has recent ancestry in population 1, but it may have recent ancestry in population 3 (the probabilities are 0.004, and 0.383, that the individual is from population 3, or has a single parent from population 3, respectively).» Pritchard, Wen und Falush, «Documentation for Structure Software», 35.

³⁴⁸ Dabei handelte es sich je um ein Reihe von 30 autosomalen Polymorphismen (STRs und RSPs) sowie um die mitochondriale DNA (mtDNA) derselben Individuen.

³⁴⁹ Jorde u. a., «Origins and Affinities».

tigte *Out-of-Africa*-Theorie³⁵⁰ der Evolutionsgeschichte des Menschen herauszufordern. Auf die Baumdiagramme bezugnehmend, mit denen sie ihre Analyseresultate darstellten, kamen Jorde und seine Ko-Autor:innen zum Schluss, dass autosomale Polymorphismen (Abb. 10 B und C) Geschichten humanpopulationsgenetischer Ursprünge und Affinitäten erzählten, die sich voneinander und von der auf der Analyse von mtDNA (Abb. 10 A) basierenden Erzählung unterscheiden.³⁵¹ Zwar generieren alle drei Analysen Bäume, die den ersten *population split* zwischen «afrikanischen» und «nicht-afrikanischen» Populationen verorten. Abgesehen davon legen jedoch alle drei Bäume unterschiedliche Verwandtschaftsstrukturen nahe; eine Feststellung, die für eine überlappende Struktur humangenetischer Variation spricht.

³⁵⁰ Das *Out-of-Africa*-Modell wurde spätestens mit der mt-DNA-Studie, die Rebecca Cann, Mark Stoneking und Allan Wilson 1987 veröffentlicht hatten, zum humanpopulationsgenetischen und archeologischen Konsens hinsichtlich der Evolutionsgeschichte des Menschen. Die Resultate der Studie legten nahe, dass die gesamte menschliche mtDNA auf eine Frau zurückgeht, die vor etwa 140'000 bis 290'000 Jahren in Afrika gelebt hatte. Cann, Rebecca L., Mark Stoneking und Allan C. Wilson, «Mitochondrial DNA and Human Evolution», *Nature* 325, Nr. 6099 (1987): 31–36.

³⁵¹ Jorde u. a., «Origins and Affinities», 523.

Abbildungen 10 A, B und C. Drei mittels distanzbasierten *Neighbor-joining*-Methoden ermittelte populationsgenetische Bäume. Sie basieren auf denselben humangenetischen Proben, berücksichtigen jedoch unterschiedliche Typen von DNA (A: mtDNA; B: RSPs; C: STRs). Jorde u. a., «Origins and Affinities», 526 (Abb. A und B), 527 (Abb. C).

Die Baumdiagramme, denen Pritchard, Stephens und Donnelly die Visualisierungen ihrer eigenen Analysen mit STRUCTURE gegenüberstellten, sind nun aber nicht die populationsgenetischen Bäume aus dem Jorde-Paper. Es handelt sich zwar ebenfalls um durch distanzbasierte Methoden generierte *neighbor-joining trees*, und sie beruhen auf dem STR-Datenset von Jorde und Kolleg:innen. Ihre analytische Einheit ist jedoch nicht die Population, sondern das Individuum. Ihre Äste repräsentieren dementsprechend keine Populationen, sondern Individuen.

Als ein besonders stossendes Manko von *neighbor-joining trees* erachteten Pritchard und seine Ko-Autoren, dass es, wenn man mit Daten von Individuen arbeitet, nicht möglich sei «to identify the appropriate clusters if the [population] labels were missing.»³⁵² Also ergänzten sie die entsprechende Populationeninformation jeweils nachträglich durch Buchstabenkürzel an den Spitzen der Äste. Ausserdem berücksichtigten sie absichtlich keine der asiatischen Proben, da diese, wie sie anmerkten, weder mit der *Neighbor-joining*-Methode, noch mit STRUCTURE klar von den europäischen Individuen unterschieden werden können.³⁵³

³⁵² Pritchard, Stephens und Donnelly, «Inference of Population Structure», 952. In Bezug auf die Kritikpunkte, dass distanzbasierte Methoden im Gegensatz zu modellbasierten Methoden stark von den ihnen zugrundeliegenden Konzepten genetischer Distanz sowie der Art der Visualisierung ihrer Analyseergebnisse abhängen, bleiben Pritchard und Kollegen vage: «[W]e feel that it is easier to assess the validity of explicit modeling assumptions than to compare the relative merits of more abstract quantities such as distance measures and graphical representations.» Pritchard, Stephens und Donnelly, «Inference of Population Structure», 946.

³⁵³ Pritchard, Stephens und Donnelly, «Inference of Population Structure», 952.

Abbildung 11. *Neighbor-joining tree* basierend auf den STR-Daten, die auch dem Baumdiagramm in Abbildung 10 C zugrunde liegen. Im Unterschied zu jenem Baumdiagramm repräsentieren die Äste hier nicht Populationen, sondern Individuen, Pritchard, Stephens und Donnelly, «Inference of Population Structure», 953.

Im populationenbasierten Baum aus dem Paper von Jorde und Kolleg:innen (Abb. 10 C) trennt die erste Gabelung «afrikanische» von «nicht-afrikanischen» Populationen, die zweiten Gabelungen splitten diese dann jeweils wieder in zwei Gruppen auf: «europäische» und «asiatische» sowie zwei unterschiedliche «afrikanische» Gruppen. Diese verzweigen sich schliesslich erneut zu insgesamt 13 Ästen respektive Populationen.

Der *neighbor-joining tree* (Abb. 11) von Pritchard, Stephens und Donnelly, der dieselben Daten (abzüglich der «asiatischen» Proben) auf der Ebene der Individuen darstellt, fächert die Zweige zwar zu mehreren Büscheln auf, diese sind jedoch nicht eindeutig voneinander zu unterscheiden und lassen sich entsprechend auch nicht zählen. Der Baum zeigt also keine klaren Untergruppen, die den prädefinierten Populationen entsprechen könnten. Auch so etwas wie ein erster Populationensplit, der «afrikanische» klar von «europäischen»

Proben unterscheiden würde, wird aus dieser Darstellung nicht ersichtlich. Zwar gruppieren sich die ‹afrikanischen› Individuen mehrheitlich unten links, während die ‹europäischen› oben rechts zu stehen kommen, doch befinden sich dazwischen Büschel von Zweigen, die sowohl ‹europäische› als auch ‹afrikanische› Individuen beinhalten. Die Darstellung legt also nahe, dass die Struktur humangenetischer Variation von Kontinuitäten und Überlagerungen geprägt ist.

Sowohl das Paper, aus dem Pritchard und seine Ko-Autoren ihre humangenetischen Daten beziehen, als auch ihre eigene distanzbasierte Analyse eines Teils dieser Daten auf individueller Ebene deuten also auf eine überlappende Struktur humangenetischer Variation hin. Anstatt nun eine Darstellungsform für ihre STRUCTURE-Analysen zu entwickeln, die diese überlappende Struktur anschaulicher machen würde, entschieden sich Pritchard und Kollegen dafür, Darstellungsformen zu verwenden, die primär die Diskontinuitäten zwischen kontinentalen Gruppen herausstreichen.

5.3 Die Unterscheidung von Clustern: Kurven und Punktwolken

Im ersten Paper zu STRUCTURE³⁵⁴ werden zur Repräsentation humangenetischer Variation klassische grafische Darstellungsformen von Häufigkeitsverteilungen verwendet. Zum einen verwendeten die Autoren ein Histogramm, in dem die Häufigkeitsverteilungen in einem von zwei Achsen aufgespannten Fläche mittels Kurven dargestellt werden können, zum anderen ein Streu- respektive Punktdiagramm, in dem sich die Häufigkeitswerte auf die Ecken eines gleichseitigen Dreiecks beziehen und sich entsprechend auf einer dreieckigen Fläche verteilen.

³⁵⁴ Pritchard, Stephens und Donnelly, ‹Inference of Population Structure›.

Abbildung 12. STRUCTURE-Histogramm. Häufigkeitsverteilungen von *Ancestry*-Anteilen «europäischer» und «afrikanischer» Individuen an einem Cluster auf einer Skala von 0 bis 1, Pritchard, Stephens und Donnelly, «Inference of Population Structure», 953.

Das Histogramm nutzen Pritchard, Stephens und Donnelly zur Repräsentation der Ergebnisse einer Analyse derselben STR-Daten, wie in Abbildung 11. Es handelt sich also um Daten von «europäischen» und «afrikanischen» Individuen, die, so nahmen die Autoren an, mutmasslich zwei Cluster bilden würden. Entsprechend liessen sie STRUCTURE zwei Cluster berechnen und wählten eine zweipolige Darstellungsform. Dargestellt werden die Resultate dieser Berechnung in Form von zwei Linien: die durchgezogene Kurve gibt die Häufigkeitsverteilung der *Ancestry*-Anteile der «afrikanischen», die gestrichelte jene der «europäischen» Individuen an einem der beiden Cluster an, welches als «Population 1» bezeichnet wird.

Wie die deutlichen Ausschläge der Kurven an den beiden Enden des Graphen zeigen, weisen die «europäischen» Proben einen geringen, die «afrikanischen» einen hohen Anteil an *ancestry* im Cluster «Population 1» auf. Im Gegensatz zur Darstellung der Resultate der distanzbasierten Analyse in Form eines *neighbor-joining tree* (Abb. 11) können mit STRUCTURE und durch die Darstellung in einem Histogramm aus denselben Daten also zwei Cluster abgeleitet werden – ein «afrikanisches» und ein «europäisches». Das heisst, dass die Identifikation von Clustern stark von der Analysemethode und der Art der grafischen Darstellung der Resultate abhängt.

Das zweite Diagramm, mit dem die Entwickler von STRUCTURE aufzeigen, dass ihre Methode Cluster aus individuellen Gendaten ableiten kann, während distanzbasierte

Methoden *neighbor-joining trees* hervorbringen, die eher einem Gestrüpp als einem Baum gleichen, ist ein dreieckiges Streudiagramm. Pritchard und Kollegen stellten ihre STRUCTURE-Analyse wiederum einem Baumdiagramm gegenüber, das die Resultate der Analyse derselben Datenreihe mit einer distanzbasierten Methode darstellt (Abb. 13).

Abbildung 13. *Neighbor-joining tree*. Jeder der Äste repräsentiert ein Vogelindividuum. Die Buchstaben an den Spitzen der Äste spezifizieren die Samplinglocation respektive die Zugehörigkeit zu einer Population (Chawia [C]; Mbololo [M]; Yale [Y]; Ngangao [N]), Pritchard, Stephens und Donnelly, «Inference of Population Structure», 951.

Dabei arbeiten sie nicht mit humangenetischen Daten, sondern mit einer Datenreihe zur Taita-Drossel (*turdus helleri*). Diese Datenreihe hielten sie für eine gute Grundlage für den Test ihrer Methode, da die Proben aus den unterschiedlichen geografischen Regionen mit hoher Wahrscheinlichkeit unterschiedliche Populationen repräsentierten, weil die Samplingstandorte «fragments of indigenous cloud forest, separated from each other by

human settlements and cultivated areas»³⁵⁵ seien und die beprobten Vögel also mutmasslich aus relativ isolierten Populationen stammen. Relative Isolation war bei der Definition und Auswahl der Populationen also ein zentrales Charakteristikum. Eine Inspektion des Baumes zeige, so schreiben Pritchard, Stephens und Donnelly, dass die im Raum Chawia (C) und Mbololo (M) gesampelten Individuen mehr oder weniger klar abgegrenzte Cluster bildeten, während die in der Region Yale (Y) beprobten Vögel derselben Gruppe wie die Ngangao (N) Individuen zugeordnet werden.

Die STRUCTURE-Analyse der Vogeldaten stellten Pritchard und Kollegen in einem dreieckigen Streudiagramm dar. Auch hier sonderten die Autoren diejenigen Proben aus, die sich nicht eindeutig zuordnen liessen: Im Gegensatz zum *neighbor-joining tree* werden die Individuen aus der Region Yale (Y), die dort mit jenen aus dem Raum Ngangao (N) zusammenfällt, im Streudiagramm (Abb. 14) nicht dargestellt.

Abbildung 14. Streudiagramm: STRUCTURE-Analyse von drei Vogelpopulationen bei K=3, Pritchard, Stephens und Donnelly, «Inference of Population Structure», 953.

³⁵⁵ Pritchard, Stephens und Donnelly, «Inference of Population Structure», 951.

Im Dreiecksdiagramm werden diese sogenannten prädefinierten Populationen – Chawia (C), Mbololo (M) und Ngangao (N) – durch unterschiedliche Farben und Formen – grün, lila und orange – gekennzeichnet. Als «prädefinierte Populationen» werden Gruppen von Individuen bezeichnet, die auf Grund von bestehendem Wissen über die Verwandtschaft von Individuen vor einer genetisch-statistischen Analyse bereits als Populationen verstanden werden. Die Individuen sind entsprechend ihrer Zugehörigkeit zu diesen prädefinierten Populationen eingefärbt und werden durch Kreise, Punkte und Rauten symbolisiert. Die Cluster werden von den Ecken des Dreiecks her definiert: Die Individuen verteilen sich gemäss der statistischen Wahrscheinlichkeit, mit der sie von einem der drei Cluster «abstammen», im Raum, wobei die hundertprozentige Wahrscheinlichkeit einer Zugehörigkeit respektive Abstammung durch die Ecken des Dreiecks symbolisiert wird.

Wie auch im Histogramm spielen die für die STRUCTURE-Analyse verwendeten Inputdaten – Daten von Individuen aus *drei* mutmasslichen isolierten Populationen – auch hier optimal mit der *dreieckigen* Form des Diagramms und der Wahl der Anzahl Cluster zusammen. Mit einer unter diesen Umständen nicht überraschenden Deutlichkeit bringt das Diagramm so drei «obvious clusters»³⁵⁶ gleichfarbiger Datenpunkte in den Winkeln des diagrammatischen Raums hervor. Wenngleich diese Cluster relativ offensichtlich sind, gibt es jedoch einzelne Ausreisser. Darüber hinaus macht die Darstellung der Cluster in Form von Punktwolken prinzipiell deren charakteristische ungleichmässige un abgeschlossene Beschaffenheit anschaulich.

³⁵⁶ Pritchard, Stephens und Donnelly, «Inference of Population Structure», 952.

Abbildung 15. «Triangle Plot» aus dem Softwaremanual von STRUCTURE, Pritchard, Wen und Falush, «Documentation for Structure Software», 33.

Auch im Softwaremanual zu STRUCTURE³⁵⁷ wird die Darstellung von STRUCTURE-Resultaten mittels *triangle plots* beschrieben. Abbildung 15 zeigt das Resultat einer STRUCTURE-Analyse von vier Populationen (rot, grün, blau und gelb) in drei Cluster («Cluster 2», «Cluster 3», «All others») mit dem «No Admixture Ancestry Model».³⁵⁸ Die Darstellung, so schreiben die Autoren des Softwaremanuals, zeigt die Wahrscheinlichkeit auf, mit der «individual *i* is from population *k*.»³⁵⁹ Das Kürzel «K» steht für Cluster. Werden Cluster hier mit Populationen gleichgesetzt?

³⁵⁷ Auf der Webseite des Pritchard Labs, die eine spezielle Unterseite beinhaltet, auf der alle für STRUCTURE relevanten Publikationen, Softwareaktualisierungen, Plug-Ins und Manuals zu finden sind, steht lediglich das Softwaremanual für die Version 2.3 von 2009 zur Verfügung. «Structure Software», Pritchard Lab, Stanford University, aufgerufen am 26. Februar 2023, <https://web.stanford.edu/group/pritchardlab/structure.html>.

³⁵⁸ Pritchard, Wen und Falush, «Documentation for Structure Software», 7.

³⁵⁹ Pritchard, Wen und Falush, «Documentation for Structure Software», 7.

Im ersten Paper zu STRUCTURE machen die Autoren deutlich, dass sie davon ausgehen, dass die mit STRUCTURE gebildeten Cluster «source populations»³⁶⁰ darstellen, von denen die Individuen, durch die sie gebildet werden, abstammen. Die Entwickler von ADMIXTURE sprechen in diesem Zusammenhang auch von «ancestral populations».³⁶¹ Ich werde im Folgenden letzteren Ausdruck verwenden, wenn ich mich auf diese hypothetischen «Ursprungspopulationen» beziehe.

Eine weitere Kategorie von Populationen, die bei der Darstellung zum Tragen kommt, sind die «predefined populations»,³⁶² denen die Individuen nicht mit statistischen Mitteln, sondern auf Grund von «prior population information [...] e.g., physical characteristics of sampled individuals or geographic sampling locations»,³⁶³ zugeordnet werden. Diese Mehrdeutigkeit zeigt sich auch im Dreiecksdiagramm zur Taita Drossel (Abb. 14): Die drei Ecken respektive Cluster werden entsprechend der Zugehörigkeit der Individuen zu einer prädefinierten Population, die in ihnen clustern, bezeichnet. Die statistischen Cluster werden hier also wie die prädefinierten Populationen nach den Standorten der Probenentnahme – Chawia, Mbolu und Ngangao – benannt.

In solchen Dreiecksdiagrammen werden die analysierten Einheiten – Individuen respektive individuelle Gendaten – also drei unterschiedlichen, sich visuell und begrifflich überlagernden Kategorien zugeordnet: statistisch ermittelte Cluster, *ancestral populations* und «prädefinierte Populationen». Dadurch wird auf der einen Seite deutlich, dass Populationen clusterartig, d.h. als durch unterschiedliche Dichten geprägte und nicht klar voneinander abgetrennte Entitäten, verstanden werden. Auf der anderen Seite führen diese Überlagerungen zu einer jener für die Humanpopulationsgenetik so charakteristischen begrifflichen Unschärfe, die die Unterscheidung zwischen mittels statistischen Methoden berechneten Mustern humangenetischer Variation und auf Grund von heterogenen historischen Konventionen definierten geografischen und kulturellen Gruppen verwischt. Aus

³⁶⁰ Pritchard, Stephens und Donnelly, «Inference of Population Structure», 945.

³⁶¹ Alexander, Novembre und Lange, «Fast Model-Based Estimation», 1656.

³⁶² Pritchard, Wen und Falush, «Documentation for Structure Software», 11.

³⁶³ Pritchard, Wen und Falush, «Documentation for Structure Software», 9.

den Diagrammen wird nicht ersichtlich, inwiefern die dargestellten Populationen nun statistisch abgeleitet, empirisch ermittelt und/oder historisch tradiert wurden.

5.4 Strategisches Visualisieren: Zeig' mir, was ich sehen will

Noah Rosenberg, der – wie bereits erwähnt – mit DISTRUCT schliesslich eine andere Visualisierungslösung für STRUCTURE-Analysen ausarbeiten sollte, wies darauf hin, dass die im ersten STRUCTURE-Paper verwendeten Strategien zur grafischen Repräsentation von Zugehörigkeitskoeffizienten nicht geeignet sind, um Resultate von Analysen mit mehr als drei Clustern ($K < 3$) darzustellen.³⁶⁴ Einen Versuch, dieses Problem zu umgehen, machten auch der Direktor des Max Planck Instituts für Evolutionäre Anthropologie und spätere Nobelpreisträger für Medizin, Svante Pääbo, gemeinsam mit seinem damaligen Mitarbeiter David Serre. In ihrem Artikel «Evidence for Gradients of Human Genetic Diversity Within and Among Continents» von 2004, der, wie der Titel bereits sagt, darauf abzielt, die graduelle Struktur globaler humangenetischer Vielfalt zu beweisen, analysieren sie Daten aus dem Panel des HGDP mit STRUCTURE und stellen die Resultate in einem Diagramm dar, das vom Typ her den dreieckigen Streudiagrammen aus dem STRUCTURE-Paper bzw. dem Softwaremanual (Abb. 14 und 15) entspricht.³⁶⁵

Serre und Pääbo lassen den STRUCTURE-Algorithmus die Daten jedoch nicht in drei ($K=3$), sondern in vier Cluster ($K=4$) einteilen. Da die Anzahl Ecken des diagrammatischen Raumes in diesem Diagrammtyp den Anzahl Clustern entsprechen müssen, eignet sich für eine Analyse mit $K=4$ also weder das zweipolige Histogramm noch das gleichseitige Dreieck, sondern ein vierpoliger Körper, in dem alle Pole denselben Abstand voneinander haben: eine dreiseitige Pyramide. Mutmasslich auf Grund von Visualisierungsschwierigkeiten zeigen Serre und Pääbo jedoch nicht die ganze Pyramide, sondern einzelne Seitenflächen (Abb. 16).³⁶⁶ Daher erschliesst sich erst durch das Lesen der Bild-

³⁶⁴ Rosenberg, «DISTRUCT», 137.

³⁶⁵ Serre und Pääbo, «Evidence for Gradients», 1681.

³⁶⁶ Weshalb sie nur zwei und nicht alle vier Flächen zeigen, kommentieren die Autoren nicht.

legende, dass es sich bei den beiden Dreiecken um die Darstellung desselben Körpers aus zwei unterschiedlichen Perspektiven handelt.

Abbildung 16: Streudiagramm: Punktwolken in einer gleichseitigen Pyramide (dargestellt sind zwei der vier Pyramidenseiten). Zuordnung von 261 humangenetischen Proben aus fünf prädefinierten Populationen zu vier von STRUCTURE abgeleiteten Clustern ($K=4$), Serre und Pääbo, «Evidence for Gradients», 1681.

Im Streudiagramm von Serre und Pääbo sind die Individuen in fünf verschiedene prädefinierte Populationen unterteilt, die mit den fünf Kontinenten korrespondieren: Grüne Kreise repräsentieren «afrikanische» Individuen, blau steht für «europäische» Individuen, pink für «asiatische», Gelb für «ozeanische» und rot für «Native American». Eine Positionierung in den Winkeln der Dreiecke entspricht der vollen Zugehörigkeit zu einem der vier Cluster, die mit den Buchstaben A, B, C respektive D bezeichnet werden.³⁶⁷

Wenngleich die Visualisierung verwirrend ist, weil die beiden Dreiecke nicht intuitiv als Seitenflächen einer Pyramide verständlich sind, so erfüllt sie doch ihren Zweck: Sie stützt mit den hauptsächlich *zwischen* den Polen A, B, C und D verteilten Datenpunkten die These der Autoren, dass sich die Struktur humangenetischer Vielfalt massgeblich durch clinale Verläufe auszeichnet.

³⁶⁷ Serre und Pääbo, «Evidence for Gradients», 1681.

Während Pritchard und Kollegen Input und Output so aufeinander abstimmten, dass sich ihre implizite These der clusterartigen Struktur humangenetischer Vielfalt im Diagramm deutlich abzeichnete, indem sie die Anzahl Pole der diagrammatischen Räume und die Anzahl Cluster entsprechend der Anzahl prädefinierter Populationen wählten und die nicht eindeutig zuordenbaren Proben aus ihren Datensets entfernten, wählten Serre und Pääbo dieselbe Strategie unter umgekehrten Vorzeichen: Indem sie den Algorithmus Individuen aus fünf prädefinierten Populationen vier Clustern in einem vierpoligen Raum zuordnen liessen, vermieden sie, dass die fünf prädefinierten Populationen sauber in den Ecken der Pyramiden clustern – rein logisch gesehen musste so mindestens eine Population irgendwo dazwischen zu liegen kommen oder sich mit einer anderen überlagern. Die Deutungen der Ergebnisse von STRUCTURE-Analysen hängen also, wie sich anhand dieser Beispiele zeigen lässt, vom Zusammenspiel der Zusammensetzung des zu analysierenden Datensets (insbesondere der Anzahl und relativen Isolation der prädefinierten Populationen), der Anzahl Cluster, denen die individuellen Daten zugeordnet werden und der Art ihrer grafischen Repräsentation ab, nicht zuletzt aber davon, was gesucht wird respektive gezeigt werden soll.

Die Vergleiche, die Pritchard und Kollegen zwischen den *neighbor-joining trees* und ihren eigenen Diagrammtypen anstellten, zeigen vor allem eines: STRUCTURE ist – unter der Verwendung der «richtigen» Darstellungsform – in der Lage, genetische Differenzen aufzuspüren und Clusterstrukturen zu repräsentieren, wo *Neighbor-joining*-Methoden Individuen unterschiedlicher geografischer Provenienz zu schwer zu deutenden Strässen von Zweigen in einem chaotisch anmutenden Gestrüpp bündeln. STRUCTURE erscheint im Vergleich mit den *neighbor-joining trees* vor allem als nützlicheres Werkzeug, wenn es darum geht, Ordnung ins Durcheinander natürlicher Phänomene zu bringen.

An den Beispielen, welche die Autoren zur Präsentation ihrer neuen Methode heranziehen, fällt auf, dass sie nicht nur die Fähigkeit von STRUCTURE, Cluster herauszuarbeiten, in den Vordergrund stellen, sondern dass das vielgepriesene Feature der Repräsentation von Admixture gar nicht zum Tragen kommt: Die Autoren stutzten die Datenreihen,

deren Analyseresultate sie visualisieren, so zurecht, dass sie möglichst eindeutige, klar voneinander unterscheidbare Cluster produzieren. Im Falle der Taita Drossel wählten sie zudem bewusst eine Art aus, deren Substruktur nicht etwa von Admixture, sondern von relativ isolierten Populationen geprägt ist.

5.5 Homogenisieren von *ancestral populations* mit dem Balkendiagramm

Sowohl im ersten Paper zu STRUCTURE als auch im Softwaremanual steht nicht die Darstellung von Admixture, sondern die Fähigkeit von STRUCTURE im Vordergrund, möglichst eindeutige Cluster ableiten und aufzeigen zu können. Dieser Fokus auf die Repräsentation möglichst eindeutiger Clustern zeigt sich noch einmal akzentuiert im Paper, in dem Rosenberg DISTRUCT vorstellt – jene Software, mit der das schliesslich zum *de facto* Standard zur Darstellung von STRUCTURE-Analyseresultaten gewordene Balkendiagramm generiert werden kann.

Rosenberg ging bei der Auswahl des Datensets, das er zur Demonstration seiner Methode analysierte, noch weiter als Pritchard und seine Ko-Autoren. Er führte seine Visualisierungsmethode nicht am Beispiel von durch die Evolution entstandenen prädefinierten Populationen vor, sondern am Beispiel von verschiedenen Hühnerrassen, die durch Zucht und also mit dem Ziel der Erzeugung stabiler Subspezies systematisch hervorgebracht worden waren.

Das Diagramm zeigt eine STRUCTURE-Analyse bei $K=19$ von 20 Hühnerrassen. Da zwei der Hühnerrassen Untergruppen derselben Rasse sind (*brown-egg layer line C* und *brown-egg layer line D*), ist es wahrscheinlich, dass STRUCTURE 19 Cluster identifizieren kann. Die Cluster werden hier durch unterschiedliche Farben repräsentiert. Jedes Individuum entspricht einer vertikalen farbigen Linie. Die Farbigkeit der Linie ergibt sich aus der Zugehörigkeit zu einem oder mehreren Clustern. Das Balkendiagramm ist in 20 schwarzumrahmte Kästen eingeteilt, die die einzelnen Hühnerrassen darstellen. Ihre Farbigkeit ergibt sich durch die Aneinanderreihung der farbigen Linien, die die Individuen repräsentieren. Oben sind die Kästen mit den Namen der Hühnerrassen, unten mit der

Anzahl der analysierten Individuen beschriftet.³⁶⁸ Da Rosenberg die Anzahl der von STRUCTURE abgeleiteten Cluster auf die Anzahl der analysierten Hühnerrassen abstimmt, überrascht es nicht, dass die einzelnen Hühnerrassen und die statistischen Cluster visuell weitgehend in eins fallen.³⁶⁹

Abbildung 17. DISTRUCT-Diagramm für 20 Hühnerrassen basierend auf einer Analyse mit STRUCTURE bei K=19, Rosenberg, «DISTRUCT», 138.

Im Kontext von Artikeln, wie jenen zur Lancierung von STRUCTURE und DISTRUCT, die das Funktionieren einer Methode belegen wollen, ist es marketingtechnisch nachvollziehbar, dass die Autoren zu Beispielen greifen, die möglichst offensichtlich und eindeutig sind. Doch ist es bemerkenswert, dass das bahnbrechende Feature der Berechnung und Darstellung von Admixture in diesen Artikeln kaum visuellen Ausdruck findet, während nachdrücklich die Fähigkeit von STRUCTURE hervorgehoben wird, Cluster zu identifizieren. Mit der Etablierung von DISTRUCT als Standard wird diese Tendenz noch dadurch akzentuiert, dass Cluster nicht mehr als Punktwolken und Streuungen, als räumliche Strukturen von heterogener Dichte und ohne klare Begrenzung dargestellt werden, sondern durch eine Farbe; eine homogene Qualität, durch die sich verschiedene Entitäten klar voneinander unterscheiden lassen. Diese reduktive Repräsentation von Clustern ist,

³⁶⁸ Rosenberg, «DISTRUCT», 138.

³⁶⁹ Eine Ausnahme bilden die beiden Linien der *brown-egg layer*, die beide in dasselbe Cluster (Magenta) fallen.

wie ich im Folgenden darlegen werde, eine der Voraussetzungen dafür, dass mit den Balkendiagrammen Admixtur dargestellt werden kann.

STRUCTURE ermittelt die admixte *ancestry* von Individuen und Populationen vereinfacht gesagt dadurch, dass der Algorithmus Individuen nicht bloss einem, sondern mehreren Clustern zuordnet. Wenn STRUCTURE mit dem «Admixture Ancestry Model»³⁷⁰ arbeitet, kann der Algorithmus die Wahrscheinlichkeit berechnen, mit der ein Individuum von jedem einzelnen der Cluster abstammt. Auf dieser Funktion beruht die Innovation von STRUCTURE, Admixtur berechnen und darstellen zu können. Im Softwaremanual zu STRUCTURE steht: «Individuals may have mixed ancestry. This is modelled by saying that individual *i* has inherited some fraction of his/her genome from ancestors in population *k*.»³⁷¹ Die Resultate, die STRUCTURE-Analysen unter dem Paradigma von Admixtur generieren, werden als «membership coefficients»³⁷² und «ancestry proportions»³⁷³ bezeichnet und Individuen als Komposita aus respektive Nachfahren von mehreren *ancestral populations* verstanden.

³⁷⁰ Pritchard, Wen und Falush, «Documentation for Structure Software», 7.

³⁷¹ Pritchard, Wen und Falush, «Documentation for Structure Software», 7.

³⁷² Siehe z.B.: Pritchard, Wen und Falush, «Documentation for Structure Software», 32; Rosenberg, «DIS-TRUCT», 137.

³⁷³ Siehe z.B.: Falush, Stephens und Pritchard, «Inference of Population Structure», 1568.

Abbildung 18. Balkendiagramm. Repräsentation von «membership coefficients» bei $K=3$ mit STRUCTURE. Pritchard, Wen und Falush, «Documentation for Structure Software», 33.

Das Balkendiagramm aus dem Softwaremanual zeigt die Resultate einer STRUCTURE-Analyse mit dem *admixture ancestry model* (Abb. 18). Die Cluster werden durch verschiedene Farben – Grün, Blau, Rot – unterschieden. Jedes Individuum wird durch einen vertikalen Balken repräsentiert, der sich entsprechend den Zugehörigkeitskoeffizienten des jeweiligen Individuums zu den einzelnen Clustern aus unterschiedlich langen grünen, blauen und roten Segmenten zusammensetzt. Die Balken werden so angeordnet, dass ihre Zugehörigkeit zu den prädefinierten Populationen deutlich wird. Die prädefinierten Populationen werden mit Nummern (1–4) bezeichnet und durch schwarze Linien voneinander abgetrennt (besonders gut sichtbar zwischen Population 3 und 4). So werden nicht nur die Individuen, sondern auch die prädefinierten Populationen als Komposita aus verschiedenen *ancestral populations* erkennbar gemacht. Diese mosaikartige «population structure»³⁷⁴ wird in der Regel als Resultat von Admixtureereignissen, d.h. historischen Vermischungen zwischen Populationen, gedeutet.³⁷⁵

³⁷⁴ Pritchard, Stephens und Donnelly, «Inference of Population Structure», 945.

³⁷⁵ Zu (Fehl-)Interpretationen von *Structure*-Diagrammen siehe: Lawson u. a., «Inference of Population Structure Using Dense Haplotype Data»; Marianne Sommer und Ruth Amstutz, «Diagrams of Human Genetic Kinship and Diversity: From the Tree to the Mosaic and the Network?», in *Critical Perspectives on Ancient DNA*, hg. von Daniel Strand, Anna Källén und Charlotte Mulcare (Cambridge & London: MIT Press, 2024 [im Erscheinen]), 23–43, 27–31.

STRUCTURE liess den Versuch Bernsteins, «Rassenmischung»³⁷⁶ prozentual zu berechnen, und Huxleys und Haddons Idee von rein statistischen «coefficients of common ancestry»³⁷⁷ also insofern Realität werden, als dass die Software mit dem *admixture ancestry model* die praktische Implementation von theoretischem Wissen über die zentrale Bedeutung von Admixture für die Evolutionsgeschichte der Menschheit ermöglichte. Die Möglichkeit der Berechnung von *membership coefficients* respektive *ancestry proportions* führte auch dazu, dass die Idee menschlicher Populationen als diskrete und homogene Entitäten nun auch auf visueller Ebene untergraben werden konnte: Individuen und Populationen konnten nun als farbige Balken dargestellt werden, als heterogene Entitäten, die auf ihre von Admixtureereignissen geprägte Geschichte verweisen.

Wie Huxley und Haddon bereits geahnt hatten,³⁷⁸ führten diese Berechnungen jedoch nicht etwa zu Resultaten, die die Idee «ursprünglicher», «reiner Rassen» unterminierten. Vielmehr wurden die aus den Daten herausgerechneten Cluster als «source populations»³⁷⁹ oder «ancestral populations»³⁸⁰ bezeichnet, ohne deren rein hypothetische, statistische Natur deutlich zu machen. Während die Punktwolkengrafik die charakteristische Struktur dieser Cluster veranschaulicht, die durch verschieden dichte Bereiche und das Fehlen klarer, abschliessender Konturen gezeichnet ist, fehlt dieser Aspekt im schliesslich zum Standard geronnenen Balkendiagramm gänzlich: Die als *ancestral populations* verstandenen statistischen Cluster werden zu einem einfachen Code aus klar voneinander unterscheidbaren, in sich homogenen Farben und die (hypothetischen) *ancestral populations* dadurch zu klar voneinander unterscheidbaren, homogenen Entitäten.

³⁷⁶ Bernstein, «Die geographische Verteilung», 4.

³⁷⁷ Huxley und Haddon, *We Europeans*, 106.

³⁷⁸ Huxley und Haddon, *We Europeans*, 264; siehe dazu auch: Sommer, «Population-Genetic Trees», 135.

³⁷⁹ Pritchard, Stephens und Donnelly, «Inference of Population Structure», 945.

³⁸⁰ Alexander, Novembre und Lange, «Fast Model-Based Estimation», 1656.

5.6 Prädefinierte Populationen und die Produktion von ‹Objektivität›

Die Neuheit von STRUCTURE bestand nicht nur darin, dass das Programm es erlaubte, genetische Admixture darzustellen. Die Urheber von STRUCTURE hoben zudem hervor, dass im Unterschied zu älteren Methoden bei ihrem Ansatz nicht die Population, sondern das Individuum die grundlegende Analyseeinheit bilde. Ihr zentrales Interesse gelte nicht der Differenz zwischen Populationen, sondern den Relationen zwischen Individuen.³⁸¹ Mit dieser Verschiebung von der Ebene der Populationen zu jener der Individuen hängt der vielgepriesene Vorteil von STRUCTURE zusammen, dass der Algorithmus individuelle Daten analysiert und gruppiert, ohne Informationen über sogenannte ‹predefined group identifiers›³⁸² – beispielsweise Samplingstandorte, von welchen in der humanpopulationsgenetischen Tradition in der Regel Zuschreibungen wie geografische Herkunft, Ethnizität und Nationalität abgeleitet wurden – in die Untersuchung einfließen zu lassen.

Der Gebrauch prädefinierter Populationen als zentrale Analyseeinheit humangenetischer Studien steht im Verdacht, die Resultate der Analysen zu beeinflussen.³⁸³ Dieses Problem soll mit STRUCTURE umgangen werden, indem das Programm Cluster aus individuellen Daten und ohne Einbezug von Information über deren Populationenzugehörigkeit ableitet. Wie bereits im Zusammenhang mit den Ausführungen zur visuellen Repräsentation von STRUCTURE-Resultaten deutlich wurde, bedeutet dies jedoch nicht, dass die prädefinierte Population als humangenetische Analyseeinheit verschwindet. Zwar wird keine ‹prior population information› benötigt, um die individuellen Gendaten zu clustern, zur Darstellung der Resultate werden die Individuen jedoch nachträglich entsprechend ihrer vorgängig angenommenen Zugehörigkeit zu einer prädefinierten Population markiert (Streudiagramme) respektive angeordnet (Balkendiagramme).

³⁸¹ Pritchard, Stephens und Donnelly, ‹Inference of Population Structure›, 946.

³⁸² Rosenberg, ‹DISTRUCT›, 137.

³⁸³ Siehe: Stoneking, *An Introduction*, 163.

STRUCTURE-Analysen werden auf Grund ihrer Eigenschaft, ohne apriorische Populationeninformationen auszukommen, zu den «unsupervised analyses» gezählt.³⁸⁴ In der Charakterisierung des Verfahrens als «unbeaufsichtigt» spiegeln sich die epistemischen Werte eines Konzepts von Objektivität, die Lorraine Daston und Peter Galison in ihrer wissenschaftshistorischen Studie verschiedener Konzepte von Objektivität als «mechanische Objektivität» bezeichnen.³⁸⁵ Die epistemische Tugend der mechanischen Objektivität ist, historisch gesehen,³⁸⁶ mit der Aneignung «objektiver» Methoden der Bildgebung durch Naturforscher und Anatomen ab der Mitte des 19. Jahrhunderts verknüpft, die auf Automatisierung zielten. Die Bilder der zu untersuchenden natürlichen Phänomene sollten möglichst ohne Berührung durch die Hand der Forschenden zustande kommen. Der springende Punkt war, Eingriffe von Subjekten und damit einhergehende subjektive Projektionen auf ein Minimum zu begrenzen.³⁸⁷

Auch das Weglassen von Informationen über prädefinierte Populationen, deren Definition Pritchard, Stephens und Donnelly als «typically *subjective*, based, for example, on linguistic, cultural, or physical characters, as well as the geographic location of sampled individuals [meine Auszeichnung]»³⁸⁸ beschrieben, kann als Schutz der Repräsentation natürlicher Phänomene vor subjektiven Projektionen gedeutet werden; so, dass sich die mittels des STRUCTURE-Algorithmus berechneten Strukturen von Populationen und Zuordnungen von Individuen zu *ancestral populations* als von subjektiven Deutungen unabhängige Repräsentation humangenetischer Variation präsentiert.

³⁸⁴ Auch das bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts von Karl Pearson beschriebene statistische Verfahren der *principal component analysis* wird zu den «unsupervised analyses» gezählt. Karl Pearson, «On lines and planes of closest fit to systems of points in space», *Philosophical Magazine* 2, Nr. 11 (1901): 559–72. Es handelt sich bei diesem Analysetyp neben STRUCTURE um ein weiteres Standardwerkzeug zur Analyse genomweiter Daten. Siehe: Stoneking, *An Introduction*, 171.

³⁸⁵ Siehe: Lorraine Daston und Peter Galison, *Objektivität* (Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2007), Kapitel 3.

³⁸⁶ Die Emergenz «mechanischer Objektivität» ist zwar ein historisches Phänomen, auf das Vorstellungen von Objektivität folgten – die bilderstürmerische «strukturelle Objektivität» des frühen 20. Jahrhunderts und das «geschulte Urteil», das weite Teile des 20. Jahrhunderts prägte –, doch heisst das nicht, dass die mit der mechanischen Objektivität verbundenen Werte von neuen Vorstellungen von Objektivität einfach abgelöst wurden und gänzlich verschwanden. Vgl. Daston und Galison, *Objektivität*, 385–387.

³⁸⁷ Daston und Galison, *Objektivität*, 45–46.

³⁸⁸ Pritchard, Stephens und Donnelly, «Inference of Population Structure», 945.

Die Bezeichnung prädefinierter Populationen als «subjektiv» und die darin implizite Entgegensetzung von mit STRUCTURE errechneten Clustern und Zuordnungen als «objektiv» ist irreführend. Prädefinierte Populationen sind weder subjektiv, wenn darunter verstanden wird, dass sie vom individuellen, unabhängigen Urteil eines Subjekts abhängen,³⁸⁹ noch wenn darunter verstanden wird, dass sie immer und von allen gleichermassen neu oder anders definiert werden könnten. Vielmehr beruhen Kriterien des Klassifizierens und Kennzeichnens von Populationen auf kontinuierlich tradierten disziplinären Konventionen.³⁹⁰ Daston und Galison haben darauf aufmerksam gemacht, dass empirische Wissenschaften standardisierte Arbeitsobjekte definieren müssen, mit denen sich im Gegensatz zu den allzu reichhaltigen und unterschiedlichen natürlichen Objekten arbeiten lässt. Dies gilt auch für Humanpopulationsgenetik: Genome menschlicher Individuen müssen – wie alle natürlichen Objekte – auf Grund ihrer Singularität verallgemeinert werden.

Prädefinierte Populationen respektive ihre visuellen, sprachlichen und numerischen Repräsentationen sind insofern ein für die Humanpopulationsgenetik zentrales Arbeitsobjekt, als dass sie überschaubare, mitteilbare und repräsentative analytische Einheiten für den Ausschnitt der Natur generieren, der untersucht werden soll.³⁹¹ Als kollektives empirisches Forschungsfeld, an dem mehrere Generationen von Forschenden beteiligt sind, ist die Humanpopulationsgenetik auf die Kontinuität ihrer zentralen analytischen Einheiten, z.B. eben der prädefinierten Population, angewiesen. Studien zu humangenetischer Variation arbeiten häufig mit von anderen Forscher:innen erhobenen Daten und greifen auf zentralisierte Datenbanken zu, die mit prädefinierten Populationen arbeiten. Am Beispiel des HGDP habe ich oben ausgeführt, dass die Populationen, denen die Samples in diesen Datenbanken zugeordnet sind – und damit die Metadaten, die Forschende mitgeliefert bekommen, wenn sie mit diesen Samples arbeiten –, von einer Inkonsistenz der Gruppen-

³⁸⁹ Dies ganz abgesehen davon, ob die Vorstellung eines in seinem Urteil unabhängigen Subjekts überhaupt sinnvoll ist.

³⁹⁰ Siehe z.B.: Bangham, «Blood Groups and Human Groups»; Sommer, «Population-Genetic Trees», 116–117.

³⁹¹ Daston und Galison, *Objektivität*, 22.

bezeichnungen geprägt sind und häufig aus der Rassenanthropologie und/oder aus kolonialen Praktiken stammen.

Prädefinierte Populationen sind deshalb nicht subjektiv, sondern konventionell, weil sie durch das Band der für die Kontinuität der Disziplin selbst notwendigen Persistenz von Klassifikationen und Kennzeichnungen verbunden sind. Diese Unterscheidung zwischen subjektiven und konventionellen Analyseeinheiten ist relevant, weil sie die Objektivität der Ergebnisse von STRUCTURE-Analysen relativiert. Sie macht deutlich, dass mit STRUCTURE errechnete Cluster kein ahistorisches, ‹objektives› Gegenstück zu vermeintlich subjektiven prädefinierten Populationen ist. Vielmehr prägen konventionelle Klassifikationspraktiken zum einen die Struktur der Daten, mit denen humanpopulationsgenetische Analysen mit STRUCTURE arbeiten, zum andern werden mit konventionellen Populationendefinitionen und -bezeichnungen die Analyseresultate überformt; in STRUCTURE-Diagrammen kommen prädefinierte Populationen gewissermassen als Ordnungs- und Kennzeichnungstemplate zum Einsatz.

Der Begriff der Population hat sich, wie in den vorangehenden Kapiteln deutlich wurde, in der Geschichte der Humanpopulationsgenetik immer wieder als ambig und schwer greifbar erwiesen. Diese Ambiguität zeigt sich auch in der Art und Weise, wie der Ausdruck im Kontext von STRUCTURE verwendet wird. Auf statistische Cluster wird genauso mit dem Begriff der Population rekurriert wie auf historische Kategorien, die auf heterogene kulturelle Aspekte wie Ethnizität, Sprache und Nationalität, sowie geografische Regionen verweisen. Diese Gebrauchsweise von ‹Population› ist immer auch mit historischen Praktiken und Konzepten rassistischer und kolonialer Natur verbunden. Die Proklamation, STRUCTURE-Analysen könnten die Struktur humangenetischer Vielfalt ohne den Einbezug von Populationeninformation ermitteln, kann so gesehen als weiteres Kapitel in der Geschichte der humanpopulationsgenetischen Forschung beschrieben werden, in dem die Persistenz ihres rassistischen und kolonialistischen Erbes verschleiert

wird – ein Narrativ, das seinen Erfolg letztlich in der Behauptung einer im Gegensatz zu ihren Vorläufern grösseren Objektivität verdankt.³⁹²

Die mit STRUCTURE in die populationsgenetische Erforschung menschlicher Vielfalt eingeführte Neuerung, keine Populationeninformationen in die Analyse zu integrieren, zielte nun aber nicht etwa darauf ab, solche «subjektiven» Ansätze, die das Gruppieren menschlicher Individuen zu sprachlichen, ethnischen und geografischen Gruppen erlauben, gänzlich auszuschalten. Vielmehr gingen die Erfinder von STRUCTURE davon aus, dass Formen des Gruppierens, die nicht auf Genanalysen basieren, in der Regel «a sensible way of incorporating diverse information»³⁹³ sind. Mit STRUCTURE sollte es gerade möglich werden «to confirm that subjective classifications are consistent with genetic information and hence appropriate for studying the questions of interest».³⁹⁴ So überrascht es nicht, dass STRUCTURE jenes Framework beinhaltet, das es erlaubt, die vom Algorithmus ermittelten «objektiven» Cluster in Relation zu «subjektiven» prädefinierten Populationen zu setzen, und mit den Balkendiagrammen eine Darstellungsform zur Verfügung gestellt wird, die ein entsprechendes Wahrnehmungsregime etabliert.

5.7 STRUCTURE-Diagramme und die statistisch-genetische Reproduktion von *race* und *ethnicity*

Zwei Jahre nach der Veröffentlichung von STRUCTURE verwendete eine Gruppe von Forschern um den Entwickler von DISTRUCT, Noah Rosenberg – darunter auch einer der Autoren von STRUCTURE, Jonathan Pritchard –, STRUCTURE erstmals zur Analyse globaler genomweiter Daten aus dem Panel des HGDP.³⁹⁵ In ihrer Studie «Genetic Structure of Human Populations» wollten die Autoren zeigen, dass Individuen aus verschiedenen heute lebenden kulturellen und geografischen Gruppen – von ethnisch-reli-

³⁹² Für eine ausführliche Diskussion und Historisierung der Frage der Objektivität im Kontext der Humanpopulationsgenetik siehe: Sommer, «History in the Gene»; —, «Population-Genetic Trees»; —, *History within*.

³⁹³ Pritchard, Stephens und Donnelly, «Inference of Population Structure», 945.

³⁹⁴ Pritchard, Stephens und Donnelly, «Inference of Population Structure», 945.

³⁹⁵ Rosenberg u. a., «Genetic Structure».

giösen und ethnischen Gruppen (wie ‹Drusen›, ‹Han› oder ‹Uiguren›) und Nationalitäten (wie ‹Russen› oder ‹Italiener›) bis hin zu regionalen Untergruppen dieser Nationen (wie ‹Sarden› oder ‹Toskaner›) – unterschiedliche Muster von Allelfrequenzen aufweisen. Damit wollten sie beweisen, dass diese ‹prädefinierten Populationen› Populationen im genetischen Sinne entsprechen.³⁹⁶ Im Abstract fassen die Autoren die Resultate ihrer Studie folgendermassen zusammen:

«Within-population differences among individuals account for 93 to 95% of genetic variation; differences among major groups constitute only 3 to 5%. Nevertheless, without using prior information about the origins of individuals, we identified six main clusters, five of which correspond to major geographic regions, and subclusters that often correspond to individual populations.»³⁹⁷

Die Studie bestätigte also Lewontins Befund, dass humangenetische Unterschiede vor allem innerhalb und nicht zwischen (vermeintlichen) ‹Rassen› auftreten, und übertraf ihn zahlenmässig sogar noch. Rosenberg und Kollegen betonten jedoch auch, dass ihre Studie zeige, dass kulturelle Gruppen respektive prädefinierte Populationen weitgehend mit Populationen im genetischen Sinne (sogenannten *subclusters*) korrespondieren, und hoben zudem hervor, dass das mit STRUCTURE erstellte Diagramm diese Populationen als Zusammensetzungen von sechs genetischen Clustern (sogenannten *mainclusters*) erkennbar macht.³⁹⁸

Aufgegriffen wurden letztere Punkte unter anderem von Anthony Edwards, der – wie bereits erwähnt – die Resultate der Studie der Forschungsgruppe um Rosenberg anführte, um gegen die Annahme zu argumentieren, dass Lewontin die biologische Bedeutung von *race* widerlegt habe.³⁹⁹ Da das Paper von Rosenberg und seinen Ko-Autoren also eine wichtige Referenz hinsichtlich der Debatte um die biologische Bedeutung von *race* ist,

³⁹⁶ Rosenberg u. a., «Genetic Structure», 2381.

³⁹⁷ Rosenberg u. a., «Genetic Structure», 2381.

³⁹⁸ Rosenberg u. a., «Genetic Structure», 2381.

³⁹⁹ Edwards, «Human Genetic Diversity». Siehe auch: Sommer, *History Within*, 295.

werde ich im Folgenden darlegen, wie die Autoren zu ihren Schlüssen kamen und inwiefern visuelle Regimes, insbesondere diagrammatische Darstellungen und Remetaphorisierungen der Struktur humangenetischer Vielfalt, dabei eine Rolle spielten.⁴⁰⁰

Im Zentrum des Artikels von Rosenberg und seinen Ko-Autoren steht ein STRUCTURE-Balkendiagramm, jene Art von Diagramm, die in der Folge zur Standarddarstellung von STRUCTURE-Resultaten werden sollte (Abb. 19). Genauer gesagt handelt es sich um eine Serie von fünf Diagrammen, die jeweils die Resultate eines STRUCTURE-Laufs darstellen. Beim ersten Lauf leitete das Programm zwei Cluster ab, beim zweiten drei, beim dritten vier und so weiter. Ausgewiesen wird die jeweils errechnete Anzahl Cluster links des jeweiligen Diagramms ($K=1, 2, 3, \dots, 6$).

In der Legende zum Diagramm erklären die Autoren, dass «jedes Individuum durch eine dünne vertikale Linie dargestellt wird, die in K farbige Segmente unterteilt ist», wobei « K » die Anzahl der Cluster angibt. Weiter heisst es, dass diese farbigen Segmente «die geschätzte Zugehörigkeit des Individuums zu K Clustern darstellen [meine Übersetzung]».⁴⁰¹ Die vertikalen Linien, die die Abstammung der individuellen Proben darstellen, werden entsprechend ihrer Zugehörigkeit zu einer prädefinierten Population angeordnet. Im Diagramm sind sie kaum noch zu erkennen. Stattdessen werden die prädefinierten Populationen zur hervorstechenden Einheit; sie erscheinen als horizontale Balken mit einem charakteristischen Farbmuster, die durch schwarze Linien klar voneinander getrennt sind. Die Bezeichnungen dieser prädefinierten Populationen werden unterhalb der Abbildung angegeben, während ihre Zugehörigkeit zu (sub-)kontinentalen Regionen oberhalb der Abbildung aufgeführt ist.

⁴⁰⁰ Für ein ähnliches Argument siehe: Sommer und Amstutz, «Diagrams of Human Genetic Kinship», 27–31.

⁴⁰¹ Rosenberg u. a., «Genetic Structure», 2382.

Abbildung 19. Darstellung der ersten genomweiten Analyse globaler humangenetischer Vielfalt mit STRUCTURE. Zur besseren Lesbarkeit habe ich das Diagramm einmal im Uhrzeigersinn gedreht. Rosenberg u. a., «Genetic Structure», 2382.

Diese Darstellung resultiert aus jenem zweistufigen Prozess, bei dem die individuellen Proben zunächst unabhängig von *Populationeninformation* geclustert werden, diese Information in einem zweiten Schritt jedoch wieder eingeführt wird, um die individuellen Daten entsprechend ihrer vorherigen Zuordnung zu kulturellen und geografischen Gruppen visuell anzuordnen und zu kennzeichnen. Im Unterschied zum Balkendiagramm im Softwaremanual werden die Populationenbezeichnungen hier jedoch nicht mit Nummern gekennzeichnet, sondern namentlich angegeben. Zusätzlich werden die Populationen nach (sub)kontinentalen Regionen geordnet und entsprechend gekennzeichnet. Auf diese Weise ergibt sich für jede Anzahl Cluster (K), mit der die Daten analysiert worden sind, ein Band, das die Struktur humangenetischer Vielfalt als eine Art Mosaik sich wechselseitig definierender, inhaltlich und massstäblich heterogener Entitäten repräsentiert, indem es Relationen zwischen Häufigkeiten spezifischer Polymorphismen im Genom von Individuen, kulturellen Gruppen, (sub)kontinentalen Regionen und statistischen Clustern etabliert.

In Anbetracht der Fragestellung, in deren Zusammenhang das Diagramm publiziert wurde – es ging der Forschungsgruppe um Rosenberg ja gerade darum herauszufinden, ob die im HGDP-Panel prädefinierten Populationen mit den Mustern übereinstimmen, die eine Analyse dieser Daten mit STRUCTURE hervorbringt –, erscheint es durchaus naheliegend, bei der Visualisierung der mit STRUCTURE ermittelten individuellen Zugehörigkeitskoeffizienten die durch das Datenpanel prädefinierten Populationen miteinzubeziehen. Mit dem Wissen darum, dass sich diese Darstellungsform jedoch als Standard zur Darstellung der Struktur humangenetischer Vielfalt etablieren sollte, fragt es sich, inwiefern diese Darstellungsform nicht eine der entscheidenden Innovationen von STRUCTURE untergräbt: das rein induktive Analyseverfahren, das ohne die Verwendung von *Populationeninformation* auskommt. Denn diese Art der Visualisierung untermauert letztlich die Vorstellung, dass humangenetische Variation im Wesentlichen durch genetisch unterschiedliche Populationen strukturiert ist, die weitgehend mit Vorstellungen von Ethnizität, Nation und Religion sowie (sub-)kontinentalen Regionen korrelieren.

Betrachtet man ein einzelnes der im Paper von Rosenberg und Kollegen zusammen dargestellten STRUCTURE-Balkendiagramme (siehe z.B. Abb. 20), so scheint dieses keine hierarchische oder zeitliche Ordnung nahelegen. Vielmehr erscheint das regenbogenfarbene Band als eine ahistorische Momentaufnahme der genetischen Vielfalt der menschlichen Bevölkerung, in der ein Flickenteppich genetisch reifizierter kultureller Gruppen unterschiedlichen Zuschnitts auf ein und derselben Ebene zu sehen ist. Allerdings werden STRUCTURE-Analysen in der Regel nicht auf diese Weise durchgeführt. Typischerweise, und dies gilt auch für die Studie von Rosenberg und seinen Ko-Autoren, gehen solche Analysen nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum vor. Dies kommt daher, dass die tatsächliche Anzahl K für eine gegebene Datenreihe häufig unbekannt ist und STRUCTURE nicht etwa aus den Daten herausliest, wie viele Cluster gebildet werden sollen, sondern dies vorgängig festgelegt werden muss.

Wie sich anhand von Abbildung 19 nachvollziehen lässt, gingen die Autoren zunächst von zwei Clustern aus; das Programm berechnet, wie viel von der Abstammung eines jeden Individuums aus dem einen oder anderen Cluster *«abstammt»* und generiert das entsprechende Balkendiagramm. Weitere STRUCTURE-Läufe wurden mit drei, vier, fünf Clustern und so weiter durchgeführt, bis die optimale Anzahl von Clustern ermittelt war. Die Bestimmung dieser *«optimalen Anzahl»* von Clustern besteht darin zu beurteilen, wie gut die Ergebnisse der verschiedenen Analysen zu den Daten passen.

Wie die Anzahl Cluster am besten bestimmt werden soll, ist umstritten.⁴⁰² Das Grundproblem liegt darin, dass die simultane Untersuchung von mit unterschiedlichen K -Werten hervorgebrachten Analyseresultaten die Interpretation anfällig für Bias macht. Denn dieses parallele Vorgehen erleichtert es den Anwender:innen, irgendwo in den Daten Belege für ihre Vorannahmen zu finden.⁴⁰³ Die Erfinder von ADMIXTURE, einem der

⁴⁰² Siehe: Stoneking, *An Introduction*, 169–170.

⁴⁰³ Siehe: Lawson, van Dorp und Falush, *«A Tutorial»*, 10. Auch Pritchard und Kollegen geben zu bedenken, dass das Ableiten einer bestimmten Anzahl von Clustern und das Interpretieren dieser Cluster Probleme aufwerfe, die dafür sprechen, STRUCTURE weniger als ein erklärendes, sondern vielmehr als ein heuristisches, exploratives Verfahren zu nutzen. So schlugen sie zwar eine bestimmte mathematische

Nachfolgeprogramme von STRUCTURE, schlugen zum Beispiel vor, dass die Wahl der Anzahl der Cluster durch das Wissen über die Geschichte der prädefinierten Gruppen, die analysiert werden, geleitet werden sollte.⁴⁰⁴ Diese Strategie könnte in Fällen angemessen sein, in denen ADMIXTURE für seinen ursprünglich angegebenen Zweck in der medizinischen Genetik eingesetzt wird, d.h. für die Suche nach genetischen Varianten, die mit Krankheiten in Verbindung stehen. Historische Interpretationen von Analysen mit ADMIXTURE werden jedoch durch die Strategie, K auf der Grundlage von historischem Wissen zu bestimmen, letztlich zu zirkulären Argumenten.

Die Art und Weise, wie Rosenberg und Kolleg:innen ihre Balkendiagramme interpretieren, zeigt beispielhaft, welche Rolle die Wahl der Anzahl Cluster für die Konzeption dieser Cluster als *ancestral populations*, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit tatsächlich existierten, spielen kann. Eine der zentralen Interpretationen der Analyseergebnisse wurde aus jenem Balkendiagramm abgeleitet, das fünf Cluster aufweist (K=5) (Abb. 20). Die Autoren gingen davon aus, dass das Ergebnis dieses STRUCTURE-Laufs aufzeigt, dass das Muster humangenetischer Variation im Wesentlichen mit einem kontinentalen Muster übereinstimmt. Das Balkendiagramm stützt diese Interpretation insofern, als dass die Farben der Cluster im Balkendiagramm zu K=5 weitgehend mit den geografischen Bezeichnungen am oberen Rand des Diagramms übereinstimmen: Afrika ist hauptsächlich orange, Europa hauptsächlich blau, Ostasien rosa, Ozeanien grün und Amerika violett. Bei dieser Interpretation wird die Vorstellung von statistischen Clustern durch die Vorstellung von eindeutigen und relativ homogenen Gruppen mit einem klaren kontinentalen Ursprung überlagert. Sie legt im Grunde nahe, dass Cluster im Sinne von kontinentalen Gruppen verstanden werden können; Gruppen, die leicht mit gängigen Vorstellungen von *race* in Einklang gebracht werden können.

Formel vor, um K zu bestimmen, doch sie schrieben auch: «[W]e do not claim (or believe) that our procedure provides a quantitatively accurate estimate of the posterior distribution of K. We see it merely as an ad hoc guide to which models are most consistent with the data, with the main justification being that it seems to give sensible answers in practice [...]» Pritchard, Stephens und Donnelly, «Inference of Population Structure», 949.

⁴⁰⁴ Alexander, Novembre und Lange, «Fast Model-Based Estimation», 1663.

Abbildung 20. Darstellung der ersten genomweiten Analyse globaler humangenetischer Vielfalt mit STRUCTURE bei K=5 (Detail aus Abb. 19), Rosenberg u. a., «Genetic Structure», 2382.

5.8 STRUCTURE-Diagramme und die Repräsentation von Admixtur

Die Forschungsgruppe um Rosenberg zeigte mithilfe des Balkendiagramms jedoch nicht nur die weitgehende Korrespondenz konventionell bestimmter und genetisch definierter Populationen auf, sondern machte darüber hinaus auch deutlich, dass die Struktur human-genetischer Vielfalt wesentlich von Admixtur geprägt ist. Diesen Umstand beschrieben die Autoren folgendermassen: «In several populations, individuals had partial membership in multiple clusters, with similar membership coefficients for most individuals.»⁴⁰⁵ Die Relationen zwischen Individuen, prädefinierten Populationen und Clustern werden durch das quantitative Mass von Zugehörigkeitskoeffizienten gestiftet. Im Paper zu DISTRICT schreibt Rosenberg, diese quantitativen Relationen bildeten die genetische Struktur einer Art:

«[The genetic structure of a species] can [...] be viewed as a set of discrete subgroups in each of which alleles have distinctive frequencies. Individuals have membership in one or more of the subgroups, so that the membership coefficients of an individual sum to one across subgroups. The membership coefficient of an individual for a subgroup represents the fraction of its genome that has ancestry in the subgroup.»⁴⁰⁶

Die genetische Struktur, die STRUCTURE ermitteln und repräsentieren kann, soll also in zweierlei Hinsicht quantitativ sein: Zunächst in der Hinsicht, dass die *ancestry* eines Individuums sich aus bezifferbaren Anteilen von Zugehörigkeit zu verschiedenen Untergruppen oder Clustern zusammensetzt. Darüber hinaus sind aber auch diese Cluster respektive die Unterschiede zwischen ihnen quantitativer Natur: Sie unterscheiden sich massgeblich hinsichtlich der *Häufigkeit*, mit der gewisse Genvarianten auftreten, nicht hinsichtlich der *Art* eines Allels.⁴⁰⁷ Ausserdem, so schrieben Rosenberg und Kollegen, seien die Unterschiede zwischen diesen Allelfrequenzen weitgehend graduell:

⁴⁰⁵ Rosenberg u. a., «Genetic Structure», 2382.

⁴⁰⁶ Rosenberg, «DISTRICT», 137.

⁴⁰⁷ Gemäss Rosenberg u. a. sind solche «privaten» Allele, die nur in einer spezifischen geografischen Region vorkommen, beim Menschen selten: 7,4 % der 4199 Allele, die in mehr als einer Genprobe vorkamen, sind ausschliesslich in einer spezifischen Region vorhanden. Diese regionenspezifischen, «privaten» Allele sind mit einer medianen Häufigkeit von lediglich 1% äusserst rar. Rosenberg u. a., «Genetic Structure», 2382.

«Because most alleles are widespread, genetic differences among human populations derive mainly from gradations in allele frequencies rather than from distinctive <diagnostic> genotypes. Indeed, it was only in the accumulation of small allele-frequency differences across many loci that population structure was identified.»⁴⁰⁸

Abgesehen davon, dass in diesem Zusammenhang die von STRUCTURE abgeleiteten Cluster als <subgroups> und <human populations> bezeichnet werden – eine Praxis der Reifizierung einer statistisch abgeleiteten Entität, die mit der zuvor bereits erwähnten Interpretation von Clustern als <ancestral populations> Hand in Hand geht, ist die Beschreibung dieser <subgroups> zumindest mehrdeutig. Zum einen werden sie als <discrete>, also klar voneinander abgegrenzt, beschrieben. Zum anderen wird betont, dass das Charakteristikum, das sie von anderen abgrenzbar macht, nicht qualitativer Art ist; es handelt sich nicht um unterschiedliche gruppenspezifische Allele. Die Differenz zwischen den <subgroups> ist quantitativ, sie wird durch die Häufigkeit bestimmt, mit der bestimmte Allele in einer <subgroup> vorkommen. Dass diese Häufigkeitsverteilungen, wie Rosenberg und Kollegen schreiben, graduell sind,⁴⁰⁹ würde also bedeuten, dass die <subgroups> Kategorien sind, die – um Fries Bild aufzunehmen – nicht wie Erbsendosen funktionieren. Dennoch beschreibt Rosenberg sie als «discrete»⁴¹⁰ – als gäbe es eine Wand, die eine <subgroup> von der anderen trennt.

Die Balkendiagramme betonen, sowohl auf der Ebene der Cluster (respektive <subgroups>, <source populations> etc.) als auch auf der Ebene der prädefinierten Populationen (respektive <Nationen>, <Ethnien>, <kulturelle Gruppen> etc.), vor allem die Diskontinuitäten der Struktur humangenetischer Vielfalt. So werden die Cluster mit unterschiedlichen Farben, nicht etwa mit verschiedenen Schattierungen derselben Farbe dargestellt, womit, so könnte man argumentieren, eine qualitative Unterscheidung eingeführt wird, wo gemäss den Beschreibungen im Text eine quantitative Differenz besteht. Die Individuen und prädefinierten Populationen, die in den Diagrammen aus diesen in sich homogenen und

⁴⁰⁸ Rosenberg u. a., «Genetic Structure», 2384.

⁴⁰⁹ Rosenberg u. a., «Genetic Structure», 2384.

⁴¹⁰ Rosenberg, «DISTRUCT», 137.

klar voneinander abgrenzbaren Farben zusammengesetzt dargestellt werden, werden dadurch zwar als in sich heterogen und insofern überlappend begreifbar, als dass sie zumindest partiell aus denselben Farbbausteinen zusammengesetzt sind. Durch die schwarzen Linien, durch die die prädefinierten Populationen voneinander getrennt werden und dem durch die Populationenbezeichnungen geschaffenen Eindruck ihrer Faktizität, stellen die Balkendiagramme prädefinierte Populationen zugleich auch als Entitäten dar, die weder offen noch veränderlich sind.

5.9 Clines und/oder Cluster?

Zwei Jahre nach der Veröffentlichung der Studie von Rosenberg und Kollegen, veröffentlichten David Serre und Svante Pääbo, jenen bereits erwähnten Artikel, in dem sie gegen die ihres Erachtens seit den 1980er-Jahren zunehmende Tendenz in der humanpopulationsgenetischen Forschung, Diskontinuitäten in der Struktur humanpopulationsgenetischer Vielfalt zu betonen, argumentierten.⁴¹¹ Als aktuelles Beispiel für eine solche Studie zogen sie den Artikel von Rosenbergs Forschungsgruppe heran.⁴¹² Serre und Pääbo hielten fest, dass ihre Befunde sich nicht mit jenen von Rosenberg und Kollegen deckten. Ihre Studie lege nahe, dass die Struktur humangenetischer Vielfalt vielmehr durch Clines und also durch Kontinuität als durch klar voneinander abgrenzbare Cluster geprägt ist.⁴¹³ Serre und Pääbo kritisierten, dass die Studie der Forschungsgruppe um Rosenberg durch verschiedene Aspekte ihres Forschungsdesigns sowie durch die Art der Visualisierung und Diskussion der Daten Diskontinuitäten betone und damit Interpretationen Vorschub leiste, dass «human genetic diversity is structured according to «race»».⁴¹⁴

2005 veröffentlichte eine weitere Gruppe von Forscher:innen um Rosenberg eine Studie, die auf Serre und Pääbos Kritik reagierte. In «Clines, Clusters, and the Effect of Study Design on the Inference of Human Population Structure» gaben Rosenberg und seine Ko-

⁴¹¹ Serre und Pääbo, «Evidence for Gradients».

⁴¹² Rosenberg u. a., «Genetic Structure».

⁴¹³ Serre und Pääbo, «Evidence for Gradients», 1679.

⁴¹⁴ Serre und Pääbo, «Evidence for Gradients», 1679, 1682–1683.

Autor:innen zu verstehen, dass sie zwar durchaus mit Serre und Pääbo übereinstimmen, was die graduelle Struktur humangenetischer Diversität angehe. Aber, so schrieben sie, «[a]t the same time, we find that human genetic diversity consists not only of clines, but also of clusters».⁴¹⁵

Diese Uneinigkeit zwischen den Stanfordsforscher:innen um Rosenberg und Serre und Pääbo vom Leipziger Max Planck Institut für Evolutionäre Anthropologie darüber, ob die Struktur humangenetischer Vielfalt nun besser durch Cluster oder Clines beschrieben werden kann, erinnert an die Debatte zwischen Livingstone und Dobzhansky in den frühen 1960er-Jahren;⁴¹⁶ auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurde die Frage der adäquaten Repräsentation der Struktur humanpopulationsgenetischer Vielfalt im Zusammenhang mit der Debatte über *race* als humangenetische Analysekatgorie geführt.

Sowohl Serre und Pääbo als auch Rosenberg und Kolleg:innen bezogen Stellung zu dieser Frage. Serre und Pääbo begründeten ihre Kritik an der Betonung von Clustern gegenüber Clines nicht zuletzt mit dem Argument, dass die Überhöhung der Diskontinuität genetischer Variation zwischen Kontinenten oder Gruppen von Individuen immer wieder als Belege für die Existenz von «Rassen» interpretiert worden seien.⁴¹⁷ Rosenberg und seine Ko-Autor:innen wiesen die darin implizite Kritik von sich, der Nachweis und die Betonung der clusterartigen Struktur humangenetischer Vielfalt, den ihre Studie erbrachte, könne als Beleg für die Existenz biologischer «Rassen» interpretiert werden:

«Our evidence for clustering should not be taken as evidence of our support of any particular concept of «biological race.» In general, representations of human genetic diversity are evaluated based on their ability to facilitate further research into such topics as human evolutionary history and the identification of medically important genotypes that vary in frequency across populations. Both clines and clusters are among the constructs that meet this standard of usefulness. [...] The arguments about the existence or non-

⁴¹⁵ Rosenberg u. a., «Clines, Clusters», 668.

⁴¹⁶ Siehe Punkt 1.4.

⁴¹⁷ Serre und Pääbo, «Evidence for Gradients», 1679, 1682–1683.

existence of «biological races» in the absence of a specific context are largely orthogonal to the question of scientific utility, and they should not obscure the fact that, ultimately, the primary goals for studies of genetic variation in humans are to make inferences about human evolutionary history, human biology, and the genetic causes of disease.»⁴¹⁸

Wie gesagt, gaben Serre und Pääbo zu bedenken, dass die unterschiedlichen Resultate der beiden Studien in weiten Teilen ein Ergebnis der Art der Visualisierung und Diskussion der Daten sei. Denn die genetischen Einheiten, die Rosenberg und seine Ko-Autor:innen beschrieben hatten, korrespondierten häufig mit einem «splitting of the gradients we observe into several smaller inferred populations».⁴¹⁹ Die Debatte zwischen den Stanfordforscher:innen und jenen des Leipziger Max-Planck-Instituts drehte sich so gesehen also nicht in erster Linie um die Frage nach der empirischen Realität von Clustern und Clines. Vielmehr scheint es sich um eine Auseinandersetzung um die Frage der Nützlichkeit dieser Bilder als humanpopulationsgenetische Analysekategorien und um ihre Wirkmächtigkeit in nicht-genetischen Kontexten zu handeln. Während Serre und Pääbo diese Fragen insbesondere im Hinblick ihrer Auswirkungen auf Vorstellungen von *race* stellten, bemassen Rosenberg und Kolleg:innen den Nutzen der Kategorien vielmehr daran, ob mit ihnen neue historische, biologische und medizinische Erkenntnisse gewonnen werden können.

5.10 Humangenetische Vielfalt als Mosaik aus Haplotypen

In seinem 2003 in der Zeitschrift *Nature* veröffentlichten Artikel «The Mosaic that is our Genome» bezog Pääbo auch Stellung zu der Frage, mit welchem Bild humangenetische Vielfalt seines Erachtens am besten gedacht werden sollte. Basierend auf einer Zusammenfassung zentraler Erkenntnisse über die menschliche Art, zu denen die Erforschung humangenetischer Variation seit den technischen Entwicklungen der 1980er-Jahre gelangt war, schlug er vor, das menschliche Genom als Mosaik zu denken:

⁴¹⁸ Rosenberg u. a., «Clines, Clusters», 668–669.

⁴¹⁹ Serre und Pääbo, «Evidence for Gradients», 1682–1683.

«Rather than thinking about ‹populations›, ‹ethnicities› or ‹races›, a more constructive way to think about human genetic variation is to consider the genome of any particular individual as a mosaic of haplotype blocks.»⁴²⁰

Vereinfacht ausgedrückt belegten die von Pääbo zitierten Studien, dass es im menschlichen Genom Blöcke von Gensequenzen gibt, die in den allermeisten Fällen zusammen vererbt werden – sogenannte Haplotypenblöcke. Sie entstehen durch jenes ‹*linkage disequilibrium*› genannte Phänomen, mit dem, wie ich oben ausgeführt habe, auch medizinische Admixturforschung arbeitet. Die Studien, auf die sich Pääbo berief, legten nahe, dass der grösste Teil des menschlichen Genoms aus Haplotypenblöcken besteht und dass sowohl die Grenzen dieser Blöcke als auch die unterschiedlichen dort vorkommenden Abfolgen von Basenpaaren – genannt ‹Haplotypen› – von bemerkenswerter Ähnlichkeit und ihre Vielfalt relativ beschränkt seien.

Pääbo referierte insbesondere auf die Ergebnisse einer Studie des Whitehead Instituts, die die geografische Verteilung von Haplotypenblöcken untersuchte, indem sie das Vorkommen bestimmter Gensequenzen auf bestimmten Abschnitten des Genoms auf den drei Kontinenten der ‹alten Welt› verglich. Zum einen hatten die Autor:innen festgestellt, dass – wenn man Sequenzen ausschliesst, die bei weniger als 5% der untersuchten Proben vorkommen – auf den einzelnen Haplotypenblöcken jeweils lediglich drei bis sieben unterschiedliche Gensequenzen respektive Haplotypen vorkommen. Des Weiteren kam die Studie zum Schluss, dass 51% der 928 untersuchten Haplotypen sowohl in Asien, in Afrika als auch in Europa, 72 % auf mindestens zwei und 28 % auf nur einem Kontinent vertreten sind. 90% dieser kontinental spezifischen Muster verorteten die Autor:innen auf dem afrikanischen Kontinent.⁴²¹ Ausserdem, so legte eine weitere von Pääbo zitierte Stu-

⁴²⁰ Svante Pääbo, «The Mosaic that is our Genome», *Nature* 421, Nr. 6921 (2003): 409–12, 410.

⁴²¹ Stacey B. Gabriel u. a., «The Structure of Haplotype Blocks in the Human Genome», *Science* 296, Nr. 5576 (2002): 2225–29, zitiert nach Pääbo, «The Mosaic», 409–10.

die nahe, unterscheiden sich «afrikanische Genome» in der Regel stärker untereinander, als sie sich von «europäischen» und «asiatischen Genomen» unterscheiden.⁴²²

Pääbo argumentierte, die haplotypbasierten Ansätze bestätigten im Grunde Lewontins Befund, dass lediglich um die 10% der humangenetischen Variation zwischen sogenannten *races* vorkomme und nicht von fixen genetischen Unterschieden zwischen diesen ausgegangen werden könne. Vielmehr müsse man sich vorstellen «that each human chromosome is a mosaic of different relationships».⁴²³ Denn ein Chromosom, das von einer Person europäischer Abstammung getragen werde, könne in einer Region am engsten mit einem Chromosom aus Asien, in einer weiteren Region aber näher mit einem Chromosom aus Afrika und in einer dritten wiederum mit einem Chromosom aus Europa verwandt sein. Und er schob nach, dass «for any given haplotype block in the genome, a person from, for example, Europe is often more closely related to a person from Africa or from Asia than to another person from Europe [...]».⁴²⁴

In Pääbos Metapher des Genoms als Mosaik erscheint humangenetische Vielfalt als eine Pluralität unterschiedlicher Haplotypen. Das Individuum respektive das individuelle Genom, das den Ausgangspunkt der Analyse bildet, verschwindet, die zentrale Entität, die dieses Bild strukturiert, sind die Haplotypen. Diese Haplotypen sind, wie Pääbo deutlich macht, eine Kategorie, die zwischen der Ebene des Individuums und der Art anzusiedeln ist. Gemäss Pääbo hebt sie sich deshalb in konstruktiver Weise von anderen Differenzkategorien, wie «Population», «Ethnizität» und «*race*» ab, mit denen diese Zwischenebene herkömmlicherweise strukturiert wird, da sie sich eben gerade nicht auf bereits bestehende Konzepte stützt und damit frei von deren historischen, politisch potenziell problematischen Konnotationen ist.⁴²⁵

⁴²² Ning Yu u. a., «Larger Genetic Differences Within Africans Than Between Africans and Eurasians», *Genetics* 161: (2002): 269–74, zitiert nach Pääbo, «The Mosaic», 410.

⁴²³ Pääbo, «The Mosaic», 410.

⁴²⁴ Pääbo, «The Mosaic», 410.

⁴²⁵ Pääbo, «The Mosaic», 411.

Was in Pääbos Metapher humangenetischer Verwandtschaft jedoch «sichtbar» bleibt, ist das kontinentale Schema; erst dadurch beziehen die Haplotypen überhaupt eine Bedeutung von evolutionsgeschichtlicher Relevanz. Dieses Schema deckt sich zwar mit traditionellen Vorstellungen von *race* und «Rasse». Pääbo macht jedoch deutlich, dass die von ihm konsultierten Studien⁴²⁶ gezeigt hätten, dass die Haplotypen, wenn man ihre Verbreitung in Asien, Afrika und Europa untersucht, in den wenigsten Fällen lediglich auf einem dieser Kontinente vorkommen. Die kontinentalen Assoziationen, die einzelne Haplotypen aufweisen, sind also in aller Regel multipel. Das heisst, dass die Haplotypenblockstruktur menschlicher Individuen nicht nur auf vielfältige, sondern potenziell auch auf gegenläufige kontinentale Assoziationen hinweist. Pääbos Metapher des Genoms als Mosaik nutzt zwar das kontinentale Raster als Referenzsystem, klar voneinander abgegrenzte kontinentale «*ancestral populations*» setzt dieses Bild jedoch nicht voraus.

Es fragt sich jedoch, inwieweit Pääbos Metapher des Mosaiks tatsächlich trägt. Unter einem Mosaik versteht man ein aus unterschiedlichen Bausteinen zusammengesetztes, zweidimensionales Rasterbild, während Pääbo eine mehrdimensionale Struktur von multiplen, sich überlagernden Relationen mit bisweilen gegenläufigen Assoziationen beschreibt. Die Idee des Mosaiks scheint die komplexe Relationalität von Pääbos Perspektive also nicht zu erfassen. Darüber hinaus wird die Metapher des Mosaiks im Zusammenhang mit humangenetischer Vielfalt bereits verwendet und ist auf eine Weise konnotiert, die nicht Pääbos Ansinnen entspricht: So wird, wie ich unter Punkt 2.3 ausgeführt habe, im Kontext der biomedizinischen Admixturforschung von einem Mosaik gesprochen, in welchem die einzelnen Bausteine jeweils einer «*ancestral (parental) subpopulation*»⁴²⁷ entsprechen. Das durch die Popularität von STRUCTURE ubiquitäre bunte Balkendiagramm stellt humangenetische Verwandtschaft ebenfalls als mosaikartig dar: Prädefinierte Populationen werden darin als aus «reinen Ursprungspopulationen» zusammengesetzte Subkategorien humangenetischer Vielfalt dargestellt. Unter diesen Umständen

⁴²⁶ Insbesondere Gabriel u. a., «The Structure of Haplotype Blocks».

⁴²⁷ Winkler, Nelson und Smith, «Admixture Mapping», 66.

scheint Pääbos Metapher, um mit Wittgenstein zu sprechen;⁴²⁸ eher zu verwirren, anstatt zu helfen.

5.11 Diagrammatisches Ringen um die Kontinuität humanpopulationsgenetischer Analysekatogorien

Am Beispiel der Präsentation, des Gebrauchs und der Kritik von STRUCTURE, habe ich aufgezeigt, dass zu Beginn des 21. Jahrhunderts ein Ringen um die Kontinuität humanpopulationsgenetischer Analysekatogorien stattfand, das massgeblich auf der Ebene der diagrammatischen Darstellungen und der Metaphorik, mit der humangenetische Vielfalt repräsentiert wird, ausgetragen wurde. Das *close reading* des Papers, in dem die Software STRUCTURE vorgestellt wurde, mit der humangenetische Variation erstmals als durch Prozesse der Konvergenz geprägte Struktur berechnet werden konnte, zeigt, dass Pritchards, Stevens und Donnelly nicht deshalb von der Darstellung humangenetischer Variation in Form von Baumdiagrammen abrieten, weil diese Konvergenz nicht darstellen können. Vielmehr sahen die Entwickler von STRUCTURE das Problem von Baumdarstellungen darin, dass diese, wenn sie Variation auf der Ebene von Individuen repräsentieren, keine Struktur humangenetischer Variation nahelegen, in der Populationen klar voneinander abgegrenzt sind.

Die alternativen Darstellungsformen, die sie in der Folge vorschlugen, zielen alle darauf ab, Populationen voneinander zu unterscheiden. Perfektioniert wurde dieses Ansinnen durch das von Rosenberg entwickelte Balkendiagramm, dessen Grundstruktur durch prädefinierte Populationen als schwarze Kästen determiniert wird und in dem Cluster nicht mehr als offene, von verschiedenen Dichten geprägte Entitäten, sondern mittels homogener Farben repräsentiert werden. Mit Hilfe dieses Diagramms gelang es Rosenberg und seinen Ko-Autoren schliesslich zu *«beweisen»*, dass die bestehenden Kategorien, in denen humangenetische Daten vorliegen – namentlich die prädefinierten Populationen des

⁴²⁸ Wittgenstein, *BüF*, ¶ 20.

HGDP – sowie die Idee homogener, kontinentaler ‹Ursprungspopulationen›, die auch Konzepten von ‹Rasse› und *race* zugrundeliegen, genetisch gesehen relevant sind.

Serres und Pääbos Verwendung des Punktwolkendiagramms, das sie zur Untermauerung ihrer Kritik an der Studie von Rosenbergs Forschungsgruppe nutzen, zeigt nicht nur auf, dass die Struktur humangenetischer Variation auch als graduell und von unterschiedlichen Dichten dargestellt werden kann, sondern auch, wie Diagramme so manipuliert werden können, sodass sie letztlich das, was gesucht wird, zeigen. So erklärten sich Serre und Pääbo die unterschiedlichen Resultate, zu der ihre und Rosenbergs Studie gelangten, mitunter als ein Effekt der Art der Visualisierung der Analyseresultate.

Serre und Pääbo begründeten ihre Kritik an der Studie zudem auch mit dem historischen und politischen Argument, dass das Betonen der biologischen Differenz zwischen Kontinenten und rassifizierten und ethnifizierten Gruppen von Individuen immer wieder als Belege für die Existenz von ‹Rassen› interpretiert und politisch instrumentalisiert worden sei. In diesem Kontext ist auch Pääbos Vorschlag zu verstehen, traditionelle anthropologische und humanpopulationsgenetische Kategorien aufzugeben. Das Bild, das er als Alternative anbietet – ein Mosaik aus Haplotypen – ist, wie oben deutlich wurde, jedoch weit weniger radikal, als die Idee, die dahintersteht: menschliche Verwandtschaft als ein multidimensionales Netzwerk gradueller Ähnlichkeiten jenseits von Differenzkategorien zu denken.

6. Epilog: Projekte der Remetaphorisierung

Humanpopulationsgenetische Diagramme beziehen ihre Funktionalität mitunter dadurch, dass sie komplexe theoretische Modelle und unübersichtliche Datenreihen in vereinfachter, standardisierter Weise darstellen und dadurch einer disziplinären Gemeinschaft zugänglich machen. Sie können, insbesondere wenn sie sich als Standard etablieren, für die Nutzer:innen zu Wahrnehmungsgewohnheiten gerinnen. Sowohl bewusste Entscheidungen als auch implizite Vorannahmen, die die Form des Diagramms und damit letztlich das Bild humangenetischer Vielfalt prägen, werden dadurch unsichtbar. Dass Diagramme also gewissermassen als einfache, uninterpretierte Wahrnehmung erlebt werden können, heisst, dass leicht vergessen werden kann, dass lebenswissenschaftliche Konzeptionen und Repräsentationen von Kategorien menschlicher Vielfalt keine Abbilder einer «natürlichen» Ordnung, sondern Produkte eines Willens zur Ordnung sind. Solche Bilder sind, wie zum Beispiel das Wiederaufflammen der Debatte zwischen Livingstone und Dobzhansky im Disput zwischen Rosenberg und Pääbo zeigt, notorisch umstritten.

Die Frage, wie Kategorien menschlicher Vielfalt gedacht werden sollten, sorgt nicht nur in der Humanpopulationsgenetik für Kontroversen, sondern erweist sich auch als impliziter Dreh- und Angelpunkt zahlreicher Debatten innerhalb der kritischen Theoriebildung zu *race* und *gender*. Frye beobachtet, dass die basalste Kritik, die im Zusammenhang mit dem Problem der Repräsentation auftaucht, sich gegen essenzialistische Konzeptionen von Identitätskategorien richtet. Problematisch an dieser Kritik ist gemäss Frye, dass sie bisweilen zu einem generellen Kategorienskeptizismus und eliminativistischen Forderungen führt und dadurch die Möglichkeit untergräbt, persistierende identitätsbezogene Formen der Unterdrückung, Diskriminierung und Marginalisierung zu identifizieren und zu bekämpfen. Ausserdem scheinen ahistorische, essenzialistische Konzepte menschlicher

Vielfalt eher von der Kritik importiert, denn in der zeitgenössischen Literatur tatsächlich vertreten zu sein.⁴²⁹

Die Entwirrung dieser (Schein-)Debatten stellt für Frye eine der zentralen Aufgaben emanzipatorischer Theoriebildung dar. Ihr Vorschlag, wie diese Aufgabe angegangen werden sollte, ist, Vorstellungen der Struktur von Kategorien zu überdenken und verdeutlichen. Diese Strategie bezeichnet sie in Anlehnung an Wittgensteins Beobachtung, dass man sich von der Macht einer Metapher nicht befreien kann, solange keine alternativen Bilder zur Verfügung stehen,⁴³⁰ als «re-metaphoring the world».⁴³¹ Solche Projekte der Remetaphorisierung zielen darauf ab, emanzipatorisch wichtige Kategorien sozialer Identität beizubehalten, ohne sie zu essenzialisieren.

Ein Bild, auf das sich emanzipatorische Theorien bei Versuchen der Remetaphorisierung immer wieder stützen, ist Wittgensteins Metapher der Familienähnlichkeit.⁴³² In den *Philosophischen Untersuchungen* versucht sich Wittgenstein vom Augustinischen Bild der Sprache zu befreien. Vereinfacht gesagt stellt er fest, dass es sehr viel mehr Dinge gibt, die wir mit Sprache tun, als Gegenstände zu benennen und ihre Relationen zueinander auszudrücken. Auf Grund dieser Überlegung kommt er zum Schluss, dass es keine Essenz, keine präzise Definition von Sprache im Sinne einer Liste gemeinsamer Eigenschaften gibt, die alles, was «Sprache» ist, eint. Er fragt danach, was soziale Kategorien wie eben «Sprache» oder auch «Spiele» zusammenhält.⁴³³ Um das Prinzip der Kohärenz sozialer Kategorien zu verdeutlichen, schlägt Wittgenstein zwei Metaphern vor: das Bild des

⁴²⁹ Siehe Punkt 4.4.

⁴³⁰ Frye, «Metaphors of Being a Φ », 87–88.

⁴³¹ Marilyn Frye, «The Possibility of Feminist Theory», in *Women, Knowledge, and Reality: Explorations in Feminist Philosophy*, hg. von Ann Garry und Marilyn Pearsall, 2. Aufl. (New York: Routledge, 1996), 34–47, 43. Auch in ihren späteren Texten bezieht sich Frye immer wieder auf das Konzept der Remetaphorisierung.

⁴³² Siehe z.B.: Cressida Heyes, *Line Drawings: Defining Women through Feminist Practice* (Ithaca: Cornell University Press, 2000); Naomi Scheman und Peg O'Connor, Hrsg., *Feminist Interpretations of Ludwig Wittgenstein* (University Park: Penn State University Press, 2002); José Medina, «Identity Trouble: Disidentification and the Problem of Difference», *Philosophy & Social Criticism* 29, Nr. 6 (2003): 655–80.

⁴³³ Für das Beispiel «Spiel» siehe: Wittgenstein, *PU*, ¶ 66.

Fadens, dessen Kohärenz nicht auf Grund eines einzelnen Elements gewährleistet ist, das durch das Ganze läuft, sondern auf Grund des Überlappens der ineinander versponnenen Fasern und die berühmt gewordene Metapher der Familienähnlichkeit.⁴³⁴ Das Grundprinzip der Kohärenz besteht hier nicht in notwendigen und hinreichenden Eigenschaften, sondern beruht auf Ähnlichkeitsbeziehungen: A hat Ähnlichkeiten mit B, B hat andere Ähnlichkeiten mit C, A und C mögen keine gemeinsamen Merkmale haben, aber trotzdem zur selben Familie gehören.

Figure 4.4 Family resemblances among games

Abbildung 21. Darstellung des Grundprinzips der Kohärenz innerhalb einer sozialen Kategorie nach Wittgensteins Metapher der Familienähnlichkeit am Beispiel von Spielen, Jean Aitchinson, *Words in the Mind: An Introduction to the Mental Lexicon* (Oxford & New York: Blackwell, 1987), 48.

Frye argumentiert, dass die Metapher der Familienähnlichkeit gegenüber dem Bild der Erbsendose ein vielversprechenderes Modell für soziale Kategorien ist – wobei sie mit «sozialen Kategorien» selbstredend nicht nur Konzepte wie «Sprache» oder «Spiele» meint, sondern insbesondere auch Diskriminierungskategorien wie «Frauen» oder «Schwarze».

⁴³⁴ Wittgenstein, *PU*, ¶ 67.

Das Prinzip der Kohärenz, das die Metapher der Familienähnlichkeit impliziert, ist insofern antiessenzialistisch, als dass es sich dabei um ein Netzwerk multidimensionaler, kreuz und quer verlaufender, überlappender Beziehungen handelt, das für die Zugehörigkeit zu einer Kategorie keine Homogenität ihrer Mitglieder voraussetzt.

Zugleich, so wendet Frye ein, bestehe eine Eigenschaft der Metapher «Familienähnlichkeit» darin, dass sie Vorstellungen von biologisch verwandten Gruppen in uns aufrufe. Die Aura des «Natürlichen», die das Bild der Familie umgibt, mache Familienähnlichkeit zu einer Metapher, die die Vorstellung evozieren kann, dass das Netz der Ähnlichkeiten, das Individuen oder Dinge zu einer Kategorie verbindet, jenen Relationen gleicht, die charakteristisch für biologische Arten sind. In anderen Worten: dass es eine biologische Kausalität, ähnlich der sogenannten Blutsverwandtschaft gibt, die diese Ähnlichkeiten hervorbringt. Dieser Aspekt der Metapher der Familienähnlichkeit suggeriert, dass die Netze von Ähnlichkeiten, die soziale Kategorien hervorbringen, dieselbe Art von Netzwerken sind, die die Kategorien konstituieren, die im Allgemeinen als «natürlich» verstanden werden: «Blutsverwandte», aber auch biologische Arten oder humangenetische Populationen.⁴³⁵

Eine solche Verbindung zwischen *natural kinds* und *social kinds* zu postulieren, erscheint im Kontext feministischer und antirassistischer Theoriebildung erst einmal provokant. Der Grund für kritisch-emanzipatorische Theorien antiessenzialistisch zu sein, liegt ja nicht nur darin, dass Essenzialismus als philosophische Position im Bereich der sozialen Ontologie falsch erscheint. Wie oben deutlich wurde, verfolgen antiessenzialistische Positionen auch aus politischen Gründen das Ziel, Vorstellungen von biologischem Determinismus entgegenzuwirken. Frye entgegnet auf diese Befürchtungen, dass es heute durchaus Konzeptionen von *natural kinds* gebe, die weder essenziellistisch noch deterministisch seien. Sie bezieht sich dabei auf ein alternatives Modell natürlicher Arten des Wissenschaftstheoretikers John Dupré.⁴³⁶

⁴³⁵ Frye, «Metaphors of Being a Φ », 89–92.

⁴³⁶ Frye, «Categories in Distress», 44–45.

Duprés Metapher ist die eines multidimensionalen qualitativen Raumes; eine Art Koordinatensystem, multipliziert mit so vielen Koordinaten, wie es qualitative Dimensionen gibt, mittels derer wir natürliche Arten – in Duprés Worten «living kinds» – beschreiben und erkennen. *Living kinds* sind in diesem Bild als Dichten von beobachtbaren Korrelationen zwischen Merkmalen – beispielsweise jener zwischen Federn und Flügeln oder Fell und Vierbeinigkeit – charakterisiert. Sie haben keine Essenzen, weisen jedoch spezifische Dichten gewisser Korrelationen auf. In Duprés Bild können hervorstechende korrelationale Dichten als Hinweise auf eine hohe Wahrscheinlichkeit verstanden werden, dass Schlüsse von der Präsenz eines qualitativen Merkmals auf die Präsenz eines anderen (statistisch gesehen) zulässig sind. Diese Schlüsse sind insofern empirisch, als dass sie beobachtbar sind, und kontingent, als dass das, was beobachtet werden kann, durch die sensorischen und technologischen Möglichkeiten der Wahrnehmung bedingt und, so kann Alcoff⁴³⁷ folgend angefügt werden, durch spezifische Wahrnehmungsregimes konditioniert ist.⁴³⁸

Vor dem Hintergrund dieses Bildes macht Frye einen Vorschlag, wie kritisch-emanzipatorische Theorien mit biologischem Diversitätswissen umgehen könnten. Sie schreibt:

«Instead of resisting any perception of us in a biological frame, we should resist essentialist constructions of biological kinds, thereby freeing our imaginations for pluralist ideas of what categories are [...].»⁴³⁹

Die Biologie erscheint hier nicht als Instanz, der die Deutungshoheit über die Aspekte menschlicher Vielfalt zugestanden wird, die gemeinhin als «natürlich» bezeichnet werden. Vielmehr stellt Frye lebenswissenschaftliche Konzepte von Kategorien als Ressourcen

⁴³⁷ Alcoff, «Philosophy and Racial Identity», 67–69.

⁴³⁸ John Dupré, «Natural Kinds and Biological Taxa», *The Philosophical Review* 90 (1981): 66–90; —, «Sex, Gender, and Essence», *Midwest Studies in Philosophy* 11 (1986): 441–57, zitiert nach Frye, «Categories in Distress», 44–45. Siehe auch: Frye, «Metaphors of Being a Φ », 93.

⁴³⁹ Frye, «Categories in Distress», 45.

dar, die für ein adäquateres Verständnis davon genutzt werden können, was soziale Kategorien sind:

«[H]aving *an* image of living kinds that has arisen within the domain of biological science and is not an image of defining and determining interior *essences* can free up our imaginations and may help us move toward the ability to think of biological kinds and generalizations as not *always* and not *necessarily* essentialist constructs and processes. Then we may be able to be less biophobic, and then, since biological kinds have served as a sort of touchstone for how we think of categories generally, that may help us to be less category-phobic.»⁴⁴⁰

Fryes Vorschlag kann als Aufforderung dazu gelesen werden, die Tradition fortzusetzen, lebenswissenschaftliche Bilder von Kategorien als Vorbilder für soziale Kategorien zu verwenden – solange sie nicht essenzialistisch sind.

In Bezug auf humanpopulationsgenetische Kategorien, insbesondere auf deren grafischen und metaphorischen Repräsentationen, ist Fryes Vorschlag mindestens mit Vorsicht zu genießen. Theoretisch lassen sich populationsgenetische Beschreibungen der Struktur menschlicher Vielfalt durchaus mit Duprés Bild des multidimensionalen qualitativen Raumes, der von korrelationalen Dichten geprägt wird, vereinbaren. Wie sowohl am Beispiel der humanpopulationsgenetischen Stammbäume als auch der metaphorischen und grafischen Repräsentationen humanpopulationsgenetischer Vielfalt als Histogramme, Streudiagramme und Mosaik deutlich wurde, sind es in der Praxis jedoch gerade die Bilder, die die Komplexität der theoretischen Auffassungen davon, wodurch Muster humangenetischer Vielfalt hervorgebracht und wie diese Muster beschaffen sind, reduzieren und essenzialisieren.

Pääbos Beschreibung humangenetischer Variation als multidimensionales und -relationales Geflecht von Ähnlichkeiten erinnert zwar sowohl an Wittgensteins Familienähnlich-

⁴⁴⁰ Frye, «Categories in Distress», 46.

keit als auch an Duprés korrelationale Dichten. Auch kann sein Appell, humangenetische Vielfalt nicht mehr mit den politisch und historisch belasteten, mehrdeutigen Konzepten *«race»*, *«Ethnizität»* und *«Population»* zu beschreiben, in Fryes Sinn als ein Projekt der Remetaphorisierung verstanden werden; als ein Versuch, einen – um Pääbos Worte zu verwenden – *«more constructive way»*⁴⁴¹ der Repräsentation menschlicher Vielfalt einzuschlagen. Die Strategie, die Pääbo in seinem Remetaphorisierungsprojekt anwendet, ist die der Umgestaltung und Erweiterung einer bestehenden Metapher: Mit dem Mosaik greift er ein in der humangenetischen Diversitätsforschung bereits etabliertes Bild auf und denkt dieses weiter. Die Strategie der Erkundung von Phänomenen durch das Weiterspinnen und Verändern von bestehenden Metaphern ist auch in der kritisch-emanzipatorischen Theoriebildung verbreitet.⁴⁴² Auch Frye nutzt dieses Verfahren, wenn sie Wittgensteins Bild des Fadens aufnimmt, anmerkt, dass es auf Grund seiner Zweidimensionalität und Linearität die Struktur sozialer Kategorien mit all ihren sich überlagernden, verwobenen Subkategorien nicht adäquat repräsentieren kann, und daher vorschlägt, die Metapher des Fadens zu einem Filzball zu erweitern.⁴⁴³ Im Gegensatz zu Frye erweitert Pääbo die Metapher des Mosaiks jedoch lediglich konzeptuell, nicht (quasi-)visuell, und bleibt damit ein klares, alternatives Bild schuldig.

Im Grunde liessen sich mit der Strategie der Erweiterung und Umgestaltung bestehender Bilder selbstredend auch grafische Darstellungen wie ein humanpopulationsgenetisches Baum- oder Balkendiagramm umgestalten und erweitern. Ob dieses Potenzial in der Praxis genutzt wird, hängt, wie oben deutlich wurde, zum einen von technologischen und infrastrukturellen Bedingungen, insbesondere der Rechenleistung von Computern ab. Zum anderen wird die Persistenz oder aber Erweiterung und Umgestaltung diagrammatischer Visualisierungen humanpopulationsgenetischer Vielfalt jedoch auch massgeblich

⁴⁴¹ Pääbo, *«The Mosaic»*, 410.

⁴⁴² Ein bekanntes Beispiel ist die Metapher der Intersektionalität, für die nicht nur zahlreiche begriffliche Alternativen, sondern auch Erweiterungen vorgeschlagen wurden. Für eine Übersicht siehe: Katrin Meyer, *Theorien der Intersektionalität zur Einführung* (Hamburg: Junius, 2017), 83–93. Für einen besonders detaillierten, bildhaften Erweiterungsvorschlag siehe: Ann Garry, *«Intersectionality, Metaphors, and the Multiplicity of Gender»*, *Hypatia* 26, Nr. 4 (2011): 826–50.

⁴⁴³ Frye, *«Metaphors of Being a Φ »*, 88–89.

von Entscheidungen jener Wissenschaftler:innen bestimmt, welche die Werkzeuge entwickeln – statistische Modelle, Algorithmen, Software etc. –, mit denen in humangenetischen Studien gearbeitet wird. Ins Gewicht fallen hier insbesondere Entscheidungen hinsichtlich der Fragen, welches Narrativ der Genese menschlicher Vielfalt und welche Zuordnungspraktiken vorausgesetzt werden sowie welche analytischen Kategorien zum Tragen kommen sollen und wie Kontinuitäten respektive Diskontinuitäten zwischen diesen gewichtet werden.

Dass diese Entscheidungen in aller Regel zu Gunsten der Betonung von Diskontinuitäten und also möglichst klaren Grenzziehungen zwischen erprobten Analysekategorien ausfallen, hat nicht zuletzt pragmatische Gründe: Das Schaffen neuer sowie die Erweiterung und Umgestaltung bestehender Darstellungsformen betrifft nicht nur die Darstellung des Phänomens, sondern in letzter Konsequenz auch die Arbeitsobjekte und Wahrnehmungsgewohnheiten einer Disziplin. Gerade wenn diese neuen Darstellungsformen auf die Repräsentation von Ähnlichkeit, Relationalität und/oder Heterogenität abzielen, können sie die Kontinuität der Arbeitsobjekte gefährden. Am Beispiel von Pääbos erweiterter Mosaikmetapher wird deutlich, dass durch Remetaphorisierungen traditionelle Arbeitsobjekte wie das Individuum oder die Population dezentriert und aufgedröselst werden oder gar gänzlich aussen vor bleiben können. Das Beispiel des STRUCTURE-Diagramms zeigt jedoch auch auf, dass in solchen Prozessen der Neu- und Umgestaltung stabilisierende Strategien zum Tragen kommen können, beispielsweise indem – gewissermassen durch die Hintertür – ein bestehendes Wahrnehmungsregime wieder eingeführt und mittels grafischer Mittel evident gemacht wird.

7. Fazit

In der vorliegenden Arbeit habe ich die Hypothese untersucht, die moderne Genetik habe weder bewiesen noch widerlegt, dass es so etwas wie ein biologisches Fundament von *race* gebe. Weiter habe ich danach gefragt, ob respektive inwiefern *race* aus antirassistisch motivierten philosophischen Perspektiven als real verstanden wird. Die Frage nach dem biologischen Fundament von *race* und Versuche antirassistischer Aneignungen, Umdeutungen und Überschreibungen des Begriffs sind insofern verbunden, als dass die Gebrauchsgeschichte des Begriffs *race* durch das Verknüpfen von biologischen mit sozialen, politischen und ethischen Überlegungen geprägt ist. Dies zeigt sich insbesondere im Umstand, dass rassistische Überzeugungen und Praktiken auf Vorstellungen von essenziellistisch-biologischem Determinismus abheben: Die Überzeugung, es gäbe *«rassenspezifische»* biologische Charakteristiken, die die Mitglieder unterschiedlicher *«Rassen»* voneinander unterscheiden, und dass von diesen physischen Merkmalen auf soziale, psychologische und kognitive Eigenschaften geschlossen werden kann, wurde und wird zur Rechtfertigung von Diskriminierung, Marginalisierung, Unterdrückung und Gewalt gegen rassifizierte Personen und Gruppen herangezogen.

Angesichts dessen, dass diese Verbindungen konstitutiv für rassistische Argumente sind, ist es nicht verwunderlich, dass sowohl in der Humanpopulationsgenetik als auch in der *Critical Philosophy of Race* – beides Forschungsfelder, die sich selbst als antirassistisch verstehen – Argumente vorgebracht werden, die darauf abzielen, lebenswissenschaftliche von soziopolitischen Diskursen menschlicher Vielfalt abzugrenzen.

7.1 Diskursive Grenzgebiete

In der vorliegenden Arbeit habe ich zunächst zwei sogenannt antirealistische Positionen in Bezug auf *race* diskutiert: *race-constructivism* und *race-skepticism*. Dabei habe ich auf die Frage fokussiert, wie aus *race*-konstruktivistischer respektive -skeptizistischer Perspektive das Verhältnis zwischen Biologie – insbesondere Genetik – und *race* artikuliert wird. Die argumentativen Strategien erweisen sich in beiden Fällen als Versuche der Entkoppelung von lebenswissenschaftlichen und soziopolitischen Diskursen von *race*.

Diese Grenzziehungsstrategien können als durch das grundlegende Anliegen der *Critical Philosophy of Race* motiviert verstanden werden, biologisch-essenzialistischen Konzeptionen von *race* und deren deterministischen Implikationen die Grundlage zu entziehen. Während ich dieses Anliegen teile, problematisiere ich jedoch die argumentative Strategie der Abgrenzung, da sie zu jenem immer noch weit verbreiteten, jedoch weder theoretisch noch empirisch haltbaren Narrativ beitragen, das biowissenschaftliches Wissen als objektiv und politisch neutral darstellt.

Dieses Narrativ ist für das antirassistische Selbstverständnis der Humanpopulationsgenetik zentral. Dieses Selbstverständnis fusst darüber hinaus auf der Überzeugung, dass Rassismus bekämpft werden kann, indem Gesellschaft und Politik auf ein nicht-normatives, wissenschaftliches Verständnis von *race* zurückgreifen. Die Populationsgenetik könne, so die Idee, auf Grund ihrer quantitativen, statistischen Methodologie eine rein deskriptive Perspektive auf menschliche Vielfalt gewährleisten, und also moralischen und politischen Diversitätsdiskursen eine nicht-normative, empirische Basis liefern.

Auch für den Antirassismus humanpopulationsgenetischer Prägung erweist sich die Strategie der Grenzziehung also als zentral: Wissenschaftliche und gesellschaftspolitische Diskurse zu *race* werden insofern als voneinander verschieden dargestellt, als dass erstere als deskriptiv, letztere als normativ beschrieben werden. Die Grenze, die zwischen den beiden diskursiven Feldern imaginiert wird, ist jedoch nicht undurchlässig, sondern semi-

permeabel: humanpopulationsgenetische Erkenntnisse sollen soziopolitische Diskurse instruieren, jedoch nicht umgekehrt.

Diese Argumentationsweise ist in mindestens zweierlei Hinsicht problematisch. Erstens besteht ein grundlegender logischer Irrtum in der Annahme, dass die Humanpopulationsgenetik – als eine Wissenschaft verstanden, die rein deskriptive Aussagen macht – ein bestimmtes ‹Sollen› impliziert und also moralische und politische Entscheidungen instruieren kann. Logisch gesehen kann eine Disziplin, die ihre Erkenntnisse als rein deskriptive Aussagen versteht, keine präskriptiven Aussagen machen und also auch nicht antirassistisch sein.

Diese problematische Art des Schlussfolgerns – von wissenschaftlichen Beschreibungen von Sachverhalten zu Aussagen darüber überzugehen, was sein sollte oder eben nicht – ist auch ein Charakteristikum von wissenschaftlichem Rassismus. Diesen prangerten bereits frühe Populationsgenetiker an. Dadurch machten sie im Grunde auf den logischen Irrtum aufmerksam, dem sie selbst aufsassen – allerdings nur insofern er ihrem Ziel entgegen kam, *race* als populationsgenetisches Analysekonzept zu legitimieren. So argumentierte beispielweise Dobzhansky, dass Rassismus nicht in der Anerkennung von *race* als biologischem Phänomen bestehe, sondern im Schluss von der Existenz von *rac*es auf die Rechtfertigung von Diskriminierung begründet liege.⁴⁴⁴

Das antirassistische Selbstverständnis der Disziplin wurde, wie ich anhand wissenschaftshistorischer und -soziologischer Studien aufzeige, durch Kritik an humanpopulationsgenetischen Forschungspraktiken immer wieder herausgefordert. Praktiken der Probenentnahme, Klassifizierung und Benennung von Populationen sowie der Modellierung und Repräsentation humangenetischer Diversität und Verwandtschaft wurden vorgeworfen, rassistische, imperialistische und/oder kolonialistische Narrative und Normen zu reproduzieren. Diese Kritiken basieren auf empirischen Studien, die nachweisen, dass humanpopulationsgenetische Methoden in der Praxis keineswegs frei von normativen Überzeu-

⁴⁴⁴ Dobzhansky, *Mankind Evolving*, 269.

gungen sind oder, anders gesagt, die Grenze zwischen politischen und wissenschaftlichen Diskursen hier in beide Richtungen durchlässig ist.

Überlagerungen, Verknüpfungen und Abgrenzungen von humanpopulationsgenetischen und soziopolitischen Diskursen von *race* erweisen sich als von logischen und empirischen Irrtümern gespickt und als politischen höchst aufgeladen. Vor diesem Hintergrund habe ich Aussagen zu diesen diskursiven Grenzgebieten aus je einem für *race*-skeptizistische respektive -konstruktivistische Positionen exemplarischen Text aufgegriffen: aus Anthony Appiahs «Race, Culture, Identity» und aus Linda Alcoffs *Visible Identities*. Appiahs Text macht darauf aufmerksam, dass Fragen der Reinheit und Vermischung genetischer Populationen und soziopolitischen Kategorien von *race* sowie Fragen der Sichtbarkeit respektive Unsichtbarkeit von *race* und humangenetischer *ancestry* in diesen Grenzziehungsstrategien von Relevanz sind. Alcoff weist mit ihren Ausführungen zu *race* als Wahrnehmungsregime auf die Relevanz diagrammatischer Praktiken für die Konstituierung von *race* hin. Diese Hinweise dienten mir als Ausgangspunkte für die Bearbeitung der Frage, inwiefern die Produktion humanpopulationsgenetischen Wissens an der Wende zum 21. Jahrhundert – insbesondere die Modellierung, Klassifizierung und Repräsentation von humanpopulationsgenetischer Vielfalt – von Vorstellungen von *race* geprägt ist respektive solche reproduziert und transformiert.

7.2 Reinheit/Vermischung

Meine sowohl auf ausgewählte Sekundärliteratur als auch auf *close-readings* humangenetischer Literatur gestützten Untersuchungen zeigen, dass Narrative und Figuren von Vermischung und Hybridität ab den späten 1980er-Jahren sowohl in der medialen Berichterstattung und politischen Debatten als auch in den Humanities und der humangenetischen Forschung zu zentralen Motiven wurden. Personen, die als *mixed race* gelesen werden, wurden sowohl im populären Diskurs als auch in den Gründungstexten der *Mixed Race Studies* als Verkörperung eines progressiven, harmonischen Multikulturalismus gefeiert. Damit verbunden war die Hoffnung, dass eine Zunahme der Bevölkerung, die als *mixed race* verstanden werden kann, *race* als bedeutsame gesellschaftliche Kategorie

auflösen und überflüssig machen würde. Auf der politischen Ebene popularisierte das *mixed race movement* die Idee einer *mixed race community* und forderte die Einführung einer *Mixed-* oder *Multiracial-*Kategorie im Klassifikationsystem des OMB. Kritiker:innen sahen durch die Einführung einer *Mixed-* oder *Multiracial-*Kategorie das Ziel des Klassifikationsstandards des OMB, die Einhaltung der Bürgerrechtsgesetze überwachen zu können, gefährdet. Sie fürchteten, dass sich die Einführung einer solchen Kategorie nachteilig auf bereits benachteiligte rassifizierte Gruppen auswirken könnte. Soziologische und historische Studien stellten zudem die Idee infrage, dass in einer hybrideren und weniger *weissen USA race* als relevante soziopolitische Kategorie obsolet würde.

Als Förderer spezifischer als *recently admixed* geltender rassifizierter Communities verstanden sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts auch eine Reihe von Biomedizinern, die mittels *admixture mapping* die medizinische Erforschung von in *ihren* Communities besonders verbreiteten Krankheiten voranzubringen suchten und *race* diesbezüglich als epistemisch wertvolles humangenetisches Analysekonzept verstanden. Meine Recherchen zeigen zum einen, dass das Interesse der medizinischen Admixturforschung an der Untersuchung der Genome von Afroamerikaner:innen und Latinx massgeblich von der damit verbundenen Hoffnung auf Effizienzsteigerung von GWAS getrieben war, zum anderen, dass erhebliche Zweifel an der Effektivität und Aussagekraft medizinischer Assoziationsstudien bestehen. Dieser Umstand stellt letztlich auch den von Verfechtern von Admixtur und *race* als biomedizinische Analysekonzepte versprochenen Nutzen solcher Assoziationsstudien für die untersuchten Communities in Frage.

Voraussetzung für Admixturstudien – nicht nur für biomedizinisches *admixture mapping*, sondern auch für populationsgenetische Analysen menschlicher Verwandtschaft und Differenz – ist das Wissen um mit einer bestimmten *ancestral population* assoziierte Allelhäufigkeiten. Die Kategorien für *biogeographical ancestry*, nach denen diese *ancestry informative markers* klassifiziert wurden, wurden massgeblich von den vom OMB festgelegten Kategorien von *race* abgeleitet. Durch die BGA-AIMs-Technologie findet eine genetische Reifizierung dieser politischen Kategorien von *race* statt. Ein Umstand, der –

insofern als dass die Idee biologischer ‹Rassen› als zentraler rhetorischer Baustein von Argumenten zur Rechtfertigung rassistischer Diskriminierung fungiert – den Zielen, auf Grund welcher der verwendete Klassifikationsstandard eigentlich eingeführt wurde – die Kontrolle der Einhaltung des Verbots rassistischer Diskriminierung – potenziell zuwiderläuft.

Für die Modellierung genetischer Admixtur erweist sich ein aus der Blutgruppenforschung in die Humanpopulationsgenetik übernommenes Narrativ als zentral: Es reduziert die Evolutionsgeschichte der Menschheit auf die Formel, ‹ursprünglich reine Rassen› hätten sich im Zuge von Völkerwanderungen vermischt, woraus heute existierende ‹gemischte› Gruppen resultierten. Mit der Weiterentwicklung von Bernsteins statistischer Methode zur prozentualen Berechnung von ‹Rassenmischung›⁴⁴⁵ wird die diesem Narrativ inhärente Annahme ‹ursprünglich reiner Rassen› zu einem Bestandteil der Algorithmen, mit denen die neue Admixturforschung arbeitet.

Dass diese ‹ursprünglichen›, ‹reinen› Gruppen ein Effekt der Logik der Inferenz und also lediglich hypothetischer Natur sind, wird von den Praktiker:innen nicht thematisiert. Vielmehr wird die Idee ‹ursprünglich reiner Rassen› im Zuge von Analysen globaler genomweiter Daten mit STRUCTURE und ähnlichen Programmen, die standardmässig zur Berechnung und Repräsentation von humangenetischer Admixtur benutzt werden, reifiziert: Statistische Cluster werden als ‹source populations›⁴⁴⁶ und ‹ancestral populations›⁴⁴⁷ bezeichnet und standardmässig als homogene, klar voneinander unterscheidbare Entitäten dargestellt.

Im Kontext der Modellierung genetischer Admixtur wird dieses evolutionsgeschichtliche Narrativ mit der Geschichte und Konzeption von *race* in den Vereinigten Staaten überblendet: In Longs Grundmodell für *Gene-Flow*, das als *die* Basis humanpopulationsge-

⁴⁴⁵ Bernstein, ‹Geographische Verteilung der Blutgruppen›, 4.

⁴⁴⁶ Pritchard, Stephens und Donnelly, ‹Inference of Population›, 945.

⁴⁴⁷ Alexander, Novembre, und Lange, ‹Fast Model-Based Estimation›, 1656.

netischer Admixturmodelle gilt, dienen Afroamerikaner:innen als prototypisches Beispiel für eine *recently admixed population*. Das Modell geht davon aus, dass «europäische» und «afrikanische» Populationen vor ihrer Ankunft in den Vereinigten Staaten reproduktiv isoliert waren – eine Annahme, die von der geschichtswissenschaftlichen Forschung in Frage gestellt wird. Zudem erweist sich die Zuordnungspraxis der Nachkommen «gemischter» Paare im unidirektionalen *Gene-Flow*-Modell als Naturalisierung der Norm der Hypodeszenz; eine Norm, die der Aufrechterhaltung des Mythos von «*white racial purity*» und der Imagination des «amerikanischen Volkes» als *weiss* dient, während sie zugleich die Heterogenität von als schwarz klassifizierten Menschen negiert.

7.3 (Un-)Sichtbarkeit

Alcoffs auf Merleau-Ponty und Foucault gestützten Ausführungen folgend, habe ich erläutert, weshalb Sichtbarkeit eine zentrale Rolle für die Konstituierung und Naturalisierung rassifizierter Gruppen spielt: Soziale und symbolische Bedeutungen von *race* entstehen dadurch, dass äusserlich sichtbare Merkmale als Zeichen für das unsichtbare «eigentliche Wesen» einer Person verstanden werden. Diese Bewegung von aussen nach innen kann nur dann als Quelle der Erkenntnis funktionieren, wenn sie mit einem System des Verstehens gekoppelt ist, mittels dem das Sichtbare interpretiert wird; historisch und kulturell wandelbare Diskursformationen, die bestimmte Konzepte und Narrative zur Verfügung stellen, die die Wahrnehmung strukturieren. Diese Wahrnehmungsregimes gerinnen in der Praxis zu Wahrnehmungsgewohnheiten; Ergebnisse des Sehens werden als unmittelbar erlebt. Die vermeintliche Unmittelbarkeit von Wahrnehmungsergebnissen erklärt, weshalb äusserlich sichtbare Merkmale als Beleg für die «Natürlichkeit» von *race* herangezogen werden.

Humanpopulationsgenetiker von Dobzhansky bis Cavalli-Sforza behaupteten, die Humanpopulationsgenetik habe diese Ideologie der Sichtbarkeit überwunden. Sie arbeite nicht mit äusserlich sichtbaren Merkmalen, die gewöhnlich mit *race* in Verbindung gebracht werden, sondern auf der von Auge unsichtbaren, im Innern des Körpers liegenden genetischen Ebene. Diese gebe Auskunft über die «wirklichen» Unterschiede und Gemein-

samkeiten zwischen menschlichen Gruppen. Es zeigt sich jedoch, dass äusserlich sichtbare, mit *race* assoziierte Merkmale in der Praxis durchaus eine Rolle spielen: So zum Beispiel als Teil der Heuristik, mit der ‹typische› Proband:innen in globalen Samplingprojekten wie dem HGDP ausgewählt wurden, oder im Zuge der Implementation humanpopulationsgenetischer Technologien, Modelle und Theorien in der genetischen Forensik.

So kommen in der Entwicklung forensisch-genetischer Tools Messkriterien und äusserlich sichtbare Merkmale zum Tragen, die in der Physischen Anthropologie zur Konstruktion von ‹Rassentypen› verwendet wurden und/oder gewöhnlich als Zeichen für die Zugehörigkeit zu einer bestimmten rassifizierten Gruppe gelesen werden. Im Zuge von FDP-Analysen von DNA-Spuren werden EVCs – genetische Marker für äusserlich sichtbare Merkmale – gemeinsam mit AIMS zur genetischen Rekonstruktion von Charakteristiken der gesuchten Person verwendet, die gewöhnlich mit *race* und/oder Ethnizität in Verbindung gebracht werden. Entsprechend lassen sich die Ergebnisse von FDP-Analysen leicht in alltägliche Begriffe von *race* und Ethnizität übersetzen.

7.4 Diagrammatische Praktiken

Nicht nur äusserlich sichtbare Merkmale, sondern auch genetische Muster menschlicher Vielfalt und Verwandtschaft werden nur innerhalb bestimmter Diskursformationen verständlich. Von besonderer Relevanz erweisen sich dabei diagrammatische Metaphern und Darstellungsformen. Gemäss Alcoff waren grafische Darstellungen zentrale Werkzeuge der Konstituierung und Konsolidierung moderner Konzepte und Klassifikationssysteme von *race*. Auch in der Humanpopulationsgenetik wird die Ordnung menschlicher Vielfalt massgeblich durch diagrammatische Darstellungen gewährleistet: Sie machen die von Auge unsichtbaren Muster genetischer Variation sichtbar und verständlich.

Die epistemische Relevanz grafischer Darstellungen akzentuierte sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts insofern, als dass durch den Abschluss der grossen Sequenzierungsprojekte eine noch nie dagewesene Menge an genetischen Daten zur Verfügung stand. Zudem erlaubte es die Rechenleistung von Computern nun, Berechnungen mit Big Data anzu-

stellen. Um diese ungeheure Menge numerischer Abstraktionen biologischen Materials sowie die Zahlenreihen, die die Berechnungen produzierten, die mit diesen Datensätzen angestellt wurden, überhaupt überschaubar und verständlich zu machen, sind schematisierende Bilder unerlässlich.

Im Kontext der neuen Admixturforschung fällt insbesondere das Bild des Mosaiks auf. Zum einen wird es als Metapher verwendet: Im Kontext des *admixture mapping* für die genetische Struktur von Personen, die als *recently admixed* gelten, bei Pääbo darüber hinaus auch für die Struktur humangenetischer Verwandtschaft. Zum anderen zeigt es sich im mosaikartigen Balkendiagramm, mit dem STRUCTURE-Analysen standardmäßig dargestellt werden. Dabei wurden je unterschiedliche Überzeugungen, Konzepte und Narrative in Zusammenhang mit dem Bild des Mosaiks gebracht, um Muster im Durcheinander humangenetischer Vielfalt zu erkennen und zu interpretieren.

Bereits das erste Paper, das zu STRUCTURE veröffentlicht wurde, macht deutlich, dass die Entwickler primär das Ziel verfolgten, genetische Unterschiede zwischen Populationen aufzuspüren. Perfektioniert wurde dieses Ansinnen durch die Darstellung der Analyseresultate im Balkendiagramm. In STRUCTURE-Balkendiagrammen werden aus globalen humangenetischen Daten statistisch abgeleitete Cluster nicht als offene, von verschiedenen Dichten geprägte Entitäten dargestellt, sondern auf homogene, klar voneinander unterscheidbare Kategorien reduziert. Diese statistischen Entitäten werden als *ancestral populations* bezeichnet und also in eine Sprache übersetzt, die ihnen eine evolutionsgeschichtliche Bedeutung – um nicht zu sagen Existenz – zuschreibt.

Die Struktur des STRUCTURE-Mosaiks wird durch ein kontinentales Raster definiert, das in prädefinierte Populationen – jene kulturell und geografisch definierten Gruppen, von denen die Proben entnommen wurden – unterteilt ist. Die prädefinierten Populationen werden als aus den *ancestral populations* zusammengesetzt dargestellt und – entsprechend dem unter dem Paradigma von Admixtur hegemonialen evolutionsgeschichtlichen

Narrativ – als Resultate von historischen Admixturereignissen zwischen ‹ursprünglichen›, ‹reinen› kontinentalen Gruppen interpretiert.

Mit Hilfe dieser mosaikartigen Darstellungsform gelang es Rosenberg und seinen Ko-Autor:innen kulturelle Gruppen – namentlich die im Rahmen des HGDP definierten und beprobten Populationen – mit genetischen Mustern zu korrelieren. Darüber hinaus leistete ihre Darstellung und Diskussion der Daten Interpretationen Vorschub, die die Studie als Beleg für die Existenz von ‹Rassen› lasen.

Dass die Resultate von STRUCTURE-Analysen immer auch ein Effekt der Art der Visualisierung der Daten ist, zeigt sich zum einen im Vergleich verschiedener Darstellungsformen: *Neighbor-joining trees*, Histogramme, Streudiagramme und Balkendiagramme heben unterschiedliche Aspekte der Struktur humangenetischer Variation hervor. Zum anderen wird deutlich, dass Datenset, Analyseparameter und Darstellungsform so aufeinander abgestimmt werden können, dass die Visualisierung letztlich das hervorhebt, was gesucht wird respektive gezeigt werden soll: Clines oder Cluster, Unterschiede oder Ähnlichkeiten.

Populationsgenetische Repräsentationen menschlicher Vielfalt sind demnach keine Abbilder, sondern Produkte eines spezifischen Wahrnehmungsregimes. Mit Frye können Wahrnehmungsregimes als grundlegend von Bildern davon geprägt charakterisiert werden, was eine Kategorie ist respektive wie diese beschaffen ist. In Anlehnung an Wittgenstein lässt sich weiter argumentieren, dass es dabei keine falschen und richtigen Bilder gibt – lediglich verwirrende und hilfreiche. Welches Bild hilfreich ist, ist also keine Frage der Empirie, sondern hängt von den kontingenten Zielen der an einem Diversitätsdiskurs beteiligten Akteur:innen ab.

Literatur

Alcoff, Linda Martín. «Philosophy and Racial Identity». *Philosophy Today* 41 (1997): 67–76.

———. *Visible Identities: Race, Gender, and the Self. Studies in Feminist Philosophy*. New York: Oxford University Press, 2006.

Alexander, David H., John Novembre und Kenneth Lange. «Fast Model-Based Estimation of Ancestry in Unrelated Individuals». *Genome Research* 19, Nr. 9 (2009): 1655–64.
<https://doi.org/10.1101/gr.094052.109>.

Ali, Suki. «Introduction. Approaches to racial and ethnic mixedness and mixing.» In *International Perspectives on Racial and Ethnic Mixedness and Mixing*, herausgegeben von Rosalind Edwards, Suki Ali, Chamion Caballero und Miri Song, 169–83. London & New York: Routledge, 2012.

Andreasen, Robin O. «A New Perspective on the Race Debate». *The British Journal for the Philosophy of Science* 49, Nr. 2 (1998): 199–225. <https://doi.org/10.1093/bjps/49.2.199>.

———. «Race: Biological Reality or Social Construct?» *Philosophy of Science* 67, Nr. S3 (2000): S653–66. <https://doi.org/10.1086/392853>.

Ansell, Amy E. *Race and Ethnicity. The Key Concepts*. London & New York: Routledge, 2013.

Anzaldúa, Gloria. *Making Face, Making Soul*. San Fransisco: Aunt Lute Books, 1990.

Appiah, Kwame Anthony. «The Conservation of «Race»». *Black American Literature Forum* 23, Nr. 1 (1989): 37–60. <https://doi.org/10.2307/2903987>.

———. *In My Father's House. Africa in the Philosophy of Culture*. Oxford: Oxford University Press, 1992.

———. «Race, Culture, Identity: Misunderstood Connections». In *Color Conscious. The Political Morality of Race*, herausgegeben von Amy Gutmann und Kwame Anthony Appiah, 30–105. Princeton: Princeton University Press, 1996. <https://doi.org/10.1515/9781400822096-002>.

———. «Reconstructing Racial Identities». *Research in African Literatures* 27, Nr. 3 (1996): 68–72.

———. «Analyse: Gegen «Rassen»». In *Critical Philosophy of Race. Ein Reader*, herausgegeben von Kristina Lepold und Marina Martinez Mateo, 37–88. Berlin: Suhrkamp, 2021 [1996].

Azoulay, Katya Gibel. «Outside Our Parents' House: Race, Culture, and Identity». *Research in African Literatures* 27, Nr. 1 (1996): 129–42.

Balibar, Étienne. «La Construction du Racisme». *Actuel Marx* 38, Nr. 2 (2005): 11–18.

- Bangham, Jenny. «Blood Groups and Human Groups: Collecting and Calibrating Genetic Data after World War Two». *Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences* 47 (2014): 74–86.
- Barbujani, Guido. «Migration». In *Handbook of Human Molecular Evolution*, herausgegeben von David N. Cooper und Hildegard Kehrer-Sawatzki, 248–53. Chichester: John Wiley & Sons, 2008.
- Bernasconi, Robert und Tommy Lee Lott, Hrsg. *The Idea of Race*. Indianapolis, Cambridge: Hackett, 2000.
- Bernasconi, Robert und Sybol Cook. *Race and Racism in Continental Philosophy*. Bloomington: Indiana University Press, 2003.
- Bernstein, Felix. «Die geographische Verteilung der Blutgruppen und ihre anthropologische Bedeutung». In *Comitato Italiano per lo studio dei problemi della popolazione*, 3–22. Rom: Istituto Poligrafico dello Stato, 1931.
- Bertorelle, Giorgio und Laurent Excoffier. «Inferring Admixture Proportions from Molecular Data». *Molecular Biology and Evolution* 15, Nr. 10 (1998): 1298–1311. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.molbev.a025858>.
- Bliss, Catherine. *Race Decoded: The Genomic Fight for Social Justice*. Stanford: Stanford University Press, 2012.
- Brace, C. Loring. «A Nonracial Approach towards the Understanding of Human Diversity». In *The Concept of Race*, herausgegeben von Ashley Montagu, 103–52. New York: The Free Press, 1964.
- Briscoe, David, J. Claiborne Stephens und Stephen J. O'Brien. «Linkage Disequilibrium in Admixed Populations: Applications in Gene Mapping». *Journal of Heredity* 85, Nr. 1 (1994): 59–63. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jhered.a111397>.
- Brown, Ursula M. *The Interracial Experience: Growing Up Black/White Racially Mixed in the United States*. Westport: Praeger, 2001.
- Burchard, Esteban González, Elad Ziv, Natasha Coyle, Scarlett Lin Gomez, Hua Tang, Andrew J. Karter, Joanna L. Mountain, Eliseo J. Pérez-Stable, Dean Sheppard und Neil Risch. «The Importance of Race and Ethnic Background in Biomedical Research and Clinical Practice». *New England Journal of Medicine* 348, Nr. 12 (2003): 1170–75. <https://doi.org/10.1056/NEJMs025007>.
- Burchard, Esteban González u. a. «Latino Populations: A Unique Opportunity for the Study of Race, Genetics, and Social Environment in Epidemiological Research». *American Journal of Public Health* 95, Nr. 12 (2005): 2161–68.
- Bustamante, Carlos D., Francisco M. De La Vega und Esteban G. Burchard. «Genomics for the World». *Nature* 475, Nr. 7355 (2011): 163–65. <https://doi.org/10.1038/475163a>.
- Butler, Judith. *Das Unbehagen der Geschlechter*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2016 [1991].
- Cann, Rebecca L., Mark Stoneking und Allan C. Wilson. «Mitochondrial DNA and Human Evolution». *Nature* 325, Nr. 6099 (1987): 31–36.

- Cavalli-Sforza, Luigi Luca, u. a. «Call for a Worldwide Survey of Human Genetic Diversity: A Vanishing Opportunity for the Human Genome Project». *Genomics* 11 (1991): 490–91.
- Chaitanya, Lakshmi, Krystal Breslin, Sofia Zuñiga, Laura Wirken, Ewelina Pośpiech, Magdalena Kukla-Bartoszek, Titia Sijen, u. a. «The HIrisPlex-S System for Eye, Hair and Skin Colour Prediction from DNA: Introduction and Forensic Developmental Validation». *Forensic Science International: Genetics* 35 (2018): 123–35. <https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2018.04.004>.
- Chakraborty, Ranajit. «Gene Admixture in Human Populations: Models and Predictions». *American Journal of Physical Anthropology* 29, Nr. S7 (1986): 1–43. <https://doi.org/10.1002/ajpa.1330290502>.
- Chakraborty, Ranajit und Kenneth M. Weiss. «Admixture as a Tool for Finding Linked Genes and Detecting That Difference from Allelic Association between Loci.» *Proceedings of the National Academy of Sciences* 85, Nr. 23 (1988): 9119–23. <https://doi.org/10.1073/pnas.85.23.9119>.
- Cino, Jessica Gabel. «Tackling Technical Debt: Managing Advances in DNA Technology That Outpace the Evolution of Law». *American Criminal Law Review* 54 (2017): 373–421.
- Claes, Peter, Harold Hill und Mark D. Shriver. «Toward DNA-based Facial Composites: Preliminary Results and Validation». *Forensic Science International: Genetics* 13 (2014): 208–16.
- Coop, Graham. «Letters: «A Troublesome Inheritance»». *The New York Times Book Review*, 8. August 2014. <https://www.nytimes.com/2014/08/10/books/review/letters-a-troublesome-inheritance.html>.
- Cooper, Richard S., Xiuqing Guo, Charles N. Rotimi, Amy Luke, Ryk Ward und Adebawale Adeyemo. «Heritability of Angiotensin-converting Enzyme and Angiotensinogen: A Comparison of US Blacks and Nigerians». *Hypertension* 35, Nr. 5 (2000): 1141–47.
- Cooper, Richard S., Jay S. Kaufman und Ryk Ward. «Race and Genomics». *New England Journal of Medicine* 348, Nr. 12 (2003): 1166–70. <https://doi.org/10.1056/NEJMs022863>.
- Cruickshank, J. Kennedy u. a. «Sick Genes, Sick Individuals or Sick Populations with Chronic Disease? The Emergence of Diabetes and High Blood Pressure in African-Origin Populations». *International Journal of Epidemiology* 30, Nr. 1 (2001): 111–17. <https://doi.org/10.1093/ije/30.1.111>.
- Daniel, G. Reginald. *More Than Black? Multiracial Identity and the New Racial Order*. Philadelphia: Temple University Press, 2002.
- Daston, Lorraine und Peter Galison. *Objektivität*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2007.
- Dobbs, David. «The Fault in our DNA». *The New York Times*, 10. Juli 2014. <https://web.archive.org/web/20221101170251/https://www.nytimes.com/2014/07/13/books/review/a-troublesome-inheritance-and-inheritance.html>.
- Dobzhansky, Theodosius. *Genetics and the Origin of Species*. New York: Columbia University Press, 1937.
- . *Mankind Evolving – The Evolution of the Human Species*. New Haven: Yale University Press, 1962.

- . «On the Non-Existence of Human Races (Comment)». *Current Anthropology* 3, Nr. 3 (1962): 279–81.
- Du Bois, W. E. B. «The Conservation of Races». In *The Problem of the Color Line at the Turn of the Twentieth Century: The Essential Early Essays*, herausgegeben von Nahum Dimitri Chandler, 51–65. New York: Fordham University Press, 2015 [1897].
- . «The Study of the Negro Problems». *Annals of the American Academy of Political and Social Science* 11, Nr. 1 (1898): 1–23.
- . *Black Reconstruction in America*. Oxford: Oxford University Press, 2007 [1935].
- Dunn, L. C. und Theodosius Dobzhansky. *Heredity, Race and Society*. London: Penguin Books, 1946.
- Dunn, L. C. u.a. «Statement on the Nature of Race and Race Differences». In *Four Statements on the Race Question*, herausgegeben von UNESCO, 36–43, 1969.
- Dupanloup, Isabelle und Giorgio Bertorelle. «Inferring Admixture Proportions from Molecular Data: Extension to Any Number of Parental Populations». *Molecular Biology and Evolution* 18, Nr. 4 (2001): 672–75. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.molbev.a003847>.
- Dupré, John. «Natural Kinds and Biological Taxa». *The Philosophical Review* 90 (1981): 66–90. <https://doi.org/10.2307/2184373>.
- Dupré, John. «Sex, Gender, and Essence». *Midwest Studies in Philosophy* 11 (1986): 441–57. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4975.1986.tb00508.x>.
- Duster, Troy. «Molecular Reinscription of Race. Unanticipated Issues in Biotechnology and Forensic Science». *Patterns of Prejudice* 40 (2006): 427–41.
- Edwards, A.W.F. «Human Genetic Diversity: Lewontin's Fallacy». *BioEssays* 25, Nr. 8 (2003): 798–801. <https://doi.org/10.1002/bies.10315>.
- Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD. «Änderung des DNA-Profil-Gesetzes (Umsetzung der Motion 15.4150 Vitali «Kein Täterschutz für Mörder und Vergewaltiger» und des Postulats 16.3003 der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates «Prüfung der Aufbewahrungsfristen für DNA-Profile») Erläuternder Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens». Bundesamt für Polizei fedpol, 2019.
- El-Haj, Nadia Abu. «The Genetic Reinscription of Race». *Annual Review of Anthropology* 36, Nr. 1 (2007): 283–300. <https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.34.081804.120522>.
- Falush, Daniel, Matthew Stephens und Jonathan K Pritchard. «Inference of Population Structure Using Multilocus Genotype Data: Linked Loci and Correlated Allele Frequencies». *Genetics* 164 (2003): 1567–87.
- . «Inference of Population Structure Using Multilocus Genotype Data: Dominant Markers and Null Alleles». *Molecular Ecology Notes* 7, Nr. 4 (2007): 574–78. <https://doi.org/10.1111/j.1471-8286.2007.01758.x>.

- Foucault, Michel. *The Birth of the Clinic. An Archaeology of Medical Perception*. New York: Vintage Books, 1975 [1963].
- Frye, Marilyn. «The Possibility of Feminist Theory». In *Women, Knowledge, and Reality: Explorations in Feminist Philosophy*, herausgegeben von Ann Garry und Marilyn Pearsall, 2. Aufl., 34–47. New York: Routledge, 1996.
- . «Ethnocentrism/Essentialism: The Failure of the Ontological Cure». In *Is Academic Feminism Dead? Theory in Practice*, herausgegeben von Social Justice Group at the Center for Advanced Feminist Studies, University of Minnesota, 47–60. New York: New York University Press, 2000.
- . «Categories in Distress.» In *Ethics and Politics: Feminist Ethics and Social Theory*, herausgegeben von Barbara S. Andrew, Jean Clare Keller und Lisa H. Schwartzman, 41–58. Lanham: Rowman and Littlefield, 2005.
- . «Metaphors of Being a Φ .» In *Feminist Metaphysics. Explorations in the Ontology of Sex, Gender and the Self*, herausgegeben von Charlotte Witt, 85–95. Heidelberg/London/New York: Springer, 2011.
- Fujimura, Joan H. und Ramya Rajagopalan. «Different Differences: The Use of «Genetic Ancestry» versus Race in Biomedical Human Genetic Research». *Social Studies of Science* 41, Nr. 1 (2011): 5–30. <https://doi.org/10.1177/0306312710379170>.
- Fullwiley, Duana. «The Biological Construction of Race: «Admixture» Technology and the New Genetic Medicine». *Social Studies of Science* 38, Nr. 5, (2008): 695–735.
- Fullwiley, Duana. «The «Contemporary Synthesis»: When Politically Inclusive Genomic Science Relies on Biological Notions of Race». *Isis* 105, Nr. 4 (2014): 803–14. <https://doi.org/10.1086/679427>.
- Gabriel, Stacey B., Stephen F. Schaffner, Huy Nguyen, Jamie M. Moore, Jessica Roy, Brendan Blumenstiel, John Higgins, Matthew Defelice, Amy Lochner und David Altshuler. «The Structure of Haplotype Blocks in the Human Genome». *Science* 296, Nr. 5576 (2002): 2225–29.
- Gannett, Lisa. «Biogeographical Ancestry and Race». *Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences* 47 (2014): 173–84. <https://doi.org/10.1016/j.shpsc.2014.05.017>.
- Gannett, Lisa und James R. Griesemer. «The ABO Blood Groups: Mapping the History and Geography of Genes in Homo Sapiens.» In *Classical Genetic Research and its Legacy*, herausgegeben von Hans-Jörg Rheinberger und Gaudillière, Jean-Pierre, 119–72. London, New York: Routledge, 2004.
- Garry, Ann. «Intersectionality, Metaphors, and the Multiplicity of Gender». *Hypatia* 26, Nr. 4 (2011): 826–50. <https://doi.org/10.1111/j.1527-2001.2011.01194.x>.
- Gates, Reginald Ruggles. «Disadvantages of Race Mixture». *Nature* 170 (1952): 896.

Geulen, Christian. «Race und «Rasse». Politische Bedeutungen und historische Kontexte. Ein Interview mit Jakob Tanner». In *Das Phantom «Rasse». Zur Geschichte und Wirkungsmacht von Rassismus*, herausgegeben von Naika Foroutan, Christian Geulen, Susanne Illmer, Klaus Vogel und Susanne Wernsing, 13:35–44. Schriften des Deutschen Hygiene-Museums Dresden. Köln: Böhlau, 2018.

Goldberg, David Theo. *Racist Cultures: Philosophy and the Politics of Meaning*. Oxford: Blackwell, 1993.

Grosz, Elizabeth. *Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism*. Bloomington: Indiana University Press, 1994.

Gutmann, Amy und Kwame Anthony Appiah, Hrsg. *Color Conscious. The Political Morality of Race*. Princeton University Press, 1996. <https://doi.org/10.1515/9781400822096-002>.

Hacking, Ian. «Kinds of People: Moving Targets». *Proceedings of the British Academy* 151 (2007): 285–318.

Hall, Stuart. «Die Frage des Multikulturalisms». In *Stuart Hall. Ideologie, Identität, Repräsentation*, herausgegeben von Juha Kovisto und Andreas Merken, 4:188–227. Ausgewählte Schriften. Hamburg: Argument Verlag, 2004.

Hamilton, Jennifer A. «Revitalizing Difference in the HapMap. Race and Contemporary Human Genetic Variation Research». *The Journal of Law, Medicine & Ethics* 36, Nr. 3 (2008): 471–77.

Hardimon, Michael O. «The Idea of a Scientific Concept of Race». *Journal of Philosophical Research*, 2012.

Harry, Debra und Jonathan Marks. «Human Population Genetics versus the Diversity Project». *Politics and the Life Sciences* 18, Nr. 2 (1999): 303–5.

Haslanger, Sally. «Gender and Race: (What) Are They? (What) Do We Want Them to Be?» *Noûs* 34 (2000): 31–55.

———. «Tracing the Sociopolitical Reality of Race». In *What is Race? Four Philosophical Views*. New York: Oxford University Press, 2019.

———. «Eine sozialkonstruktivistische Analyse von race». In *Critical Philosophy of Race. Ein Reader*, 107–26. Berlin: Suhrkamp, 2021[2008].

Herman, Melissa. «Methods of Measuring Multiracial Americans». In *The Palgrave International Handbook of Mixed Racial and Ethnic Classification*, herausgegeben von Zarine L. Rocha und Peter J. Aspinall, 95–111. Cham: Springer International Publishing, 2020. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-22874-3>.

Heyes, Cressida. *Line Drawings: Defining Women through Feminist Practice*. Ithaca: Cornell University Press, 2000.

Hirszfeld, Hannah und Ludwik Hirszfeld. «Sereological Differences Between the Blood of Different Races: The Result of Researches on the Macedonian Front». *The Lancet* 194, Nr. 5016 (1919): 675–79. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(01\)48686-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(01)48686-7).

Hubisz, Melissa J., Daniel Falush, Matthew Stephens und Jonathan K. Pritchard. «Inferring Weak Population Structure with the Assistance of Sample Group Information». *Molecular Ecology Resources* 9, Nr. 5 (2009): 1322–32. <https://doi.org/10.1111/j.1755-0998.2009.02591.x>.

Huxley, Julian S. *Man Stands Alone*. New York: Harper, 1941.

Huxley, Julian S. und Alfred C. Haddon. *We Europeans: A Survey of «Racial» Problems*. London: Jonathan Cape, 1935.

Ifekwunigwe, Jayne O. «Introduction». In *«Mixed Race» Studies. A Reader*, herausgegeben von Jayne O. Ifekwunigwe, 1–29. London & New York: Routledge, 2004.

Jacobson, Mathew Frye. *Whiteness of a Different Color: European Immigrants and the Alchemy of Race*. Cambridge, M.A.: Harvard University Press, 1998.

Jakobsson, Mattias und Noah A. Rosenberg. «CLUMPP: A Cluster Matching and Permutation Program for Dealing with Label Switching and Multimodality in Analysis of Population Structure». *Bioinformatics* 23, Nr. 14 (2007): 1801–6. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btm233>.

James, Michael und Adam Burgos. «Race». In *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, herausgegeben von Edward N. Zalta, 2002. <https://plato.stanford.edu/archives/spr2022/entries/race/>.

Jorde, Lynn B., M. J. Bamshad, W. S. Watkins, R. Zenger, A. E. Fraley, P. A. Krakowiak, K. D. Carpenter, H. Soodyall, T. Jenkins und A. R. Rogers. «Origins and Affinities of Modern Humans: A Comparison of Mitochondrial and Nuclear Genetic Data». *American Journal of Human Genetics* 57 (1995): 523–38.

Kahn, Jonathan. «How Not To Talk About Race And Genetics». *BuzzFeed*, 30. März 2018. <https://www.buzzfeednews.com/article/bfopinion/race-genetics-david-reich>.

Kaplan, Jonathan Michael und Rasmus Grønfeldt Winther. «Prisoners of Abstraction? The Theory and Measure of Genetic Variation, and the Very Concept of «Race»». *Biological Theory* 7, Nr. 4 (2013): 401–12. <https://doi.org/10.1007/s13752-012-0048-0>.

———. «Realism, Antirealism, and Conventionalism about Race». *Philosophy of Science* 81, Nr. 5 (2014): 1039–52. <https://doi.org/10.1086/678314>.

Kayser, Manfred. «Forensic DNA Phenotyping: Predicting Human Appearance from Crime Scene Material for Investigative Purposes». *Forensic Science International: Genetics* 18 (2015): 33–48. <https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2015.02.003>.

Kennedy, Donald. «Breakthrough of the Year». *Science* 318, Nr. 5858 (2007): 1833.

Kitcher, Philip. «Race, Ethnicity, Biology, Culture». In *Racism*, herausgegeben von Leonard Harris. Amherst: Prometheus Books, 1999.

———. «Does Race Have A Future». *Philosophy & Public Affairs* 35, Nr. 4 (2007). <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199899555.001.0001>.

Kopelman, Naama M., Jonathan Mayzel, Mattias Jakobsson, Noah A. Rosenberg und Itay Mayrose. «CLUMPAK: A Program for Identifying Clustering Modes and Packaging Population Structure Inferences Across». *Molecular Ecology Resources* 15, Nr. 5 (2015): 1179–91.
<https://doi.org/10.1111/1755-0998.12387>.

Krieger, Nancy. «Theories for Social Epidemiology in the 21st Century: An Ecosocial Perspective». *International Journal of Epidemiology* 30 (2001): 668–77.

———. «Stormy Weather: Race, Gene Expression, and the Science of Health Disparities». *American Journal of Public Health* 95 (2005): 2155–60.

Krieger, Nancy und Davey Smith. «Bodies Count & Body Counts: Social Epidemiology & Embodying Inequality». *Epidemiological Review* 26 (2004): 92–103.

Lao, Oscar und Mannis van Oven. «Genetic Admixture». In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 887–97. Elsevier, 2015.
<https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.82054-1>.

Lawson, Daniel J., Lucy van Dorp und Daniel Falush. «A Tutorial on How Not to Over-Interpret STRUCTURE and ADMIXTURE Bar Plots». *Nature Communications* 9, Nr. 1 (2018): 1–11.
<https://doi.org/10.1038/s41467-018-05257-7>.

Leonelli, Sabina. *Data-Centric Biology. A Philosophical Study*. Chicago & London: University of Chicago Press, 2016.

Lepold, Kristina und Marina Martinez Mateo, Hrsg. *Critical Philosophy of Race. Ein Reader*. Berlin: Suhrkamp, 2021.

———. «Einleitung». In *Critical Philosophy of Race. Ein Reader*, herausgegeben von Kristina Lepold und Marina Martinez Mateo, 7–34. Berlin: Suhrkamp, 2021.

Lewontin, Richard. «The Apportionment of Human Diversity». *Evolutionary Biology* 6 (1972): 391–98.

Lewontin, Richard und K. Kojima. «The evolutionary dynamics of complex polymorphisms». *Evolution* 14 (1960): 458–72.

Linehan, Patrick. «Thinking Outside the Box: The Multiracial Category and its Implications for Race Identity Development». *Howard Law Journal* 44, Nr. 1 (2000): 43–72.

Lipphardt, Veronika, Anna Lipphardt, Amade M'Charek, Carsten Momsen, Peter Pfaffelhuber, Anne-Christine Mupepele, Tino Plümecke, Jenny Reardon, Theresa Schredelseker, Mihai Surdu, Denise Syndercombe-Court und Matthias Wienroth. «Lost in Translation». *Süddeutsche Zeitung*, 17. Mai 2018. <https://www.sueddeutsche.de/kultur/rassismusdebatte-lost-in-translation-1.3983863>.

Liu-Cordero, Shau Neen. «Patterns of Linkage Disequilibrium in the Human Genome». Massachusetts Institute of Technology. Department of Biology, 2002.

Livingstone, Frank B. «On the Non-Existence of Human Races». *Current Anthropology* 3, Nr. 3 (1962): 279–81.

- Long, Jeffrey C. «The Genetic Structure of Admixed Populations». *Genetics* 127, Nr. 2 (1991): 417–28.
- Lorde, Audre. «The Master’s Tools Will Never Dismantle the Master’s House». In *The Master’s Tools Will Never Dismantle the Master’s House*, 16–21. London: Penguin Books, 2017 [1984].
- M’Charek, Amade. *The Human Genome Diversity Project. An Ethnography of Scientific Practice*. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 2005.
- . «Beyond Fact or Fiction: On the Materiality of Race in Practice». *Cultural Anthropology* 28, Nr. 3 (2013): 420–42. <https://doi.org/10.1111/cuan.12012>.
- . «Data-Face and Ontologies of Race». *Fieldsights* (blog), 24. März 2016. <https://culanth.org/fieldsights/data-face-and-ontologies-of-race>.
- M’Charek, Amade, Victor Toom und Barbara Prainsack. «Bracketing off Population Does Not Advance Ethical Reflection on EVCs: A Reply to Kayser and Schneider». *Forensic Science International: Genetics* 6, Nr. 1 (2012): e16–17. <https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2010.12.012>.
- Mallon, Ron. «Passing, Traveling and Reality: Social Constructionism and the Metaphysics of Race». *Noûs* 38, Nr. 4 (2004): 644–673.
- Mallon, Ron. ««Race»: Normative, Not Metaphysical or Semantic». *Ethics* 116, Nr. 3 (2006): 525–51. <https://doi.org/10.1086/500495>.
- Marano, Leonardo Arduino und Cintia Fridman. «DNA Phenotyping: Current Application in Forensic Science». *Research and Reports in Forensic Medical Science* 9 (2019): 1–8. <https://doi.org/10.2147/RRFMS.S164090>.
- Marks, Jonathan. «Ten Facts about Human Variation». In *Human Evolutionary Biology*, herausgegeben von Michael P. Muehlenbein, 265–76. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Matheson, Susan. «DNA Phenotyping: Snapshot of a Criminal». *Cell* 166, Nr. 5 (2016): 1061–64. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2016.08.016>.
- Mayr, Ernst. *Populations, Species, and Evolution. An Abridgment of Animal Species and Evolution*. Cambridge, M.A.: Harvard University Press, 1970.
- McKeigue, Paul M. «Mapping Genes Underlying Ethnic Differences in Disease Risk by Linkage Disequilibrium in Recently Admixed Populations». *American Journal of Human Genetics* 60 (1997): 188–96.
- McKeigue, Paul M. «Mapping Genes That Underlie Ethnic Differences in Disease Risk: Methods for Detecting Linkage in Admixed Populations, by Conditioning on Parental Admixture». *American Journal of Human Genetics* 63, Nr. 1 (1998): 241–51. <https://doi.org/10.1086/301908>.
- Medina, Josè. «Identity Trouble: Disidentification and the Problem of Difference». *Philosophy & Social Criticism* 29, Nr. 6 (2003): 655–80. <https://doi.org/10.1177/0191453703296002>.
- Merleau-Ponty, Maurice. *Phenomenology of Perception*. London & New York: Routledge, 1962 [1945].

- Meyer, Katrin. *Theorien der Intersektionalität zur Einführung*. Hamburg: Junius, 2017.
- Mielke, James H., Lyle W. Konigsberg und John Relethford. *Human Biological Variation*. New York: Oxford University Press, 2006.
- Mills, Charles. «‹But What Are You Really?› The Metaphysics of Race». In *Blackness Visible. Essays on Philosophy and Race*, 41–66. Ithaca: Cornell University Press, 1998.
- Mills, Charles. «White Ignorance». In *Race and Epistemologies of Ignorance*, herausgegeben von Shannon Sullivan und Nancy Tuana. Albany: SUNY Press, 2007.
- Montagu, Ashley. *Man's Most Dangerous Myth: The Fallacy of Race*. New York: Columbia University Press, 1942.
- . «The Genetical Theory of Race, and Anthropological Method». *American Anthropologist New Series* 44, Nr. 3 (1942): 369–75.
- . «On the Phrase ‹Ethnic Group› in Anthropology». *Psychiatry* 8, Nr. 1 (1945): 27–33.
- Montagu, Ashley u. a. «Statement on Race». In *The Race Concept. Results of an Enquiry*, herausgegeben von UNESCO, 89–94, 1958 [1950].
- Müller-Wille, Staffan. «Was ist Rasse? Die UNESCO-Erklärungen von 1950 und 1951». In *Der (im-)perfekte Mensch. Metamorphosen von Normalität und Abweichung*, herausgegeben von Petra Lutz, Thomas Macho, Gisela Staupe und Heike Zirten. Köln: Böhlau, 2003.
- Nash, Catherine. *Genetic Geographies. The Trouble With Ancestry*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2015.
- Noor, M. A. F. «The 2013 Novitski prize: Jonathan Pritchard». *Genetics* 194 (2013): 15–17.
- Novembre, John. «Pritchard, Stephens, and Donnelly on Population Structure». *Genetics* 204, Nr. 2 (2016): 391–93. <https://doi.org/10.1534/genetics.116.195164>.
- Nurk, Sergey, Sergey Koren, Arang Rhie, Mikko Rautiainen, Andrey V. Bzikadze, Alla Mikheenko, Mitchell R. Vollger, u. a. «The Complete Sequence of a Human Genome». *Science* 376 (2022): 44–53.
- Omi, Michael und Howard Winant. *Racial Formation in the United States*. 3. Auflage. New York & London: Routledge, 2015.
- Ossorio, Pilar N. «About Face: Forensic Genetic Testing for Race and Visible Traits». *The Journal of Law, Medicine & Ethics* 34, Nr. 2 (2006): 277–92. <https://doi.org/10.1111/j.1748-720X.2006.00033.x>.
- Ossorio, Pilar N. und Troy Duster. «Race and Genetics: Controversies in Biomedical, Behavioral, and Forensic Sciences». *American Psychologist* 60 (2005): 115–28.
- Pääbo, Svante. «The Mosaic That Is Our Genome». *Nature* 421, Nr. 6921 (2003): 409–12. <https://doi.org/10.1038/nature01400>.

- Pearson, Karl. «On lines and planes of closest fit to systems of points in space». *Philosophical Magazine* 2, Nr. 11 (1901): 559–72.
- Pew Research Center. «Multiracial in America: Proud, Diverse and Growing in Numbers.» In *Pew Research Center, Social Trends Research*. Washington DC: Pew Research Center, 2015.
- Phillips, Chris. «Forensic Genetic Analysis of Bio-Geographical Ancestry». *Forensic Science International: Genetics* 18 (2015): 49–65. <https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2015.05.012>.
- Piper, Adrian. «Passing for White, Passing for Black». *Transition* 58 (1992): 4–32.
- Plümecke, Tino und Katharina Schramm. «Beständige Kopplungen. NaturenKulturen aktueller Rassifizierungen». In *Un/doing Race*, herausgegeben von Jovita Dos Santos Pinto, Pamela Ohene-Nyako, Mélanie-Evely Pétrémont, Anne Lavanchy, Barbara Lüthi, Patricia Purtschert und Damir Skenderovic, 179–201. Zürich: Seismo, 2022. <https://doi.org/10.33058/seismo.30819>.
- Popper, Karl R. *Logik der Forschung*. Tübingen: Mohr, 1989 [1934].
- Pritchard, Jonathan K., Matthew Stephens und Peter Donnelly. «Inference of Population Structure Using Multilocus Genotype Data». *Genetics* 155 (2000): 945–59.
- Pritchard, Jonathan K., Xiaquan Wen und Daniel Falush. «Documentation for Structure Software: Version 2.3», 2009. <https://web.stanford.edu/group/pritchardlab/structure.html>.
- Radin, Joanna. «Human Genome Diversity Project: History». In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 306–10. Elsevier, 2015. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.82037-1>.
- Reardon, Jenny. *Race to the Finish. Identity and Governance in an Age of Genomics*. Princeton: Princeton University Press, 2005.
- . «The Democratic, Anti-Racist Genome? Technoscience at the Limits of Liberalism». *Science as Culture* 21, Nr. 1 (2012): 25–47. <https://doi.org/10.1080/09505431.2011.565322>.
- Reed, Edward T. «Caucasian Genes in American Negroes. Measurement of Non-African Ancestry is Difficult, but it is Worthwhile for Several Genetic Reasons». *Science* 165, Nr. 3895 (1969): 762–68.
- Reich, David. «How Genetics Is Changing Our Understanding of «Race»». *The New York Times*, 23. März 2018. <https://www.nytimes.com/2018/03/23/opinion/sunday/genetics-race.html>.
- . *Who We Are and How We Got Here. Ancient DNA and the New Science of the Human Past*. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Resnik, David B. «The Human Genome Diversity Project: Ethical Problems and Solutions». *Politics and the Life Sciences* 18, Nr. 1 (1999): 15–23.
- Richtmeyer, Ulrich. *Wittgensteins Bilddenken. 12 Studien zur Philosophie des Bildes*. Paderborn: Wilhelm Fink, 2019.
- Rife, David C. «Populations of Hybrid Origin as Source Material for the Detection of Linkage». *American Journal of Human Genetics* 6 (1954): 26–33.

Risch, Neil, Esteban Burchard, Elad Ziv und Hua Tang. «Categorization of Humans in Biomedical Research: Genes, Race and Disease». *Genome Biology* 3, Nr. 7 (2002): 1–12.

Robbin, Alice. «Classifying Racial and Ethnic Group Data in the United States: The Politics of Negotiation and Accommodation». *Journal of Government Information*, 2000, 129–56.

Robbins, Rainard B. «Some Applications of Mathematics to Breeding Problems III». *Genetics* 3 (1918): 375–89.

Roediger, David. *The Wages of Whiteness*. New York: Verso Books, 1991.

Root, Maria, Hrsg. *Racially Mixed People in America*. Santa Rosa: Private Practice, 1992.

———. *The Multiracial Experience. Racial Borders as the New Frontier*. Sage Publications, 1996.

———. *Love's Revolution: Interracial Marriage*. Philadelphia: Temple University Press, 2001.

Root, Michael. «How We Divide the World». *Philosophy of Science* 67 (2000): S628-639.

Ropp, Stephen Masami. «Do Multiracial Subjects Really Challenge Race? Mixed Race Asians in the United States and the Caribbean». In *«Mixed Race» Studies. A Reader*; herausgegeben von Jayne O. Ifekwunigwe, 263–71. London & New York: Routledge, 2004 [1997].

Rosenberg, Noah A. «DISTRUCT: A Program for the Graphical Display of Population Structure: Program Note». *Molecular Ecology Notes* 4, Nr. 1 (2004): 137–38.
<https://doi.org/10.1046/j.1471-8286.2003.00566.x>.

Rosenberg, Noah A., Jonathan K. Pritchard, James L. Weber, Howard M. Cann, Kenneth K. Kidd, Lev A. Zhivotovsky und Marcus W. Feldman. «Genetic Structure of Human Populations». *Science* 298 (2002): 2381–85.

Rosenberg, Noah A., Saurabh Mahajan, Sohini Ramachandran, Chengfeng Zhao, Jonathan K. Pritchard und Marcus W. Feldman. «Clines, Clusters, and the Effect of Study Design on the Inference of Human Population Structure». *PLoS Genetics* 1, Nr. 6 (2005): e70.
<https://doi.org/10.1371/journal.pgen.0010070>.

Samuel, Gabrielle und Barbara Prainsack. «The Regulatory Landscape of Forensic DNA Phenotyping in Europe». VISAGE, 2018.

———. «Forensic DNA Phenotyping in Europe: Views «on the Ground» from Those Who Have a Professional Stake in the Technology». *New Genetics and Society* 38, Nr. 2 (2019): 119–41.
<https://doi.org/10.1080/14636778.2018.1549984>.

Sankar, Pamela. «Forensic DNA Phenotyping: Continuity and Change in the History of Race, Genetics, and Policing». In *Genetics and the Unsettled Past. The Collision of DNA, Race, and History*, herausgegeben von Keith Wailoo, Alondra Nelson und Catherine Lee, 104–13. New Brunswick, NJ, London: Rutgers University Press, 2012.

Schär, Markus. «Der Genetiker David Reich löst in den USA einen Intellektuellen-Streit über Erbgut und Rassen aus». *Neue Zürcher Zeitung*, 20. April 2018. <https://www.nzz.ch/feuilleton/der-genetiker-david-reich-loest-in-den-usa-einen-intellektuellen-streit-ueber-erbgut-und-rassen-aus-ld.1378433>.

- Scheman, Naomi und Peg O'Connor, Hrsg. *Feminist Interpretations of Ludwig Wittgenstein*. University Park: Penn State University Press, 2002.
- Schneider, William H. «The history of research on blood group genetics: Initial discovery and diffusion». *History and Philosophy of the Life Sciences* 18, Nr. 3 (1996): 277–303.
- Serre, David und Svante Pääbo. «Evidence for Gradients of Human Genetic Diversity Within and Among Continents». *Genome Research* 14, Nr. 9 (2004): 1679–85.
<https://doi.org/10.1101/gr.2529604>.
- Slatkin, Montgomery. «Linkage Disequilibrium – Understanding the Evolutionary Past and Mapping the Medical Future». *Nature Reviews Genetics* 9, Nr. 6 (2008): 477–85.
<https://doi.org/10.1038/nrg2361>.
- Soltysiak, Arkadiusz und Piotr Jaskulski. «Czekanowski's Diagram a Method of Multidimensional Clustering». In *New Techniques for Old Times. CAA 98. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. Proceedings of the 26th Conference, Barcelona, March 1998*, herausgegeben von J. A. Barceló, I. Briz und A. Vila, 175–84. Oxford: BAR Publishing, 1999.
- Sommer, Marianne. «History in the Gene: Negotiations between Molecular and Organismal Anthropology». *Journal of the History of Biology* 41, Nr. 3 (2008): 473–528.
<https://doi.org/10.1007/s10739-008-9150-3>.
- . «It's a Living History, Told by the Real Survivors of the Times – DNA». *Anthropological Genetics in the Tradition of Biology as Applied History*. In *Genetics and the Unsettled Past. The Collision of DNA, Race, and History*, herausgegeben von Keith Wailoo, Alondra Nelson und Catherine Lee, 225–46. New Brunswick, London: Rutgers University Press, 2012.
- . «Population-Genetic Trees, Maps, and Narratives of the Great Human Diasporas». *History of the Human Sciences* 28, Nr. 5 (2015): 108–45. <https://doi.org/10.1177/0952695115573032>.
- . *History Within: The Science, Culture, and Politics of Bones, Organisms, and Molecules*. Chicago: The University of Chicago Press, 2016.
- Sommer, Marianne und Ruth Amstutz. «Diagrams of Human Genetic Kinship and Diversity: From the Tree to the Mosaic and the Network?» In *Critical Perspectives on Ancient DNA*, herausgegeben von Daniel Strand, Anna Källén und Charlotte Mulcare, 23–43. Cambridge & London: MIT Press, 2024.
- Song, Miri und David Parker. «Introduction: Rethinking «Mixed Race»». In *Rethinking «Mixed Race»*, herausgegeben von David Parker und Miri Song, 1–22. London & Sterling: Pluto Press, 2001.
- Spencer, Rainier. «Assessing Multiracial Identity Theory and Politics: The Challenge of Hypodescent». *Ethnicities* 4, Nr. 3 (2004): 357–79. <https://doi.org/10.1177/1468796804045239>.
- Spickard, Paul. «The Illogic of American Racial Categories». In *Racially Mixed People*, herausgegeben von Maria Root, 12–23. Sage, 1992.
- Spörri, Myriam. ««Reines» und «gemischtes Blut». Blutgruppen und «Rassen» zwischen 1900 und 1930». In *Transfusionen. Blutbilder und Biopolitik in der Neuzeit*, herausgegeben von Anja Lauper, 211–25. Zürich & Berlin: Diaphanes, 2005.

- Stevens, Hallam. *Life Out of Sequence. A Data-Driven History of Bioinformatics*. Chicago: University of Chicago Press, 2013.
- Stoneking, Mark. *An Introduction to Molecular Anthropology*. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2017.
- Sved, John A. und William G. Hill. «One Hundred Years of Linkage Disequilibrium». *Genetics* 209 (2018): 629–36.
- Tang, Hua, Jie Peng, Pei Wang und Neil J. Risch. «Estimation of Individual Admixture: Analytical and Study Design Considerations». *Genetic Epidemiology* 28, Nr. 4 (2005): 289–301. <https://doi.org/10.1002/gepi.20064>.
- Tapper, Melbourne. *In the Blood: Sickle Cell Anemia and the Politics of Race*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1999.
- Taschwer, Klaus. «Neuer Streit um DNA-Unterschiede zwischen ‹Rassen›». *Der Standard*, 12. August 2014. <https://www.derstandard.at/story/2000004302135/neuer-streit-um-dna-unterschiede-zwischen-rassen>.
- Time Magazine*. «The New Face of America. Special Issue». 18. November 1993.
- Toom, Victor, Matthias Wienroth, Amade M'Charek, Barbara Prainsack, Robin Williams, Troy Duster, Torsten Heinemann, Corinna Kruse, Helena Machado und Erin Murphy. «Approaching Ethical, Legal and Social Issues of Emerging Forensic DNA Phenotyping (FDP) Technologies Comprehensively: Reply to ‹Forensic DNA Phenotyping: Predicting Human Appearance from Crime Scene Material for Investigative Purposes› by Manfred Kayser». *Forensic Science International: Genetics* 22 (2016): e1–4. <https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2016.01.010>.
- Torres, Jada Benn. «Race, Rare Genetic Variants, and the Science of Human Difference in the Post-Genomic Age». *Transforming Anthropology* 27, Nr. 1 (2019): 37–49. <https://doi.org/10.1111/traa.12144>.
- Wa Baile, Mohamed, Serena O. Dankwa, Tarek Naguib, Patricia Purtschert und Sahra Schillinger, Hrsg. *Racial Profiling. Struktureller Rassismus und antirassistischer Widerstand*. Bielefeld: Transkript, 2019.
- Wade, Nicholas. «What Science Says About Race and Genetics». *Time Magazine*, 9. Mai 2014. <https://time.com/91081/what-science-says-about-race-and-genetics/>.
- Wade, Nicholas. *A Troublesome Inheritance. Genes, Race and Human History*. London: Penguin Books, 2014.
- Walsh, Susan, Lakshmi Chaitanya, Krystal Breslin, Charanya Muralidharan, Agnieszka Bronikowska, Ewelina Pospiech, Julia Koller, u. a. «Global Skin Colour Prediction from DNA». *Human Genetics* 136, Nr. 7 (2017): 847–63. <https://doi.org/10.1007/s00439-017-1808-5>.
- West, Cornel. *Prophesy Deliverance! An Afro-American Revolutionary Christianity*. Philadelphia: Westminster Press, 1982.
- Williams, Patricia J. *Seeing a Color-Blind Future. The Paradox of Race*. New York: Farrar, Straus & Giroux, 1997.

Winkler, Cheryl A., George W. Nelson und Michael W. Smith. «Admixture Mapping Comes of Age». *Annual Review of Genomics and Human Genetics* 11, Nr. 1 (2010): 65–89.
<https://doi.org/10.1146/annurev-genom-082509-141523>.

Winther, Rasmus Grønfeldt. «Race and Biology». In *The Routledge Companion to Philosophy of Race*, herausgegeben von Paul C. Taylor, Linda Martín Alcoff und Luvel Anderson. New York: Routledge, 2018.

Winther, Rasmus Grønfeldt. *Phylogenetic Inference, Selection Theory, and History of Science: Selected Papers of AWF Edwards with Commentaries*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

Wittgenstein, Ludwig. *Bemerkungen über die Farben*. Herausgegeben von Elizabeth Anscombe. Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 1977.

Wittgenstein, Ludwig. *Philosophische Untersuchungen*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2003.

Young, Robert C. *Colonial Desire. Hybridity in Theory, Culture and Race*. London: Routledge, 1995.

Yu, Ning, Feng-Chi Chen, Satoshi Ota, Lynn B Jorde, Pekka Pamilo, Laszlo Patthy, Michele Ramsay, Trefor Jenkins, Song-Kun Shyue und Wen-Hsiung Li. «Larger Genetic Differences Within Africans Than Between Africans and Eurasians». *Genetics* 161: (2002): 269–74.

Yuan, Kai, Ying Zhou, Xumin Ni, Yuchen Wang, Chang Liu und Shuhua Xu. «Models, Methods and Tools for Ancestry Inference and Admixture Analysis». *Quantitative Biology* 5, Nr. 3 (2017): 236–50.

Zack, Naomi, Hrsg. *American Mixed Race. The Culture of Microdiversity*. Lanham: Rowman & Littlefield, 1995.

———. «Race and Philosophical Meaning». In *Race and Racism*, herausgegeben von Bernard Boxill, 43–57. Oxford: Oxford University Press, 2001.

Abbildungen

Abb. 1: Thomas Hunt Morgan, *A Critique of the Theory of Evolution* (Princeton: Princeton University Press, 1916), 132.

Abb. 2: Cheryl A. Winkler, George W. Nelson und Michael W. Smith, «Admixture Mapping Comes of Age», *Annual Review of Genomics and Human Genetics* 11, Nr. 1 (2010): 65–89, 68.

Abb. 3: Jeffrey C. Long, «The Genetic Structure of Admixed Populations», *Genetics* 127, Nr. 2 (1991): 417–28, 421.

Abb. 4: Lakshmi Chaitanya u. a., «The HIrisPlex-S System for Eye, Hair and Skin Colour Prediction from DNA: Introduction and Forensic Developmental Validation», *Forensic Science International: Genetics* 35 (2018): 123–35, 131.

Abb. 5: Lakshmi Chaitanya u. a., «The HIrisPlex-S System for Eye, Hair and Skin Colour Prediction from DNA: Introduction and Forensic Developmental Validation», *Forensic Science International: Genetics* 35 (2018): 123–35, 132.

Abb. 6: Susan Walsh u. a., «Global Skin Colour Prediction from DNA», *Human Genetics* 136, Nr. 7 (2017): 847–63, 861.

Abb. 7: «Published Investigations», Parabon Nanolabs, aufgerufen am 6. Februar 2024, <https://snapshot.parabon-nanolabs.com/posters>.

Abb. 8: Naoko Takezaki, Masatoshi Nei und Koichiro Tamura, «POPTREE2: Software for Constructing Population Trees from Allele Frequency Data and Computing Other Population Statistics with Windows Interface», *Molecular Biology and Evolution* 27, Nr. 4 (2010): 747–52, 750.

Abb. 9: Jonathan K. Pritchard, Xiaoquan Wen und Daniel Falush, «Documentation for Structure Software: Version 2.3», 2009, 35, <https://web.stanford.edu/group/pritchardlab/structure.html>.

Abb. 10 A und B: Lynn B. Jorde u. a., «Origins and Affinities of Modern Humans: A Comparison of Mitochondrial and Nuclear Genetic Data», *American Journal of Human Genetics* 57 (1995): 523–38, 526.

Abb. 10 C: Lynn B. Jorde u. a., «Origins and Affinities of Modern Humans: A Comparison of Mitochondrial and Nuclear Genetic Data», *American Journal of Human Genetics* 57 (1995): 523–38, 527.

Abb. 11, 12 und 14: Jonathan K. Pritchard, Matthew Stephens und Peter Donnelly, «Inference of Population Structure Using Multilocus Genotype Data», *Genetics* 155 (2000): 945–59, 953.

Abb. 13: Jonathan K. Pritchard, Matthew Stephens und Peter Donnelly, «Inference of Population Structure Using Multilocus Genotype Data», *Genetics* 155 (2000): 945–59, 951.

Abb. 15: Jonathan K. Pritchard, Xiaoquan Wen und Daniel Falush, «Documentation for Structure Software: Version 2.3», 2009, 13, <https://web.stanford.edu/group/pritchardlab/structure.html>.

Abb. 16: David Serre und Svante Pääbo, «Evidence for Gradients of Human Genetic Diversity Within and Among Continents», *Genome Research* 14, Nr. 9 (2004): 1679–85, 1681.

Abb. 17: Noah A. Rosenberg, «DISTRUCT: A Program for the Graphical Display of Population Structure: Program Note», *Molecular Ecology Notes* 4, Nr. 1 (2004): 137–38, 138.

Abb. 18: Jonathan K. Pritchard, Xiaoquan Wen und Daniel Falush, «Documentation for Structure Software: Version 2.3», 2009, 33, <https://web.stanford.edu/group/pritchardlab/structure.html>.

Abb. 19 und 20: Noah A. Rosenberg u. a., «Genetic Structure of Human Populations», *Science* 298 (2002): 2381–85, 2382.

Abb. 21: Jean Aitchinson, *Words in the Mind: An Introduction to the Mental Lexicon* (Oxford & New York: Blackwell, 1987), 48.